

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Др Никола Маројевић

Уређивачки одбор
Др Будимир Алексић, Никшић
Академик Алексиос Панагопулос, Атина, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филипович Коваљов, Вороњеж, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александар Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Доц. др Душан Игњатовић, Никшић
Др Звездана Елезовић, Београд
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Јован Буковала, Београд
Проф. др Дејан Антић, Ниш
Проф. др Слађана Алексић, Косовска Митровица
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Проф. др Александра Костић Тмушић

Штампа
ЗМ Макарије, Подгорица

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексиран у:

СРПСКА БАШТИНА

година XI, 1
Никшић
2026

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на е-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијеве маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај**Језик и књижевност**

Радмило Н. Маројевић, Његошева пјесма – новогодишња честитка <i>Поздрав роду на Ново љетио</i> : Историја текста, изворно читање, идејна основа	9–23
Наташа Д. Вучковић / Ксенија Ј. Кончаревић, Истраживања професора Радмила Маројевића из области теорије превођења	24–36
Јована С. Стевановић, Сточарска лексика села Белица код Јагодине	37–55

Историја и историографија

Милош О. Милетић / Милош Д. Тимотијевић, Села звечанске котлине у попису из 1851. године	59–83
Бранко Шапоњић, Посета председника Савезне комисије за верска питања патријарху Гаврилу 1950.	84–92
Илија Баловић, Коментар о уједињењу Црне Горе и Србије: Подгоричка скупштина 1918.	93–109
Петар Милошевић, Прилог проучавању добровољаца у Првом свјетском рату: случај села Тасовчићи код Чапљине	110–114

Философија, теологија, педагогија, културологија

Мирослав Додеровић, Чедоморство – социолошки и правни аспекти	117–127
Љиљана Ј. Арсић / Сања С. Добричанин / Анђелка В. Пиндовић, Између духовности и економије: манастири Косова и Метохије кроз векове	128–147
Бранислава М. Дилпарић / Снежана М. Зечевић / Анђела М. Николић, Филм као наставни ресурс у учењу енглеског језика: ставови ученика средњих школа	148–166
Дејана Нешић / Никола Додеровић, Репрезентација српске културне баштине у програмима Јавног сервиса (анализа емисија Радио-телевизије Србије и Радио Београда)	167–191
Оливера Радовић / Биљана Јаредић / Сенка Костић, Семантика љубави: језичка и психолошка перспектива	192–210
Иван М. Башчаревић, Друштвена улога интелектуалаца у савременом друштву	211–220

ЗВЕЗДАНА М. ЕЛЕЗОВИЧ / ФИЛИП М. ОБРАДОВИЧ , Глобалне медиа и локалне идентичности (между културној хомогенизацији и културној хибридикацији)	221–227
ТАМАРА ДОБРИЋ , Синдром сагоревања наставника у контексту наставе на даљину	228–237
АЛЕКСАНДАР ЂУКОВИЋ , Обриса културне и идентитетске политике у Црној Гори у доба социјализма (1950–1990)	238–246
ДАРКО БАКИЋ , Историјски развој Ерп система и њихова улога у управљању људским ресурсима	247–267

Прикази

БОРИС А. ЂОРЕМ , О литератури на бранику (истинске) либералне мисли	271–275
ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ , Законоправило – огледало душе и државе	276–277
МИРОСЛАВ ДОДЕРОВИЋ , О српским муслиманским пјесмама	278–280

Некрополи

ЈОВАН ПЛАМЕНАЦ , In memoriam: Комнен Бећировић (1936–2026): Мир души Комнена Бећировића – витеза од Ловћена	283–285
--	---------

Из архива

Др БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ , Радомир Булатовић: „КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР ЈАСЕНОВАЦ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДОЊУ ГРАДИНУ“. ИСТОРИЈСКО-СОЦИОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА СТУДИЈА.	289–295
--	---------

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмила Н. Маројевић
Наташа Д. Вучковић / Ксенија Ј. Кончаревић
Јована С. Стефановић

Његошева пјесма – новогодишња честитка *Поздрав роду на Ново љето*: Историја текста, изворно читање, идејна основа

**Проф. др Радмило
Н. Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Катедра за славистику

Сажетак: У центру ауторове пажње у овом раду, поред реконструкције изворног звучања и значења текста, јесу микрожанр (пјесма у форми новогодишње честитке за два Мала Божића заредом) и идејна основа – идеје просвјетивања, родољубља, националног (и филолошког) програма те идеја јединства српског језика/народа. У посебном поглављу рада разматрају се лексичке паралеле на релацији Његош : Љубиша и питање језичких фантома (непостојећих ријечи).

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, пјесма – новогодишња честитка *Поздрав роду на Ново љето*; Стефан Митров Љубиша, *Приповијести црногорске и приморске*.

1. ПОЛАЗИШТЕ

УДК 821.163.44.09-1
Петровић Његош П. II
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18606541](https://doi.org/10.5281/zenodo.18606541)

1.1. Прилог који доносимо у сва три типа издања *Шћепана Малог*, и у критичком, и у основном, и у акценатском, јесте Његошева пјесма – новогодишња честитка чији пуни и аутентични наслов гласи: *Поздрав (србском) роду: Из Беча [на Ново љето] 1847. А наслов значи: 'Честитка (српском) роду за Нову 1847. годину, из Беча'*. Текст пјесме *Поздрав србском роду* цитира се са скраћеницом ПСР.

1.2. Из ове пјесме су три стиха (43–45) селектована и у новој редакцији објављена, и ћирилицом и латиницом, као мото првог издања *Шћепана Малог*.

1.3. Пјесму доносимо – у формату основног издања – у цјелини, а наведена три стиха штампамо спационирано. За разлику од претходних издања, пјесму дијелимо на куплете (11 куплета подударају се са синтактичким периодом, а у 3 куплета обједињавају по два синтактичка периода):

ПОЗДРАВ (СРБСКОМ) РОДУ:
Из Беча [на Ново љето] 1847

Роде драги, витешко кољено,
поздрављам те са Новом годином:
Бог ти љмнѣ силе обновио
да напредно к дичној цјѣљи ступаш,
5 љмнѣм в'јѣнцем да ѡкитиш матер
којега је досад пѡпирала
мрѡчнѡ глѡпѡст нечистим ногама!

Зрак просвјете пѡтѡ напредности
а на[ро]дност под њим процвѣтаје;
10 ље народност – живот је душевни,
ље је није – без душе кипина!

Храм је ѡтпѣрт људског просв[ј]ештења:
вјенценѡсци нашега вијѣка
свѣштено се с Минервом вјенчали!
15 Сад нѡ свијет не смију изаћи
жрѣци грѡбѣ мрѡчнѡга капишта
како Омар и Теинзи-гоанг.

Ко се стиди мајчина млијека
нек се стиди љѡдѣ и свѣјета –
20 нек се стиди сѡнца ѡ м[ј]есѣца
[јер му их је мати дѡровала!]

Рѡдољѡбје штѡ је – електрика,
живот, душа душе благѡроднѣ,
главни алмаз дѡшѣвнѣ ѡкитѣ.
25 Прѣчишћенѡ искра божѣственѡ
крѡз пламове ѡгња бесмртнога
гнушава се храма нечистога,
а[л'] у пѣса штѡ сѡ благѡроднѡ –
ту се ѡгрѡ, ту је њено царство.

30 Које срце за својо[с]т не туче
залуду се у прса будило –
само што се мртвом крвљу трује!

Лéпо, лiпо, л'јéпо и лијéпо,
бéло, бiло, б'јéло и бијéло –
35 листићи су једнога цвијета,
у пупуљ се један одњихали.

Вријеме је мајсторско решето –
пречистиће онд ове ствари.
Ситнарије ћецу забављају –
40 трўдностима људи на[д]владаше;
трудови су за род – бeсмртије:
блāго роду а блāго потомству!

Нè пiтā се ко се како крсти
нō чiјā му крвца грије прси,
45 чије л га је задојило мл'јéко.

Је ли вōпрос свётōга символа –
чист пут оста сили вјеровања,
пāра ватром пōћерāтā живōм
и завјети дўшā небесима:
50 свāк уз своју нека лети зрāку –
простора је доста к жертвенику,
сви уз једну – не бива тјескоте,
преноси су лāкi материје!

Нèвјештā се уста скаменише
55 која свётō евангелскō слово
хiмернијем пламом раздимаху
под којијем [гр̄дн]о сазр'јевāше
адско сјéме братскога раздора;
осāх[о]шē самоубиственē
60 сквр̄нē рўке слијепē простоте
те амāнет и општу светињу,

језик слáвнїй ѝ нáродност своју
раздираху и каменоваху.

Са којим су прса талисманом
65 тàкō гóрда, тàкō òкићенá
како што су с срцем ватренијем
у кōм крвца рōдољубја кипи?

Ко је вјеран домаћој светињи
полезан је вла̀сти и дōмовини.
70 Ко л на мајку своју родну ху̀лї
на њега се стра̀шно и ја̀ростнō
ломи вјèчнá родитељска клетва –
прах ће његов буре ху̀љèнија
волнòвати вјечно у гробниц[у]!

Владика црногорски

2. ИСТОРИЈА ТЕКСТА

2.1. Радован Лалић у Његошевим *Целокупним делима* ову варијанту доноси у Додатку, а основни текст даје према варијанти која је објављена 1848. у Гајевом листу *Danica*. Разлика је, између осталог, у томе што је у загребачкој варијанти редослијед рефлекса јата (у њој су то стихови 30. и 31) прилагођен западним српским говорима:

Липо, лјепо, лепо и лијепо,
било, бјело, бело и бијело –

1° Ми као основну варијанту узимамо текст коју је у свом *Србском народном листу*, који је излазио у Пешти, објавио Теодор Павловић 1847. године, али не у првом (од 9. јануара) него у другом броју (од 12. јануара) [СРБСКИ НАРОДНИ ЛИСТ 1847: 9–10]. Пјесма није написана почетком 1847. године, на *Ново љето* (= на Нову годину) – тада је написана ода „*Нек се овај вијек горди...*“ посвећена Праху Оца Србије из првог издања *Горског вијенца* – него прије тога, крајем 1846. године, као *поздрав* (= честитка) на *Ново љето 1847.* (= за Нову 1847. годину). Пјесму објављујемо узимајући у обзир друге публикације и ауторизовани рукопис.

2° Други пут је иста варијанта објављена у листу *Шумадинка* 1856. године, у првом броју (од 3. јануара), а објавио ју је из Његошеве заоставштине Љубомир Нèнáдовић [ШУМАДИНКА 1856: 1] не знајући за двије претходне публикације пјесме. У напомени уз посљедњи стих, на истој страни, У[ред-

ник] пише: „Незнамо кое € године ова пѣсна писана. Прошле су већ четири године, одъ како се она у рукописима прослављногъ пѣсника кодъ мене чува. Она се овде сада изъ собственогъ нѣговогъ рукописа првѣй путь печата, и увѣрени смо да ће се читатељи радовати, да јошъ кои путь чую, онај познатиј родолюбивѣй и јуначкѣй гласъ, кои € за навѣкъ у гробу умукао“.

Према овој публикацији исправили смо именицу у стиху: а *напредност* [народност – Р.М.] под њим процвјетаје [ПСР 9] и два екавизма која су промакла Теодору Павловићу: храм је отпрт људског *просвештења* [просвјештења – Р.М.] [ПСР 12]; нек се стиди сунца и *месеца* [мјесеца – Р.М.] [ПСР 20], замијенили смо шуштави сугласник пискавим у суфиксу *-ост*: које срце за *својошт* [својост – Р.М.] не туче [ПСР 30] те везник *а* везником *ал'* (којему додајемо апостроф): *а* [ал' – Р.М.] у прса што су благородна [ПСР 28] и поставили *д* у префиксу *над-*: трудностима људи *навладаше* [надвладаше – Р.М.] [ПСР 40]. Све те текстолошке корекције потврђују загребачка публикација и рукопис на основу којег је друга варијанта пјесме штампана [види т. 3°].

3° Новогодишњу честитку за 1848. годину Његош је дијелом измијенио, дијелом скратио. Писана је ћирилицом, туђом руком, Његош је у тексту учинио неколике исправке те дописао један стих и додао наслов [Миловић 1951: 159–161]. Људевит Гај је пјесму објавио латиницом, 1848. године, у првом броју своје *Danice* (од 8. јануара) [DANICA 1848: 5–6].

На основу ове, тј. друге варијанте пјесме додали смо стих: јер му их је мати даровала [ПСР 21] и замијенили прилог *јак*о прилогом *грд*но: под којим је *јак*о [грдно – Р.М.] сазр'јѣваше [ПСР 57] јер полазимо од тога да је пјесник допунио своју пјесму у цјелини новим стихом и исправио адвербијал у 57. стиху. Поред тога, измијенили смо облик аориста са суфиксом *-ну-* обликом без тог суфикса: *осахнуше* [осахоше – Р.М.] самоубиствене [ПСР 57] (јер је стих с тим обликом у загребачком рукопису додао сам пјесник) и замијенили наставак локатива наставком акузатива у посљедњој ријечи пјесме: волновати вјечно у *гробници* [у гробницу – Р.М.] [ПСР 74] (јер је у рукопису који је писало друго лице то слово сам пјесник преправио).

2.2. Наслов у Шумадинки гласи Поздрав србском роду, и то је стварни (општи) наслов пјесме. Нема сумње да је наслов тако гласио у оригиналном рукопису који је писао пјесник. У варијанти пјесме коју је послао за *Danicu*, и која је у Загребу објављена, Његош је изоставио атрибут, као што је то вјероватно учинио и за прву публикацију основне варијанте која је изишла у Пешти (сем ако није придјев /дат./ *србском* изоставио уредник Теодор Павловић, што је мало вјероватно). У Загребу, и не само у њему, користио се придјев *илирски* у значењу 'српски', па на имену народа пјесник није инсистирао, али у сваком случају **Поздрав роду** је (новогодишња честитка) *свом* роду, а не *људском* роду. Слично је урадио Вук Стѣфановић (= Стѣфанов син) Караџић састављајући Бечки књижевни договор (*један народ треба да има један књижевни језик*, али не каже *који* народ). Због свега наведеног, ми атрибут у наслову стављамо у (обичну) заграду, као факултативну компоненту: **Поздрав (србском) роду**.

Поднаслов **из Беча, 1847** важи само за прву, основну варијанту, а не и за другу (она није слата из Беча и њоме се честита сљедећа, 1848. година). Пошто се година 1847. тумачи као година кад је пјесма настала, ми смо из друге, загребачке варијанте преузели Његошевом руком написан атрибут са значењем циља, и њега стављамо у квадратну заграду: [**на Ново љето**], као реконструисану обавезну компоненту.

2.3. Мото првог издања *Шћепана Малог* из наведене је пјесме, али у новој редакцији. Стихове је могао преиначити само Његош (то Андрија Стојковић као издавач не би самовољно учинио). Та три стиха у *Шумадинки*, и још један послије њих, сасвим су изостала. У првој публикацији, тј. у *Србском народном листу*, ти стихови гласе:

Не пита се ко се како крсти
но чија му крвца грије душу,
чије га је млеко задојило.
[ПСР 43–45].

У обје варијанте, и у *Шћепану Малом*, 43. стих је остао неизмијењен. У 44. стиху у другој варијанти измијењен је ред ријечи (но чија му грије крвца душу), а за то није било неког разлога, па претпостављамо да је то учинило лице које је преписивало текст за објављивање у Загребу, као и у још два стиха пјесме, а Његош приликом ауторизације то није исправио. У *Шћепану Малом* остао је изворни ред ријечи (субјекат, предикат, објекат), али је објекат лексички измијењен (*душу* → *прси*), чиме су прва два стиха добила римовано сазвучје. Стих 45. истовјетан је у првој варијанти и у загребачком рукопису, тј. рукопису са којег је Људевит Гај штампао другу варијанту пјесме: чије га је млеко задојило. Гај је Његошев црквенославенизам јекавизирао (по своме правопису): *mlieko*. У *Шћепану Малом* додата је рјечца *л* у првом полустиху (*чије га је* → *чије л га је*), а у другом полустиху јекавизиран је (по Вуковом правопису) Његошев црквенославенизам *млеко* и измијењен ред ријечи (*млеко задојило* → *задојило мл'јеко*). Сматрамо да је у свом последњем спјеву Његош дао коначну редакцију наведених стихова.

3. ЈЕЗИЧКИ ФАНТОМИ

3.1. У 60. стиху пјесме *Поздрав (србском) роду*, честитке српском (на)роду за Нову 1847. годину, посвједочен је придјев *скврни* у облику акузатива множине женског рода, у којем ми реконструишемо одређени вид.

1° Минимални, али довољни контекст је претходни стих (стихове наводимо у формату нашег основног издања):

осах[о]шѣ самоубиственѣ
скврнѣ рѹке сљіјепѣ прототе
[ПСР 59–60].

У првом (аналитичком) фрагменту серије студија случаја на тему „Љубиша и Његош – лексичке и фразеолошке паралеле“ (Фрагмент: *Крађа и прекрађа звона*), објављеном у часопису *Српски језик* [МАРОЈЕВИЋ 2023^а: 52–54], исцрпно је изложена едициона историја – како је у издањима представљен 60. стих пјесме. Стих у којем је придјев *скврни* посвједочен прештампаван је у другој половини XIX и у првој половини XX вијека аутентично. Паралеле с Љубишиним текстовима подробније су размотрене у другом (синтетичком) поглављу серије, објављеном (под насловом *Фразеологизација и дефразеологизација*) у часопису *Наш језик* [МАРОЈЕВИЋ 2023^б: 10–13].

2° У двотомном *Речнику Његошева језика* појављује се, међутим, придјев с друкчијом фонетском структуром, у посебној одредници: **скрвни**, -а, -б *в. скврни*. – Осахнуше самоубиствене / скрвне руке слијепе простоте (Пј. 241, 59–60) [СТЕВАНОВИЋ И ДР. 1983 II: 295]. Откуда лексикографима тај необични облик? Лексикографи су се (некритички) служили четвртим издањем Његошевих *Целокупних дела* [ЛАЛИЋ 1975: 241], па су из њега и преузели језички фантом, штампарску грешку која се провлачи кроз сва претходна и наредна, фототипска Лалићева издања. Непостојећи облик појавио се већ у првом издању ијекавски насловљених Његошевих *Целокупних дјела* [ЛАЛИЋ И ДР. 1953: 391].

3° Лалић је као основни текст узео варијанту коју је Гај објавио 1848. године у листу *Danica*, и само је њу коментарисао, а варијанту која је објављена 1847. доноси у Додатку, и њу не коментарише (иначе би прокоментарисао и облик који је предмет овог одјелјка нашега рада, и сигурно не би у коментару поновио штампарску грешку из текста, него би је, напротив, и у тексту исправио).

Да је облик „скрвне“ само врло „скупа“ и дуготрајна штампарска грешка, али не Лалићева него словослагача, коју коректори нису исправили, свједочи једнотомни *Рјечник* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша], рађен у сарадњи с Радованом Лалићем, у коме се, из *Свободијаде*, наводе и придјев **скверни**, и придјев **скврн** (на црквенославенизмима лексикографи тада нису означавали акценте) у значењу ‘оскрнављен, нечист, гадан’ [СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1954/1957: 195].

Типографска грешка *скрвни постала је много тежа кад се преобразила у грешку лексикографску, у својеврсни језички фантом. Лалићев пропуст је притом био једино у томе што је основну, примарну и дужу варијанту пјесме – новогодишње честитке смјестио у Додатак, па њени специфични облици нису доспјели ни у коментар, ни у *Рјечник*. Пропуст мали, али с дуготрајним репом!

3.2. Успоставићемо интертекстуалну везу Његошевог придјева *скврн(и)* с четири облика из шест Љубишиних приповијести (које ћемо означити полумасним слогом).

1° У приповијести *Скочидјевојка* посвједочена је творбена база овога придјева, именица *цкврн*: „Стан!“ – викне игуман, до’вативши ручицу мача. „То није покора кршћанска, већ пасја смрт! Ако си се и потурчио и сва та зла урадио, све се дава опростити, ако пријенеш кајању вјером и ухвањем.

Божја милост, која те до данас у животу сахранила и довела, потле толика зла и крви да откријеш моћи твога ујака, та иста милост, која је и мене гријешнога сподобила овоме пиру и сахранила до овијех година, да будем свједоком и учесником таквог чудеса и знамења, и да те учувам од пасје смрти; та иста милост пратиће те до гроба и опрати твоје кало душе и образа од сваке **цкврни** и безакоња на чему те доведоше љуцке страсти, мрзост и освета.“ [ЉУБИША 2001: 99; уп. ЉУБИША 1924: 74 (довативши; кало, душе и образа, од сваке)]. – Именицу *цкврн* потврђује и приповијест *Продаја патријаре Бркића*: „[...] Да ми можеш, побратиме, какогођ препоручити једну његову омјеру [*вар.* омјеру,] дао бих ти за њу најбоље дивизе из тора, јер ми једно дијете, не било премјењено [*вар.* премијењено], пада с горе, пак сам му отвара рожденик на пророка, и каза ми да добавим мјеру веселенскога патријара с главе до пете, пак да с њом опашем бојника у пријекрст на плећи низ обоје рамена, а да краје вежем живијем узлом преко паса врх бокова, и да ће му, чуј, то дићи **цкврн** као руком.“ (ЉУБИША 1924: 113–114 (знак / указује на прелазак на нову страну у тексту који се цитира); исто у: ЉУБИША 2001: 37).

2° У приповијести пак *Крађа и прекрађа звона* Стефан Митров Љубиша користи придјев *цкврн(и)*, и то у облику неодређеног вида: „[...] да га донесемо дома или [*вар.* дома, или] да га својом крвљу омочимо, да им **цкврн** звони.“ [ЉУБИША 1875: 608; исто у: ЉУБИША 1924: 166; варијанту цит. по: ЉУБИША 2001: 126].

3° У приповијести *Шћепан Мали* посвједочена је и изведеница овога придјева, глагол *оцкврнити*: **Оцкврнили** једно свето име, као да [*вар.* каода] сте псу крштено име нађели. [ЉУБИША 1924: 91; исто у: ЉУБИША 2001: 22; варијанту цит. по: ЉУБИША 1974 I: 41]. – Глагол *оцкврнити* посвједочен је и у приповијести *Проклети кам*: Сељани разјарени и не осврну се на те клетве, колико ли ни прије на ону Мијатовице, но насрну рпом на гроб и ударе су сто мотика̂ и кука̂ [*вар.* мотика и кука] да га раздвоје од земље, како ће лакше под собом тенца бости да их не **оцкврни** [*вар.* не оцкврнини] која капља његове крвешине. [ЉУБИША 1924: 209; варијанте цит. по: ЉУБИША 2001: 157].

А у приповијести *Горде или Како Црногорка љуби* посвједочен је трпни придјев тога глагола – (ном. мн. ж.р.) *оцкврњене*: „Зулум јаничарски, насиље спа’ија, прождрлост ага и необузdana самовоља свакога муслиманина прам крштеној раји: цркве разваљене ил’ обатаљене и **оцкврњене**; звона опучена или у топове преливена; свештеници прогнани или објешени; грабеж младежи да допуња хареме; несигурност живота, имућства и поштења; ропство, прогонство ил’ умор сваког бољег и бољег кршћанина; склониште милостива срца двају најсилнијих владара на свијету, апостолског цара и православу царицу, да под крсном сијенком избеаве крајне пропасти шљедбенике Христове вјере на Истоку. [...]“ [ЉУБИША 2001: 185; уп. ЉУБИША 1924: 249 (оцкврнене, истоку)].

3.2. Прво питање које би се могло поставити у поредбеној анализи гласи: је ли Љубиша употребљавао наведене облике, прије свега придјевски

у приповијести *Крађа и прекрађа звона*, под утицајем Његошеве честитке српском роду?

Одговор на питање није тешко дати. Љубиша употребљава народски коријен |цкврн|, а не црквенославенски |скверн| или понародњени |скврн|. Поред тога, Његошева пјесма је била мало позната у Љубишино вријеме; она није ушла у панчевачко издање браће Јовановића, па ју је зато Петар Лавров и објавио, под бројем 17. Поздрав роду из Беча 1847 год., и у њој (правилно) стих: Скврне руке слијепе простоте, [ЛАВРОВ 1887: 397]. Љубиша је могао знати загребачку варијанту, у суштини: новогодишњу честитку за 1848. годину, али у њој није било придјева *скврн(и)*.

Друго питање је лексичко-фразеолошко. Сви Љубишини примјери су чисто лексичке паралеле, док су Његошеве *скврне руке* већ на путу ф р а з е о л о г и з а ц и ј е (преласка у перифразу и/или стални епитет).

Треће је питање историјскодериватолошко. Именица *цкврн*^I, која припада трећој деklinацији, примарна је творбена база, од ње је образован нултим суфиксом, по поријеклу суфиксом -ь < -*ōs, придјев *цкврн*^{II}, који припада првој деklinацији. Остало је било јасно: изведеница овога придјева је глагол *оцкврнити*, а *оцкврњен* његов трпни придјев.

3.3. Два примјера показују како се могу појавити језички фантоми услед погрешне перцепције неког архаичног облика. Његошеве *скврне руке* постале су фантомске „скврне руке“ [види т. 3.1], Љубишин глаголски облик (да их не) *оцкврни* претворио се у фантом „оцкврнини“ [види други примјер у т. 3.2.3°]. Није од значаја како су ти фантоми настајали – као штампарске или редакторске грешке.

4. ИЗВОРНО ЧИТАЊЕ

4.1. Послије 20. стиха *Поздрава роду на Ново љето*, прве новогодишње честитке упућене из Беча уочи Нове 1847. године, Његош је накнадно додао четврти стих синтактичког периода, свакако зато што му се пјесничка слика учинила недовољно осмишљеном. Формално, то је он учинио у другој новогодишњој честитки упућеној са Цетиња уочи Нове 1848. године, али ми тај стих укључујемо и у прву, основну варијанту пјесме (у квадратној загради):

Ко се стиди мајчина млијека
нек се стиди људї њ свїјета –
нек се стиди сунца њ м[j]есѣца
[јер му их је мати д̑ров̑ала!]
[ПСР 18–21].

4.2. У другом полустиху 69. стиха *Поздрава роду на Ново љето*, почев од другог основног издања Његошевих дјела (2021), умјесто контекстуалне по-

лусраслице, реконструисали смо копулативну синтагму са уписаним везником *и* којег није било у претходним издањима:

Ко је вјеран домаћој светињи
 полезан је власти и домовини.
 [ПСР 68–69].

Читалац ће у стиху избројати једанаест вокалских графема, али ће изговорити, ако не нагласи везник, десет слогова, с опкорачењем такта таутовокалским дифтонгом. Напротив, у стиху: језик славни њ народност своју [ПСР 62] везник се мора нагласити да се не би изговорило девет слогова па би се нарушио принцип изосилабизма (исти број слогова у стиху, овдје: десет слогова у десетерцу). (У стиху: нек се стиди људѝ њ свијета – [ПСР 19] везник се не мора нагласити при аутентичном изговору слабог финалног *х* [људѝ^х] у генитиву множине.)

4.3. Његошев писар је очито желио да замијени дијалекатски акузатив у значењу мјеста вршења радње, како је он схватио финални такт завршног стиха пјесме, књижевним локативом; пјесник је вратио изворни облик:

Ко л на мајку своју родну хуљѝ
 на њега се страшно и јаростно
 ломи вјечна родитељска клетва –
 прах ће његов бурѝ хуљѝнија
 волновати вјечно у гробниц[у]!
 [ПСР 70–74].

Поставља се питање: зашто је то пјесник учинио? Или још важније: зашто ми то сад беспоговорно прихватамо (тј. без указивања на Његошев дијалектизам)? Свакако зато (дајемо одговор на двоструко питање) што то није дијалектизам него формални русизам а семантички окационализам: *волновати* не значи '(негдје) узнемиравати' (руски *волновать*, или не значи само то) него и 'уносити у таласима немир, ударе вјетра, „ломити клетву“ (у гробницу)'.

5. ИДЕЈНА ОСНОВА

5.1. Прва идеја Његошеве новогодишње честитке роду јесте идеја *п р о с в ј е ћ и в а њ а*. Исказана је синтактичким периодом који чине сљедећа четири стиха:

Зрак просвјете пѝтѝ напредности
 а на[ро]дност под њим процвѝтаје;
 њѝ народност – живот је душѝвни,
 њѝ је није – без душе кипина!
 [ПСР 8–11].

У првом издању у 9. стиху се понавља именица којом се завршава претходни стих (стилска фигура анадиплозе карактерише и фолклорни десетерац), а такво понављање било би нека врста таутологије. Треба истаћи да се именица *зрѝк* у првом наведеном стиху не односи на 'зрак свјетлости' – то значење има именица *зрѝка* настала моционом творбом, него на 'зрачење, благотворно дјеловање'. У стиховима је показан прави смисао именице *напредност*: то је кретање напријед у смислу усавршавања и (душевног) уздицања.

5.2. Друга идеја Његошеве новогодишње честитке роду јесте идеја род о љ у б љ а. Исказана је синтактичким периодом који чине три сљедећа стиха:

Нѝ пѝтѝ се ко се како крсти
 нѝ чѝјѝ му крвца грије пѝси,
 чије л га је задојило мл'јѝко.
 [ПСР 43–45].

У стиховима се понавља – и у форми сентенце-афоризма изражава – темељна Његошева концепција о примарности етничке над вјерском припадношћу у погледу конкретне религиозне (овдје само: хришћанске) припадности. Тиме се, свакако, не супротставља вјера и нација јер свака вјера уколико је у народу утемељена има своје културно и духовно значење.

5.3. Трећа идеја Његошеве новогодишње честитке роду јесте идеја о с т в а р и в а њ а н а ц и о н а л н о г п р о г р а м а. Исказана је синтактичким периодом који чини осам сљедећих стихова:

Је ли вѝпрос свѝтѝга символа –
 чист пут оста сили вјеровања,
 пѝра ватром пѝћерѝтѝ жѝвѝм
 и завјети дѝшѝ небесима:
 свѝк уз своју нека лети зрѝку –
 простора је доста к жертвенику,
 сви уз једну – не бива тјескоте,
 преноси су лѝкѝ материје!
 [ПСР 46–53].

Синтактички период се дијели на два полупериода: у прва четири стиха исказује се мисао да остварење националног (државног и филолошког) програма не угрожава вјерску самобитност; у друга четири стиха исказује се мисао да нису у противрјечности два пута – да сви иду уз једну зраку (да прихвате један књижевни језик и једну државотворну идеју), или да свако иде уз своју зраку (да се служи својим књижевним идиомом и да прихвати здружену државотворну идеју), у оба случаја комуникација је слободна

и једноставна. То су очито пјесникови одговори на актуелне идеје илирског покрета и југословенства.

6. Исходиште

6.1. Поставља се питање: да ли је Његошев *Поздрав роду на Ново љето* јединствен поетски текст или су то двије пјесничке варијанте на дату тему? – Одговор је привидно противрјечан: то је, с једне стране, једна пјесма, с друге стране, текст распоређен у двије новогодишње честитке са не толико различитим адресатом колико с различитим смјером интерпретације тога адресата.

6.2. Ако је *Поздрав роду на Ново љето* једна пјесма, зашто не узимамо за основу Његошеву посљедњу ауторску интерпретацију као посљедњу пјесникову вољу, као што је то урадио мој професор Радован Лалић?

6.3. Ми смо из друге варијанте преузели све чиме пјесник допуњује и коригује претходну варијанту укључујући и додати стих, па смо чак и ту другу редакцију кориговали стиховима којима је остварен мото *Шћепана Малог*. То је, с једне стране. Али, и с друге стране, новогодишња честитка упућена у Загреб, и то упућена не само и не толико Србима колико другим сродним Словенима који исказују намјеру да прихвате српски (тзв. илирски) као свој књижевни језик, не поништава новогодишњу честитку која је остала у заоставштини а упућена је директно српском роду (а која је претходно и објављена у Пешти, културном средишту православних Срба). У Загребу објављена варијанта не садржи само репертоар српских (а и шире словенских) рефлекса јата у смјеру који одговара кретању сказаљки на сату:

Липо, лјепо, лепо и лијепо,
било, бјело, бело и бијело –

него је текст унеколико упрошћен, изостављен је, на примјер, из 60. стиха прве варијанте, црквенославенизам (мн. ж.р.) *сквр̑нѣ* (рѹке).

У првој варијанти, која је најприје у Пешти објављена а упућена је Србима у Србији (Србијанцима) и у Српском Војводству (Пречанима):

Лѣпо, ліпо, л'јѣпо и лијѣпо,
бѣло, бѣло, б'јѣло и бијѣло –
листићи су јѣднѣга цвијета,
у пупуљ се јѣдан одњихали.
[ПСР 33–36],

редослијед рефлекса јата је у смјеру који је супротан кретању сказаљки на сату (од сјевероистока према југозападу).

Треба истаћи, и тиме ћемо ову расправу и завршити, да се у наведеним стиховима изражава и једна од централних идеја пјесме – новогодишње честитке, а то је идеја јединства српског језика/народа.

Извори

ПСР: *Поздрав (србском) роду* [Прилог у: Маројевић 2020: 487–490 (критичко издање), 1154–1155 (акцентатско издање); Прилог II у: Маројевић 2021: 537–539 (основно издање)].

ШМ: *Шћепан Мали* [у: Маројевић 2020: 19–225 (репринт првог издања), 227–486 (критичко издање), 1011–1153 (акцентатско издање); Маројевић 2021: 347–533 (основно издање); најаву критичког издања види у: Маројевић 2019].

Издања

МАРОЈЕВИЋ 2020: Петар II Петровић-Његош, *Шћепан Мали*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2020.

МАРОЈЕВИЋ 2021: Петар II Петровић-Његош, *Луча микроkozма. Горски вијенац. Шћепан Мали. Ноћ скупља вијека*. Основно издање. Ортографија и ортоeпија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД, 2021.

Рјечници

СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1954 : *Рјечник* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. [Рјечник саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић], Београд: Просвета, 1954. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 6) [прво издање].

СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1957: *Рјечник* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. [Рјечник саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић], Београд: Просвета, 1957. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 6) [додатни тираж првог издања].

СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: *Речник језика Петра II Петровића Његоша*. [На корицама: *Речник Његошева језика*]. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић, Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић. Књ. I. Београд: Српска књижевна задруга и др., 1983.

СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 II: *Речник језика Петра II Петровића Његоша*. [На корицама: *Речник Његошева језика*]. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић, Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић. Књ. II. Београд: Српска књижевна задруга и др., 1983.

ЛИТЕРАТУРА

DANICA 1848: Pozdrav rodu na novo lieto. / P. P. N. vladika carnogorski. – *Danica horvatska, slavonska i dalmatinska*, [u Zagrebu], u subotu 8. Siečnja 1848, tečaj XIV, broj 1, str. 5–6. (Učrednik i izdavatelj Ljudevit Gaj.)

ЛАВРОВ 1887: П[етръ] А[лексеевичъ] Лавровъ, *Петръ II Петровиць Њъгошъ Владыка Черногорскій и его литературная дѣятельность*, Москва: Типографія Ѧ. Лисснара и Ю. Романа, 1887.

- Лалић 1975: Петар II Петровић Његош, *Пјесме*. [Текст приредио, белешке и објашњења написао Радован Лалић], Београд: Просвета – Цетиње: Обод. (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. IV изд. Књ. 1). [Фототипија III изд. (Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1974)].
- Лалић и др. 1953: Петар Петровић Његош, *Пјесме. Луча микрокозма. Проза. Пријеводи*. [Текст *Пјесма, Прозе и Пријевода* приредили за штампу Радован Лалић и Михаило Стевановић. Текст *Луче микрокозма* приредили за штампу Никола Банашевић и Радосав Бошковић. Биљешке и објашњења уз *Пјесме, Прозу и Пријевод* написао Радован Лалић. Биљешку уз *Лучу микрокозма* написао Никола Банашевић. Објашњења уз *Лучу микрокозма* написао Вуко Павићевић], Београд: Просвета. (Целокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 2). [Прво издање.]
- Љубиша 1875: Ст. Љубиша, Крађа и прекрађа звона: Приповијест поборска нашијех доба. – *Отаџбина*, у Београду, 1875, I/2, св. 5–8, 604–610.
- Љубиша 1924: *Приповијести црногорске и приморске*. Скупио и сложио Стјепан Митров Љубиша, Београд: Српска књижевна задруга, 1924.
- Љубиша 1974 I: Стефан Митров Љубиша, *Приповијести црногорске и приморске*, Цетиње: Обод – Будва: Културни центар, [б. г.]. (Дјела. Издање поводом 150-годишњице рођења Стефана Митрова Љубише. Књ. 1).
- Љубиша 2001: Стефан Митров Љубиша, *Дјела*. Приредио Ново Вуковић, Подгорица: ЦИД, 2001.
- МАРОЈЕВИЋ 2019: Радмило Н. Маројевић, „Критичко издање Шћепана Малог“, *Српска баштина*, Никшић, 2019, IV, [св.] 2, 9–33.
- МАРОЈЕВИЋ 2023^a: Радмило Н. Маројевић, „Његош и Љубиша – лексичке и фразеолошке паралеле. (Фрагмент: *Крађа и прекрађа звона*)“, *Студије српске и словенске*. Серија I. *Српски језик*, Београд, 2023, XXVIII, 31–61.
- МАРОЈЕВИЋ 2023^b: Радмило Н. Маројевић, „Љубиша и Његош – лексичке и фразеолошке паралеле (Поглавље: *Фразеологизација и дефразеологизација*)“, *Наш језик* (нова серија), Београд, 2023, LIV/2, 5–16.
- МИЛОВИЋ 1951: Ј[евто] Миловић, „Факсимил рукописа Његошеве пјесме 'Поздрав роду на ново љето'“, *Стварање*, Цетиње, фебруар–март 1951, VI, бр. 2–3, 155–161.
- СРБСКИ НАРОДНИ ЛИСТ 1847: Поздрав роду. Изъ Беча 1847. / Владика Црногорски. – *Сербскій народный листъ*, 12. Јануарія 1847, XII, 2. чис., стр. 9–10.
- ШУМАДИНКА 1856: Поздравъ србскомъ роду. / Одъ покойногъ господара и владике Црногорскогъ Петра Њгоша. – *Шумадинка*, у Бѣограду, 3. Јануара 1856, теч[ай] V, № 1, стр. 1. (Учредникъ и издаватель Любомиръ П[ротинъ] Ненадовићъ.)

Радмило Н. Мароевич

СТИХОТВОРЕНИЕ ПЕТРА II ПЕТРОВИЧА-НЕГОША

«ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕРБСКОГО НАРОДА С НОВЫМ ГОДОМ»: ИСТОРИЯ ТЕКСТА, ПОДЛИННОЕ ПРОЧТЕНИЕ, ИДЕЙНАЯ ОСНОВА

Резюме

В серии статей, которая продолжается настоящей работой, рассматриваются лексические и фразеологические единицы, используемые сербским прозаиком

эпохи реализма Стефаном Митровичем Любишей в сборнике «Рассказы черногорские и приморские», и сопоставляются они с контекстами произведений сербского поэта эпохи романтизма Петра II Петровича-Негоша с точки зрения лингвистики, поэтики и лингвокультурологии.

Исследование преследует две общие задачи: во-первых, выявить дополнительные аргументы, способствующие правильному пониманию «темных мест» и вообще лексических и фразеологических единиц в произведениях Негоша; во-вторых, проследить возможное влияние поэта Негоша на язык и стиль прозаика Любиши, явившегося и первым комментатором поэмы «Горный венец».

Анализ проводится, а также проверяется методология исследования, на материале лексических и фразеологических единиц рассказов Стефана Митровича Любиши «Щепан Малый», «Кража и перекража колокола», «Горде или Как черногорка любит», повести «Проклятый камень» и др.

В работе применяется интертекстуальный сопоставительный подход: примеры, засвидетельствованные в рассматриваемых рассказах, сравниваются с контекстом стихотворения «Поздравление сербского народа с Новым годом».

Специфика данного этюда состоит в том, что в нем фокусируемся на вопросах фразеологической транспозиции (в данном случае – на вопросах перехода свободных словосочетаний во фразеологические единицы, и наоборот).

Ключевые слова: Петр II Петрович-Негош, стихотворение «Поздравление сербского народа с Новым годом»: Стефан Митрович Любиша, «Рассказы черногорские и приморские».

Истраживања професора Радмила Маројевића из области теорије превођења

**Мр Наташа Д.
Вучковић / Проф.
др Ксенија Ј.
Кончаревић**

Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

УДК 821'929Маројевић Р.
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608041](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608041)

[natasa.d.vuckovic@
yandex.com](mailto:natasa.d.vuckovic@yandex.com)
kkoncar@mts.rs

Сажетак: Професор Радмило Маројевић значајан је српски лингвиста и преводилац, чији су научни радови обележили више области лингвистичке русистике, србистике, палеославистике, текстологије рукописа словенских писаца од средњег до 19. века. У овом раду се анализира допринос Радмила Маројевића на пољу лингвистике и поезике превођења. Посебан фокус стављен је на преглед радова који су посвећени традиционалним истраживањима професора Маројевића, као и на утицај који је ова књига извршила на српске и југославенске русисте. Кроз анализу наведених радова, истичу се кључни концепти и идеје које је Маројевић унапредио у овим областима.

Кључне речи: историја српске славистике, Радмило Маројевић, теорија превођења, лингвистички и поетички проблеми превођења.

Осамдесете године 20. века доба су научног конституисања и снажног успона наше лингвистичке русистике¹. Управо то је доба када почиње научни успон великана наше русистичке и славистичке мисли Радмила Маројевића, који долази на Катедру за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду (асистент, 1979), да би, одбравивши под менторским руководством проф. др Радосава Бошковића докторску дисертацију „Посесивне категорије у руском језику у своме историјском развоју и данас“ (1980)², исте године био изабран у звање доцента,

¹ Поједине странице новије историје српске лингвистичке русистике написане су у радовима насталим у различито време и различитим поводима, а покушаји да се макар скицира општа слика њеног развоја до сада су изостајали. Библиографска основа за таква истраживања постоји (Пипер 1984, Пипер 1990, Кончаревић, Трнавац 2004, Вићентић, Пипер 2006). Монографски је описана српска лингвистичка русистика друге половине 20. века (Пипер 2018), прегледно је обрађена и српска русистичка лингводидактика друге половине XX века (Дамљановић – Кончаревић 2010: 251–275), а има већих и мањих доприноса познавању значајних личности у српској лингвистичкој русистици (нпр. Маројевић /ур./ 1986; Дамљановић, Кончаревић 2010: 136–192), некролози у славистичкој периодици и сл.

² Радмило Маројевић претходно је одбранио магистеријум на тему из теорије, историје и критике превођења: *Srpskohrvatski*

а потом и унапређен у звање ванредног (1984) и редовног професора (1988).

Током 80-их година у српској русистици примећује се снажан замах конфронтационих истраживања руског и српског језика. У то доба постало је широко прихваћено, мада не и општеприхваћено, разликовање контрастивне од конфронтативне лингвистике, према којем је контрастивна лингвистика усмерена, пре свега, на утврђивање разлика између два савремена језика углавном са циљем да се резултати поређења искористе за унапређење наставе страних језика или превођење, док конфронтативна (конфронтациона или конфронтацијска) лингвистика, која је у принципу једнако усмерена на утврђивање и међујезичких разлика и међујезичких сличности, допушта могућност и дијахронијских објашњења језичких структура које су синхронијски описане и објашњене, а не искључује ни конфронтативне анализе трију језика, што конфронтативну лингвистику, иначе ближу типологији језика него лингводидактици, још више приближава типолошким проучавањима језика.³

Ипак, у пракси одређење за термине конфронтативна или контрастивна лингвистика (или анализа) готово да више зависи од традиције употребе једног или другог термина у некој научној средини него од доследне примене поменутих начела разликовања њихових појмовних садржаја (успешан покушај диференцијације предложио је професор Радмило Маројевић у: Маројевић 1987). Термин конфронтативна (или конфронтациона) лингвистика и одговарајуће схватање његовог садржаја, који се најпре усталио у београдској славистици, поједини сарадници и ученици београдских слависта увели су и у неке друге универзитетске центре, пре свега у Нишу, Бањој Луци и Никшићу.

Основе контрастивних или конфронтативних проучавања руског и српског језика поставио је у првим деценијама XX века Радован Кошутић. Године 2025. навршило се 115 година систематских поређења савременог руског и савременог српског књижевног језика. Иако је Кошутић ретко и врло кратко образлагао своје теоријске позиције, лингвистички опис који је дао у коментарима и речнику у *Примерима књижевнога језика руског* (1910), а затим у *Грамаици руског језика* Кошутић (1914; 1919), остаје до данас узоран опис руског језика за оне којима је матерњи језик српски, а метод по-

prevodi poete „Двенадцать“ Aleksandra Bloka / Radmilo Marojević. Magistarski rad. Beograd: Filološki fakultet, 1974, 156 стр. (дактилографисани рукопис).

³ О овоме је подробно писао Богдан Терзић у књизи *Руско-српске језичке паралеле* (Терзић 1999), у којој су конфронтативној лингвистици посвећене две главе: прва има за предмет теоријско-методолошка питања конфронтативне лингвистике, а друга конфронтативну дериватологију. Захваљујући првенствено Богдану Терзићу у београдској славистици су се усталиле неке термилошке и концептуалне дистинкције које су до тада биле карактеристичне углавном за немачку, чешку, словачку и пољску славистику, као што је, пре свега, разликовање контрастивне од конфронтативне анализе. У тој књизи Богдан Терзић је такође пажљиво испитао иначе прилично запостављено питање могућности комбиновања конфронтативних и дијахронијских истраживања, размотрио је специфичности Кошутићевог диференцијалног метода, дао је образце конфронтативне анализе у светлу проблема интерференције у процесу учења руског језика као и глобалну оцену перспектива конфронтативних славистичких истраживања.

ређења руског језика са српским, који је Кошутећ повремено примењивао називајући га диференцијалним, у суштини се не разликује од метода који је неколико деценија касније назван контрастивним, односно конфронтативним (о значају Кошутећевих истраживања в. Маројевић /ур./ 1986).

У Маројевићевим истраживањима из области лингвистике и поезике превођења, која су расута у бројним часописима и зборницима, да би потом нека од њих била објављена у антологијској књизи *Лингвистика и поезика превођења: међусловенски превод* 1989⁴; 2. изд. 1990), која је предмет наше анализе, нашли су одраза резултати бројних истраживања овога и других аутора из области конфронтационе фонетике, фонологије, морфологије, дериватологије, синтаксе, лексикологије, фразеологије.

Почевши од друге половине седамдесетих година, у српској русистици дошло је до знатних промена, које су посебно видљиве у радовима тадашњих лингвиста млађе генерације Радмила Маројевића, Предрага Пипера, Бранка Тошовића. Уочљиво се повећава број радова конфронтативне природе и све је шири круг питања која се у њима разматрају, а све су разноврснији и облици тих радова (докторске дисертације, магистарски радови и други монографски радови, научни чланци као и зборници чланака и реферата). Квантитативни пораст конфронтативних истраживања у српској русистици, који је готово неизбежно био праћен неједнаким методолошким квалитетом тих радова, изнедрио је и више солидно утемељених руско-српских лингвистичких поређења (Б. Станковић, П. Пипер, Р. Маројевић, Б. Тошовић, Ј. Матијашевић, М. Радић-Дугоњић, Д. Мирић, Д. Војводић, О. Брајичић и др.) (исп. Пипер 1990; Кончаревић, Трнавац 2004; Вићентић, Пипер 2006). Успон конфронтативних истраживања у српској русистици несумњиво је био подстакнут укупним развојем лингвистичке славистике и појединих њених грана, као и опште лингвистике и теорије контрастивне и конфронтативне анализе.

Године 1983. професор Маројевић објављује Граматику руског језика⁵, која се и данас, у бројним издањима на српском и руском језику, користи као обавезан уџбеник у универзитетској настави. Био је то пионирски подухват – прва конфронтациона грамика руског и српског језика, која је по опсегу, дубини садржаја, обиљу примера, успелој комбинацији синхронизског са дијахронизским приступом и указивању на апликативне, преводилачке и лингводидактичке димензије установљених истоветности, сличности и разлика између двају блискородних језика. По критеријумима научне вредности, али и броја издања и значаја за образовање русиста, она је

⁴ Радмилу Маројевић, *Лингвистика и поезика превођења* (међусловенски превод). Београд: Научна књига, 1988, 238 стр. Научна књига, 238 стр. [Неауторизовано издање]. 2. изд. Београд: Научна књига, 1988, 238 стр. Научна књига, 238 стр. У овом излагању ослањамо се на друго, ауторизовано издање.

⁵ Radmilo Marojević, *Gramatika ruskog jezika*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983 (до 2015. доживела 9 издања). Радмилу Мароевич, *Русская грамматика. Сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями В 2-х т.* Москва: Международный ун-т бизнеса и управления; Белград: Сербский фонд славянской письменности и славянских культур, Филологический факультет, 2001. (каснија издања – Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука).

остала без премца у српској русистичкој лингвистици све до данас (исп. Радојчић 2016: 264-292; Кончаревић 2018: 99-114).

У време када проф. Радмило Маројевић пише своје дело Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод у нашој русистици ретке су биле монографске публикације посвећене овим питањима. Овде ћемо навести једина русистичка дела настала на српском језику из епохе у којој професор Маројевић ствара поменути књигу:

(а) Миодраг Сибиновић, *Оригинал и његов превод*. Привредна штампа, Београд, 1979, 189 стр. (књига је по свом карактеру увод о науку о превођењу, углавном компилација чешких и руских аутора 70-их година, са неколико поглавља аутентичних истраживања везаних за историјат превођења у Срба и приступ превођењу лирске песме); од истог аутора касније ће се појавити друго, прерађено издање Нови оригинал. Увод у превођење. Научна књига, Београд, 1990, 194 стр.

(б) Вера Николић, Ивана Секички, Мирослава Јанковић, *Руски језик за 3. разред*, струка: преводилачка и архивско-музејска, занимање: Инокореспондент. Завод за образовање административних кадрова СР Србије, Београд, 1979, 247 стр. (офсет-штампа); Вера Николић, Милена Маројевић, Милан Богдановић, *Руски језик за 4. разред*, струка: преводилачка и архивско-музејска, занимање: Инокореспондент. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 307 стр. (офсет-штампа) – приручници за средње школе са упутствима за обликовање пословне преписке и документације на руском језику и вежбањима за превођење у оквиру административно-пословног стила са руског и на руски језик; за средњу школу касније ће се појавити изузетно садржајан уџбеник са богатом текстотеком и апаратуром организације усвајања, чији су аутори Предраг Пипер и Марина Петковић, *Техника превођења. Ојшџи део*. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1990, 98 стр.

(в) Предраг Пипер, *О његовим преводима из руске књижевности : његова преводилачка чинџанка : избор, џиџологија и библиографија критичких џексиџова*. Нови Сад: Филозофски факултет: Институт за стране језике и књижевности, 1985, 288 стр. (приручник за студенте русистике – антологија текстова из 19. и 20. века који илуструју различите приступе превођењу, различита схватања нивоа адекватности у превођењу, критику и валоризацију превода).

Као што се из овог историјског осврта може запазити, професор Маројевић своју пионирску монографију из области традуктологије ствара у доба када је лингвистичка русистика у нашој земљи (тада СФРЈ) и на нашем језичком подручју (српскохрватском/ хрваткосрпском) доживљавала снажан успон, али његов истраживачки дух осетио је да на подручју науке о превођењу недостају оригиналне научне синтезе и проблемске монографије, па се стога подухватио писања низа чланака, студија и расправа из традуктологије који ће најпре бити објављивани у часописима *Мосџови*, *Преводилац*, *Преводна књижевност*, *Живи језици*, *Strani jezici*, *Зборник за славистику*, *Анали Филолошког факултџета*, *Гласник Одјељења умјетности ЦАНУ*, *Руски језик за рубезом*, *Тетради переводчиџа* и другде, а потом ће, најчешће у допуњеном виду, неки од њих ући у монографију *Лингвисти-*

ка и њојџика љревођења, а та ће монографија у рекордном року доживети два издања. Најпре ћемо навести библиографију радова проф. Маројевића из традуктологије насталих пре појаве књиге коју ћемо анализирати, јер већ и сама та библиографија сведочи о пионирском усмерењу његових истраживачких преокупација на овом подручју: *Српски преводи Блокове поеме „Двенадцатъ“ (I)*. Мостови, Београд, 1972, III, св. 3 (11), стр. 193–203. *Српски преводи Блокове поеме „Двенадцатъ“ (II)*. Мостови, Београд, 1972, III, св. 4 (12), стр. 345–348. *Компаративна стилистика и теорија превођења као општефилолошке дисциплине*. Мостови, Београд, 1974, V, св. 1 (17), стр. 68–74. *Фоничко-ритмички проблеми превођења: (српскохрватски преводи поеме „Двенадцатъ“ А. Блока)*. Књижевна историја, Београд, 1976, IX, св. 33, стр. 93–118. *Gramatičko-lexički problemi prevodenja. Prevodenje poete „Двенадцатъ“ А. Bloka na srodni slovenski jezik. Живи језици*, 1976–1977, XVIII–XIX, бр. 1–4, стр. 51–82. *Проблеми превођења руских неодређено-личних реченица на српскохрватски језик*. Мостови, Београд, 1976, VII, св. 2 (26), стр. 97–105. *Преводна семантизација временских израза типа „десятый час“, „в десятом часу“*. Зборник [Матице српске] за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1977, [књ.] XX/2, стр. 161–165. *Проблеми књижевног превођења са руског језика на српскохрватски*. Буђинове приповетке у српскохрватском преводу. Зборник [Матице српске] за славистику, Нови Сад, 1978, књ. 15, стр. 184–196. *Проблеми књижевног превођења са српскохрватског језика на руски*. Селимовићева „Тврђава“ и њен руски превод. Књижевна историја, Београд, 1979, XI, св. 43, стр. 495–514. „Пред огледалом“. [Приказ романа Венијамина Каверина у преводу Милице Николић]. Мостови, Београд, 1979, X, св. 2 (38), стр. 157–163. *Фразеолошки проблеми превођења. Преводна књижевност: зборник радова Четвртих београдских преводилачких сусрета (8–9. децембар 1978)*. Београд: Удружење књижевних преводилаца Србије, 1980, стр. 146–153. *Фолклорни елементи у структури књижевног дела и проблеми њиховог превођења. Преводна књижевност: зборник радова Петих београдских преводилачких сусрета (6–9. децембар 1979)*. Београд: Удружење књижевних преводилаца Србије, 1980, стр. 109–114. *Национални колорит изворника и ауторова стваралачка индивидуалност као преводилачки проблеми*. Лалићева „Хајка“ у руском преводу. Мостови, Београд, 1980, XI, св. 1 (41), стр. 2–16. *Переводная семантизация временных конструкций типа в двенадцатом часу, около двенадцати часов. Русский язык за рубежом*, Москва, 1981, № 2, стр. 85–86. *Лексичко-семантички проблеми превођења*. Научни састанак слависта у Вукове дане (11–14. IX 1980). *Реферати и саопштења*, књ. 10/2. Београд, 1981, стр. 177–192. *Prevodna semantizacija vremenskih izraza tipa „в двенадцатом часу“, „около двенадцати часов“*. – *Strani jezici*, Zagreb, 1981, X, бр. 1–2, стр. 25–28. *Проблеми превођења песничког дела на сродни словенски језик („Двенадцатъ“ А. Блока)*. *Анали Филолошког факултета*, Београд, 1982, књ. XIV, стр. 335–347. „Горски вијенац“ у новом руском преводу. *Гласник Одјелења умјетности / Црногорска академија наука и умјетности*, Титоград, 1982, књ. 4, стр. 125–136. *Проблемы перевода фразеологизмов на родственный славянский язык. Тетради переводчика*, Москва, 1983,

вып. 20, стр. 49–57. О неодређено-личним реченицама у руском језику и проблемима њиховог превођења: (поводом једне лингвистичке интерпретације) / Радмило Маројевић. – *Зборник [Матице српске] за филологију и лингвистику*, Нови Сад, 1983, [књ.] XXVI/2, стр. 45–51. Лингвистичка анализа и књижевни превод. (*На маргинама српскохрватског превода Путовања дилетаната Булата Окуцаве*). Мостови, Београд, 1983, XIV, св. 3 (55), стр. 115–120. *Programska koncepcija teorije prevodenja: (jedno poređenje)*. *Prevodilac*, Београд, 1983, II, бр. 3, стр. 25–28. *Граматички проблеми превођења*. *Prevodilac*, Београд, 1985, IV, бр. 4, стр. 25–30. *Поетика наслова и избор преводног еквивалента: (роман Подросток Ф.М. Достојевског)*. Мостови, Београд, 1986, XVII, св. 1 (65), стр. 42–49. *Између Вука и Пушкина – Востоковљеви препевы српских народних песама*. Мостови, Београд, 1987, XVIII, св. 4 (72), стр. 409–419. *Лингвистика превођења књижевног текста: („Живи и памти“ Валентина Распутина у српскохрватском преводу)*. Мостови, Београд, 1988, XIX, св. 3 (75), стр. 228–236.

У даљем излагању анализираћемо Маројевићеву књигу *Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод*.

У уводу (стр. 7–9), аутор представља своју класификацију основних нивоа анализе у теорији превода, која се заснива на језичкој и уметничкој организацији текста. Према овој концепцији, истичу се три нивоа анализе, а сваком од њих је посвећен посебан део монографије.

Први и главни ниво анализе обухватају лексичке и граматичке проблеме превода, проблеме превода фразеологије, превод лексике са израженим културним компонентама, проблеме транскрипције и адаптације антропонима и топонима, као и граматичке проблеме превода – сви ови аспекти се разматрају у првом делу „Лексичко-граматички проблеми превођења“.

Наредни ниво анализе се фокусира на превођење уметничке књижевности у прози или стиху и разматра стилистичке и уметничке карактеристике ауторског језика које одражавају његов стил и стил уметничке школе којој припада. Овде се врши анализа уметничких слика и њихов пренос у други језички систем. Ова тема се детаљније разматра у другом делу под називом „Проблеми превођења песничке слике“.

Трећи ниво анализе бави се специфичним изазовима превођења поетских дела. У трећем делу „Фонички-ритмички проблеми превођења“ анализирају се асонанца, алитерација, метрика, ритам, строфика и рима.

Детаљнијом анализом долазимо до следећих увида. У првом делу „Лексичко-граматички проблеми превођења“ (стр. 11–105) аутор се фокусира на једно од кључних питања у теорији и пракси превођења, а то је семантизација лексике оригиналног текста уз помоћ језичких средстава циљног језика. Аутор разматра лексичке и семантичке проблеме унутарјезичке семантизације, међујезичке семантизације и контекстуалне семантизације.

Проблеми интерпретације унутар језика, како констатује Радмило Маројевић, односе се на идентификацију специфичних семантичких односа у лексичком систему изворног језика. Неконвенционална семантичка интерпретација у процесу превођења произлази из нетачног одређивања значења у случају вишезначности, нетачног одређивања појма у случају хомо-

нимије и паронимије, као и игнорисања супротстављености појмова у тексту. Проблеми интерпретације односе се на утврђивање семантичког поља и стилског значаја појма у оригиналу и његовог превода. У језицима који су структурално и генетски слични, као што су српски и руски језик, посебно је изражена језичка хомонимија. Због формалне сличности између речи у оригиналу и речи у преводу, преводиоцу понекад није могуће идентификовати лексичко значење речи или пронаћи одговарајући превод. Посебну пажњу треба посветити хомонимима из исте семантичке сфере, лексичко-граматичким хомонимима и речима које имају исто значење у оба језика, али представљају језичке хомониме у другом значењу.

Проблематика унутарјезичке и међујезичке семантизације, како даље указује професор Маројевић, дубоко је повезана с контекстуалном семантизацијом. Контекст може имати позитивну или негативну улогу приликом превођења лексичке семантике. Позитивна страна је да контекст помаже преводиоцу да правилно одреди семантику лексеме у оригиналном језику. Међутим, контекст може такође имати негативну улогу ако замагљује лексичко значење и отежава његову идентификацију.

Аутор посебну пажњу посвећује превођењу фразеологизама, што сматра једним од најизазовнијих теоријских и практичних проблема превођења. Потешкоће у превођењу фразеологизама произлазе из два аспекта: прво, из семантике – одређивања њиховог значења, идентификовања прототипске ситуације садржане у његовој основи, симболичког поља и функционалности у датом контексту језика изворника, и друго, проналажења адекватног фразеологизма који ће сачувати значење и стилистичку нијансу у језику превода, уз потпуно допустиво мењање прототипске ситуације и компонената. Ако фразеолошки израз у језику превода користи конституенте оригиналног фразеологизма без измена и преведе се помоћу фразеологизма са истим или сличним лексичким саставом (типа: рус. *после дождичка в четверг* преведено на срп.: **после кише у четвртак уместо на никад-дан, на светог Живка, на куково лето, једног лепог дана, а можда и пре*), тај превод се може буквалистички пренети по облику (саставу компонената), али неадекватним по семантици. Дакле, фразеолошки изрази у оригиналном језику и преводу могу се потпуно разликовати по својој лексичкој структури. На пример, аутор наводи превод фрагмента из дела Буњина на српски језик: *а там и поминай как звали*: а тамо – ко те пита за здравље (уместо: а тамо о теби више нема ни помена). У случају када се фразеолошки израз у оригиналном језику преводи помоћу фразеологизма са истим или сличним компоненатама а другачијим значењем, еквивалентност се остварује само у облику, а не у семантици, и зато се они називају псеудоеквивалентима (нпр. рус. *ни Богу свечка, ни черту кочерга* – срп. *палити свећу и Богу и ђаволу*). Аутор упозорава на опасност буквалног превођења фразеологизама уколико преводилац не разуме њихов семантички план и облик, те преводи појединачна значења речи које чине фразеологизам. Преводилац често користи буквални превод чак и када му је јасан смисао изворног фразеологизма, што резултира необичном комбинацијом речи коју читалац доживљава као ауторску метафору (дакле, није постигнута ни смисаона, ни динамичка

еквивалентност између оригинала и превода). С друге стране, описни превод фразеологизама или превод слободних реченица помоћу фразеолошких израза с друге стране, могу се сматрати обликом преводиоачеве инвентивности. Описни превод фразеологизма не нарушава уметничку еквивалентност превода ако слободна реченица преноси семантичку, емоционалну и стилистичку нијансу изворног фразеологизма. Међутим, требало би имати на уму да описним преводом губимо сликовитост изворног текста, што треба надокнадити на другим местима у преводу користећи фразеологизме за превођење слободних реченица.

За теорију и праксу превода посебан интерес представљају случајеви „развоја“ фразеологизма, игра речи, у којима се најбоље манифестује двострука природа фразеолошких јединица. У таквим случајевима преводилац треба решити три задатка: а) пренети значење изворног фразеологизма, б) пренети то значење сликовито користећи фразеологизме, и ц) пренети ту игру речи помоћу одговарајућег преведеног фразеологизма. У саставу неких фразеологизама налазимо лична имена или географске називе који носе изражену националну конотацију (срп. Мани га, Мито; све се прави Тоша; заводити за Голеш планину). У тим ситуацијама могуће решење је оставити или заменити антропониме и топониме апелативима. Неки преводиоци задржавају оригинална имена, чиме се превод обогаћује националним нијансама, али губи се представа да се ради о устаљеном изразу.

Превод „непреводиве лексике“ која одражава специфичан национални контекст разматра се у поглављу „Проблеми превођења лексике са доминантном културном компонентом“. За овај лексички слој, културни контекст је важнији од текстуалног. Такву лексику можемо превести на два начина: 1) преношењем фонолошке или фонетичке структуре лексеме уз помоћ графичких средстава језика превода, поштујући правила транскрипције; 2) коришћењем већ постојећих лексичких средстава у језику превода, дајући им ново значење или нову синтагматску везу – често су резултат оваквог поступка неологизми у језику превода.

Превод или практична транскрипција антропонима, топонима и апелативне лексике односи се на еквивалентност између језика оригинала и језика превода на нивоу фонема и разматра се у поглављу „Проблеми транскрипције, превођења, творбене и граматичке адаптације антропонима и топонима“. С једне стране, традиција преноса руских имена и апелативне лексике са доминантном културном компонентом показује стремљење да се транскрипција споји са елементима транслитерације. С друге стране, фонолошки принцип при транскрипцији на сродним словенским језицима у одређеним случајевима треба допунити морфемским и морфолошким принципом, односно треба узети у обзир слоготворну адаптацију тих морфема које се јасно истичу у руском и српском језику по значењу и по структури, а такође треба обратити пажњу на алтернацију сугласника на границама морфема.

У глави „Граматички проблеми превођења“ анализирају се граматички проблеми који настају при превођењу са једног славенског језика на други. Аутор систематизује ове проблеме користећи тематске и типолошке критеријуме. Класификација проблема обухвата различите аспекте, укључујући

проблеме у вези са дериватологијом, морфологијом и синтаксом превода. Неке постојеће граматичке форме и конструкције у руском и српском језику могу показати неслагање у значењу или имати само делимично поклапање, што може довести до интерференције и негативног утицаја језика превода. У том контексту, контекст у коме се одређена граматичка конструкција или форма користе је од великог значаја. Контекст може помоћи преводиоцу да утврди семантику граматичког елемента у оригиналном тексту. Аутор предлаже да се при обуци преводиоца за страни (руски) језик користи диференцијални приступ. Односно, граматичке конструкције које имају исто значење у оба језика представљају минималне тешкоће у процесу превођења. С друге стране, на форме и конструкције чија значења се не подударају треба обратити пажњу, особито са аспекта њихове семантике. Граматички елементи који не постоје у матерњем језику могу бити тежи за усвајање, и потребно је обратити пажњу на њихову форму, као и на њихову семантику и функцију. У овој глави, на примеру превода неодређено-личних и уопштено-личних реченица, приказују се контрастни односи изучавања два језика у теорији и пракси превођења.

У другом делу књиге под називом „Проблеми превођења песничке слике“ (стр. 107–177) аутор истражује проблеме превода у контексту поетичких текстова и анализира пренос система симбола, упоредних структура, паралелизама и других уметничких облика. Прва глава овог дела „Поетика превођења наслова“ (стр. 109–139) фокусира се на тему која још увек није довољно истражена у оквиру опште поетике. Наслов је битан део књиге, који није самостална и закључена идеја, већ је у тесној вези са целокупним делом. Превођење наслова литерарног дела може представљати изазов, посебно ако наслов има вишеструка значења и ако у језику превода не постоји директан еквивалент који може пренети сва значења наслова. У процесу превођења постоји могућност компензације у ширем контексту, али у случају наслова, текстуални контекст је уско повезан, док је садржајни контекст широк. Превод наслова литерарног дела представља изазов, особито када постоји више значења и када нема директног еквивалента у језику превода за пренос свих значења наслова. Аутор то илуструје примерима превођења наслова романа „Тврђава“ Меше Селимовића на руски језик (стр. 137–139), наслова романа „Подросток“ Достојевског на српски језик (стр. 124–136) и наслова поеме „Дванадцать“ Александра Блока (стр. 109–123).

У глави „Симбол“ (стр. 142–157) аутор истиче значај промене симболике при преводу поеме „Дванадцать“ А. Блока на српски језик. У преводу се често дешава да почетни симболи буду замењени речима које немају исто широко значење, што утиче на дубину и комплексност симбола. Такође, у преводима се често не поштује константност симбола, тј. преводилац исту реч-симбол преводи на различитим местима користећи различите лексичке јединице. Ово може довести до губитка семантичког значења и утиска који симбол трансмитује. Додатно, место речи-симбола у строфи може бити промењено, што такође може утицати на њихову интерпретацију и функционалност у преводу. Поред тога, симболи се понекад међусобно замењују или користе на местима где их нема у оригиналу, што може довести до гу-

битка субтилних нијанси и ауторове намере. Све ове промене и варијације у преводу симболике имају значајан утицај на примењену интерпретацију и укупан доживљај текста.

У глави „Поређење“ (стр. 158–161) анализирају се питања која се односе на превод ове распрострањене стилистичке фигуре. Неке од најчешћих тема обухватају семантизацију поређења, разлике у лексичкој и граматичкој структури поређења, вишеструко поређење и поређење на основу више степена особина. Семантизација поређења може представљати изазов, посебно када поређење у тексту буде скраћено као резултат синтаксичке компресије. Поређење у језику оригинала и језику превода понекад имају различиту лексичку структуру, што често произлази из различитих књижевних и културних традиција. Преводац ће променити лексичку структуру поређења ако би иста лексичка средства изгледала необично на језику превода. Граматичке разлике у структури поређења између руског и српског језика произлазе из чињенице да српски језик не користи инструментални падеж као поредбену конструкцију, која је честа у руском језику, особито у фолклору. Преводац са руског језика мора препознати ту упоредну конструкцију у тексту и изразити је на српском језику користећи одговарајуће граматичке облике.

Глава посвећена „Паралелизму“ (стр. 162–167) фокусира се на превођење књижевне технике која комбинује опис особе и њених осећања са описом природних феномена ради стварања уметничког лика.

У поглављу „Преводачка реконструкција песничке слике“ (стр. 168–171) разматра се оригинални модел превода српских народних песама који је развио руски филолог, песник и преводац Александр Христофорович Востоков. Овај модел се заснива на поређењу сродних система уметничких ликова у руском и српском фолклору, те представља преводачку реконструкцију изворног фолклорног поетског лика песничке слике и његове поетике.

У поглављу „Фолклорни фрагменти у структури уметничког текста“ (стр. 172–177) разматрају се два кључна проблема с којима се преводац суочава приликом превода прозног књижевног дела које садржи фолклористичке одломке. Прво, преводац се мора изборити с преношењем уметничких ликова песничких слика изворне песме, као и њеног фолклорног и ритмичког контекста. Друго, преводац треба препознати издвојене елементе народне песме у фрагментима и интегрисати их у преводу у контексту речи, стихова, мисли и уметничких ликова који су највише повезани с одређеном ситуацијом или јунаком прозног дела.

У трећем делу под називом „Фоничко-ритмички проблеми превођења“ (стр. 179–232), аутор је посветио посебну пажњу проблемима који се јављају при превођењу литерарних дела која обухватају различите ритмове и разнолику језичку организацију стиха. Такође, разматрају се и проблеми превођења литерарних дела у којима је једини ритам и језичка организација стиха истог типа преовладавајућа. У првој глави овог дела, која се назива „Ритмичко смењивање“ (стр. 181–207), врши се анализа различитих ритмова и жанровских карактеристика поеме „Дванадцат“ Александра Бло-

ка, као и њеног превода на српски језик. Истражује се структура стихова, строфа, рима и музичка организација стиха, а кроз типичне примере приказује се како преводиоци изразно преносе сложену поетичку структуру поеме и у којој мери преводи преносе естетику оригинала у српским преводима. У другој глави, која носи наслов „Ритмичке константе“ (стр. 208–228), приступа се проблему превођења ритмичке еквивалентности стихотворних форми из једног језика у други. Фокус је на превођењу стихова који имају компактну метричку и ритмичку структуру са српског на руски и обрнуто. Проблеми преноса ритмичких константи илустровани су кроз примере превода српских народних песама Пушкина и Востокова, превода поеме „Горски вијенац“ Александра Шумилова, превода лирских стихова Десанке Максимовић, као и превода поезије Тјутчева и Ахматове. Треће поглавље „Ритмичка проза“ (стр. 229–232) анализира превод ритмичке прозе као посебно организованог дела прозног текста, у којем се појављује синтаксички паралелизам смене ритмичких јединица, понављања, асонанца и алитерација, али без строге правилности карактеристичне за стихотворни ритам и метар. Анализа се врши на фрагменту из романа Меше Селимовића „Тврђава“.

Резултати вишегодишњих истраживања професора Радмила Маројевића, који су укључени у ову монографију, обухватају представе, чињенице и генерализације из опште и посебне теорије превода, како би се испитала специфичност превођења са блискосродних словенских језика – руског и српског, и то и са језикословног аспекта и са аспекта поетике превода.

И, не на последњем месту. Ова књига извршила је снажан утицај на развој више русистичких научних дисциплина. Под непосредним утицајем Маројевићевих традуктолошких испитивања настала је докторска дисертација Милане Радић-Дугоњић, која има за предмет руско-српску међујезичку хомонимију и паронимију, односно „лажне преводиоачеве пријатеље“ у та два језика. У њеном докторском истраживању, насталом под менторским руковођењем професора Маројевића, појава међујезичке хомонимије и паронимије добила је темељно теоријско образложење, а предложена је и разуђена типологија лексичко-семантичких односа између два језика унутар предмета испитивања и разрађени традуктолошки аспекти ове проблематике⁶.

Радмило Маројевић антиципирао је у својој књизи и нека новија истраживања у области конфронтативне лексикологије и фразеологије руског језика у поређењу са српским (В. Вукићевић, Ј. Правда, Б. Тошовић), која су проширила круг испитиваних појава у новим правцима, пре свега ка етнолингвистици (Т. Павловић), лингвокултурологији (К. Кончаревић) и когнитивној лингвистици (М. Радић-Дугоњић, М. Стефановић, Р. Трнавац, Д. Поповић и др.). У области контрастивног проучавања руске фразеологије у поређењу са хрватско-српском посебно су успешни били загребачки русисти. Они су ту проблемску област обрађивали у вишегодишњем научном пројекту, којим је руководила Антица Менац, и који је поред двојезичног фразео-

⁶ М. Радић-Дугоњић, *Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику*. Горњи Милановац: Дечје новине, 1991.

лошког речника резултирао неколиким научним зборницима и засебним научним радовима. Међутим, и у Србији су одређена питања поређења руске и српске фразеологије привлачила пажњу, што се највидљивије испољило у радовима, а касније и монографијама о фразеологизмима са соматском лексиком (А. Мушовић, Л. Раздобутко-Човић), поред других обрађених питања (М. Киршова, А. Пејановић, С. Гољак).

Сматрамо да монографија Радмила Маројевића Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод због широког обухвата тема, поуздане методологије истраживања, богатог емпиријског материјала и валидних закључака и данас, тридесет година после првог објављивања, као једна оригинална научна синтеза представља незаобилазан приручник за наставнике, студенте русистике и србистике, преводиоце, и да је неопходно користити је у настави теорије превођења и сродних дисциплина на основним, мастер и докторским студијама.

Литература

- В и ћ е н т и ћ, П и п е р 2006: Биљана Вићентић, Предраг Пипер. *Библиографија српске лингвистичке русистике 1991–2000*. Нови Сад: Матица српска, 2006.
- К о н ч а р е в и ћ 2008: Ксенија Кончаревић. *Дојринос професора Радмила Маројевића конфронционим и тийолошким исјраживањима руског и српског језика*. Српски језик. Београд, 2008, књ. 23, 99–114.
- К о н ч а р е в и ћ, Т р н а в а ц 2004: Ксенија Кончаревић, Радослава Трнавац. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1985–1991)*. Нови Сад: Матица српска, 2004.
- М а р о ј е в и ћ 1986: Радмил Маројевић /ур./ *Радован Кошутић и развој југословенске лингвистичке русистике*. *Славистички зборник*. Београд, 1986, књ. 1, 31–46.
- М а р о ј е в и ћ 1987: Радмил Маројевић. *Конфронтивна (контрасивна) лингвистика и теорија превођења као научне дисциплине*. *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*. Нови Сад, 1987, књ. 30/2, 27–32.
- П и п е р 1984: Предраг Пипер. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1945–1975)*. Нови Сад: Матица српска, 1984.
- П и п е р 1990: Предраг Пипер. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1976–1985)*. Нови Сад: Матица српска, 1990.
- П и п е р 2017: Предраг Пипер. *О српској лингвистичкој русистички другој половине XX века*. *Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе*. Београд: Филолошки факултет, 2017, 341–359.
- П и п е р 2018: Предраг Пипер. *Прилози историји српске лингвистичке славистике*. *Друга половина XX века*. Београд: Чигоја штампа, 2018.
- Р а д о ј ч и ћ 2016: Ружица Радојчић. *Стируктурно-садржинске и функционалне карактеристике дидактичких грамика руског језика у инсловенској (српској и хрватској) говорној средини*. Београд: Филолошки факултет, 2016. (докторска дисертација)
- Т е р з и ћ 1999: Богдан Терзић. *Руско-српске језичке паралеле*. Београд: Славистичко друштво Србије, 1999.

Наташа Д. Вучкович / Ксения Е. Кончаревич

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССОРА РАДМИЛО МАРОЕВИЧА В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Резюме

Профессор Радмило Мароевич является выдающимся сербским лингвистом и переводчиком, чьи научные работы охватывают различные области лингвистической русистики. В данной работе анализируется вклад Радмило Мароевича в области лингвистики и поэтики перевода. Особое внимание уделяется обзору работ, посвященных традиктологическим исследованиям профессора Мароевича, а также их позднейшей интерпретации со стороны современников и русистов в Югославии и Сербии. Путем анализа указанных работ выделяются ключевые концепции и идеи, которые Мароевич развил в упомянутых областях.

Ключевые слова: История сербской славистики, Радмило Мароевич (*1949), теория перевода, межславянский перевод, лингвистические и поэтические проблемы перевода.

Сточарска лексика села Белица код Јагодине

Мр Јована С.
Стевановић

Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет,
Ниш

УДК 811.163.41'373
(497.11)
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608117](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608117)

jovanica.st@gmail.com

Сажетак: Предмет истраживања јесте сточарска лексика села Белица код Јагодине, чији говор припада косовско-ресавском дијалекту. Рад има следеће циљеве: 1) да представи грађу са лексичко-семантичког аспекта, 2) да сачува сточарску лексику од заборављавања и 3) да упореди добијене резултате са резултатима добијеним у претходним истраживањима. Овај рад заснива се на записима са терена. Теренско истраживање спроведено је октобра 2025. Материјал је прикупљен у разговору са 10 информатора на основу *Ушћиника за њишких сточарске лексике* проф. Н. Богдановића. Лексеме, синтагме и конструкције разврстане су у следећа семантичка поља: 1) *Ovis aries*; 2) *Capra hircus*; 3) *Bos taurus*; 4) *Equus caballus* и 5) *Sus*. Истраживање је показало богатство појединих семантичких поља, али и сиромаштво појединих поља. Између овог истраживања и претходних истраживања постоје и сличности и разлике.

Кључне речи: српски језик, сточарска лексика, Белица, косовско-ресавски дијалекат.

УВОД

Село Белица (*Белица*) смештено је поред реке Белице, „у котлини са чијих се страна уздижу црновршки масиви“ (Радић 1990: 404). Име је добило или „по реци која ту протиче“ (Мијатовић 1948: 38), или „по пшеници белици која је у овом крају одувек добро успевала“ (Радић 2003: 57).

Белица је удаљена око 15 километара од Јагодине. Мештани села су углавном Срби православне вероисповести. Стари обичаји око слава, крштења, женидби и удадби, сахрана се добро чувају. Сеоска слава је Мали Спасовдан, а заветина за здравље деце је Каралемпије (Радић 1990: 404). Становници Белице баве се земљорадњом и сточарством.

Говор Белице припада косовско-ресавском дијалекту, односно његовом северном поддијалекту (Ивић 2009: 95). Овај говор чува типичне особине косовско-ресавског дијалекта (силазни акценти ван првог слога без предакценатске дужине на претходном слогу,

доследнији екавизам, непознавање гласа *x*, појава африкате *s*, упрошћавање финалне групе *-cij*, одсуство суплетивне множине на *-ад*, наставци *-еји* и *-иш* у компаративу придева и сл.) (Ивић 1985: 102–103). За говор овог села типичнији је синтетизам у деклинацији него аналитизам (Радић 2003: 39).

Белички крај коме припада и село Белица ономастички је истражен. О ономастици овог краја писала је Ј. Радић (нпр. Радић 1990; Радић 2003). Топоним *Белица* је словенског порекла. Овај топоним настао је додавањем суфикса *-ица* на придевску основу *бео-* (Радић 2003: 58).

О сточарској лексици села Белица није писано у лингвистици, али је писано о сточарској лексици села Бунар које је удаљено три километра од Белице (Стевановић 2025а), као и о сточарској лексици села Доње Штипље које, такође, припада беличком крају (Стевановић 2024). Са подручја косовско-ресавског дијалекта значајне су монографије *Пасџирска ѿерминологија Кривовирског Тимока* (Ракић Милојковић 1993) и *Пасџирска ѿерминологија Пећког Подгора* (Јашовић 1997). Вредан пажње је и рад М. Спасојевић *Из ѿроблемаѿишке ѿроучавања лексике из обласѿи ѿрераде млека у ресавском крају (на маѿеријалу из Великог Појовића)* (Спасојевић 2013), као и рад *Сѿочарска лексика Ибарског Колашина* (Божовић 1984). У новије време писано је и о називима за животиње у говорима ћупријског краја (Стевановић 2025б) и о сточарској лексици у говору Игроша код Бруса (Минић 2025). Од великог значаја су и истраживања која се баве сточарском лексиком у говорима призренско-тимочке дијалекатске области (нпр. Илић 2019а; Илић 2019б; Илић 2020; Јовић 2007; Јовић 2020; Јоцић 2005; Јуришић 2024; Милорадовић, Савић 2024; Милосављевић 2020; Савић Грујић 2020; Савић Грујић, Богдановић 2021; Савић Грујић, Бојовић 2022; Савић, Симић 2024; Симић 2023; Симић 2024; Степановић Николић 2004 и др.) и у говорима шумадијско-војвођанског дијалекта (нпр. Бошњаковић 1985). У појединим радовима сточарска лексика је разматрана у ширем контексту (нпр. Бојовић Јоксимовић 2024; Илић 2019в; Јашовић 1998). Вредан пажње је и рад А. Труфуновића који се бави етимологијом појединих речи из пастирске терминологије карпатско-балканског ареала (Trifunović 2021), као и рад А. Панчевске која се бави називима за домаће животиње у македонским дијалектима (Панчевска 2023).¹ Допринос проучавању сточарске лексике дали су и други лингвисти бавећи се говорима осталих крајева (нпр. Вуковић 2007; Пижурица 1971; Пижурица 1977а; Пижурица 1977б; Пижурица 1984–1985; Радан, Ускату 2016; Соболев 2008; Црњак 2007; Црњак 2011 и др.).

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Овај рад заснива се на записима са терена. Теренско истраживање спроведено је октобра 2025. На терену смо боравили седам дана. Материјал је прикупљен у разговору са 10 информатора на основу *Уѿишњика за ѿрикуѿљање*

¹ О појединим истраживањима било је више речи у радовима: Стевановић 2025а: 362–363; Стевановић 2025б: 78–80.

*сточарске лексике*² проф. Н. Богдановића. У истраживању учествовало је пет информатора мушког и пет информатора женског пола, старосне границе 70–80 година. Анкетирани су само аутентични представници говора Белице. Њихови одговори били су нам од велике помоћи у сагледавању сточарске лексике Белице. На поједина питања нисмо добили одговоре.

Пошто је реч о *Уйићнику* великог обима, ограничили смо се на један део. Обрађена је следећа лексика: оплодња и млађење, узраст, именовање животиња по телесним (и неким карактерним) одликама, манифестовање полног нагона,³ чин парења,⁴ понашање животиња⁵. Поједине лексеме, синтагме и конструкције забележене су ван *Уйићника*.

Семантичко поље *Есиус асинус* није обрађено, јер наши информатори не узгајају магарце, па им је и сама лексика која се тиче именовања магараца била непозната. Није обрађено ни семантичко поље *Живина*, јер је лексика из овог семантичког поља општепозната. У раду су изостављене и општепознате лексеме које се тичу општих назива, именовања делова тела и болести животиња. Због ограниченог простора, лексика која се тиче сточарских производа и сточарења је, такође, изостављена у овом раду. Свакако ће ова лексика бити предмет нашег будућег рада.

Циљеви рада су следећи: 1) представити грађу са лексичко-семантичког аспекта; 2) сачувати сточарску лексику од заборава и 3) упоредити добијене резултате са резултатима добијеним у претходним истраживањима. Добијени резултати упоређени су са резултатима добијеним у осталим пунктовима који припадају беличком крају (Бунар, Доње Штипље). У неким случајевима добијени резултати упоређени су и са резултатима добијеним у пунктовима ћупријског краја.

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

Све лексеме, синтагме и конструкције сврстане су у пет семантичких поља: 1) *Ovis aries*; 2) *Capra hircus*; 3) *Bos taurus*; 4) *Equus caballus* и 5) *Sus*.

Ovis aries

Оплодња и млађење

Ован са једним тестисом је: *јейрâк*,⁶ *мудâк*, *мудâц*, *једномудац*, *једномуди*, *једномудак*.

Ујаловен ован именује се синтагмом *јâлов ован*, као и лексемама *јаловâк* и *јâлови*.

Ован који није потпуно кастриран је: *ркâћ*, *резâк*, *резâч*.

² У даљем тексту *Упитник*.

³ Лексика која се тиче манифестовања полног нагона разматрана је у оквиру дела *Оплодња и млађење*.

⁴ Лексика која се тиче чина парења разматрана је, такође, у оквиру дела *Оплодња и млађење*.

⁵ Лексика која се тиче понашања животиња разматрана је или у оквиру дела *Оплодња и млађење*, или у оквиру дела *Узраст*, или у оквиру дела *Означавање и именовање животиња по телесним (и неким карактерним) одликама*.

⁶ Примери су акцентовани онако како су их информатори изговарали.

Овца која носи плод именује се синтаagmaма *сја̑гња̑сѝа ђвца* и *сја̑гња̑ѝа ђвца*.

Јагњилѝца је овца која се млади. За овцу која се млади каже се и да се *јагњѝла* и *ојагњѝла*.

Кад овца ојагњи младунче пре времена каже се: *изја̑лови се*.⁷

Кад овци дође време за млађење каже се да је *ѝривремѝла*.

За овцу која омлади двоје каже се да је *близнѝла*, а за овцу која млади по двоје каже се да је *двоја̑нѝла*.

За овцу која млади или омлади по троје каже се да је *ѝроја̑нѝла*.

Кои̑лѝца и *кои̑лѝѡра* је овца која се омлади у првој години.

Првојагњѝла ђвца је овца која се први пут ојагњи. Овца која се други пут ојагњи именује се синтаagmaм *другојагњѝла ђвца*,⁸ а овца која се трећи пут ојагњи је *ѝређејагњѝла ђвца*.⁹ У говору Белице забележена је и синтаagma *вишејагњѝла ђвца* која се односи на овцу која се више пута јагњила.¹⁰

За овцу која изгуби плод каже се: *искварѝла се, ѝобацѝла*.

Мрдѡша је овца која мрда док сиса јагње.

Овца која доји туђе јагње је *ѝодој̑нѝца* и *ѝодој̑ѝца*. За овцу која доји туђе јагње каже се и да је *ѝодој̑ѝла*.

Лексемама *дој̑нѝца*, *дој̑ѝца* и *дој̑ѝѡа* именује се овца која доји своје јагње. За овцу која доји своје јагње каже се да је *дој̑ѝла*.

Ја̑лова ђвца је овца која остане неоплођена. Овца која остане неоплођена именује се и лексемом *јаловѝца*.

Синтаagmaм *ѝѝѝра ђвца* и лексемама *ѝѝѝрица* и *ѝѝѝрка* именује се овца која се никад не јагњи.

Манифестовање полног нагона именује се глаголском лексемом *ѝра̑жи*.

Парење оваца је: *мрка̑ње, мрка̑ се, мрче се*.

Узрасѝ

Младунче овце до шест месеци узраста је *ја̑гње*, а младунче у првој мајчиној години је *кои̑лче*. Множински облици ових именица гласе *јагњѝћи* и *кои̑лчѝћи*.

За закаснело младунче није забележена посебна лексема.

Јагње које сиса туђу мајку именује се лексемама *ѝодѡјак* и *ѝодѡјче*.

Кад јагње краде туђу мајку каже се да *одбриц̑ује*.

За одвајање јагњади по дојењу користи се глаголска лексема *одбѝва се*.

Близне је једно од двоје младунчади исте мајке.

Шилѡеже је бравче на прелазу из прве у другу годину, док је *двѝиче* бравче у другој години.

Овца у трећој години је *засѝарѡла ђвца*. За веома стару овцу није забележена посебна лексема.

⁷ Забележено ван *Упитника*.

⁸ Забележено ван *Упитника*.

⁹ Забележено ван *Упитника*.

¹⁰ Забележено ван *Упитника*.

*Трећа*к је ован у трећој години, а *четврћи*ак је ован у четвртој години. У говору Белице забележена је и лексема *йеи*а^к која се односи на овна у петој години.¹¹ Ове лексеме се односе и на бравче старије од три године.

У говору Белице нису забележени посебни називи за јагње које се коље о неком празнику.

Означавање и именовање брава њо њелесним одликама

*Рогџ*ша и *рог*а^ча је овца са роговима. Овца са роговима именује се и придевском лексемом *рог*а^иша.

Бравче без рогова је *шџ*и^о *брав*че, ован без рогова је *шџ*и^и *ован*, а овца без рогова је *шџ*и^а *овца*. У говору Белице забележене су и лексеме: *шџ*и^ко, *шџ*и^л, *шџ*и^{ло}, *шџ*и^{ак}, *шџ*и^{ика}, *шџ*и^а.

Рогоња, односно *рог*а^{ња} је ован са снажним роговима.

Није забележена посебна лексема за овна са увијеним роговима и за овна са роговима у страну.

Када бравче сломи рог каже се: *скр*и^{ло} се, а када бравче одбије рог каже се: *искру*н^{ило} се.

Бравче са сломљеним рогом именује се синтагмама *к*р^њо *брав*че и *к*р^{ње} *брав*че.

Овца са обореним ушима је *кли*а^{ва} *овца*, а овца са кратким ушима је *ч*у^{ла}ва *овца*. У говору Белице користе се и лексеме *кли*а^{вка} и *чу*ла^{вка}.

Придевска лексема *ре*и^аша користи се за овцу дуга репа, а придевска лексема *ку*са за овцу с кратким репом. У живој употреби су и синтагме.

*Голошија*нка је овца којој опада вуна с врата, а *р*у^{да} је овца с кратком густом и гргуравом вуном. Овца с кратком густом и гргуравом вуном именује се и синтагмом *р*у^ава *овца*.

За овцу са кратким сисама каже се да је *чи*а^{ва}, а за овцу са великим и дугим сисама каже се да је *му*зна.

Овца са једном сисом је *једно*си^{са}. У говору Белице користи се и синтагма *једно*си^{са} *овца*.

*Мл*ечна *овца* је овца издашне млечности. Овца издашне млечности је и: *му*зна, *му*з^{ара}, *му*з^уља, *млек*у^{ша}, *млек*у^{ља}.

Овца оскудне млечности именује се придевском лексемом *су*ва.

За овцу која је престала да даје млека каже се да је *и*р^{есу}и^{ла} или да је *и*р^{егор}е^{ла}.

*Б*ела *овца* је овца беле вуне. Поред синтагме, у говору Белице користе се и лексеме: *бел*и^{ца}, *бел*у^{ша}, *б*е^{ка}.

Овца беле вуне са црним ушима је *гал*у^{ша} и *кал*у^{ша}.

Црна овца именује се лексемама: *га*лка, *га*ра, *га*ља.

За белу овцу са црним очима забележена је синтагма *цр*но^{дка} *овца*.

*Чиз*ма^{нка} је бела овца са црним ногама.

*Зр*нд^{ша} је бела овца са црним пегам по губици.

Црна овца са белом пегом на челу именује се лексемом *ш*а^{ра}. Истом лексемом именује се и црна овца са праменом беле вуне преко чела. У говору Белице користи се и синтагма *ш*ар^{ена} *овца*.

За овцу сиве вуне каже се да је *су*ра.

¹¹ Забележено ван *Упитника*.

Овца риђе вуне је: *мркѹша, рѹћа, риђуша*.

Крупна овца је *голѣма ђвца* и *голѣмица*.

Ситна овца је: *закржљала ђвца, закржљавѣла ђвца, закрѹавѣла ђвца*.¹²

Capra hircus

Ойлодња и млађење

Оплођена коза је: *скѡзна, кѡзна, сјѡрасѣа*.

Коза која се први пут окози именује се лексемама: *ѹрвојѡрка, ѹрвојарѹца*.

Другојѡрка и *другојарѹца* је коза која се други пут окози.¹³

Тројѡрка и *ѣређејарѹца* је коза која се трећи пут окози.¹⁴

У говору Белице забележене су и лексеме *ѣѣѣојѡрка* и *ѣѣѣојарѹца* које се односе на козу која се пети пут окози.¹⁵

Поред ових лексема, забележене су и лексеме *вишејѡрка* и *вишејарѹца* које се односе на козу која се више пута козила.¹⁶

Коза која окози двоје је *близнѣла*, а коза која окози троје је *ѣројанѣла*.

Близна је коза која стално млади по двоје.

Јѡлова кѡза је коза која остане неоплођена. Коза која остане неоплођена именује се и лексемом *јаловѣца*.

Синтагмом *ѣѣѣѣра кѡза* и лексемама *ѣѣѣѣрица* и *ѣѣѣѣрка* именује се коза без способности за оплодњу.

Манифестовање полног нагона именује се глаголском лексемом *ѣрѡжи*.

Оплодња козе именује се глаголским лексемама *ѣрца се* и *јѡри се*.

Кад јарац оплоди козу он је *оѣрца* или *оѣрчи*.

Млађење коза именује се глаголским лексемама: *кѡзи се, окозила, козила се*.

Кастриран мужјак козе је: *уѡукан, ујалѡвен, ујалѡвѣен*. У живој употреби су и синтагме: *уѡукан јѡрац, ујалѡвен јѡрац, ујалѡвѣен јѡрац*.

Мужјак са крипторхијом је: *јеѣрѡк, мудѡк, мудѡѣ, јѣдномѡдаѣ, јѣдномѡди, јѣдномѡдак*.

Узрасѣ

Младунче козе је *јѡре*. Множински облик именице *јаре* гласи *јарѣћи*.

Лексемом *годишњѡк* именује се коза стара годину дана.

Двѣска и *двизѡрка* је коза у другој години.

За козу после треће године није забележена посебна лексема.

Јарац у трећој години је *ѣређѡк*, а јарац у четвртој години је *ѣѣѣврѣѡк*.¹⁷

У говору Белице забележена је и лексема *ѣѣѣѡк* која се односи на јарца у петој години.¹⁸

Означавање и именовање коза ѣо ѣѣлесним (и неким каракѣтерним) одликама

¹² Забележено ван *Упитника*.

¹³ Забележено ван *Упитника*.

¹⁴ Забележено ван *Упитника*.

¹⁵ Забележено ван *Упитника*.

¹⁶ Забележено ван *Упитника*.

¹⁷ Забележено ван *Упитника*.

¹⁸ Забележено ван *Упитника*.

Коза са великим сисама је *музна коза*. Поред синтагме, забележене су и лексеме: *музѝра, млекѝља, млекѝша*.

Придевском лексемом *чѝйава* именује се коза са кратким, малим сисама.

У говору Белице забележене су и придевске лексеме *једносѝса* и *безсѝса* које се односе на козу са једном сисом.¹⁹

Рогѝша и *рогѝча* је коза са роговима. Коза са роговима именује се и придевском лексемом *рогѝша*.

Коза без рогова је *шѝша* и *шѝшава*. Лексеме *шѝшко, шѝшил, шѝшило, шѝшиак* односе се и на јарца без рогова.²⁰

Бела коза именује се лексемом *бѝка*, а црна коза придевском лексемом *црѝна*. За риђу козу није забележена посебна лексема.

Коза која чини штете је *шѝшѝник* и *немирѝша*.

Мирѝша је коза која не чини штете.²¹

Bos taurus

Оѝлодња и *млађење*

Женка која носи плод именује се синтагмом *сѝѝлна крѝва*.

Крава која се први пут млади је: *ѝрвоѝѝлка, ѝрвоѝѝлица*.

Другоѝѝлка и *другоѝѝлица* је крава која се други пут млади.

Трећеѝѝлка и *ѝрећеѝѝлица* је крава која се трећи пут млади.²²

Петоѝѝлка и *ѝѝѝѝлица* је крава која се пети пут млади.²³

Лексеме *вишеѝѝлка* и *вишеѝѝлица* односе се на краву која се више пута младила.²⁴

Мужјак који служи за оплодњу је *бѝк*.

Кастрирани мужјак је: *учѝкан, увѝјен, ујалѝвен, ујалѝвѝен*. Често се користе и синтагме: *учѝкан бѝк, увѝјен бѝк, ујалѝвен бѝк, ујалѝвѝен бѝк*.

За бика са једним тестисом користе се исте лексеме као и за овна и јарца.²⁵

Крава која није оплођена је *јѝлова крѝва* и *јаловѝца*.

За краву која је оплођена каже се да је *водѝна* и да је *ѝримѝла*.

Крава која никако не може бити оплођена је *шѝѝрица*.

За краву која манифестује полни нагон каже се да *ѝрѝжи*.

Оплодња краве именује се глаголским лексемама *бѝка* и *зѝбѝка*.

Воловодѝница се каже када више волова на испашаи прати женку која тражи бика.

Конструкције типа *водѝла крѝву код бѝка, вѝди крѝву код бѝка, ѝѝрѝла крѝву код бѝка, ѝѝѝра крѝву код бѝка* користе се за привођење краве парењу.²⁶

Узрасѝ

¹⁹ Забележено ван *Упитника*.

²⁰ Забележено ван *Упитника*.

²¹ Забележено ван *Упитника*.

²² Забележено ван *Упитника*.

²³ Забележено ван *Упитника*.

²⁴ Забележено ван *Упитника*.

²⁵ Забележено ван *Упитника*.

²⁶ Забележено ван *Упитника*.

Одрасли мужјак од шест месеци до три године је *јунац*.

Мали бик је *би́кче* и *би́кчић*.

Вб је одрастао мужјак.

Придевском лексемом *др̄ӣ* именује се престар во.

Јуни́ца је одрасла женка до првог млађења, а *кр̄ва* одрасла женка после стадијума јунице.

Младунче краве је *ӣџле*. Множински облик ове именице је *ӣџлӣћи*.

До́јак и *до́јче* је младунче које још сиса, а младунче које сиса туђу мајку је *иоддо́јак* и *иоддо́јче*.

Младунче које је дошло на свет пре времена млађења је *коӣлче*.

Лексемама *бли́зне*, *близа́нац*, *близа́нче* именује се једно од двоје младунчади исте мајке и истог млађења.

Означавање и именовање говеда по телесним одликама

Синтагмом *мл̄чна кр̄ва* и лексемама *муз̄ара*, *мл̄куља* и *муз̄уља* именује се крава која се музе. Истом синтагмом и истим лексемама именује се и крава која даје доста млека.

Крава која даје мало млека је: *су́ва*, *сувомл̄ека*, *сувомл̄екасӣа*. Често се користе и синтагме: *сува кр̄ва*, *сувомл̄ека кр̄ва*, *сувомл̄екасӣа кр̄ва*.

Када се крава добро и лако музе каже се да је: *ме́ка на ви́ме*, *ме́ка на си́су*, *ме́ка на му́жу*, *ла́ка на ви́ме*, *ла́ка на си́су*, *ла́ка на му́жу*. У употреби су и само придевске лексеме *ме́ка* и *ла́ка*.

За краву која се тешко музе каже се да је: *ӣџи́шка на ви́ме*, *ӣџи́шка на си́су*, *ӣџи́шка на му́жу*, *ӣвр̄да на ви́ме*, *ӣвр̄да на си́су*, *ӣвр̄да на му́жу*. Придевске лексеме *ӣџи́шка* и *ӣвр̄да* се ретко самостално употребљавају.²⁷

Синтагма *младому́зна кр̄ва* користи се за краву која се музе након тељења, а синтагма *си́арому́зна кр̄ва* користи се за краву која се музе неколико месеци након тељења.²⁸

Говече храњено ради продаје је *уӣдв̄љено* и *ӣдв̄љено*.

Веома мршава говече је *мри́ина* и *мрӣла́к*. Исте лексеме користе се и за неухрањено говече.

Нису забележене посебне лексеме за говече које има криве ноге и говече које је разроко.

Искрӯӣи ро́г каже се кад говедо одбије рог, а *оком̄ӣња ро́г* каже се кад говедо смакне рог.

Крава са роговима именује се истим лексемама као и овца и коза са роговима. Бик без рогова именује се истим лексемама и синтагмама као и ован и јарац без рогова.

Говеда се по боји длаке именују следећим лексемама и синтагмама: *бе́лка*, *шар̄ена кр̄ва*, *бе́лоња*, *ша́роња*, *шар̄ени би́к*.

Equus caballus

Ойлодња и млађење

Женка која носи плод именује се синтагмом *ждр̄ебна коби́ла*.

Одрастао мужјак који служи за приплод је *иаси́уџ*.

²⁷ Забележено ван *Упитника*.

²⁸ Забележено ван *Упитника*.

Кастриран мужјак је: *увїјен, ујалѡвен, ујалѡвљен, шїтїрѡјен, ушїтїрѡјен*. Често се користе и синтагме: *увїјен коњ, ујалѡвен коњ, ујалѡвљен коњ, шїтїрѡјен коњ, ушїтїрѡјен коњ*.

Коњ са једним тестисом је: *јеїтїраќ, мудаќ, мудац, једномїдац, једномїди, једномїдак*.

Кобила на првом млађењу је *їрвождрѣбна кобїла*, а на другом *другождрѣбна кобїла*.

Јаљова кобїла је кобила која није осемењена, а *шїтїрка* је кобила која се никако не млади.

Чин оплодње именује се глаголским лексемама: *їа́се, заїасу́је, оїасу́је, кобїла се*.

Узрасї

Младунче кобиле је *ждрѣбе*. Множина ове именице је *ждрѣбїћи*.

Грло до друге године живота именује се искључиво лексемом *ѡме*.

За грло у трећој години живота није забележена посебна лексема.

Ждрѣбїца је одрасла женка до првог млађења.

Означавање и именовање коња ѡо шїелесним (и неким каракїтерним) одликама

Кљусе је одрастао неугледан и измршавео коњ.

Пуљив коњ је плашљив коњ, а *баксуз* је ћудљив коњ. Ћудљив коњ именује се и синтагмом *ћудљив коњ*.

Лексеме које се користе за именовање коња по боји длаке су: *вранац* (коњ црне боје), *кулаш* (коњ сиве боје), *ћого* (коњ беле боје).

Sus

Оїлодња и млађење

Одрастао некастрирани мужјак који служи за приплод је: *вїйар, нїрез, вїйїна*.

Кастрирани мужјак именује се синтагмама: *шїтїрѡјен вїйар, ушїтїрѡјен вїйар, ујалѡвен вїйар, ујалѡвљен вїйар*.

Мужјак са једним тестисом именује се истим лексемама као и остали мужјаци са једним тестисом (*јеїтїраќ, мудаќ, мудац, једномїдац, једномїди, једномїдак*).

Свиња која носи плод је *сїрасна свиња*.

Лексемом *їрасїља* именује се свиња која се чува за расплод.

Кастрирана женка је: *шїтїрѡјена, ушїтїрѡјена*. Често се користе и синтагме: *шїтїрѡјена свиња, ушїтїрѡјена свиња*.

Свиња која се први пут праси је *їрвоїрасїља* и *їрвоїраскїња*, а свиња која се други пут праси је *другоїрасїља* и *другоїраскїња*.

Трећеїрасїља и *їрећеїраскїња* је свиња која се трећи пут праси.²⁹ Забележене су и лексеме *їеїшїоїрасїља* и *їеїшїоїраскїња* које се односе на свињу која се пети пут праси.³⁰ Лексеме *вїшеїрасїља* и *вїшеїраскїња* одnose се на свињу која се више пута прасила.³¹

²⁹ Забележено ван *Упитника*.

³⁰ Забележено ван *Упитника*.

³¹ Забележено ван *Упитника*.

Кад женка носи плод дуже од уобичајеног времена каже се да *йрендси* или да је *йреносила* или да је *йренѐла*.

За женку која манифестује полни нагон каже се да *йрѐжи* или *разбукѐри се*.

За чин оплодње користи се глаголска лексема *букѐри*.

У говору Белице користе се неке конструкције за привођење свиње парењу. Реч је о следећим конструкцијама: *водила свињу код вѐйра*, *води свињу код вѐйра*, *йерѐла свињу код вѐйра*, *йѐра свињу код вѐйра*.³²

Глаголске лексеме *искварила се*, *исабѐла се*, *йобаѐила* користе се именовање свиње код које се исквари плод.

Узрасѐи

Младунче свиње је *йрѐсе*. Множина ове именице гласи *йрасѐћи* и *йрѐци*.

Прасе које још сиса је *сѐсавче*.

Одрасла женка до шест месеци старости је: *назимѐца*, *свињче*.

За одраслог мужјака до шест месеци старости користе се лексеме: *вейрѐћ*, *вейрѐче*.

Свињче око 30–40 килограма именује се лексемама *назѐмче* и *йечењѐк*. Лексемом *назѐмче* именује се и свињче око 20 килограма.³³

Лексемом *свадбѐр* именује се свињче око 60–80 килограма.

Сѐошѐњѐк је крме око 100 килограма. Поред ове лексеме забележене су и синтагме *йодрѐњено йрѐсе* и *йодгѐјено йрѐсе*.

Крме које је остављено да презими је: *назѐме*, *назѐмац*, *назимѐца*. У употреби је и множински облик *назимѐћи*.

Означавање и именовање свиња йо йелесним (и неким каракѐтерним) одликама

Кастрирана свиња која се тови је: *йасѐрма*, *рањеница*, *йовљеница*, *йовљеника*. Често се именује и синтагмама *йдвљена свиња* и *уѐдвљена свиња*, као и конструкцијом *свиња за йдсек*. Товљени вепар је *йовљеник*.

Свиња утовљена за посек је *рањена свиња* и *намѐрена свиња*.

Прасе заостало у развоју је: *закржљѐло йрѐсе*, *кѐцаво йрѐсе*, *закржљавѐло йрѐсе*, *закрѐнавѐло йрѐсе*, *кѐца*.

Свиња која добро једе или се лако храни је: *ѐлава*, *алаѐљѐва*, *мѐка*, *мѐкана*. Често се користе и синтагме: *ѐлава свиња*, *алаѐљѐва свиња*, *мѐка свиња*, *мѐкана свиња*. У употреби је и конструкција *лѐка на рѐну*.

Крме које се слабо храни и слабо напредује именује се синтагмом *мрѐкаво йрѐсе*, а свиња која се слабо храни и слабо напредује именује се синтагмом *мрѐкава свиња*.

Јѐшно йрѐсе и *лѐкомо йрѐсе* је прасе које се добро храни.

Кокошѐра је свиња која једе кокошке, а *кокошѐр* је крме које једе кокошке.

По карактеру и понашању свиња може бити: *баксѐз*, *мѐрна*, *йѐйѐома*. У употреби су и синтагме *мѐрна свиња* и *йѐйѐома свиња*.

³² Забележено ван *Упитника*.

³³ Забележено ван *Упитника*.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

Спроведено истраживање показало је богатство појединих семантичких поља, али и сиромаштво појединих поља.

Најбогатије семантичко поље јесте *Ovis aries*. Претходна истраживања, такође, сведоче о богатству овог семантичког поља (Стевановић 2024: 11–13; Стевановић 2025а: 364–365; Стевановић 2025б: 80–84). Између овог истраживања и претходних истраживања постоје и сличности и разлике.

Поједине лексеме и синтагме потврђене су и у осталим говорима беличког краја (нпр. *резâк*, *шиї̀рица*, *дојї̀ља*, *којѝлче*, *белица*, *засї̀арѐла ѓвца*, *клиї̀ава ѓвца*, *чї̀љава ѓвца* и сл.).

Лексема *ркаћ* није забележена у осталим говорима беличког краја, али је забележена у говорима ћупријског краја (Стевановић 2025б: 80). Исти је случај и са лексемом *јеї̀рâк* (Стевановић 2025б: 80).

У говору Бунара, односно у говору суседног села потврђене су неке лексеме које нису забележене у говору Белице. Реч је о лексемама: *ї̀рвојагњеница*, *другојагњеница*, *ї̀ређејагњеница* (Стевановић 2025а: 364). Синтагме *ї̀рвојагњї̀ла ѓвца*, *другојагњї̀ла ѓвца*, *ї̀ређејагњї̀ла ѓвца*, *вишејагњї̀ла ѓвца* потврђене су у говору Белице и у говору Доњег Штипља (Стевановић 2024: 12). Ових синтагми нема у говору Бунара (Стевановић 2025а). У говорима ћупријског краја налазимо лексеме: *ї̀рвојагњї̀ла*, *ї̀рвојагњї̀лица*, *другојагњї̀ла*, *другојагњї̀лица*, *ї̀ређејагњї̀ла*, *ї̀ређејагњї̀лица* *ї̀ї̀војагњї̀ла*, *вишејагњї̀ла* (Стевановић 2025б: 81).

Лексеме *једномї̀дац*, *једномї̀ди*, *једномї̀дак* потврђене су искључиво у говору Белице. Исти је случај и са лексемама: *двї̀иче*, *ї̀ї̀ї̀âк*, *једносї̀са*, *чизмâнка*, *зрндї̀ша*, *сура*, *галї̀уша*, *бѐка*, *рї̀уда*, *гâлка*, *гâља*, *рї̀ђа*, *шâра*, *шуї̀ї̀л*, *шуї̀ї̀ло*.

Глаголске лексеме *одбрцкї̀је*, *одбї̀ва се*, *скриї̀ло се*, *искрунї̀ло се* потврђене су искључиво у говору Белице.

Поједине синтагме нису потврђене у осталим говорима: *црноѓка ѓвца*, *рї̀ї̀ава ѓвца*, *закржљавѐла ѓвца*, *закривѐла ѓвца*, *једносї̀са ѓвца*, *млѐчна ѓвца*, *шарѐна ѓвца*.

У осталим говорима потврђене су бројне лексеме за овцу с кратким репом: *кусâра*, *кусâвка*, *кусâча*, *кусавї̀ца* (Стевановић 2024: 13; Стевановић 2025а: 365; Стевановић 2025б: 83). Међутим, у говору Белице потврђена је само лексема *куса*.

Лексема *рогâча* није потврђена у осталим говорима беличког краја, али је потврђена у говорима ћупријског краја (Стевановић 2025б: 83). Исти је случај и са придевском лексемом *сува* (Стевановић 2025б: 84).

У говору Белице није потврђена лексема *рундâвка*, док је у осталим говорима потврђена (Стевановић 2024: 13; Стевановић 2025а: 365; Стевановић 2025б: 84).

Семантичко поље *Capra hircus* сиромашније је од семантичког поља *Ovis aries*. И овде су уочене неке сличности и неке разлике између овог истраживања и претходних истраживања.

Поједине лексеме из овог семантичког поља потврђене су и у осталим говорима (нпр. *ї̀ројâрка*, *јаловї̀ца*, *дивизâрка*, *ї̀ређâк* и сл.). Лексеме

їрвојарка, їрвојарїца, другојарїца, вишејарїца потврђене су и у говору Бунара (Стевановић 2025а: 365–366). Прве две лексеме потврђене су и у говору Доњег Штипља (Стевановић 2024: 14).

Уочене су неке сличности између говора Белице и говора ђупријског краја. Реч је о следећим сличностима: *близнїла, їројанїла, шїїїава* (Стевановић 2025б: 85–86).

Међутим, у оквиру овог семантичког поља уочен је велики број разлика између овог истраживања и претходних истраживања. У говору Белице потврђене су следеће лексеме и синтагме којих нема у осталим говорима: *другојарка, їређејарїца, їеїїојарка, їеїїојарїца, вишејарка, близна, учїкан, учїкан јарац, ујалдвен јарац, ујалдвљен јарац, једномїдац, једномїди, једномїдак, їеїїак, мїзна кїза, једносїса, безсїса, шїїїїл, шїїїїло, бїка, шїїїїїник, немирїша, мирїша*.

Поједине глаголске лексеме чују се и у осталим говорима, али су остављене у претходним радовима због просторног ограничења: *їрца се, јари се, оїрца, оїрчи, кїзи се, окозїла, козїла се*.

Синтагма *брадїша кїза* потврђена је у говору Бунара (Стевановић 2025а: 366), док у говору Белице није потврђена. Лексема *близнакїња* потврђена је у говору Бунара (Стевановић 2025а: 366) и у говорима ђупријског краја (Стевановић 2025б: 85), док у говору Белице није потврђена. У говору Доњег Штипља потврђена је лексема *близнїца* (Стевановић 2024: 14). Ни ове лексеме нема у говору Белице. Нису потврђене ни лексеме *маїорїна, маїорїња, сїїарац* за старог јарца. Ове лексеме потврђене су у осталим говорима (Стевановић 2024: 14; Стевановић 2025а: 365; Стевановић 2025б: 85).

Семантичко поље *Bos taurus* богатије је у односу на семантичко поље *Capra hircus*. У оквиру поља *Bos taurus* уочен је велики број разлика између говора Белице и осталих говора.

Забележене су бројне лексеме, синтагме и конструкције којих нема у осталим говорима. Реч је о следећим лексемама, синтагмама и конструкцијама: *воловоднїца, водїла крãву код бїка, вїди крãву код бїка, їерãла крãву код бїка, їїера крãву код бїка, близне, сувомлїка, сувомлїкасиа, сувомлїка крãва, сувомлїкасиа крãва, мїка на вїме, лãка на вїме, лãка на сїсу, лãка на мїжу, лãка, їїешка на вїме, їїешка на сїсу, їїешка на мїжу, їїврда на вїме, їїврда на сїсу, їїврда на мїжу, младомїзна крãва, сїїаромїзна крãва, мршїак. Искрїїи рãг и окомїња рãг, такође*.

У говору Белице и у говорима ђупријског краја потврђене су следеће лексеме, синтагме и конструкције: *водїна, їримїла, мїка, учїкан бїк, увїїен бїк, ујалдвен бїк, ујалдвљен бїк, млїчна крãва, мїка на сїсу, мїка на мїжу* (Стевановић 2025б: 87–89). Синтагма *ујалдвљен бїк* потврђена је и у говору Доњег Штипља (Стевановић 2024: 15) и у говору Бунара (Стевановић 2025а: 366). Са друге стране, синтагма *ујалдвен бїк* потврђена је у говору Бунара (Стевановић 2025а: 366).

У свим испитиваним говорима потврђене су следеће лексеме: *їрвоїїелка, їрвоїїелїца, другоїїелка, другоїїелїца, їређеїїелка, їређеїїелїца, вї,*

2. Семантичко поље *Sus* богато је и у говору Белице и у говору Бунара и у говорима ћупријског краја;

3. Потврђен је велики број назива који се користе за именовање брава, говеда и свиња према оплодњи и млађењу и према узрасту, као и према телесним (и неким карактерним) одликама;

4. Поједине лексеме потврђене су у свим испитиваним говорима (нпр. *резâк*, *шиїрица*, *дојѝља*, *којиљче*, *белица*, *ӣројâрка*, *јаловица*, *двизâрка*, *ӣрећâк*, *ӣрвоиѝелка*, *ӣрвоиѝелица*, *другоиѝелка*, *другоиѝелица*, *ӣрећейѝелка*, *ӣрећейѝелица*, *вд*, *јунац*, *јуница*, *бӣк*, *вишеиѝелица*, *вишеиѝелка*, *близанац*, *близанче*, *ӣасиѝув*, *ждрѝебе*, *ждрѝебӣћи*, *ждрѝебица*, *кљӯсе*, *баксӯз*, *ӣрвоӣраскӣња*, *другоӣраскӣња*, *ӣрећей̄раскӣња*, *ӣей̄оӣраскӣња*, *вишеӣраскӣња*, *ӣрасӣља*, *кокошâр* и сл.);

5. Поједине синтагме потврђене су у свим испитиваним говорима (нпр. *засӣарѝла овца*, *клӣјава овца*, *чљӯјава овца*, *ујалдвѝен бӣк*, *сӣѝлна крâва*, *шӣрѝо̄ен ко̄њ*, *ушӣрѝо̄ен ко̄њ*, *шӣрѝо̄ена свӣња*, *ушӣрѝо̄ена свӣња*, *сӣрâсна свӣња* и сл.).

Разлике се огледају у следећем:

1. Семантичко поље *Equus caballus* сиромашније је у говору Белице него у говору Доњег Штипља и у говорима ћупријског краја;

2. Забележене су лексеме којих нема у осталим говорима (нпр. *једномѝудац*, *једномѝуди*, *једномѝудак*, *двѝишче*, *ӣей̄âк*, *једносѝса*, *чизманка*, *зрндѝа*, *сура*, *галѝуша*, *бѝека*, *рѝуда*, *гâлка*, *гâља*, *рӣћа*, *ӣâра*, *иуѝӣл*, *иуѝӣло*, *одбрӣкӯје*, *одбѝва се*, *скрӣило се*, *искрунӣло се*, *другојâрка*, *ӣрећей̄јарица*, *ӣей̄ојâрка*, *ӣей̄ојарица*, *вишејâрка*, *блӣзна*, *учѝукан*, *једносѝса*, *безсѝса*, *шӣӣѝӣник*, *мӣрѝуша*, *воловоднӣца*, *блӣзне*, *сувомлѝека*, *сувомлѝекасѝа*, *мршѝâк*, *нѝрез*, *сӣсавче*, *ӣрвоӣрасӣља*, *другоӣрасӣља*, *ӣрећей̄расӣља*, *ӣей̄оӣрасӣља*, *вишеӣрасӣља*, *ӣасӣрма* и сл.);

3. Забележене су синтагме којих нема у осталим говорима (нпр. *црноѝка овца*, *рѝӣјава овца*, *закржљавѝла овца*, *закрѝавѝла овца*, *једносѝса овца*, *млѝчна овца*, *шарѝена овца*, *учѝукан јâрац*, *ујалдвѝен јâрац*, *ујалдвѝен јâрац*, *мѝузна ко̄за*, *сувомлѝекасѝа крâва*, *младомѝузна крâва*, *сӣаромѝузна крâва*, *ӣрвождрѝбна кобӣла*, *другождрѝбна кобӣла* и сл.);

4. Поједине лексеме потврђене су у осталим говорима, док у говору Белице нису потврђене (нпр. *кусâра*, *кусâвка*, *кусâча*, *кусавица*, *рундâвка*, *близнакӣња*, *близнӣца*, *маӣорѝна*, *маӣорѝња*, *сӣâрац*, *дрӣӣна*, *дрӣѝња*, *ӣрѝмо*, *ӣрѝмаво*, *љӯӣшо*, *месâр*, *зайӯӣавѝло* и сл.);

5. Поједине синтагме потврђене су у осталим говорима, док у говору Белице нису потврђене (нпр. *брадâӣа ко̄за*, *зайӯӣавѝло ӣрâсе*);

6. Забележене су конструкције којих нема у осталим говорима (*водӣла крâву код бӣка*, *вѝди крâву код бӣка*, *ӣерâла крâву код бӣка*, *ӣѝѝра крâву код бӣка*, *мѝека на вѝме*, *лâка на вѝме*, *лâка на сӣсу*, *лâка на мѝжу*, *ӣѝѝшка на вѝме*, *ӣѝѝшка на сӣсу*, *ӣѝѝшка на мѝжу*, *ӣврда на вѝме*, *ӣврда на сӣсу*, *ӣврда на мѝжу*, *водӣла свӣњу код вѝѝра*, *вѝди свӣњу код вѝѝра*, *ӣерâла свӣњу код вѝѝра*, *ӣѝѝра свӣњу код вѝѝра*, *свӣња за ӣѝсек*, *лâка на рâну*).

Циљ овог рада био је 1) да представи грађу са лексичко-семантичког аспекта, 2) да сачува сточарску лексику од заборава и 3) да упореди добије-

не резултате са резултатима добијеним у претходним истраживањима. Поређењем са претходним резултатима настојали смо да пружимо ширу слику о овом проблему. Бележењем сточарске лексике села Белица настојали смо да сачувамо један мали део језичког богатства.

ИЗВОРИ

Упитник за прикупљање сточарске лексике

ЛИТЕРАТУРА

- Божовић 1984: Божовић, М. „Сточарска лексика Ибарског Колашина“. *Прилози проучавању језика*, 20. Нови Сад: Филозофски факултет, 189–192.
- Бојовић Јоксимовић 2024: Бојовић Јоксимовић, Ј. „Пастирска лексика призренско-тимочких говора у ширем контексту“. *Пастирска лексика призренско-тимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 261–274.
- Бошњаковић 1985: Бошњаковић, Ж. *Пастирска терминологија Срема*. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Вуковић 2007: Вуковић, М. „Лексика коњарства у Горњем Заостру“. *Дијалектолошка истраживања 2 – зборник радова посвећен сточарској лексици* (уредник: Надежда Јовић). Ниш: Филозофски факултет, 111–144.
- Ивић 1985: Ивић, П. *Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и шипокавско наречје*. Нови Сад: Матица српска.
- Ивић 2009: Ивић, П. *Српски дијалекти и њихова класификација*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Илић 2019а: Илић, М. „Боја и пастирски именослов“. *Исходниша*, 5. Ниш: Филозофски факултет, 145–155.
- Илић 2019б: Илић, М. „Деривати именица овца и коза у стаду пастирске лексике југоисточне Србије“. *Животи посвећен прагању за етничким идентитетом – зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану* (уредници: Маца Царан Андрејић и Миљана-Радмила Ускату). Темишвар: Западни универзитет у Темишвару, 115–122.
- Илић 2019в: Илић, М. „Пастирска лексика Старе планине и Пећког Подгора“. *Вуковим прагом на Косову и Меџохији* (уредник: Голуб Јашовић). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Градска библиотека „Вук Караџић“, 37–45.
- Илић 2020: Илић, М. „Овца и коза у пастирској лексици југоисточне Србије“. *Пастирска лексика југоисточне Србије* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу, 87–106.
- Јашовић 1997: Јашовић, Г. *Пастирска терминологија Пећког Подгора*. Исток – Зубин Поток – Приштина: Дом културе „Свети Сава“ – ЈП „Стари Колашин“ – Народна и универзитетска библиотека.
- Јашовић 1998: Јашовић, Г. „Пастирска терминологија и лексика у вези са млеком и прерадом млека у западном делу Пећког Подгора и у шарпланинском Горњем Селу“. *Зборник Филолошког факултета*, 7. Приштина, 107–114.
- Јовић 2007: Јовић, Н. „Сточарска терминологија у Речнику пиротског говора“. *Дијалектолошка истраживања 2 – зборник радова посвећен сточарској лексици* (уредник: Надежда Јовић). Ниш: Филозофски факултет, 27–71.

- Јовић 2020: Јовић, Н. „Домаће и страно у сточарској лексици југоисточне Србије“. *Пасићирска лексика југоисточне Србије* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу, 133–152.
- Јоцић 2005: Јоцић, Д. „Сточарска лексика села Лозан“. *Прилози Културној историји Сврљига*, 3. Сврљиг: Етно-културолошка радионица Сврљиг, 128–130.
- Јуришић 2024: Јуришић, М. „Називи за црну овцу у призренско-тимочким говорима“. *Пасићирска лексика призренско-тимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 119–133.
- Мијатовић 1948: Мијатовић, С. „Белица“. *Српски етнографски зборник*, LVI. Београд: Српска академија наука и уметности, 1–213.
- Милорадовић, Савић 2024: Милорадовић, С. и Савић, С. „Називи за стоку према времену млађења и узрасту“. *Пасићирска лексика призренско-тимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 73–91.
- Милосављевић 2020: Милосављевић, Т. „Фрагменти сточарства на језичкој слици света југоисточних српских говора (Први део)“. *Пасићирска лексика југоисточне Србије* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу, 49–86.
- Минић 2025: Минић, Т. „Из сточарске лексике села Игрош код Бруса“. *Годишњак за српски језик*, бр. 23. Ниш: Филозофски факултет, 163–181.
- Панчевска 2023: Панчевска, А. „Мотивацији за именување на некои домашни животни во македонските дијалекти“. *Јазикот како зајис на културата во етнолошката и лингвистичка анализа на релација Србија – Македонија*, том 2 (уредници: Веселинка Лаброска и Станислав Станковић). Скопје: МАНУ, 175–184.
- Пижурица 1971: Пижурица, М. „Из ономастике Роваца. Имена домаћих животиња“. *Прилози проучавању језика*, 7. Нови Сад: Филозофски факултет, 167–185.
- Пижурица 1977а: Пижурица, М. „Боје у зоонимији“. *Савјештовање о терминологијама народне материјалне и духовне културе* (уредник: Јован Вуковић). Сарајево: Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, 29–45.
- Пижурица 1977б: Пижурица, М. „Прилог проучавању сточарске терминологије у Црној Гори“. *Савјештовање о терминологијама народне материјалне и духовне културе* (уредник: Јован Вуковић). Сарајево: Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, 101–137.
- Пижурица 1984–1985: Пижурица, М. „Етимолошке белешке из пастирске лексике“. *Зборник Мајнице српске за филологију и лингвистику*, 27–28. Нови Сад: Матица српска, 615–632.
- Радан, Ускату 2016: Радан, М. и Ускату М. Р. „Карашевска пастирска терминологија (са посебним освртом на страни утицај у њој)“. *Језици и културе у времену и простору*, 5 (уредници: Снежана Гудурић и Марија Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет, 55–67.
- Радић 1990: Радић, Ј. „Из ономастике села око горњег тока реке Белице“. *Ономастолошки прилози*, XI. Београд: Српска академија наука и уметности, 399–449.
- Радић 2003: Радић, Ј. „Топонимија Белице“. *Ономастолошки прилози*, XVI. Београд: Српска академија наука и уметности, 19–322.
- Ракић Милојковић 1993: Ракић Милојковић, С. „Пастирска терминологија Криво-вирског Тимока“. *Српски дијалектолошки зборник*, XXXIX. Београд: Институт за српски језик САНУ, 11–148.

- Савић Грујић 2020: Савић Грујић, А. „Сточно звоно на ареалу југоисточне Србије“. *Наука без граница*, 3/2 (уредник: Звездан Арсић). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 167–183.
- Савић Грујић, Богдановић 2021: Савић Грујић, А. и Богдановић, Н. „Називи за желудац код животиња у говорима југоисточне Србије“. *Етимо-културолошки зборник*, 24 (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 41–51.
- Савић Грујић, Бојовић 2022: Савић Грујић А. и Бојовић, Ј. „Из пастирске лексике југоисточне Србије“. *Језици и културе у времену и њроспору*, 10 (уредници: Снежана Гудурић, Јасмина Дражић и Марија Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет, 227–236.
- Савић, Симић 2024: Савић, Б. и Симић, З. „О неким придевима са значењем особина код животиња у призренско-тимочким говорима“. *Пастирска лексика њризренско-џимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 93–118.
- Симић 2023: Симић, З. „Физички недостаци и болести код животиња исказани придевима у призренско-тимочким говорима“. *Етимо-културолошки зборник*, 26 (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 209–226.
- Симић 2024: Симић, З. „Лексика млека и прераде млека у призренско-тимочким говорима“. *Пастирска лексика њризренско-џимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 147–165.
- Соболев 2008: Соболев, А. „Из названий молочных продуктов в пиперском говоре“. *Зборник Инспиџуџа за српски језик САНУ 1: џосвећено др Драгу Ђуџићу џоводом 75-годишњице живовџа* (уредник: Срето Танасић). Београд: Институт за српски језик САНУ, 555–565.
- Спасојевић 2013: Спасојевић, М. „Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића)“. *Средњи век у српској науци, испориџи, књижевности и уметности*, 4 (уредник: Гордана Јовановић). Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 257–266.
- Стевановић 2024: Стевановић, Ј. „Сточарска лексика села Доње Штипље код Јагодине“. *Годишњак Педагошког факултета у Врању*, 15/2. Врање: Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, 9–24.
- Стевановић 2025а: Стевановић, Ј. „Сточарска лексика села Бунар код Јагодине“. *Годишњак за српски језик*, бр. 23. Ниш: Филозофски факултет, 361–376.
- Стевановић 2025б: Стевановић, Ј. „Називи за животиње у говорима џупријског краја“. *Српска башиџина*, X/2. Никшић: Институт за српску културу, 77–97.
- Степановић Николић 2004: Степановић Николић, С. „Лексика обраде вуне у сврљишком крају“. *Бдење*, 3/5–6. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 184–190.
- Црњак 2007: Црњак, Д. „Терминологија овчарства у околини Лакташа“. *Српски језик*, 12. Београд: Филолошки факултет, 367–391.
- Црњак 2011: Црњак, Д. *Пастирска лексика лакџашког краја*. Бања Лука: Филолошки факултет.
- Trifunović 2021: Trifunović, A. „O etimologiji izbranih besed iz pastirske terminologije karpatsko-balkanskega areala“. *Slovenika*, VII. Beograd: Filološki fakultet, 107–121.

Jovana S. Stevanović

LEXICON OF CATTLE IN THE VILLAGE OF BELICA NEAR JAGODINA

Summary

The subject of the research is the lexicon of cattle in the village of Belica near Jagodina, whose speech belongs to the Kosovo-Resava dialect. The paper has the following aims: 1) to present the material from a lexical-semantic aspect, 2) to preserve the lexicon of cattle from oblivion, and 3) to compare the obtained results with those obtained in previous research. This paper is based on field notes. Field research was conducted in October 2025. The material was collected in interviews with 10 informants based on the *Questionnaire for collecting lexicon of cattle* by Prof. N. Bogdanović. Lexemes, syntagms and constructions are classified into the following semantic fields: 1) *Ovis aries*; 2) *Capra hircus*; 3) *Bos taurus*; 4) *Equus caballus* and 5) *Sus*. The research has shown the richness of certain semantic fields, but also the poverty of certain fields. There are both similarities and differences between this research and previous research.

Keywords: the Serbian language, the lexicon of cattle, the village Belica, the Kosovo-Resava dialect.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Милош Д. Милетић / Милош Д. Тимотијевић
Бранко Шапоњић
Илија Брјовић
Петар Милошевић

Села звечанске котлине у попису из 1851. године

Милош О. Милетић
/ **Милош Д.**
Тимотијевић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет; Институт
за српску културу
Приштина – Лепосавић

УДК 314.145
(497.115)"1851"
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608889](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608889)

milos.miletic@gmail.com
milostimi89@gmail.com

Сажетак: Звечанска котлина је територија која је насељена од праисторије до данашњих дана. Археолошки подаци показују да су људи на овом терену становали у неолиту, док се у историјским изворима села у Звечанској котлини први пут помињу у средњем веку. Највећи број села помиње се у ранијим турским пописима. Последњих година стручној јавности постао је доступан и први модерни попис мушког становништва, који је спровела турска управа на читавој својој територији. Област у коме су се налазила села Кориље, Матица, Житковац, Валач, Дољане, Жеровница, Сендо и Банов До (Бандо), као и цела нахија Митровица пописана је 1267. хиџретске године, односно 1851. Попис је значајан јер доноси податке о броју мушких становника, њиховим именима и годинама старости, те етничкој структури становништва које је живело између Звечана и Бањске.

Кључне речи: попис, Звечанска котлина, нахија Митровица, Османлијско царство.

Звечанска котлина је географски простор на северу Косова и Метохије који је омеђен вулканском купом брда Звечан на југу, реком Ибар и обронцима Копаника на истоку, Валачким кршем на северу и планином Рогозном са брдима на северозападу и западу. У њој су смештена села Кориље, Матица, Житковац, Валач, Дољане, Жеровница, Сендо и Банов До (Бандо). Котлину у правцима север-југ и исток-запад пресецају и ограничавају Ибар, највећа река овог краја, и Козаревска река. Северно од Валачког крша, долина Ибра нагло се сужава, док се на југу она постепено шири и стапа се пространом косовском равницом (Срејовић 2002: 152).

Овај простор је од давнина препознат као погодан за живот, пошто се на њему сусрећу плодна косовско-метохијска област и рашка висорава, богата шумама и пашњацима (Лутовац 1950: 87). Таква географска композиција годила је да се на поменутој локацији врло рано развију насеља, што су показала археолошка ископавања на локалитету Карагач, који се налази у данашњим селима Житковац и Валач. Њима

је доказано да је Карагач од почетка неолита до успостављања римске управе у унутрашњим крајевима Балкана, са кратким прекидима, био континуирано насељен (Срејовић 2002: 151). О развијеној винчанској култури овог предела сведоче и бројне представе митолошких бића и животиња које су ископане у овом крају, где се нарочито истичу представе кентаура (Спасић 2015: 181) и птица (Спасић 2015: 86). Ниже валачког крша пронађено је, сем антропоморфних и зооморфних фигура, и разноврсно посуђе од теракоте (Петровић 1984: 99).

Звечан се први пут у облику *Σφεντζανιον* спомиње у „Алексијади“ византијске принцезе Ане Комнине, где она говори о продору рашког жупана Вукана (*Βολκανω*) у територију ромејског царства 1093. и његовом повлачењу у ово утврђење (Comnenae 1884: 37). Срби су напад на Византију извели у правцу Липљана, али се на вест о доласку царске војске Вукан повукао у Звечан (Коматина 2015: 186). Непун век касније, тачније 1168, он се спомиње током битке код Пантина између Стефана Немање и његове браће, након које је Немања учврстио своју власт над Србијом¹. У самом Звечану спомиње се црква Св. Ђорђа (Првовенчани 1988: 69). Иако Звечан и даље остаје важно утврђење, током владавине Немањића на значају добијају и околна места. Пре свега, за време власти краља Милутина то постају Трепча и Бањска. Трепча се спомиње у папском писму из 1303, (Ћирковић, Ковачевић-Којић, Ћук 2002: 35), док Бањска постаје духовни центар краља Милутина, а као епископија помиње се у Пљевљанском синодику из 1286–1292. године (Јањић 2009: 110).

Падом Новог Брда 1455. и затим Смедерева, као престонице Српске деспотовине, 1459, територија Косова и Метохије, а у њој и Звечанска котлина, долази под власт османлијских султана. Убрзо након освајања, Османлије полако напуштају тврђаву Звечан, а на значају добија Митровица, која се налази на географски повољнијем терену. Административним уређењем у 16. веку Митровица, Звечан и Бањска, а тиме и села која се налазе између два последњепоменута места, припали су босанском ејалету, док је територија јужно и источно од реке Ибар припала румелијском ејалету, односно вучитрнском санцаку (Вукадиновић 2002: 267). У својим *Путописима* Евлија Челебија наводи да је касаба Звечан место у ком се завршава босански ејалет, описујући и његове границе, а у истом одломку, уз одређене историјске и географске нетачности, описује и Бањску и „високи град Митровицу“ (Челеби 1967: 266–268).² Будући да се овај простор налази дубоко у Османлијском царству, које се до краја 17. века готово непрекидно ширило, он није био центар друштвено-политичких збивања, па су историјски подаци о том периоду у овој локалној средини прилично оскудни. Ипак, ова територија није остајала незапажена у крупним историјским догађајима који су долазили.

¹ О самој бици видети чланак Божицара Зарковића. Зарковић, Б (2020). „Битка код Пантина 1168. године и јединство српске државе“. *Баштина*, св. 52, 283–298.

² Очигледно је да је Челебија у свом путопису помешао Звечан и Митровицу, будући да се Митровица налази на нижем терену и јужније од Звечана.

За време Великог бечког рата (1683–1699) Срби са простора данашњег Косова и Метохије умногоме су помагали аустријској војсци, која је са севера потискивала османлијске армије. На позив патријарха да српско становништво стане уз раме Аустријанцима, овдашњи Срби су у великом броју ступили у ћесареву војску. То је свакако имало утицаја да Бањска и Митровица, а последично и цела област око Ибра, сем тврђаве Звечан, у том моменту падне под власт Аустрије (Јевтимијевић 2008: 70). Ипак, слобода је за овдашње Србе потрајала свега два месеца, пошто је османлијска војска победом у бици код Качаника 2. јануара 1690. преокренула рат (Радонић 1950: 404). Посаде из Митровице и Бањске безглаво су се повукле, остављајући српско становништво на милост и немилост Османлијама. Због страха од одмазде, велики број Срба прикључио се сеоби коју је предводио партијарх Арсеније III Чарнојевић (Јевтимијевић 2008: 70). По поновном турском заузимању овог краја забележено је и да су сељаци напустили безмало сва села у околини Трепче, Вучитрна и Колашина, те да је куга 1690. похарала цео простор, у тој мери „да није било времена да се сахране сви мртви“ (Вукадиновић 2002: 268).

Аустро-турски рат (1737–1739) донео је нове војне активности на овој територији, па се помињу и српске трупе са ове територије, вероватно самоорганизоване, које је водио „капетан Звечана и Бањске“ Станоје Властелиновић. Наводи се да је Властелиновићу барон Сент-Андреје наређивао да „на најбољи начин запоседне, односно утврди своје шанчеве, да их својски брани у случају напада непријатељских јединица и да своју војску додатно ојача људством, које треба обучити и дисциплиновати“ (Јевтимијевић 2008: 74). Ипак, као и пре пола века, Османлије су опет савладале свог противника, а Срби су се делом раселили, делом су исламизовани, док је колонизација албанског становништва појачана, мада се она углавном зауставила на ободима косовске котлине (Јевтимијевић 2008: 75–76).

Почетком 19. века, податке о учешћу локалног становништва у Првом српском устанку доноси и француски путописац Анри Пуквиљ, који је 1807. прошао Косовом, тврдећи да је цела област око Бањске била обухваћена устанком (Вукадиновић 2002: 270). То је потврдио и Стојан Новаковић, изневши податке да су у борбама при слому Првог српског устанка учествовали и војници из, између осталих, Пазарске и Вучитрнске нахије (Новаковић 1892: 45). О том периоду пише и Аврам Поповић, пореклом са простора копаоничког Ибра (Поповић 1908: 233–234). Он понавља Пуквиљове белешке и на основу њих доноси закључак о томе ко је спалио Турску Бањску и докле су допрли устаници. Према његовој анализи, то су били одреди Павла Цукића, а шанчеви устаника протезали су се од Рудина изнад Бањске ка долини Ибра, а затим реком Бистрицом према Шаљи и Врелу (Поповић 1908: 234). Шанчеви су представљали одступницу устаницима од надируће османлијске војске из Митровице. Иако територија јужно од ове линије није била захваћена борбама, зна се да су Срби из вучитрнске, куршумлијске и приштевачке нахије образовали копаоничку војску (Поповић, 1908, 233–234). Може се претпоставити да су активну улогу у тим борбама узели и Срби митровачке нахије, али директних потврда за то немамо.

Други пописи села у Звечанској котлини

Села Звечанске котлине чији се континуитет може пратити од средњег века до данас су Кориље, Валач, Дољане и Жеровница. Први пут се појављују у Светостефанској хрисовуљи манастира у Бањској, као део властелинства манастира (Ковачевић 1890: 3). Безмало век и по касније, спомињу се и у првом османлијском попису Крајишта Иса-бега Исхаковића. Поред самог града Звечана (*nefs-i Izveçen*), који је бројао 84 хришћанска и два муслиманска дома, са приходом од 15.502 акче, као хасови Иса-бега Исхаковића пописани су и Жеровница и Кориље, прва са 49, а друга са 34 дома (Šabanović 1964: 3–4). Као тимари мустахфиза града Звечана, пописан је најпре Валач (*Valič*), са 25 домова. У оквиру истог тимара пописана су и села Грмава и Белуће (Šabanović 1963: 32). Село Дољане (*Dol'jani*) пописано је заједно са Бугарићем (*Bulgari*), а подаци показују да је број домова био 16 (Šabanović 1964: 26). У овом попису налазимо и на село Дол, које је заједно са Чабром, пописано као тимар Турсуна, Иса-беговог хизмећара. Могуће да се овде ради о селу Банов До (Бандо). Село је имало три дома (Šabanović 1964: 27–28). У Опширном попису Босанског санцака из 1604, налазимо Кориље са 32 баштине хришћана и пет баштина муслимана (Gazić 2000: 29). Пописана је и Жеровница (*Žrnovica*) која је имала 31 баштину хришћана и седам баштина муслимана. На крају имамо и Дољане са 15 хришћанских и две муслиманске баштине (Gazić 2000: 58, 61–62). Остала села нису пописана, укључујући и Валач, који не налазимо у преводу овог пописа.

Век потом, тачније у попису босанских спахија из 1711, у оквиру нахије Звечан, пописана су села Дољане, као тимар Алије; Валач, као тимар Ибрахима и Жеровница, као тимар Мемиша (Skarić 1930: 20–21). Остала села нису пописана, што не значи и да нису постојала, већ само нису била део спахилука у том периоду.

Бандо је пописано први пут под тим именом у Девичком катастиху 1761. где се, такође, спомиње и Валач (Елезовић 1932: 72). Дољане је забележено два пута, први пут 1761. као Дољане, а други пут 1771, као Дољани (Елезовић 1932: 145). Жеровница се први пут спомиње баш у таквом облику у Девичком катастиху из 1767. године (Елезовић 1932: 179). Ранији облик, као што смо могли видети, био је Жрновица. Житковац је у Девичком катастиху забележен 1761. и 1780. године (Елезовић 1932: 181). То је његов први помен, иако и данас постоје полемике око могућности да је Бано Поље, пописано у Светостефанској повељи, као и у свим османлијским изворима касног средњег и новог века, било или Грабовац или Житковац. Такође, Матица се спомиње 1761. у катастиху и то је прво спомињање овог села у историјским изворима (Елезовић 1932: 392). Кориље није наведено, што не значи да га није било. Девички катастих нам данас није на располагању, а претпоставља се да је уништен током немачког бомбардовања Народне библиотеке 6. априла 1941. Данас имамо његове преписе, које је оставио Глигорије Глиша Елезовић у својој књизи „Речник косовско-метохијског дијалекта“.

Звечанску котлину је 1857, свега неколико година после пописа који је тема овог рада, на путу ка Босни прошао и руски историчар и славено-

филски идеолог Александар Гиљфердинг, оставивши значајан траг о географским карактеристикама овог подручја, у којима помиње и неке њене топониме, односно реку Ибар, узвишење Козарево и Бањску реку, као и сам древни град Звечан, описавши укратко његову историју (Гиљфердинг 1972: 257–259). Бивши српски конзул Тодор Станковић, током свог путовања 1897. забележио је и села: Кориље са 17 српских и две арнаутске куће, Матицу са три српске и две арнаутске куће, Дољане са седам српских кућа, Горњи и Доњи Житковац са укупно 18 српских кућа, Валач са 12 српских и две арнаутске куће, Белиш са две арнаутске и једном српском кућом, Жеровницу са седам српских и шест арнаутских кућа, Бандо са 11 српских кућа. Сендо није наведено, а постоји могућност да га је Станковић рачунао као део Горњег Житковца (Станковић 1910: 167).

Након ослобођења од османлијске окупације, током 1913. извршен је попис места Старе Србије од стране нових власти. Села Звечанске котлине била су део Звечанског округа, среза Митровичког, општине Звечанске, са седиштем у Кориљу. Оно је обухватало села: Кориље са засеком Видово Брдо (254 становника), Матицу (78 ст.), Доњи Житковац (97 ст.), Горњи Житковац са засеком Оцино Брдо (120 ст.), Сендо (61 ст.), Дољани са засеком Вис. Брег (94 ст.). Валач (109 ст.), Жеровница (201 ст.) и Бандо (139 ст.) су тада припадали истом округу и срезу, али општини Бањска, са седиштем у Бањској (Вујичић 1914: 44–45). Од етнолошке литературе која се бави овим крајем и овим селима, може се издвојити дело Петра Ж. Петровића, на основу којих се могу врло лако упоредити генеалогске везе између његовог рада и пописа из 1851.

Попис из 1851. године³

Попис из 1851. показује структуру тадашњег становништва, које је у Звечанској котлини живело и након турбулентних догађаја крајем 17, током 18. и у првој половини 19. века. Попис је започет још 1827, али је прекидан, како због руско-турског рата (1828), тако и због побуне босанских бегова. Након увођења Танзимата, утврђена су нова правила приликом пописа и у нахији Митровица, те је он спроведен 1851. Хришћанско (српско) становништво пописано је ради пореза, за разлику од муслимана, који су пописивани због регрутовања у војску. Поред шест села са српском већином, постојало је још једно село са две муслиманске куће, без иједне српске. У осам српских села пописано је 50 кућа са 227 мушких глава, док је било пописано и пет муслиманских домаћинстава.

Табела 1 – Број кућа и мушких становника селима Звечанске котлине

Село	Број кућа	Број мушких становника
Кориље	13	58
Матица	3	10

³ Предео са османског-турског Кемал Нуркић: *Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa*, Tuzla.

Сендо	1	17
Житковац	16	57
Валач	3	23
Дољани	4	20
Жеровница	5	18
Бандо	5	24

Кориље⁴

Кућа 1.

1. Лазо, син Миљка; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 45 година;
2. Његов син, Млађо, син Лаза; средњег раста; стар 22 године;
3. Његов син, Миленко, син Лаза; малодобан; стар 15 година;
4. Његов унук, Миљко, син Млађа; стар пет година;
5. Његов унук, Миле, син Млађа; стар три године.

Кућа 2.

1. Никола, син Ђорђа; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 65 година;
2. Његов син, Јован, син Николе; средњег раста и црних бркова; стар 30 година;
3. Његов син, Веселин, син Николе; средњег раста и црних бркова; стар 25 година;
4. Његов син, Мијат, син Николе; средњег раста и светлих бркова; стар 20 година;
5. Његов унук, Милентије, син Јована; стар седам година;
6. Његов унук, Мијат, син Јована; стар три године;
7. Његов унук, Раденко, син Веселина; стар једну годину.

Кућа 3.

1. Игњатије⁵, син Радоја; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 40 година;
2. Његов син, Соко, син Игњатија; малодобан; стар 12 година;
3. Његов син, Радосав, син Игњатија; стар девет година;
4. Његов син, Радивој, син Игњатија; стар три године;
5. Његов син Ракић, син Игњатија, стар три године;
6. Његов нећак⁶, Рако, син Радована; средњег раста и жутих бркова; стар 60 година.

Кућа 4.

1. Ристо, син Милића; чифчија, средњег раста и проседих бркова; стар 60 година;
2. Његов син, Тимотије, син Риста; средњег раста и црних бркова; стар 35 година;

⁴ Т. С. Osmanlı Arşivi Daire Başkaönlığı (BOA), Istanbul- Nüfus defterleri no.05768; hiçri/1851, 259–262.

⁵ Игњатије би могао да се чита и као Аксентије.

⁶ Може бити у значењу сестрића или братанца.

3. Његов син, Радован, син Риста; средњег раста и црних бркова; стар 30 година;

4. Његов унук, Јован, син Радована; стар две године.

Кућа 5.

1. Јанићије, син Недељка; чифчија, високог раста и смеђих бркова; стар 40 година;

2. Његов син, Раде, син Јанићија; малодобан; стар 12 година;

3. Његов син, Радоје, син Јанићија; стар две године.

Кућа 6.

1. Алекса, син Кузмана; чифчија, средњег раста и проседих бркова; стар 55 година;

2. Његов син, Атанаско, син Алексе; малодобан; стар 11 година;

3. Његов син, Антоније, син Алексе; стар осам година.

Кућа 7.

1. Јанко, син Кузмана; чифчија, високог раста и црних бркова; стар 50 година;

2. Његов син, Гвозден, син Јанка; светлих бркова; стар 20 година;

3. Његов син, Милош, син Јанка; стар 17 година;

4. Његов син, Иван, син Јанка; стар шест година.

Кућа 8.

1. Радосав, син Милете; чифчија, средњег раста и проседих бркова; стар 70 година;

2. Његов син, Милосав, син Радосава; средњег раста и црних бркова; стар 30 година;

3. Његов син, Марко, син Радосава; средњег раста и црних бркова; стар 30 година;

4. Његов син, Михајло, син Радосава; стар 10 година.

Кућа 9.

1. Симо, син Радише; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 58 година;

2. Његов син, Вучко, син Сима; средњег раста; стар 22 године;

3. Његов син, Алекса, син Сима; стар 10 година.

Кућа 10.

1. Здравко, син Јована; чифчија, повисоког раста и смеђих бркова; стар 60 година;

2. Његов син, Атанаско, син Здравка; средњег раста и црних бркова; стар 30 година;

3. Његов син, Панто, син Здравка; стар пет година;

4. Његов пасторак, Милош, син Мирка; средњег раста; стар 20 година;

5. Његов пасторак, Миленко, син Мирка; стар 16 година;

6. Његов пасторак, Атанаско, син Мирка; стар 12 година.

Кућа 11.

1. Филип, син Симона; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 40 година;
2. Његов син, Гвозден, син Филипа; малодобан; стар 14 година;
3. Његов брат, Јован, син Симона; средњег раста и црних бркова; стар 35 година.

Кућа 12.

1. Вукајло, син Мирка; чифчија, средњег раста и светлих бркова; стар 20 година;
2. Његов брат, Тодор, син Мирка; малодобан; стар 12 година;
3. Његов полубрат, Петар, син Воја; средњег раста и црних бркова; стар 25 година.

Кућа 13.

1. Миленко, син Радојка; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 50 година;
2. Његов син, Вулета, син Миленка; средњег раста и црних бркова; стар 25 година;
3. Његов син, Милета, син Миленка; средњег раста; стар 20 година;
4. Његов син, Мина, син Миленка; малодобан; стар 15 година;
5. Његов син, Раде, син Миленка; стар 10 година;
6. Његов унук, Млађо, син Вулете; стар четири године;
7. Његов унук, Крсман, син Вулете; стар две године;

Матица⁷

Кућа 1.

1. Тодор, син Миленка; чифчија, високог раста и црних бркова; стар 40 година;
2. Његов син, Живко, син Тодора; средњег раста и светлих бркова; стар 20 година;
3. Његов син, Петар, син Тодора; малодобан; стар 13 година.

Кућа 2.

1. Милић, син Радојка; чифчија, средњег раста и проседих бркова; стар 42 године;
2. Његов син, Васиљ, син Милића; средњег раста и светлих бркова; стар 20 година;
3. Његов син, Милош, син Милића; малодобан; стар 15 година;
4. Његов син, Милутин, син Милића; стар девет година;
5. Његов син, Милоје, син Милића; стар три године.

Кућа 3.

1. Недељко, син Тодора; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 32 године;

⁷ BOA, NFS.d. 05768. Istanbul, str. 262-263.

2. Његов син, Јефто, син Недељка; стар 11 година.

Сендо⁸

Кућа 1.

1. Милош, син Радована; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 60 година;
2. Његов брат, Стефан, син Радована; средњег раста и смеђих бркова; стар 50 година;
3. Његовог брата син, Вучета, син Стефана; средњег раста и црних бркова; стар 22 године;
4. Његов брат, Митар, син Радована; средњег раста и смеђих бркова; стар 48 година;
5. Његовог брата син, Никола, син Митра; малодобан, стар 16 година;
6. Његовог брата син, Славко, син Митра, стар једну годину;
7. Његов брат, Васо, син Радована; стар 45 година;
8. Његовог брата син, Милосав, син Васа; малодобан; стар 13 година;
9. Његовог брата син, Гвозден, син Васа; стар пет година;
10. Његовог брата син, Јефто, син Радована; високог раста и црних бркова; стар 40 година;
11. Његовог брата син, Вукашин, син Јефта; стар 11 година;
12. Његовог брата син, Вуксан, син Јефта; стар девет година;
13. Његовог брата син, Милин, син Јефта; стар једну годину;
14. Његовог брата син, Милић, син Вучића, стар две године;
15. Његовог брата син, Видоја, син Вучића, стар једну годину;
16. Његов рођак, Јаков, син Радосава; средњег раста и смеђих бркова; стар 33 године;
17. Рођаков син, Спасоја, син Јакова; стар четири године.

Житковац⁹

Кућа 1.

1. Максим, син Станоје; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 96 година;¹⁰
2. Његов син, Владисав, син Максима; средњег раста и црних бркова; стар 30 година;
3. Његов унук, Раденко, син Владисава; стар три године;
4. Његов унук, Милинко, син Владисава; средњег раста и светлих бркова; стар 25 година;¹¹
5. Унуков син, Васо, син Милинка; стар четири године;
6. Унуков син, Деспот, син Милинка; стар три године.

⁸ BOA NFS.d. 05768, Istanbul, 265.

⁹ BOA NFS.d. 05768, Istanbul, 265–268.

¹⁰ Наведено у напомени да је неспособан.

¹¹ Постоји нелогичност код година Владисава, који је или унет два пута, као различита особа, са различитим годинама рођења или му је приликом првог уписа година рођења погрешно унета.

Кућа 2.

1. Милан, син Станоја; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 60 година;

2. Његов зет, Здринко¹², син Ивана, средњег раста и смеђих бркова; стар 25 година.

Кућа 3.

1. Јован, син Милоша; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 60 година,

2. Његов син, Вукић, син Јована; средњег раста и смеђих бркова; стар 23 године;

3. Његов син, Илија, син Јована; средњег раста и светлих бркова; стар 18 година;

4. Његов син, име нечитко, син Јована; малодобан, стар 14 година;

5. Његов син, Перо, син Јована; стар 10 година;

6. Његов син, Вуксан, син Јована; стар осам година;

7. Његов унук, Радивој, син Вукића; стар пет година;

8. Његов унук, Радоје, син Вукића; стар једну годину.

Кућа 4.

1. Радојко, син Јована; чифчија, високог раста и смеђих бркова; стар 30 година;

2. Његов син, Радомир, син Радојка; стар седам година;

3. Његов син, Милутин, син Радојка; стар једну годину.

Кућа 5.

1. Радојко, син Ђорђа; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 65 година;

2. Његов син, Живко, син Радојка; средњег раста и светлих бркова, стар 20 година;

3. Његов син, Миљко, син Радојка; малодобан, стар 13 година.

Кућа 6.

1. Радојица, син Радосава; чифчија, високог раста и смеђих бркова; стар 45 година;

2. Његовог брата син, Митар, син Сима; малодобан, стар 12 година.

Кућа 7.

1. Илија, син Радосава; чифчија, високог раста и смеђих бркова; стар 42 године;

2. Његов син, Вукмир, син Илије; стар четири године;

3. Његов син, Ракић, син Илије; стар једну годину.

Кућа 8.

1. Сава, син Лазара; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 45 година;

¹² Имена су у регистар уписивана онако како је пописивач чуо. Тако Здринко може бити и Здравко.

2. Његов син, Танаско, син Саве; средњег раста и светлих бркова; стар 20 година;

3. Његов син, Миљко, син Саве; младић средњег раста; стар 18 година;

4. Његов син, Мирко, син Саве; малодобан, стар 15 година.

Кућа 9.

1. Владисав, син Лазара; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 40 година;

2. Његов син, Константије, син Владисава; стар 10 година.

Кућа 10.

Михајло, син Миленка; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 100 година.¹³

Кућа 11.

1. Димо, син Вучине; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 25 година;

2. Његовог брата син, Богдан, син Јована; стар осам година.

Кућа 12.

1. Радојко, син Мила; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 32 године;

2. Његов син, Тодор, син Радојка; стар три године;

3. Његов брат, Арсеније, син Мила; средњег раста и смеђих бркова; стар 30 година;

4. Његовог стрица син, Филип, син Вукашина; малодобан, стар 13 година.

Кућа 13.

1. Миљко, син Радосава; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 45 година;

2. Његов син, Раде, син Миљка; малодобан, стар 12 година;

3. Његов син, Милутин, син Миљка; стар девет година;

4. Његов син, Вула, син Миљка; стар пет година.

Кућа 14.

1. Станко, син Радована; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 90 година;¹⁴

2. Његов син, Радисав, син Станка; средњег раста и смеђих бркова; стар 35 година;

3. Његов син, Ђука, син Станка; средњег раста и смеђих бркова; стар 34 године;

4. Његов син, Милисав, син Станка; средњег раста и смеђих бркова; стар 30 година;

¹³ Наведено у напомени да је неспособан.

¹⁴ Наведено у напомени да је неспособан.

5. Његов син, Јован, син Станка; светлих бркова; стар 20 година;
6. Његов унук, Алекса, син Радисава; стар три године,
7. Његов унук, Василије, син Ђуке; стар шест година;
8. Његов унук, Славко, син Ђуке; стар једну годину.

Кућа 15.

1. Петар, син Михајла; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 55 година;
2. Његов брат, Коста, син Михајла; средњег раста и смеђих бркова; стар 32 године,
3. Његов брат, Лука, син Михајла; средњег раста и смеђих бркова; стар 25 година.

Кућа 16.

1. Саво, син Арсенија; средњег раста и смеђих бркова; стар 59 година;
2. Његов син, Гвозден, син Саве; малодобан, стар 12 година.

Валач¹⁵

Кућа 1.

1. Чифчија Алемпије, син Стефана; средњег раста и седих бркова; стар 60 година;
2. Његов син, Тешо¹⁶; син Алемпија; стар 20 година;
3. Његов син, Анђелко, син Алемпија; стар 12 година;
4. Његов брат, Марко, син Стефана; средњег раста и седих бркова; стар 55 година;
5. Његовог брата син, Илија, син Марка; малодобан, стар 12 година;
6. Његовог брата син, Милентије, син Марка; стар 10 година;
7. Његовог брата син, Антоније, син Марка; стар девет година;
8. Његовог брата син, Коста, син Марка; стар пет година;
9. Његовог брата син, Радоје, син Марка; стар пет година;
10. Његов брат, Јанко, син Стефана; средњег раста и смеђих бркова; стар 53 године;
11. Стричев син, Игњатије, син Симона; средњег раста и светлих бркова; стар 25 година;
12. Његов син, Тимотије, син Игњатија; стар три године;
13. Стричев син, Јаков, син Обрада; средњег раста, стар 22 године;
14. Његов син, Димитрије, син Јакова; стар једну годину;
15. Његов брат, Василије, син Обрада; малодобан, стар 15 година;
16. Његов брат, Арсеније, син Обрада; малодобан, стар 15 година.

Кућа 2.

1. Чифчија Тома, син Ђорђа; средњег раста и црних бркова; стар 68 година;

¹⁵ BOA, NFS.d. 08768, Istanbul, 269–270.

¹⁶ Може да се чита и као Нешо.

2. Његов син, Цвитко, син Томе; средњег раста и црних бркова; стар 25 година;

3. Његов брат, Радојко, син Ђорђа; средњег раста и смеђих бркова; стар 55 година;

4. Његовог брата син, Милентије, син Радојка; малодобан, стар 15 година;

5. Његов пасторак, Ранко, син Милије; стар 15 година.

Кућа 3.

1. Чифчија Марко, син Ђорђа; средњег раста и црних бркова; стар 60 година;

2. Његов син, Ђорђе, син Марка; средњег раста и светлих бркова; стар 20 година;¹⁷

Дољани¹⁸

Кућа 1.

1. Паун, син Милете; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 70 година;

2. Његов син, Раде, син Пауна; средњег раста и црних бркова; стар 35 година;

3. Његов син, Игњатије, син Пауна; средњег раста и црних бркова; стар 33 године;

4. Његов син, Михајло, син Пауна; средњег раста и црних бркова; стар 30 година;

5. Његов син, Милутин, син Пауна; средњег раста и црних бркова; стар 26 година;

6. Његов унук, Велимир, син Рада; стар три године.

Кућа 2.

1. Ђорђе, син Радуна; чифчија, средњег раста и проседих бркова; стар 65 година;

2. Његов брат, Миљко, син Радуна; средњег раста и црних бркова; стар 55 година;

3. Његовог брата син, Атанаско, син Миљка; средњег раста и црних бркова; стар 26 година;

4. Његовог брата син, Милић, син Миљка; малодобан; стар 16 година;

5. Његовог брата син, Миленко, син Миљка; стар три године;

Кућа 3.

1. Радисав, син Радуна; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 48 година;

2. Његов син, Милосав, син Радисава; малодобан; стар 12 година;

¹⁷ У селу је постојала и једна муслиманска кућа. У близини Валча је у време пописа постојало и село Белиш, док је данас само топоним, и тада је имао 2 муслиманске куће и ниједну хришћанску.

¹⁸ BOA, NFS.d. 05768. Istanbul, 271.

3. Његов син, Анђелко, син Радисава; стар 10 година;
4. Његов син, Вучко, син Радисава; стар шест година;
5. Његов син, Василије, син Радисава; стар једну годину.

Кућа 4.

1. Митар, син Милете; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 100 година;¹⁹
2. Његов син, Арсеније, син Митра; средњег раста и црних бркова; стар 35 година;
3. Његов син, Васо, син Митра; средњег раста и црних бркова; стар 25 година;
4. Његов унук, Раденко, син Вас(иљ)а; стар једну годину.

Жеровница^{20 21}

Кућа 1.

1. Алекса, син Павла; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 40 година;
2. Његов син, Милутин, син Алексе; малодобан; стар 15 година;
3. Његов син, Крсман, син Алексе; стар четири године;
4. Његов рођак, Радован, син име нејасно; средњег раста; стар 25 година.

Кућа 2.

1. Марко, син Драгоје; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 35 година;
2. Његов син, Радојица, син Марка; малодобан; стар 15 година;
3. Његов син, Анђелко, син Марка; малодобан, стар 10 година;
4. Његов син, Божо, син Марка; стар четири године;
5. Његов син, Симеун, син Марка; стар две године.

Кућа 3.

1. Манојло, син Петра; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 40 година;
2. Његов син, Милош; стар две године.

Кућа 4.

1. Јован, син Божића; чифчија, средњег раста и црних бркова; стар 55 година;
2. Његов син, Милан, син Јована; средњег раста и црних бркова; стар 22 године;
3. Његов син, Миленко, син Јована; малодобан; стар 16 година;
4. Његов син, Богдан, син Јована, стар 10 година.

¹⁹ Наведено у напомени да је неспособан. Године су вероватно наведене произвољно.

²⁰ BOA NFS.d. 05768 Istanbul, 271.

²¹ У моменту пописа у селу је било и две муслиманске куће.

Кућа 5.

1. Радован, син Обрада; чифчија, средњег раста и проседих бркова; стар 55 година;
2. Његов син, Гвозден, син Радована; малодобан, стар 16 година;
3. Његов син, Вулета, син Радована; стар 10 година.

Бандо (Банов До)²²

Кућа 1.

1. Михајло, син Вукмира; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 60 година;
2. Његов син, Вучина, син Михајла; средњег раста и смеђих бркова; стар 26 година;
3. Његов син, Милин, син Михајла; младић, стар 18 година;
4. Његов син, Вулета, син Михајла; малодобан; стар 12 година;
5. Његов унук, Миле, син Вучине; стар пет година;
6. Његов унук, Петко, син Вучине; стар две године.

Кућа 2.

1. Радуле, син Вукмира; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 85 година;²³
2. Његов син, Јефто, син Радула; средњег раста и смеђих бркова; стар 40 година;
3. Његов син, Јаков, син Радула; младић, стар 20 година.

Кућа 3.

1. Тодосије, син Богића; чифчија, средњег раста и седих бркова; стар 70 година;
2. Његов син, Лазо, син Тодосија; средњег раста и смеђих бркова; стар 30 година;
3. Његов син, Сава, син Тодосија; средњег раста и светло-црних бркова; стар 25 година;
4. Његов унук, Милош, син Лаза; стар 15 година;
5. Његов унук, Сима²⁴, син Лаза; стар 10 година;
6. Његов унук, Миленко, син Лаза; стар две године;
7. Његов унук, Нешко, син Саве; стар 10 година;
8. Његов унук, Игњат, син Саве; стар пет година.

Кућа 4.

1. Јоксим, син Драгоја; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 48 година;
2. Његов син, Вулета, син Јоксима; малодобан; стар 15 година;
3. Његов син, Милета, син Јоксима; стар 12 година;

²² BOA NFS.d. 05768 Istanbul, 272–273.

²³ Наведено у напомени да је неспособан.

²⁴ У оригиналу је написано нешто као „Isma“, па је претпоставка да су прва два слова замењена.

4. Његов син, Арсеније, син Јоксима; стар четири године.

Кућа 5.

1. Јанко, син Драгоја; чифчија, средњег раста и смеђих бркова; стар 55 година;

2. Његов син, Јован, син Јанка; средњег раста, стар 20 година;

3. Његов син, Живко, син Јанка; малодобан; стар 15 година.

NFS.d.05768

Слика 1 – Први део пописаног становништва Кориља

NFS.d.05768

Слика 2 – Други део пописаног становништва Кориља

NFS.d.05768

Слика 3 – Трећи део пописаног становнитшва Кориља и попис села Ма-тице

Слика 4 – Пописано становништво Сенда и први део пописаних из Житковца

NFS.d.05768

Слика 5 – Други део пописаног становништва Житковца

NFS.d.05768

Слика 6 – Трећи део пописаног становништва Житковца и први део пописа села Валач

NFS.d.05768

Слика 7 – Други део села Вача, пописано становништво Дољана и први део пописа Жеровнице

NFS.d.05768

Слика 8 – Други део села Жеровнице и пописано становништво села Бандо (Банов До)

Необјављени извори

Т. С. Osmanlı Arşivi Daire Başkaönlığı (BOA), Istanbul- Nüfus defterleri no.05768; hiçri/1851, 259-273.

Објављени извори

Вујичић, М.А (1914). *Речник месџа у ослобођеној области Сџаре Србије: њо службеним њодаџцима*. Београд: Краљевска Српска Државна штампарија.

Gazić, L. (2000). *Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. II*. Sarajevo: Oriјentalni Institut u Sarajevu.

Гилфердинф, А. (1972). *Пуџовање њо Херцеговини, Босни и Сџарој Србији*. Сарајево: Издавачко предузеће „Веселин Маслеша“.

Првовенчани, С. (1988). *Сабрани сџиси*. Београд: Просвета и Српска књижевна задруга.

Станковић, Т. (1910). *Пуџине белешке њо Сџарој Србији 1871–1898*. Београд: Штампарија Ђ. Мунца и М. Карића.

Compteneae, A. (1884). *Alexias, Volumen II*. Lipsiae: Victoria University Library.

Челеби, Е. (1967). *Пуџоџис: одломци о југославенским земљама*. Сарајево: Свјетлост.

Šabanović, H. (1964). *Krajište Isa-bega Ishakovića, zbirni katastarski popis iz 1455. godine*. Sarajevo: Oriјentalni institut u Sarajevu.

Литература

Вукадиновић, З. Ч. (2002). Косовска Митровица у историјским документима 1455–1957. *Башићина*, св. 14, 265–277.

Елезовић, Г. (1932). *Речник косовско-меџохиског дијалекџа*. Београд: Српска краљевска академија.

Јањић, Д. (2009). Бањска епископија и разлози њеног оснивања. *Башићина*, св. 27, 103–114.

Ковачевић, Љ. (1890). Светостефанска хрисовуља. *Сџоменик*, IV, 1–11.

Коматина, И. (2015). Српски владари у Алексијади – хронолошки оквири деловања. *Зборник радова визанџолошког инсџиџуџа*, LI, 173–194.

Лутовац, М. (1950). Звечан, Трепча и Косовска Митровица. *Гласник срџског географског друшџва*, 30 (2), 87–98.

Новаковић, С. (1892). *Манасџир Бањска у срџској исџорији*. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.

Петровић, П. (1984). *Рашка: анџроџогеографска исџраживања*. Београд: Етнографски институт Српска академије наука и уметности.

Поповић, А. (1908). Устанак у Горњем Ибру и по Копаонику од 1806. до 1813. године. *Годишњица Николе Чуџића*, књига XXVII, 229–258.

Радонић, Ј. (1950). *Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века*. Београд: Српска академија наука.

Скарић В. (1930). Попис босанских спахија из 1123. (1711.) године. *Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини*, свеска 2, 1–104.

Спасић, М. (2015). *Предсџаве живоџиња у винчанској кулџури* (одбрањена докторска дисертација). Филозофски факултет, Београд.

Срејовић, Д. (2002). *Илири и Трачани*. Београд: Српска књижевна задруга.

Станковић, С. (2016). *Србија: градови, оштинине, насеља*. Београд: Службени гласник.

Ћирковић, С. Ковачевић-Којић, Д. Ћук, Р. (2002). *Старо српско рударство*. Београд: Вукова задужбина.

Miloš O. Miletić / Miloš D. Timotijević

VILLAGES OF THE ZVEČAN BASIN IN THE 1851 CENSUS

Summary:

The Zvečan Valley has historically been a region where civilizations and conquerors have succeeded one another since ancient times. The earliest settlements are mentioned as far back as prehistory, while the continuity of life in the villages that are the focus of this study can be traced through medieval sources and Ottoman population registers.

The 1851 population census is a valuable source for studying the demographic and ethnic characteristics of the villages in the Zvečan Valley during the 19th century. It offers detailed insight into the number and structure of settlements, the number of households, and the ethnic composition of the population living in that area, and as such, it serves as an important reference in the study of local history.

Key words: Census, Zvečan valley, nahiya Mitrovica, Ottoman Empire.

Посета председника Савезне комисије за верска питања патријарху Гаврилу 1950.

Бранко Шапоњић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Правни
факултет

УДК 271.2:342
(497.1)"1950"
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608153](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608153)

Сажетак: Притисак који је државни врх Федеративне Народне Републике Југославије вршио на Српску православну цркву по многим питањима био је на врхунцу почетком педесетих година прошлог века. Чланови Савезне комисије за верска питања посетили су патријарха Гаврила 2. марта 1950. Посета се посматра као део шире стратегије државе усмерене ка успостављању контролисаног дијалога са црквеним врхом, уз настојање да се ограничи утицај Српске православне цркве у јавном и друштвеном животу. Посебна пажња посвећена је ставовима и наступу патријарха Гаврила, који је у условима снажног идеолошког притиска настојао да заштити аутономију и основна права Српске православне цркве. Рад указује на то да, иако ова посета није довела до суштинских промена у положају Српске православне цркве, она представља значајан пример притисака у оквиру црквено-државних односа почетком педесетих година XX века. За приказивање наведених чињеница биће коришћени историјски и социолошки метод.

Кључне речи: Патријарх Гаврило, Савезна комисија за верска питања, Милоје Дилпарић, сукоб, држава, СПЦ.

Увод

Председник државне комисије за верска питања, Милоје Дилпарић је 2. марта 1950, са референтом за Српску православну цркву, Николом Вукчевићем, дошао у посету патријарху Гаврилу. Делегација је у Патријаршију стигла неколико минута пре дванаест часова.¹

Делегацију су у салу за пријем спровели један монах и Душан Дожић, шеф патријарховог кабине-

* Рад је настао као резултат истраживања на самосталном научно-истраживачком пројекту „Систем заштите људских права и основних слобода – стање, изазови и перспективе“ Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за период 2025–2027. ORCID: 0000-0002-4835-2238.

¹ Архив Југославије (АЈ) ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

та. Дилпарића и Вуковића су у свечаној сали дочекали патријарх Гаврило, епископ Викентије, епископ Владимир, епископ Валеријан и протојереј Алагић.²

Патријарх Гаврило је делегацију Савезне комисије за верска питања дочекао коректно, што одражава његово настојање да одржи формалне и професионалне односе са државним представницима. Разговор је започет освртом на патријархово здравље и страдања током Другог светског рата, када је био у заробљеништву. Враћањем у земљу, патријарх је затекао епископат у тешком стању. Због немогућности сазивања Светог архијерејског сабора током рата, многа епископска места остала су упражњена, што је утицало на функционисање црквених структура (Слијепчевић, 2018, 195).

Патријарх Гаврило је покушавао да одржи добре односе са световним властима, али њима се није допало како је, по повратку у земљу, приступио вођењу Српске православне цркве. Власти су желеле да имају потпун увид у све црквене послове, па чак и да имају утицај на избор епископа. (Јањић, 2017, 79).

Јањић пише како је Димшо Перић дошао до сазнања о ексцесима који су настали већ за време првог заседања Светог архијерејског сабора. Наиме, Броз је код патријарха Гаврила послао генерала Љубодрага Ћурића да искаже незадовољство због избора митрополита Дамаскина (Грданичког) за загребачког митрополита. Јањић пише како је патријарх Гаврило генерала Ћурића избацио из патријаршије. (Јањић, 2017, 79).

Устав Српске православне цркве предвиђа да Свети архијерејски сабор прописује квалификације кандидата за све редовне, изванредне и мисионарске црквене службе. Поред тога, у надлежност Светог архијерејског сабора спада и уређивање и вођење званичне листе кандидата за архијерејски чин, и избор, између достојних лица епархијских и викарних епископа.³

Државно руководство на челу са Брозом је желело да гради добре и помирљиве односе са свим верским заједницама, међутим, они су, у првом реду, на уму имали марксистички став о религији који каже да је религија „искривљена свест о свету“. Стављајући тај став у оквире класне борбе, марксисти су дошли до закључка да је религија средство којим се служи владајућа класа за управљање угњетаваним масама. (Goldstein & Goldstein, 2018, 391).

Суштина анализе записника сачињеног након посете патријарху Гаврилу јесте да покаже намере које је држава имала према Српској православној цркви. То се и потврђује у закључку извештаја где се образлаже патријархова реакција на покренута питања, али и правце даљег деловања. У том смислу је и коришћен социолошки метод, ради анализе утицаја друштвених процеса на деловање Српске православне цркве.

Основно истраживачко питање овог рада јесте да ли је посета председника Савезне комисије за верска питања патријарху Гаврилу 1950. године

² АЈ ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

³ Чл. 69. ст. 4 и 18. *Устав Српске православне цркве*, Свети архијерејски синод, Београд, 1957.

представљала покушај институционалног дијалога или механизам државне контроле над Српском православном црквом.

О односу државе и цркве

Ђукић пише како су нове, комунистичке власти након окончања Другог светског рата укинуле све прописе које су донеле власти у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно у краљевини Југославији. Њихов циљ је био да односе са верским заједницама уреде у складу са марксистичком идеологијом. Он даље наводи како су модели односа између државе и цркве које су формирали комунисти познати као екстремни модели који религију потискују из сфере друштвеног живота у сферу приватног. (Ђукић, 2025, 567–568).

Ђукић истиче како је модел односа државе и цркве који је постојао пре Другог светског рата коначно напуштен уредбом АВНОЈ-а од 3. фебруара 1945. о укидању свих правних прописа који су важили у периоду окупације. (Ђукић, 2024, 453).

Уставом из 1946. прокламована је одвојеност државе од цркве. Наиме, свим грађанима је гарантована слобода савести и вероисповести, али и одвојеност државе од цркве. Све оне верске заједнице чије се учење не противи Уставу, могу слободно да врше своје верске обреде. У следећем ставу је забрањена злоупотреба цркве и вере у политичке сврхе.⁴

Комунистичка власт је Српску православну цркву посматрала као религиозну институцију чији утицај у друштву треба ограничити. У пракси, држава је предузела мере да се умањи значај Српске православне цркве као најреспектабилније институције у Југославији, посебно у Србији, настојећи да смањи њен утицај на народ. То је укључивало јавне кампање против ње, забране присуства верницима богослужењима и ограничавање улоге Цркве у образовању. Нове власти су, по узору на бољшевичку праксу у Русији, настојале да одвоје Цркву од државе и школу од Цркве, чиме је обезбеђен контролисан простор за развој идеолошки неутралног образовања и смањен утицај религије у јавном животу. (Дамјановић, 2022, 374–375). Свака вера кроз своје догме чува своју оригиналност. (Јовановић, 2016, 29).

Патријарх Гаврило и Милоје Дилпарић почели су разговор о односу државе према Српској православној цркви. Наиме, патријарх је Дилпарићу рекао да никако не може да се осећа добро када држава прогања епископе Српске православне цркве. Мислио је на епископа Василија. Он даље истиче како је након свога повратка у земљу заузео правилан став према народним властима, међутим на добро му је одговорено злим. Патријарх Гаврило је истицао да је увек давао коректне изјаве или да их уопште није давао, али да сада више не намерава да ћути. Наводи како ће причати о зулумима, па макар га власти у окове бациле.⁵ Патријарх се пожалио Дилпарићу, „*Ви нам скраћујете и оне слободе што сите нам законом загарантиовали, а ја Вас*

⁴ Чл. 25, *Устав Федеративне Народне Републике Југославије*, Службени Лист Федеративне народне Републике Југославије број 10. 1946.

⁵ АЈ ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

*молим изволиће донијетии Закон да се црква укида. Ви не можеиће од народа најправии безбожнике, а иио се види да су цркве дуике йуне.*⁶

На основу наведеног, да се закључити да су народне власти, и поред законске регулативе која је гарантовала слободу савести и вероисповести, вршиле притисак са циљем да се народ удаљи од цркве. На тај начин би се, у великој мери, маргинализовао утицај који је Српска православна црква уживала у народу. Међутим, на основу последње реченице патријарха Гаврила, може се закључити да такво држање народних власти није било продуктивно на простору целе државе.

У записнику састављеном након посете, наводи се како је између њега и патријарха дошло до жустре размене мишљења по питању епископа Василија. Наиме, патријарх Гаврило је упорно бранио епископа Василија док је председник Државне комисије за верска питања инсистирао на томе да епископ Василије за време Другог светског рата није гајио симпатије према новим властима. Дилпарић је патријарху рекао да *„ће данас у Народној власи дозволити да се руши оно иио је са крвљу сазидано? Мислиће ли да ће неко дозволити да се крију бандити који иреба да убијају људе и да их йачкају? Ми иио никада нећемо дозволити, йа макар био у иишању не ейиској Василије, Варнава Насић, Стейинац него не знам ко.*⁷

Патријарх Гаврило је додао да је неко из Министарства унутрашњих послова захтевао и од епископа Валеријана да одаје службене тајне, односно да му преноси све шта се у Патријаршији догађа.⁸

У даљем току разговора, патријарх Гаврило је изнео жалбе на рад Комисија за верске послове. Како Савезне комисије, тако и на републичке комисије. Наиме, он је замерио Дилпарићу то што Комисије нису ажурне, те се стиче утисак да одговарају тек да би одговорили, а да се на терену дешавају бројни напади на свештенике.⁹

У прилог замеркама патријарха Гаврила иде и извештај епископа Рашко-призренског, Владимира из 1950. Наиме, епископ Владимир је послао две представке Земаљској комисији за верска питања. Проблем је настао око рушења ограде око Саборне цркве у Призрену. Наиме, епископ Владимир је упутио жалбу Земаљској комисији за верска питања, али никакакв одговор се у спису не налази. Другу представку епископ Владимир је упутио везано за решење Обласног народног одбора за Космет поводом бесправног одузимања црквеног плаца у Призрену. Ни на наведену представку одговор није стигао или се не налази у спису предмета. (Јовић, 2007, 35–37).

Увидом у записник са седнице Земаљске комисије за верска питања Народне Републике Србије од 26. јануара 1951. може се закључити да није било расправе о стању у епархији Рашко-призренској иако је епископ Владимир послао чак две представке. То нас наводи на закључак да је патријарх Гаврило са пуним правом критиковао рад чак и Савезне комисије за верска питања. (Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Ср-

⁶ Исто.

⁷ Исто.

⁸ Исто.

⁹ Исто.

бије, 2012, 120–127). Велика страдања су епархију Рашко-призренску задесила за време Другог светског рата. (Шапоњић, 2024, 335–344). Архивска грађа анализирана је кроз анализу записника, са циљем идентификације главних тема у комуникацији између државе и црквеног врха. Одабрани су извештаји који се директно осврћу на аутономију Српске православне цркве и статус епископа.

Представници народних власти су деловали против канонског поретка Српске православне цркве и за времена патријарха Викентија и патријарха Германа. (Шапоњић, 2025, 138–146 и Шапоњић, 2024, 237–244).

Питање Македонске цркве

Након расправе о епископу Василију и раду Земаљске и Савезне комисије за верска питања, председник комисије је покренуо питање Македонске цркве. У извештају са састанка пише како је патријарх велику пажњу посветио наведеном питању. Дилпарић даље наводи како је патријарх Гаврило побијао све захтеве македонског свештенства као и председника македонске владе Колишевског. Наиме, наводи да нису знали шта хоће и набројао је све уступке које је био спреман да им учини, као на пример језик, њихове епископе.¹⁰

Дилпарић је покушао да издејствује неко конкретно решење за питање Македонске цркве, али патријарх Гаврило није желео да разговара са Иницијативним одбором у Скопљу. Интересантно је навести да су представници Државне комисије навели да им није јасно зашто се инсистира да се у Скопље врати митрополит Јосиф.¹¹

Слијепчевић пише како је питање Македонске православне цркве у Југославији саставни део суштински српског питања које се у Југославији покренуло већ у тренутку када су комунисти почели своју борбу за преузимање власти. (Слијепчевић, 1969, 15).

Иза свештеника из Јужне Србије који су гравитирали сепаратистичким тежњама, након окончања Другог светског рата стали су руководиоци Комунистичке партије Југославије. На Сабору који је одржан у фебруару 1945. затражено је обнављање Охридске архиепископије и стварање Македонске православне цркве. Формиран је Иницијативни одбор чији је основни задатак био спровођење одлука које су усвојене на Сабору. (Слијепчевић, 1969, 45).

Интересантно је да је Иницијативни одбор своје захтеве Светом архијерејском синоду послао преко Председништва федералне Македоније, а не преко надлежних црквених органа. (Слијепчевић, 1969, 45). То нас, недвосмислено, наводи на закључак да је формирање Иницијативног одбора као и доношење свих одлука на црквено-народном сабору оркестрирано од стране комунистичких власти. Занемарена су правила која прописују сви канонони, као и надлежност самог Светог архијерејског синода.

¹⁰ Исто.

¹¹ Исто.

Општи утисци

У завршном делу извештаја се наводи да је епископ Проданов, приликом посете Државној комисији са Душаном Дожићем, а по питању епископа Василија, рекао да је патријарх био страшно љут. У извештају се даље наводи да то значи да сусрет са патријархом неће бити нимало лак, али да се посета сматра успешном.¹²

Патријарх је био јако осетљив због напада на свештенике који су се на терену дешавали. На основу учињене посете да се закључити да је патријарх Гаврило посебно осетљив на питање Савеза удружења православног свештенства и на републичка удружења.¹³

Дилпарић сматра да патријарх чланове Државне комисије за верска питања посматра као добронамерне људе са којима се може разговарати, те је, стога, задовољан постигнутим резултатима. У извештају се даље наводи да би најкобнија личност у Патријаршији могао бити Алагић, јер је врло вероватно да патријарха погрешно обавештава о текућим стварима.¹⁴

Што се тиче судбине епископа Василија, Дилпарић пише како се стиче утисак да би патријарх, а због Сабора, волео да добије писмено шта је све епископ Василије починио.¹⁵

Овај случај доприноси разумевању динамике црквено-државних односа у условима контролисаног дијалога, те пружа основу за поређење са односима државе и верских заједница у другим социјалистичким државама источног блока.

Поред тога, увидом у извештај који је састављен у Савезној комисији за верска питања јасно се да закључити да и поред тога што је главни став државе био да је потребно потпуно одвојити цркву од државе, иста се трудила да на сваки начин спроведе потпуну контролу над свим питањима које је сматрала битним. То се може увидети и на основу питања епископа Василија. Наиме, на основу извештаја се види да су представници Државне комисије за верска питања показали жељу да утичу на именовање црквених великодостојника.

Закључак

Посета председника Савезне комисије за верска питања патријарху Гаврилу 2. марта 1950. представља значајан историјски извор за разумевање природе односа између државе и Српске православне цркве у раној фази југословенске државе. Анализом архивске грађе и релевантне литературе јасно се уочава да овај сусрет није био израз искреног дијалога и равноправности, већ део шире и систематске државне стратегије усмерене ка контроли, надзору и постепеном сузбијању утицаја Српске православне цркве у друштвеном и јавном животу. Иако је формално био представљен као покушај нормализације односа, сам ток разговора и ставови обе стране указују на дубо-

¹² Исто.

¹³ Исто.

¹⁴ Исто.

¹⁵ Исто.

ко неповерење и суштински сукоб између идеолошких полазишта државе и канонског и историјског идентитета Српске православне цркве.

Посебна вредност ове посете огледа се у наступу патријарха Гаврила, који је у условима снажног политичког и идеолошког притиска јасно и недвосмислено изнео ставове Српске православне цркве, бранећи њену аутономију, канонски поредак и основна права. Његове примедбе на прогон епископа, притиске на свештенство, неажурност и формалност у раду комисија за верска питања, као и покушаје мешања државних органа у унутрашње црквене послове, сведоче о реалном положају Српске православне цркве у том периоду. Истовремено, његов однос према питању Македонске цркве показује доследност у очувању канонског јединства Српске православне цркве и отпор према политички мотивисаним решењима која су долазила изван црквених институција.

С друге стране, извештаји представника Савезне комисије за верска питања откривају начин на који је државна власт перципирала црквени врх, као потенцијални проблем, али и као субјекат који треба држати под сталним надзором, уз настојање да се унутар Српске православне цркве идентификују и искористе појединци склони сарадњи. Оцена да је посета била, наводно успешна, јасно показује да је успех мерен пре свега степеном контроле и могућношћу да се утиче на црквене структуре, а не побољшањем стварног положаја Српске православне цркве.

Иако ова посета није довела до суштинских промена у црквено-државним односима, она има изузетан значај као илустрација механизма притиска, ограниченог дијалога и идеолошке контроле које је комунистичка власт примењивала према верским заједницама. У том смислу, она представља репрезентативан пример ширег обрасца односа државе према Српској православној цркви почетком педесетих година XX века. Проучавање овог догађаја доприноси дубљем разумевању историјског контекста, положаја Српске православне цркве у Југославији и улоге црквеног врха у очувању институционалног и духовног идентитета у условима системског притиска државе. Научни допринос овог рада огледа се у анализи конкретног архивског извора као репрезентативног примера модела контролисаног дијалога између државе и Српске православне цркве у послератној Југославији.

Литература

Необјављена архивска грађа

Архив Југославије ф. 144 – 3 – 64, Посјета председника Државне комисије за вјерска питања патријарху Српске православне цркве др. Гаврилу.

Објављена архивска грађа

ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ИСТОРИЈСКО, КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ СРПСКОГ НАРОДА, друго допуњено издање, 2016. у. о. Епископ Рашко Призренски и Косовско-Метохијски Теодосије, Епископ ум. Захумско Херцеговачки Атанасије, Д. Батаковић, Епископ Западноамерички Максим,

Д. Ристић, Љ. Чеперковић, Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска СПЦ, Врњци;

Правни акти

Устав Српске православне цркве, Свети архијерејски синод, Београд, 1957.

Књиге и чланци

Goldstein & Goldstein, 2018, Ivo Goldstein & Slavko Goldstein, *Tito*, Akademska knjiga, Novi Sad.

Дамјановић, 2022, Стефан Дамјановић, „СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ОД 1945. ДО 1999. У ИЗВЕШТАЈИМА ЕПИСКОПА ПАВЛА И АТАНАСИЈА“, *Башићина*, Центар за српску културу, Приштина-Лепосавић, св. 57.

Ђукић, 2025, Далибор Ђукић, „ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, Нови Сад, 2025.

Ђукић, 2025, Далибор Ђукић, „ОДНОС ДРЖАВЕ И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ-УСПОСТАВЉАЊЕ РЕЖИМА СЕКУЛАРНЕ КОНТРОЛЕ НА ПРИМЕРУ УДРУЖЕЊА СВЕШТЕНИКА И ВЕРСКИХ СЛУЖБЕНИКА“, *Црквене студије 22–2025*, Ниш, 2025.

Јањић, 2017, Јован Јањић, *Културолошка димензија деловања Српске православне цркве у другој половини XX века (1945–2000)*, докторска дисертација, Универзитет „Дон Незбит“, факултет за културу и медије, Београд;

Јовановић, 2016, Слободан Јовановић, *Социологија религије*, Беокига, Информатика АД Београд.

Јовић, 2007, Саво Јовић, *ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ И КУЛТУРНИ ГЕНОЦИД НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, Сведочанства о стварању Српске православне цркве и српског народа од 1945. до 2005. године*, СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Београд.

Слијепчевић, 2018, Ђоко Слијепчевић, *Историја Српске православне цркве*, *Catena Mundi*, Београд.

Слијепчевић, 1969, Ђоко Слијепчевић, *Македонско црквено питање*, штампарија Искра, Минхен.

Шапоњић, 2025, Бранко Шапоњић, „Стање у Митрополији црногорско приморској од 1969. до 1974. године“, *Српска башићина*, Никшић, X/2, 2025.

Шапоњић, 2024, Бранко Шапоњић, „ОДНОС ДРЖАВЕ И СПЦ У ДУХУ ЗАКЉУЧАКА СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА СР СРБИЈЕ УСВОЈЕНИ НА СЕДНИЦИ ОД 29. 09. 1978. ГОДИНЕ СА ОСВРТОМ НА СТАЊЕ НА КИМ“, *Српска башићина*, Никшић, IX/2, 2024.

Шапоњић, 2025, Бранко Шапоњић, „СПЦ И АРНАУТИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТског РАТА“, *Црквене студије 21–2024*, Ниш, 2024.

Branko Šaponjić

**THE VISIT OF THE PRESIDENT OF THE FEDERAL
COMMISSION FOR RELIGIOUS AFFAIRS TO
PATRIARCH GAVRILO IN 1950**

Summary

The pressure exerted by the state leadership of the Federal Republic of Yugoslavia on the Serbian Orthodox Church in numerous areas reached its peak in the early 1950s. Members of the Federal Commission for Religious Affairs paid a visit to Patriarch Gavrilo on 2 March 1950. This visit is viewed as part of a broader state strategy aimed at establishing a form of controlled dialogue with the highest representatives of the Church, while simultaneously seeking to limit the influence of the Serbian Orthodox Church in public and social life. Particular attention is devoted to the views and conduct of Patriarch Gavrilo, who, under conditions of intense ideological pressure, sought to protect the autonomy and fundamental rights of the Serbian Orthodox Church. The paper points out that, although this visit did not result in substantial changes in the position of the Serbian Orthodox Church, it nevertheless represents a significant example of the pressures characterizing church–state relations in the early 1950s. In presenting these developments, historical and sociological methods will be employed.

Key words: Patriarch Gavrilo, Federal Commission for Religious Affairs, Miloje Dilparic, conflict, State, SOC.

Коментар о уједињењу Црне Горе и Србије: Подгоричка скупштина 1918.

Мр Илија Бајовић

ЈУ Захумље, Никшић

УДК 342.4(497.16)"1918"
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608180](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608180)

i.bajovic90@gmail.com

Сажетак: Подгоричка скупштина, и уједињење Црне Горе и Србије је један, заправо, историјски процес који је био неминован, логичан слијед догађаја којим је остварена вјековна тежња српског народа за уједињењем. Идеја српског интегрализма није настала почетком 20. вијека у Црној Гори, већ много раније, она је заправо вјековима била дубоко утемељена у Црној Гори, како код црногорских владара, тако и код самог народа. И управо ће овај рад, прије свега јасно показати да је Подгоричка скупштина 1918. године догађај, којим је заокружена једна историјска прича, прича која је имала своје снажно утемељење у Црној Гори.

Кључне ријечи: Подгоричка скупштина, српски народ, краљ Никола, Француска, Марко Даковић, Црногорски одбор за народно уједињење, Централни извршни одбор за уједињење Црне Горе и Србије.

Идеја српског уједињења, има своју дугу традицију, традицију која свакако није настала почетком 20. вијека. Заправо од пропасти српске средњовјековне државе у 15. вијеку, српски народ у једном дугом историјском процесу започиње једну велику борбу, која је водила ка слободној и уједињеној српској држави. Исто тако, од значаја је поменути да је идеју српског уједињења вјековима чувала и сачувала Српска православна црква, њени епископи који су успјели да сачувају историјску свијест код народа, свијест о прије свега државотворности српског народа. Временом, како се историјске прилике буду мијењале, прије свега у Црној Гори и Србији доласком на власт Петровића, односно у Србији Обреновића и Карађорђевића, српска национална идеја ће добити, можемо рећи једну нову димензију која је свакако била и српска и ујединитељска. Српска ујединитељска мисао, карактерисала је сваког од владара из династије Петровић Његош, од владике Данила до књаза-краља Николе Петровића. С тим у вези, довољно је само истаћи, да је Свети Петар Цетињски, мислио и радио на плану стварања *Славено-сербског царства*, затим Петар II Петровић Његош који се залагао за уједињену државу, с тим што би Петар II у тој уједињеној др-

жави како је говорио, преузео духовну власт у Пећкој патријаршији а књаз српски световну у Призрену над ослобођеним народом. Исто тако, и код књаза-краља Николе, може се лако уочити српска ујединитељска идеја, за коју можемо јасно рећи да је била интегралистичка. Краљ Никола, као монарх јесте био за стварање јединствене српске државе, али државе у којој би Пијемонт била Црна Гора, односно сам краљ Никола као ујединитељ. У савременој Црној Гори, код појединих црногорских (дукљанских) историчара, постоји јасна намјера да се из дуге владавине краља Николе, издвоји само један сегмент његове владавине, ако се период од 1916. до 1918, може назвати владавином. И управо се историчари поменуте профилације највише баве 1918-ом годином, са једином намјером да прикажу краља Николу као одлучног противника српског јединства. Селективним приступом, ненаучним методама, намјера је јасна, фалсификовањем историјске истине, креира се историјско-политичка свијест у данашњој Црној Гори, на израженом анти-српском наративу, који је нажалост прихватио један дио православног народа у земљи.¹

Да је Црна Гора прије и после 1878, све до 1918. била недвосмислено српска држава, и више је него јасно. У прилог томе, наводимо и уџбеник *Познавање закона*, који је штампан на Цетињу 1914, у коме се између осталог наводи: „Односно народа наше отаџбине, ми не би никако могли употребити назив 'црногорски народ' у смислу народности, пошто су Црногорци по народности Срби, а црногорске народности не постоји“.² Из наведеног се јасно може закључити, да је 1918. година и Подгоричка скупштина, заправо логичан слијед догађаја, који су водили ка остварењу вјековног сна и уједињења.

¹ Да је краљ Никола, своју спољнополитичку активност, усмјерио ка стварању јединствене српске државе, на чијем челу би се налазио управо он као монарх, потврђује и један од водећих савремених црногорских историчара др Живко Андријашевић, ријечима: „Односно са Србијом имали су и посебан лични значај за књаза Николу, јер је српску династију сматрао најважнијим конкурентом у борби за заузимање пријестолу будуће велике српске државе...И после 1878. године он је гајио амбицију да једног дана буде владар обновљеног Душановог царства. Наравно, након што се из тог надметања елиминише српска династија. Такво рјешење 'српског питања' није му изгледало нереално.“ Дакле, Андријашевић резолутно истиче српску државотворну идеју краља Николе. С друге стране, о сновима краља Николе да столује у Београду, писали су и његови најближи сарадници, војвода Гавро Вуковић, Симо Поповић, Раде Пламенац. (Живко Андријашевић, *Господар*, Београд, 2018, 127–128).

² Александар Раковић, *Црногорски сепаратизам*, Београд, 2019, 13–14. И један од водећих црногорских историчара социјалистичког времена, др Димитрије Димо Вујовић, није спорио српски идентитет Црногораца, нити српску идеолошку концепцију црногорских владара кроз вријеме, тачније Вујовић истиче како је „званична национална идеологија у Црној Гори била српство“. Вујовић се даље позива на званична црногорска документа тог времена, званичне црногорске уџбенике, на основу којих се у потпуности потврђује основна теза Вујовића о српском карактеру Црне Горе до 1918. године. Према Вујовићу, самостална црногорска држава с почетка 20. вијека није била одржива ни у политичком ни у друштвено-економском погледу, дакле уједињење је било једини начин њеног егзистенцијалног опстанка. (Димитрије Димо Вујовић, *Прилози изучавању црногорског националног питања*, Никшић, 1987, 161–162).

Идеја српског и шире југословенског уједињења, у прве двије деценије 20. вијека, дефинитивно није имала алтернативу. Као што потпуно исправно примјећује академик др Зоран Лакић, када је дошао тренутак да се прије свега српски народ уједини, нико није био против, сви су били за уједињење.³ Дакле, Подгоричка скупштина као и уједињење Црне Горе и Србије има своје узроке, а главни узрок је идеја српског интегрализма, идеја која није настала 1918. године, она је у самој земљи присутна још од времена црногорског владиката од почетка 18. вијека, настављена у времену књажевине-краљевине Црне Горе.⁴

Прве двије деценије 20. вијека, обиљежиће судбину српског народа на овим просторима. Први од два велика сукоба, у којима су и Црна Гора и Србија узели учешће у борби за ослобођење неослобођене браће јесу Балкански ратови, 1912–1913. године. Иако ће након Балканских ратова, и Црна Гора и Србија остварити значајно територијално проширење, ипак до српског уједињења и потпуног ослобођења 1913. неће доћи. Србија је током црногорске опсаде Скадра, Црној Гори послала значајну војну помоћ, око 30.000 војника под командом генерала Петра Бојовића, док је Црна Гора потпуно стала на страну Србије за вријеме Другог балканског рата, када је одлуком краља Николе послат Дечански одред у Македонију, под командом Јанка Вукотића.⁵

Иако су у првим годинама 20. вијека Срби били раздвојени, нису живјели у јединственој држави, ипак њихова повезаност прије свега преко православне цркве, преко заједничког језика, традиције, преко интелектуалне и политичке елите била је заиста снажна. Када је почео Први свјетски рат, краљевина Србија је можемо рећи преузела одговорност по питању уједињења, али не само српског него и уједињења шире југословенског, што је подразумијевало ослобођење и Хрвата и Словенаца. Крфска декларација из 1917. је ударила темељ будућој југословенској држави под владавином династије Карађорђевић.⁶

Пут ка уједињењу Србије и Црне Горе такође је карактерисало изражено неслагање или боље рећи ривалитет који је постојао између двије српске династије, Петровића и Карађорђевића, која ће династија бити владајућа у новој држави. С друге стране, Аустроугарска монархија није благонаклоно гледала на сам чин уједињења Црне Горе и Србије, сматрајући да се на тај начин директно угрожава њихова спољнополитичка оријентација ка Истоку, али исто тако постојао је у монархији објективни страх, да би ује-

³ Зоран Лакић, *Ослобођење и уједињење, Историјски есеј*, у: Једанаести новембар-сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 21.

⁴ Предраг Вукић, *Велика народна скупштина у Подгорици и њене историјске посљедице*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 79.

⁵ Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, *Срби у Црној Гори 1496–1918*, Никшић, 2017, 258–261.

⁶ Жељко Вујадиновић, *Послије сто година*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 366.

дињењем дошло до побуне српског народа унутар саме монархије, са јединим циљем да се Срби из монархије приклоне својој ослобођеној браћи. Од великих сила, које су отворено заговарале српско уједињење, истицала се Русија која је такође имала своје интересе на Балкану.⁷ Када говоримо о великим силама, и њиховом ставу по питању српског-југословенског уједињења, интересантно је поменути и однос Велике Британије према Црној Гори и њеном учешћу у Првом свјетском рату. Наиме, Фредерик Курзон, изасланик британске владе боравио је у Црној Гори и Србији током 1915. У свом извјештају, овај изасланик је наводно говорио о преговорима које је црногорска краљевска влада водила са владом аустро-угарском, везано за план да Црна Гора запосједне Скадар а да заузврат како је говорио води „лажни рат“ против аустројског окупатора. Закључак Курзона је био, да Црна Гора не може послје рата ни у ком погледу, самостално да настави свој државни пут, тј. да и даље постоји као независна држава.⁸

Црна Гора улази у Први свјетски рат као нападач тј. као земља која ће објавити рат Аустроугарској, како би се солидарисала са краљевином Србијом, што је и потврђено на ванредној сједници црногорске скупштине, одржане 1. августа 1914, ријечима предједника скупштине Мила Дожића, да ће се Црна Гора солидарисати са Србијом и објавити Аустро-угарској рат.⁹ И прије уласка Црне Горе у рат, аустројски дипломатски кругови су на разне начине покушавали да одвоје Црну Гору од Србије, па с тим

⁷ Богдан Гледовић, Борислав Ратковић, Митар Ђуришић, Милан Граховац, Петар Опачић, *Први светски рат, Србија и Црна Гора*, Цетиње, 1975, 145.

Такође један од водећих историчара југословенске провенијенције послје Другог свјетског рата, био је и историчар Бранко Петрановић. За очекивати је, да је Петрановић умјесто термина српско користио термин југословенско уједињење, југословенски народи. По Петрановићу, југословенском уједињењу претходиће буђење тј. развијање свијести код самог народа о значају уједињења, преко распадања феудализма као облика политичког система владавине, затим војно-економског слабљења како Османског тако и Аустроугарског царства. Југословенском уједињењу је претходило буђење националне свијести народа у оквирима југословенске националне идеологије, притом се не спори значај и Црне Горе и Србије по питању будућег уједињења 1918. Исто тако, овај аутор истиче како је сам чин уједињења Њемачке и Италије, значајно утицао на југословенске народе прије свега њихове политичке вође, који су по овом аутору, и те како били свјесни опасности која долази и с једне и с друге стране. (Бранко Петрановић, *Историја Југославије 1918–1988*, Београд, 3).

Вриједно је поменути и како су Срби Пречани тј. њихове политичке вође гледали на историјску улогу Црне Горе у борби за ослобођење своје неослобођене браће. Светозар Милетић и Михаило Полит-Десанчић, истакнути представници српског народа у Аустроугарској монархији, били су недвосмислено велике присталице политике коју је у другој половини 19. вијека водила Црна Гора. Полит-Десанчић је приликом свог боравка на Цетињу 1860. године записао да је: „...Црна Гора сваком Србину као што је мухамеданцу Мека, или хришћанину када иде у Јерусалим. (Горан Васин, *Срби Пречани и политика Црне Горе у време владавине књаза-краља Николе*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 161–162).

⁸ Чedomир Антић, *Велика Британија и присаједињење Црне Горе Србији*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 37–38.

⁹ Милош Војиновић, Тадија Бошковић, *Споменица за отаџбину, Људски губици Црне Горе у Првом свјетском рату*, Нови Сад-Подгорица, 2024, 7.

у вези се аустријски посланик на Цетињу, обраћа 27. јула црногорској влади на следећи начин: „Ми имамо потпуно разумевање за деликатан положај у коме се налази Њ. В. Краљ, с обзиром на расну заједницу свога народа са становништвом Кр. Србије... мислимо да можемо очекивати од мудрости краља Николе да Њ. В. неће сметати развоју ствари неком сувише брзом одлуком...“ Из наведеног, се јасно види да аустријски посланик на Цетињу гледа и доживљава Црногорце и Србијанце као једно, као јединствено српско племе.¹⁰

Црна Гора је потпуно неспремна ушла у Први свјетски рат, војно и материјално исцрпљена након два балканска рата. Али ипак, развијена национална свијест, оданост отаџбини и спремност на жртву су доминантно утицали на саму одлуку, око учешћа Црне Горе у великом свјетском рату. Иако неспремна, лоше наоружана, црногорска војска ће имати своју улогу до јануара 1916, прије свега када је у питању заштита србијанске војске која се крајем 1915, повлачила правцем Пећ-Андријевица-Подгорица-Скадар, албанско приморје.¹¹

Значајну улогу (пропагандну) у корист безусловног уједињења Црне Горе и Србије, имао је и *Црногорски одбор за народно уједињење*, на чијем челу се налазио Андрија Радовић, некадашњи предсједник црногорске владе у егзилу. Одбор је имао и свој лист *Уједињење*, а његово сједиште је било у Женеви.¹² Догађаји који су дали и те како значајан допринос, када говоримо о уједињењу Црне Горе и Србије, свакако су везани и за бројне унутрашње факторе. Ту прије свега мислимо, на комитски покрет у Црној Гори формиран средином 1916. Овај покрет се потпуно јасно определио за уједињење са Србијом под династијом Карађорђевића, што је и званично потврђено на два велика скупа црногорских комитета: први у Добриловини 10. јула а други на планини Штитову (никшићки срез) 20. јула 1918.¹³ У завршној фази рата, када је дошло до пробоја Солунског фронта, и сам чин ослобођења и будућег уједињења се ближио. С тим у вези, присталице безусло-

Од посебног је значаја поменути, цитирати краља Николу тј. његову ратну прокламацију о уласку Црне Горе у Први свјетски рат, која је објављена 6. августа 1914. У прокламацији се између осталог каже: „Црногорци! Још не доспјесте да крв сперете с ваших храбрих мишица, а ваш стари Краљ приморан је да вас и по трећи пут за непуне двије године дана позове под оружје, да вас и по трећи пут поведе у рат-у свети рат за слободу Српства и Југословенства. Судбоносни час је куцнуо! Црно-жути барјак који од давних времена као мора притиска душу југословенског народа развио се да тај народ сад потпуно уништи, да његове слободне представнике, Србију и Црну Гору, прегази... Аустрија је објавила рат нашој драгој Србији, објавила га је нама; објавила га је Српству и цијелом Словенству... На нашој су страни Бог и правда. Ми смо хтјели мир, наметнут нам је рат. Примите га као и увијек, примите га српски и јуначки, а благослов вашег старог Краља пратиће вас у свим вашим подвизима. Живјели моји мили Црногорци! Живјело наше мило српство! Живјела наша моћна заштитница Русија и њени савезници! (Бранко Павићевић, Радослав Распоповић, *Црногорски законици, Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе*, књига V, Подгорица, 1998, 723–724).

¹⁰ В. Терзић, Драгић Вујошевић, И. Јовановић, Урош Костић, *Операције црногорске војске у првом свјетском рату*, Београд, 1954, 69–70.

¹¹ Исто, 535, 538–539.

¹² Будимир Алексић, *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*, Подгорица, 2024, 8.

¹³ Исто, 9–10.

вног уједињења Црне Горе и Србије формирали су још један одбор, под називом *Централни извршни одбор за уједињење Србије и Црне Горе*, који су чинили: Светозар Томић, Јанко Спасојевић, Петар Косовић, Милосав Раичевић.¹⁴

С друге стране, сам краљ Никола и његова избјегличка влада у Нејиу код Париза, била је у много чему лимитирана, прије свега када говоримо о њиховом политичком дјеловању и покушају њиховог повратка у Црну Гору, за шта прије свега нису имали подршку француске владе на челу са њеним предсједником Жоржом Клемансом. Само присуство српских и француских војних одреда на територији тадашње Црне Горе, свакако да није ишло у прилог политичким намјерама краља Николе. Своје наде црногорски суверен је највише полагао у Италију, чије намјере како исправно примјећује академик Драгољуб Живојиновић нису биле прије свега искрене. Одлука француске владе, да се званично забрани повратак краљу Николи и влади у земљу, указивала је на само једну чињеницу, а то је да влада у Паризу у потпуности подржава пројекат уједињења Црне Горе и Србије.¹⁵ Нови пред-

¹⁴ Исто, 12.

¹⁵ Драгољуб Живојиновић, *Крај краљевине Црне Горе, Мировна конференција и после 1918–1921*, Београд, 2002, 13–14.

Аустријско заузимање Ловћена 29. децембра 1915, само ће убрзати процес који је водио ка нестајању црногорске државе. Капитулација не само црногорске војске него и државе 21. јануара 1916. значиће и њен дефинитивни крај као самосталне државе, али и крај као савезника у рату. Одлуку о капитулацији, црногорска влада је донијела самостално, без било каквих консултација са својим савезницима, у првом реду са Србијом, затим и са Француском, Енглеском или САД. Сама одлука да црногорска војска положи оружје, није се ни у ком погледу свидјела савезницима како је то примјетио академик др Драгољуб Живојиновић, који су капитулацију доживјели искључиво као класичан чин издаје. Вијест о црногорској капитулацији, одјекнула је широм свијета. Тако је и амерички *The New York Times* у свом броју од 19. јануара 1916. преузимајући податке из европских престоница, јављао о стању у Црној Гори на следећи начин: „Краљ Никола је капитулирао безусловно. Док се не поставе поуздани подаци о недавним догађајима у Црној Гори, не може се судити у ком духу су црногорске снаге командовале, и колико велику снагу су послале да брани планину Ловћен и друге важне позиције, неће бити могуће дефинитивно да се процијени посљедња фаза црногорског удјела у великом рату.“ (Јован Маркуш, *Посљедице капитулације краљевине Црне Горе 1916*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 126–127).

Краљ Никола је као што је познато преко Италије пошао за Француску, гдје је привремено био смјештен у град Лион, али је интервенцијом француске владе, црногорски краљ са владом био приморан да пређе у град Бордо. Маја 1916, одлуком француске владе, краљ Никола прелази у мјесто Неји код Париза. Боравак краља Николе у Француској, уопштено гледано није протекао онако како је он сматрао да ће протећи, прије свега због „хладног“ односа који су савезнички дипломатски кругови показивали према црногорском монарху. Иако је краљ Никола покушавао да добије подршку у првом реду од Русије и њених представника у Француској Извољског и Иславина за очување независности, став руских званичника увијек се завршавао порукама да се Црна Гора окрене Србији, и договору са српском владом. У покушају да придобије савезнике на своју страну, краљ Никола је маја 1916. умјесто Лазару Мијушковићу дао Андрији Радовићу мандат за формирање нове владе, ватреном заговорнику уједињења Црне Горе и Србије. Краљ Никола је сматрао, да ће формирањем овакве владе доћи до промјене у односима Русије и Француске према Црној Гори. (Новица Ракочевић, *Политички односи Црне Горе и Србије 1903–1918*, Цетиње, 1981, 256–259).

сједник емигрантске црногорске владе у Француској, Андрија Радовић јула 1916. подноси меморандум краљу Николи, са јединим циљем да црногорски суверен прихвати реалност, односно стварање будуће југословенске државе у чији би састав ушли осим Црне Горе и Србије, и Хрватска и Словенија. Краљ Никола, с друге стране, наравно да није прихватио овакав предлог Радовића, али је тактизирао прије свега због одржавања добрих односа са руским и француским посланицима. Једино је Италија, из својих разлога била против оваквог меморандума и подржала је црногорског краља.¹⁶ С друге стране присталице уједињења предвођени *Црногорским одбором за народно уједињење*, имали су у данима уједињења отворену подршку како српске владе, тако и Врховне команде али исто тако не без значаја подршку представника прије свега француске владе. На иницијативу једног од највећих заговорника уједињења Светозара Томића, српска влада доноси одлуку да упути у Црну Гору један одред који би дјеловао у правцу спречавања уласка италијанских трупа у земљу. У Црну Гору је упућен II југословенски пук, у чији састав је било 2866 војника, а за команданта је одређен пуковник Драгутин Милутиновић. У садејству са црногорским комитама, српске снаге су крајем октобра 1918, ослободиле Подгорицу, Цетиње и друга мјеста. Исто тако, долазак италијанских трупа у Црну Гору био је исувише спор, иако су италијански министар Сонино и њихова Врховна команда тражили што скорије пребацивање трупа у земљу.¹⁷

Од не малог значаја, била је како је већ наведено и отворена подршка француске владе пројекту уједињења, као и пасиван став који су по том питању заузели прије свега представници Велике Британије и САД-а. Краљ Никола је покушавао на разне начине да се уз подршку прије свега Француске врати у земљу, али му то није полазило за руком. Француски посланик Деларош-Верне је чак сумњичио црногорског краља за одржавање веза са последњим аустријским гувернером Црне Горе Кламом Мартиницом. У међувремену, српске трупе су на велико изненађење прије свега Италије, контролисале највећи дио територије Црне Горе и Боке Которске, уз потпуну подршку команданта Источне армије, генерала Франше Д'Еперае. Улазак италијанских трупа, почетком новембра 1918-те у Будву, Бар, Вирпазар и Улцињ, изазвао је не мало огорчење код противника уједињења, као и код самог краља Николе, који је сматрао да ће његови политички противници искористити овај тренутак да га оптуже како је мислио, за издају националних интереса.¹⁸

¹⁶ Новица Ракочевић, *нав. djelo*, 259–260.

¹⁷ Д. Живојиновић, *нав. djelo*, 15–16.

¹⁸ Исто, 17–19.

План италијанске Врховне команде био је јасан, потиснути из Црне Горе српске и комитске трупе, и на тај начин успоставити италијанску цивилну и војну власт у земљи. Иако су захтјеви Италије били усмјерени ка томе, да самостално окупирају територију Црне Горе, ипак одлука савезника била је јасна, земља мора бити привремено окупирана односно заузета од стране савезника, а не само од Италије. Дакле, покушаји Италије да искључи Србију из свих дешавања унутар Црне Горе нису успјели, у највећој мјери захваљујући одлучности француске владе на челу са Клемансом. Иако су представници италијанске војне и цивилне власти, покушавали да се додатно умијешају у прилике у земљи, на крају ипак у својим

У таквим околностима, вршене су припреме за одржавање Подгоричке скупштине, гдје ће, како је већ наведено, главно учешће узети осим *Црногорског одбора за народно уједињење* и *Централни извршни одбор за уједињење Црне Горе и Србије*. Овај одбор је имао задатак да у складу са новим законом, припреми терен за одржавање Подгоричке скупштине. Чланови одбора за уједињење су пред одржавање избора, обилазили крајеве широм земље, гдје су ширили идеју уједињења. Интересантно је поменути, да су код старијих грађана примјетили једну врсту неодлучности, односно тактизирања по питању не уједињења, већ прије свега односа према краљу Николи. С друге стране омладина је листом подржала уједињење, спремна на сваку жртву да до њега дође.¹⁹ У припреми одржавања Подгоричке скупштине, Централни одбор је расписао изборе за избор посланика Подгоричке скупштине за 19. новембар. У складу са том одлуком, донесена су и правила за бирање народних посланика. Правилником је потврђено да се на изборима за бирање народних посланика на територији Црне Горе у границама до почетка Првог свјетског рата, у свакој капетанији бирају по два посланика односно у мјестима која су припојена Црној Гори након Првог балканског рата три посланика. Правилником је такође одређено, да градови који су имали мање од 5000 становника, могу изабрати једног посланика, док су градови са више од 5000 становника бирали по два посланика. Такође дефинисано је да се избор врши јавним гласањем, тако што би свака капетанија изабрала 10 повјереника, срезови 15 односно варошке општине 5 тј. 10 повјереника. Изабрани повјереници се састају 19. новембра, гдје се на заједничком састанку гласањем одређују посланици за округ. Посла-

намјерама нису успјели, из простог разлога што нису имали потпуну подршку осталих савезничких земаља. Тиме је и сама прича о евентуалном повратку црногорске владе и краља, била апсолутно нереална. Није без значаја поменути, и да је црногорска влада у емиграцији на челу са краљем била у незавидној финансијској ситуацији. Краљ Никола је покушавао да добије зајам од Британије, Француске, САД, Италије али те његове акције завршене су без успјеха, што је свакако био пут ка још већем неуспјеху, који се тичао евентуалног повратка краља и владе у земљу. Покушаји црногорског краља, да кроз бројне разговоре са прије свега америчким и британским дипломатама, поправи свој положај и евентуално добије подршку за повратак у земљу неће успјети. Да је краљ Никола био потпуно изигран и од свих напуштен, показује и следећи примјер. Наиме, у британском Форин офису мишљења су била подијељена по питању повратка краља Николе у земљу. Све дилеме како британска влада треба да поступа према Црној Гори, можемо рећи да је ријешено један од чиновника Форин офиса лорд Хардинг ријечима: „Зашто о томе да лупамо главу? Французи не дозвољавају старој Битанги да се врати у земљу. Нека то међусобно реше“. Дакле британски став је био јасан, краљ Никола све спорове које има треба да ријеша са Француском. Сличан став о црногорском питању је имао и британски амбасадор у Паризу лорд Дерби, који је између осталог закључио следеће: „Сви су били сагласни да се краљу Црне Горе никад не допусти да се врати на црногорски престо. Девет десетина његових поданика томе се противи, а пошто су га се ослободили, неће му дозволити да се у њу врати“. Очајнички покушаји краља Николе да придобије за своју ствар велике силе, доживјеће потпуни неуспјех. С тим у вези, наводимо и писмо које је краљ Никола упутио предсједнику Поенкареу, у покушају да добије подршку за повратак у земљу, што свакако у датим околностима није било нити реално нити прихватљиво. (Исто, 21–22, 25–32).

¹⁹ Јован Бојовић, *Подгоричка скупштина 1918, документа*, Горњи Милановац, 1989, XII–XIII.

ник Подгоричке скупштине је могао бити сваки грађанин са навршених 25 година старости, који при том није био осуђиван за како се тада називало „бесчасна дјела“.²⁰

Избор посланика за Подгоричку скупштину, одржан је у окрузима, андријевачком, барском, подгоричком, колашинском, никшићком, цетињском, пљеваљском, беранском, метохијском.²¹ У избору посланика за Подгоричку скупштину, учествовали су и Албанци и муслимани, који су бирали своје политичке представнике. Изборима је одређено 169 посланика, који су требали да узму учешћа у раду скупштине, али четворици од укупног броја посланика није верификован мандат, па је укупан број посланика за скупштину био 165.²² Међу посланицима Подгоричке скупштине, издваја-

²⁰ Исто, XIII–XIV.

Ни присталице краља Николе нису мировале. Наиме они су агитовали за стари режим, међу којима су се издвајали: Саво Вулетић, Јован Пламенац, Секула Дрљевић, Ристо Поповић. Током свог дјеловања имали су свесрдну подршку како од режима краља Николе тако и од италијанских војних снага које су биле стациониране на приморју, у Улцињу, Бару, Вир-Пазару. Такође је интересантно поменути, да су се пред одржавање избора на Цетињу појавиле и двије листе, двије групације које ће се и након одржавања Подгоричке скупштине, одржати и представљаће два супротна табора, „али не супротна национал-идеолошки већ династичко-политички“ (став аутора рада). На челу бијеле листе за округ Цетињски био је митрополит др Гаврило Дожић, док је зелену листу требао да предводи професор Шпиро Томановић, који се након објављивања листе огласио, тврдећи да га нико и није питао да предводи листу „зелених“, што се испоставило као тачно. Дакле, присталице „бијеле листе“ добиће назив бјелаша, док ће присталице „зелене листе“ добити назив зеленаши. Бјелаша су били ватрени заговорници уједињења, док су зеленаши означени као противници уједињења, „мада су и они били национално Срби“ (став аутора рада). Ове двије ројалистичке групације, постају симбол једног времена и прије и после уједињења, али исто тако оне неће бити централизоване односно након 1918, њени чланови се одређују за различите политичке странке које се јављају у Црној Гори од Демократске, Радикалне, Земљорадничке, Комунистичке, Федералистичке, Републиканске. Од значаја је поменути, да су избори за Подгоричку скупштину одржани без било каквих инцидената. (Ј. Бојовић, нав. дјело, XV–XVI).

²¹ Шербо Растодер, *Животна питања Црне Горе 1918–1929*, књига I, Бар, 1995, 9.

²² Будимир Алексић, *Подгоричка скупштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 55.

Поменућемо и став др Шерба Растодера, који је у својој књизи *Политичке борбе у Црној Гори 1918–1929*, изнио своје мишљење о одлукама донијетим на Подгоричкој скупштини. У поменутој књизи Растодер наводи: „У том смислу уједињење Црне Горе и Србије, прокламовано на Подгоричкој скупштини 26. новембра 1918, представља политички чин, чија се логика не може бранити алтернативом. Тешко би било замислити Црну Гору изван обједињеног југословенског простора, а при томе, имати на уму правце и одлике њеног друштвеног развоја у XIX и почетком XX вијека“ (Александар Стаматовић, *Национални идентитет и државно одређење црногорских зеленаша*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 13).

Други савремени црногорски историчар, др Живко Андријашевић јасно констатује, да и бјелашки и зеленашки покрет имају једног, јединственог идеолога у лику краља Николе. Описујући краља Николу, закључује следеће:... „Он је давалац легитимитета и бјелашима и зеленашима. Он је и направио и једне и друге, односно он је направио Црну Гору која је прво заједничка, па онда своја. Као и сваки владар коме читава политика увијек почива на некаквим компромисима, и он је постао жртва компромиса. Он је добро оцијенио да је политика једна врста трговине, али је погријешно вјерујући да се у политици може баш

мо и православне свештенике са територије краљевине Црне Горе, из округа цетињског, подгоричког, никшићког, барског, колашинског, беранског, рожајског, бјелопољског, пљеваљског, метохијског, предвођени митрополитом др Гаврилом Дожићем.²³ Дакле, свештенство српске цркве у Црној Гори је недвосмислено подржало сам пројекат српског-југословенског уједињења.²⁴

Од посебног је значаја још једном потврдити, да су избори за посланике Подгоричке скупштине били потпуно слободни, и да се у поменуте изборе ни у ком погледу није мијешала српска војска која се налазила у Црној Гори. Чланови одбора за уједињење имали су дилему, који изборни закон треба примијенити како би се одржали сами избори. На крају је одлучено, да се примијени турски закон, гласање јавно и посредно преко повјереника.²⁵

Такође, на вријеме је одлучено да се у Подгорици у згради Монопола дувана, одржи ујединитељска скупштина. До првог састанка изабраних посланика у Подгорици, дошло је 24. новембра 1918. Свих 165 посланика ће присуствовати првом засиједану скупштине из девет округа из којих су бирани посланици. Од укупно 165 посланика, са високом школском спремом је било њих 56, затим 27 учитеља, 17 свештеника, 17 чиновника без факултетске спреме, 14 земљорадника, 4 банкара, 3 посједника, 2 геометра, док су преостали посланици били племенски капетани, општински чиновници.²⁶ На самом почетку рада скупштине, за привременог предсједника исте

свачим трговати и да увијек и свакога у трговини може преварити.“ (Радосав Рајо Војиновић, *Подгоричка скупштина и „црногорске нације“ Живко Андријашевића*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 236).

²³ Васил Јововић, *Српска православна црква у Црној Гори током Првог свјетског рата и њено учешће на Подгоричкој скупштини*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 87.

²⁴ Драган Радоман, *Допринос митрополита Гаврила Дожића народном уједињењу 1918.*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Никшић, 2022, 96.

²⁵ Богумил Храбак, *Подгоричка скупштина и држање њених посланика у Привременом народном представништву*, у: *Парламентаризам у Црној Гори, Историјски коријени и развој*, Зборник радова са округлог стола Историјског института, књига 4, Подгорица, 1999, 150–151.

Један од истакнутијих противника уједињења 1918. и идејни-идеолошки вођа Божићне побуне, Јован С. Пламенац, неколико година прије уједињења, заступао је став о стварању јединствене српске државе, ријечима: „Какве династије, какве диобе сфера и интереса, нама треба једна српска држава...Шта је ово? Зар је ово држава? Па то је умирање. Зар ова држава постоји само за то да ја будем министар или да се неко шири на колима или на коњу цетињским улицама. Ми нећемо династичку и сепаратистичку политику, ми хоћемо опште српску...Ја видим конкретно Велику Србију и нико ме не може увјерити да сад томе није вријеме“. (Живко Андријашевић, *Нација с грешком, Историјски есеји*, Подгорица, 2007, 17–18).

²⁶ Јован Бојовић, *Подгоричка скупштина 1918.*, XVI.

Један од најближих сарадника краља Николе, војвода Симо Поповић, оставио је такође драгоцјен запис о дешавањима у земљи након завршетка рата. Он је наиме, у својој књизи *С краљем Николом из дана у дан (1916–1919)*, записао да су Црногорци након ослобођења са великом радошћу и братски дочекали у Црну Гору српске војнике, којих није било више од 500 у самој земљи. Поповић, такође истиче да нема говора да су србијански војници

изабран је најстарији посланик свештеник Никола Симовић. Дан касније, 25. новембра посланици су изгласали за предсједника скупштине Сава Церовића, док су за потпредсједнике скупштине изабрани Лазар Дамјановић и Саво Фатић. Следећи задатак чланова скупштине, био је да се формира одбор који би израдио текст о уједињењу Црне Горе и Србије, о коме би посланици на првој сједници дискутовали.²⁷ На другој редовној сједници, 26. новембра биће донијете и историјске одлуке које су се тицале прије свега уједињења Црне Горе и Србије. Један од актера и посланика Подгоричке скупштине, Јован Ћетковић у својим политичким мемоарима, наводи све детаље који су се тицали рада Подгоричке скупштине као и одлука које су на истој изгласане.²⁸ Од посебног је значаја истаћи да су посланици Подгоричке скупштине били и припадници других конфесија, не само православне, као што су: Мустафа Јајага, Мехмед Зеџирага, Кабер Дема, Муса Сејдула, Назимбег Махмутбеговић, Махмут-бег Мановић, Хамдибег Хасанбеговић, Омербег Селмановић, Дервиш Шећер-Кадих, Суљо Петовић, Саид Дивановић.²⁹

Од укупно пет редовних сједница одржаних у Подгорици од 24. до 29. новембра 1918, свакако је најзначајнија друга редовна сједница одржана 26. новембра, на којој ће посланици донијети одлуку о уједињењу са Србијом, као и одлуку о детронизацији династије Петровић-Његош.³⁰ На другој редовној сједници посланик Поповић ће као извјештац, прочитати извјештај одбора односно нацрт скупштинске одлуке, одлуке којом се наводе објективни разлози због чега је неопходно да се Црна Гора уједини са Србијом. У извјештају између осталог се истиче, како је народ у Црној Гори једне крви, језика, вјере и обичаја са народом у Србији и другим крајевима које Срби насељавају. Такође се наводе и економски разлози, бенефити које ће Црна Гора имати уједињењем са Србијом. У извјештају, се такође отворено напада краљ Никола који је у крајње негативном свјетлу описан, као човјек који је током рата лагодно живио, док је његов народ био под окупацијом. На самом крају извјештаја прочитане су главне одлуке одбора, за које су требали посланици да се изјасне. Одборским извјештајем-резолуцијом је наведено: Да се краљ Никола I Петровић-Његош и његова династија збаци са црногорског престола; Да се Црна Гора с братском Србијом

вршили било какво насиље у земљи, нити су се мијешали у рад управе, односно самих чиновника. (Владимир Јовићевић, Будимир Алексић, *Црногорско питање*, извори истине, Зборник докумената, Подгорица, 2023, 93).

²⁷ Исто, XVII–XVIII.

²⁸ Јован Ћетковић, *Ујединитељи Црне Горе и Србије*, Дубровник, 1940, 270–313.

²⁹ Вукић Илинчић, *Споменница ујединитељима 1918–2018*, Никшић, 2018, 15.

³⁰ Жарко Лековић, *Црна Гора у 1918. години*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10–11. новембар, 2018, Подгорица, 2021, 67.

Унук краља Николе, принц Михаило Петровић у својим мемоарима јасно истиче, како је уједињењем 1918. остварен како каже „Сан свих Срба“, и како је огромна већина становништва тадашње Црне Горе прихватила одлуке донијете на Подгоричкој скупштини. Принц Михаило како и сам каже, у годинама сазријевања је јасно схватио и уочио све разлоге који су били објективни, а који су водили ка уједињењу 1918. године, који су по њему били потпуно оправдани. (Михаило Петровић-Његош, *Из мојих мемоара*, Цетиње, 2001, 35–36).

уједини у једну државу под династијом Карађорђевића; Да се изабере Извршни Народни Одбор од 5 лица који ће руководити пословима, док се уједињење Србије и Црне Горе не приведе крају; Да се о овој скупштинској одлуци извијести бивши краљ Црне Горе Никола Петровић, влада краљевине Србије, пријатељске споразумне силе и све неутралне државе.³¹ Од посебног је значаја нагласити да је свих 160 присутних посланика Подгоричке скупштине подржало уједињење Црне Горе и Србије у начелу и појединачно, као и одлуку о збацивању с трона краља Николе Петровића. Дакле за одлуке које су изгласане на самој скупштини, гласали су и посланици који су били за условно уједињење, зеленаши.³² Исто тако, требало је формирати орган који би до потпуног успостављања власти у земљи након уједињења, вршио власт, па је сходно томе на трећој редовној сједници, 27. новембра управо било говора око формирања Извршног народног одбора. На наредној сједници, одржаној 28. новембра изабрани су и чланови Извршног одбора у саставу: Стево Вукотић, иначе рођени брат краљице Милене супруге краља Николе, затим Марко Даковић, Спасоје Пилетић, Ристо Јојић, Лазар Дамјановић. На поменутој сједници изабрана је делегација од 18 чланова, која је имала задатак да одлуке које су изгласане на Подгоричкој скупштини преда краљу Петру Карађорђевићу као и влади краљевине Србије. Црногорска делегација је одлуке Подгоричке скупштине, предала регенту Александру Карађорђевићу. На петој а уједно и последњој редовној сједници, 29. новембра посланици су појединачно потписали одлуку о уједињењу Црне Горе и Србије.³³

³¹ Ј. Петковић, *нав. дјело*, 299, 300–302.

³² Б. Алексић, *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*, 16.

³³ Исто, 16–17.

Марко Даковић је свакако препознатљив као један од највећих бораца за демократизацију црногорског друштва с почетка 20. вијека. Основну школу је завршио у Грахову, гимназију и Правни факултет у Београду. Управо у Београду, Даковић се истиче као вођа црногорске универзитетске омладине и као један од највећих политичких противника режима књаза/краља Николе. Даковић је изабран у Београду за предсједника клуба црногорске универзитетске омладине, 1903. Марко Даковић је од првог дана свог ангажовања, препознат као ватрени заговорник уједињења Црне Горе и Србије. Одржавао је везе са омладином која се школовала у Русији, али и са нашим исељеницима у Америци, који су и материјално подржавали рад Даковића и његових присталица. Борба Даковића против режима књаза/краља Николе, није у то вријеме наравно могла бити и без последица. Наиме 1907, црногорски режим у тзв. „Бомбашкој афери“ оптужује црногорску омладину из Београда на челу са Марком Даковићем за зајеру против књаза и његове владе на Цетињу. Иако је осуђен на смрт, Даковић успијева да напусти земљу и пребјегне у Србију а затим у Швајцарску. Након што је црногорска држава, донијела одлуку о усвајању опште амнестије за све политичке осуђенике, Даковић се враћа у земљу тачније на Цетиње гдје почиње да се бави и својим примарним занимањем адвокатуром. Током окупације Црне Горе у Првом свјетском рату, Даковић је интерниран у Карлштајн у коме ће остати до краја рата. Марко Даковић је био изабран за посланика Подгоричке скупштине и касније члана Извршног одбора, иако није тада боравио у земљи. Ипак, организатори Подгоричке скупштине су поштовали све што је за уједињење двије братске земље урадио Марко Даковић, па стога и не чуди оваква одлука. (Жарко Лековић, *Биографије неких од учесника Подгоричке скупштине*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, 37–39).

Историчар Дејан Микавица с једне стране истиче, како су на новембарским скупштинама представници црногорских и војвођанских Срба, у Новом Саду односно Подгорици

Одлукама Подгоричке скупштине, потврђено је да се покретна и непокретна имовина краља Николе и његове породице конфискује у корист народа. Такође је назначено да се како краљу Николи тако и члановима династије Петровић, за сва времена забрани повратак у Црну Гору.³⁴ Црногорску делегацију, која је у Београду предала одлуке донијете на Подгоричкој скупштини предводио је митрополит Пећки, Гаврило Дожић. Том приликом митрополит Гаврило се обратио регенту Александру ријечима: „Делегација Велике Народне Скупштине у Подгорици, коју имам част да предводим, срећна је, да може, да вам преда одлуку Велике Народне Скупштине Црне Горе од 26. новембра 1918. године којом се за вечито уједињује Црна Гора са Србијом, у нераздвојно братство, које ће у будуће бити сливено у једно...“³⁵

На крају од значаја је поменути да ће временом Подгоричка скупштина постати предмет интересовања како историчара тако и правника, публициста, овдје прије свега мислимо на историчаре, правнике, публицисте сепаратистичке оријентације који су оспоравали одлуке донијете на Подгоричкој скупштини, новембра 1918. Са друге стране, угледни српски историчар из Црне Горе др Миомир Дашић бавио се између осталог и питањем уједињења 1918. Др Дашић није хтио да се упушта у питања легалитета и легитимитета одлука донијетих на Подгоричкој скупштини, истичући како није правник, али је са друге стране јасно назначио као историчар да догађаји који се вежу за 1918. годину нису непознати историјској науци. Дашић сматра, да се уједињење из 1918. године може карактерисати као један вид грађанске револуције која је представљала како каже и завршни чин који је водио ка националном ослобођењу и уједињењу. Иако Дашић не спори да ни сами избори за посланике Подгоричке скупштине нису организовани у потпуности по законској процедури, са друге стране оспорава и тврдње да је Народна скупштина краљевине Црне Горе једина имала легалитет и легитимитет да одлучује о судбини Црне Горе 1918. Разлог за такву тврдњу Дашић налази у чињеници да црногорска скупштина из 1914.

заокружили један историјски процес борбе за слободу. Али с друге стране истиче, како је „српска зајетна мисао“ изгубила даљу перспективу, због шире југословенске политике уједињења са Хрватима, која је подразумијевала и ослобађање од одговорности за све злочине које су починили над припадницима српског народа. (Дејан Микавица, *Велике народне скупштине у Новом Саду и Подгорици 1918. Војвођански и црногорски Срби у борби за државност и слободу (1790–1918)*, у: *Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења*, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом 10–11. новембар 2018, 159).

³⁴ Ј. Тетковић, *нав. дјело*, 309.

³⁵ Гаврило Дожић, *Живимо у светињи и слободи, Изабрани списи, посланице, беседе, акта, писма и записи*, Цетиње-Београд, 2010, 534.

Да су политичке а касније и војне вође зеленаша баштиниле српску идеју, може се видјети и на основу једног писма које је Крсто Поповић, зеленашки-побуњенички командант упутио Ивану-Лоли Павићевићу, српском изасланику у Црној Гори 10. децембра 1919. године у коме се јасно истиче: „Павићевићу! Читавом свјету је познато да ево шест вјекова од када Црна Гора постоји, да су њени синови најстарији и највјернији поборници националне идеје, и да је Црна Гора она земља ће се чувала и сачувала искра слободе Србинове“ (Александар Стаматовић, *Историјске основе националног идентитета Црногораца 1918-1953*, Друго допуњено и измијењено издање, Никшић 2021, 168).

није представљала цјелокупно становништво Црне Горе, тј. у скупштини су били заступљени само представници у границама Црне Горе прије Балканских ратова.³⁶

Литература

- Алексић, Будимир, *Подгоричка скупиштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије*, у: *Подгоричка скупиштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Алексић, Будимир, *Четири расправе о Подгоричкој скупиштини*, Књижевна задруга Српског народног вијећа, Подгорица, 2024.
- Андрејашевић, Живко, *Господар*, Вукотић медиа, Београд, 2018.
- Андрејашевић, Живко, *Нација с грешком, Историјски есеји*, Побједа, Подгорица, 2007.
- Антић, Чедомир, *Велика Бриџанија и њена уједињења Црне Горе Србији*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Бојовић, Јован, *Подгоричка скупиштина 1918, документи*, Дечје новине, Горњи Милановац, 1989.
- Васин, Горан, *Срби Пречани и њихови Црне Горе у време владавине књаза-краља Николе*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Војиновић, Милош, Тадија, Бошковић, *Споменица за оца бину, Људски губици Црне Горе у Првом свјетском рату*, Архив Војводине Нови Сад, НВО „Друштво за историјска истраживања“ Подгорица, Књижевна задруга српског народног вијећа Подгорица, Нови Сад-Подгорица, 2024.
- Војиновић, Радосав (Рајо), *Подгоричка скупиштина и „црногорске нације“ Живка Андрејашевића*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Вујадиновић, Жељко, *Послије сто година*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег

³⁶ Миомир Дашић, *Огледи из историје Црне Горе, студије о догађајима од краја XVIII вијека до 1918*, Подгорица, 2000, 325–327.

Правник Саво Марковић, појашњавајући класично правне појмове легитимитета као и легалитета, даје свој суд о одлукама донијетим на Подгоричкој скупштини, односно да ли су те одлуке биле законски утемељене. И Марковић посебно истиче да Црногорска народна скупштина из 1914. није била легитимна, јер на тим изборима одржаним 11. јануара 1914, учешће нису узели грађани оних области које су припале Црној Гори 1912. Даље се наводи, како у правној науци постоји јасна разлика између легитимитета и легалитета, односно да нешто не може бити легитимно ако прије тога није легално-законито. Право према Марковићу има задатак да прати историјско-друштвене процесе, односно да се прилагођава фактичком стању. Према Марковићу, Подгоричка скупштина није била ништа мање ни легална нити легитимна у односу на све изборе који су одржани у независној црногорској држави, почевши од 1906. Подгоричка скупштина је имала и своје политичко као и морално оправдање. (Саво Марковић, *Правно и фактичко стање прије и у вријеме Подгоричке скупштине*, у: *Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије*, Зборник радова са научног скупа, 185–186).

- Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Вујовић, Димитрије (Димо), *Прилози изучавању црногорског националног ишћања*, Универзитетска ријеч Никшић, Никшић, 1987.
- Вукић, Предраг, *Велика народна скупиштина у Подгорици и њене историјске посљедице*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Гледовић, Богдан, Ратковић, Борислав, Ђуришић, Митар, Граховац, Милан, Опачић, Петар, *Први светски рат, Србија и Црна Гора*, Издавачко-штампарско предузеће „Обод“-Цетиње, Цетиње, 1975.
- Дашић, Миомир, *Огледи из историје Црне Горе, студије о догађајима од краја XVIII вијека до 1918*, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 2000.
- Дожић, Гаврило, *Живимо у светињи и слободи*, Изабрани списи, посланице, беседе, акта, писма и записи, Издавачко-информативна установа Митрополије Црногорско-приморске Светигора-Цетиње, Православни Богословски факултет Институт за теолошка истраживања-Београд, Цетиње-Београд, 2010.
- Живојиновић, Драгољуб, *Крај краљевине Црне Горе, Мировна конференција и њој 1918-1921*, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 2002.
- Илинчић, Вукић, *Сјоменица ујединитељима 1918-2018*, Институт за српску културу Никшић, Никшић, 2018.
- Јовићевић, Владимир, Алексић, Будимир, *Црногорско ишћање, извори истине*, Зборник докумената, Штампар Макарије Београд, Подгорица, 2023.
- Јововић, Васиљ, *Српска православна црква у Црној Гори током Првог свјетског рата и њено учешће на Подгоричкој скупиштини*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Лакић, Зоран, *Ослобођење и уједињење, Историјски есеј*, у: Једанаести новембар-сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Лековић, Жарко, *Биографије неких од учесника Подгоричке скупиштине*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Лековић, Жарко, *Црна Гора у 1918. години*, у: Једанаести новембар-Сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са научног скупа одржаног у Херцег Новом, 10-11. новембар, 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Марковић, Саво, *Правно и фактичко стање прије и у вријеме Подгоричке скупиштине*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Маркуш, Јован, *Посљедице капицулације краљевине Црне Горе 1916*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Микавица, Дејан, Васин, Горан, Нинковић, Ненад, *Срби у Црној Гори 1496-1918*, Институт за српску културу Никшић, Никшић, 2017.
- Микавица, Дејан, *Велике народне скупиштине у Новом Саду и Подгорици 1918. Војвођански и црногорски Срби у борби за државност и слободу (1790-1918)*, у: Једанаести новембар-сто година од ослобођења и уједињења, Зборник радова са

- научног скупа одржаног у Херцег Новом 10-11. новембар 2018, Матица српска-Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2021.
- Павићевић, Бранко, Распоповић, Радослав, *Црногорски законици, Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе*, књига V, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998.
- Петрановић, Бранко, *Историја Југославије 1918-1988*, прва књига, Краљевина Југославија 1914-1941, Нолит, Београд, 1988.
- Петровић Михаило Његош, *Из мојих мемоара*, Светигора, Цетиње, 2001.
- Радоман, Драган, *Дојринос миширополија Гаврила Дожића народном уједињењу 1918*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Раковић, Александар, *Црногорски сејаризам*, Катена мунди, Београд, 2019.
- Ракочевић, Новица, *Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1918*, Историјски институт Црне Горе, Цетиње, 1981.
- Растодер, Шербо, *Животна вјештања Црне Горе 1918-1929*, књига I, ЈП Културни центар Бар, Бар, 1995.
- Стаматовић, Александар, *Историјске основе националног идентитета Црногораца 1918-1953*, друго допуњено и измијењено издање, Институт за српску културу- Никшић, Српска кућа-Подгорица, Никшић 2021.
- Стаматовић, Александар, *Национални идентитет и државно одређење црногорских зеленаша*, у: Подгоричка скупштина 1918. и уједињење Црне Горе и Србије, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу- Никшић, Никшић, 2022.
- Терзић Велимир, Вујошевић Драгић, Јовановић, Костић Урош, *Операције црногорске војске у првом свјетском рату*, Војноиздавачки завод „Војно дело“, Београд, 1954.
- Тетковић, Јован, *Ујединицељи Црне Горе и Србије*, Јадран, Дубровник, 1940.
- Храбак, Богумил, *Подгоричка скупштина и држање њених посланика у Привременом народном представништву*, у: Парламентаризам у Црној Гори, Историјски коријени и развој, Зборник радова са округлог стола Историјског института, књига 4, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1999.

Илија Bajović

COMMENT ON THE UNIFICATION OF MONTENEGRO AND SERBIA: PODGORICA ASSEMBLY 1918.

Summary

The Podgorica Assembly and the unification of Montenegro and Serbia constituted a historical process that was widely regarded as inevitable. This outcome represented the logical culmination of events that made possible the centuries-long aspiration of the Serbian people for unification. The idea of Serbian integralism did not emerge in Montenegro at the beginning of the twentieth century but rather much earlier. It had been deeply embedded in Montenegro for centuries, both among Montenegrin rulers and Montenegrin population. This thesis demonstrates that the Podgorica Assembly

of 1918 constituted an event that completed a historical process which, as the thesis shows, had a strong and long-standing presence in Montenegro.

Keywords: Podgorica Assembly, Serbian people, king Nicholas, France, Marko Daković, Montenegrin board of national unification, the central committee for the unification of Montenegro and Serbia.

Прилог проучавању добровољаца у Првом свјетском рату: случај села Тасовчићи код Чапљине

**Мер Петар
Милошевић**

Музеј Херцеговине,
Требиње

УДК 94(497.15)
"1914/1918"
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608218](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608218)

Сажетак: Рад се бави проучавањем учешћа становника села Тасовчићи код Чапљине у Првом свјетском рату, са посебним освртом на добровољачки покрет. Анализирана је демографска структура насеља на основу аустроугарског пописа становништва из 1910, која приказује етничку и вјерску разноликост овог села у долини ријеке Неретве. Поред тога, истражене су последице окупационих политика аустроугарских власти над српским становништвом, укључујући мобилизацију, прогоњење и материјалну биједу. Кроз упоредну анализу усмених предања, грађе и доступне литературе, рад идентификује добровољце из Тасовчића који су учествовали на Солунском фронту и допуњује претходно забиљежене спискове. Истраживање наглашава значај очувања колективног сјећања на локалне актере Првог свјетског рата, те доприноси реконструкцији историјске улоге Херцеговаца у великом добровољачком покрету 1914–1918. Рад представља прилог проучавању локалне историје и националне свијести, и указује на важност документације и систематског истраживања малих заједница у оквиру ширег историјског контекста.

Кључне ријечи: Тасовчићи, Први свјетски рат, добровољци, Солунски фронт, Херцеговина.

Село Тасовчићи налази се у плодној долини ријеке Неретве, на њеној лијевој обали, у непосредној близини варошице Чапљине. Захваљујући свом положају, ово насеље током историје било је важна спона између приморских и унутрашњих херцеговачких крајева. Према подацима из аустроугарског пописа становништва из 1910, у Тасовчићима је живјело укупно 845 становника. Од тог броја, 404 били су Срби православне вјероисповијести (47%), муслимана је било 270 (32%), док је 131 становник припадао хрватском католичком корпусу (20%).¹ Та етничка и вјерска структура представља слику шире демографске разноликости долине Неретве уочи Великог рата.

peleripo9@gmail.com

¹ Резултати пописа живљелства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. године, Сарајево, 1912, 378–379.

Почетак Првог свјетског рата донио је тежак период за српско становништво овог краја. Аустроугарске власти, подстакнуте страхом од „непоузданих елемената“ и идеја јужнословенског уједињења, спроводиле су систематску репресију над Србима.² У Тасовчићима, као и у бројним другим мјестима Херцеговине, забиљежени су прогони, малтретирања и јавна понижења локалног српског становништва.³ Младићи су невољно мобилисани од стране окупационих власти и слати на Западни и Источни фронт, док су породице остале изложене притисцима и материјалној биједи.

Значајан дио мушког становништва, избјегавајући да ратује под заставом царевине која је угњетавала њихов народ, одлучио је да се бјежи из Тасовчића и околине. Према усменим предањима и писаним свједочанствима, више десетина младића из чапљинског краја кренуло је преко Стоца, Дабра и Билеће ка Црној Гори, гдје су се прикључили добровољачким одредима херцеговачке војске. Тај чин представља један од најзначајнијих израза отпора аустроугарској власти у овом дијелу Херцеговине.⁴

Према казивању Јова Спахића, рођеног 1931. у Тасовчићима, а преминулог 2025. у Требињу, из овог села је било 13 добровољаца који су учествовали у борбама на Солунском фронту. Спахић, иначе наставник историје по занимању, дао је изјаву 23. августа 2016, у којој је на основу породичних и усмених сјећања настојао да сачува успомену на ове јунаке. Нашим истраживањем, заснованим на поређењу архивске грађе, усмених предања и доступне литературе, установљено је да је број добровољаца знатно већи.

Иако још увијек не посједујемо потпун списак добровољаца – учесника Првог свјетског рата, и вјероватно га никада нећемо у потпуности утврдити, нашим истраживањем настојимо да дамо допринос расвјетљавању те теме колико је то могуће. Свако пронађено име представља вриједан траг и значајан корак у очувању сјећања и отклањању од заборав.

Њихова жртва представља симбол националне свијести и истрајности једног малог села које је, упркос прогонима и страдањима, дало свој допринос ослободилачком рату и стварању југословенске државе. Свједочанство Јова Спахића, уз истраживања која се настављају, од изузетног је значаја за реконструкцију локалне историје и афирмацију улоге Херцеговаца у великом добровољачком покрету 1914–1918.

Према казивању Јова Спахића, од укупно тринаест добровољаца из Тасовчића, он је успио да се присјети и наведе имена само седморице од њих. То су сљедећи добровољци:

Драшко Ристо (Риндо)

Лојпур Новица

Спахић Данило

² Марко Гојачић, *Страдање Срба чапљинског краја у Првом свјетском рату по документима њихове Васе Медана*, Требиње – Београд, 2021, passim.

³ Владимир Ђоровић, *Црна књига, њихове Срба Босне и Херцеговине за вријеме свјетског рата 1914–1918*, Стари Бановци, 2014, passim.

⁴ Ђорђе Пилевић, „Допринос Пера Слијепчевића у организовању добровољаца у Првом свјетском рату“, *Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ*, бр. 12, Подгорица, 1998, 57; Драга Мاستиловић, *Херцеговина у Краљевини Срба, Хрватиа и Словенаца (1918–1929)*, Београд, 2009, 46.

Спахић Јово
 Спахић Манојло
 Спахић Ристо
 Спахић Симо⁵

Осим већ раније идентификованих добровољаца, резултати наших истраживања потврђују тачност предања које је Јово Спахић сачувао од заборава. На основу упоредне анализе усмених казивања и доступних архивских извора, успјели смо да допунимо његов списак и тако сачувамо од заборава имена оних који су се борили за ослобођење од аустроугарске власти. Поред раније познатих имена, овим истраживањем идентификовани су и остали добровољци из Тасовчића, чија имена наводимо у наставку:

Бекан (Ђуро) Новица⁶
 Бјелица (Јово) Михајло⁷
 Лојпур Спасоје⁸
 Мисита (Ћетко) Димитрије⁹
 Мистиа (Ћетко) Лазар¹⁰
 Мисита (Лазар) Славко¹¹

Истраживање учешћа становника села Тасовчићи у Првом свјетском рату показује како је локално српско становништво, упркос окупационим притисцима и угњетавањем, активно доприносило добровољачком покрету. Примјери добровољаца који су се прикључили херцеговачким јединицама на Солунском фронту илуструју снагу националне свијести, личне храбрости и отпора аустроугарској власти. Усмена предања у комбинацији са грађом омогућавају идентификацију учесника и потврђују да се број добровољаца из овог села подудара са народним предањем. Провођењем методолошки организованог истраживања идентификована су имена која нису сачувана у успоменама најстаријих становника, што показује колико је важно систематично прикупљати локалне историјске податке.

Случај села Тасовчића представља важан допринос проучавању локалне историје и афирмацији улоге Херцеговаца у Првом свјетском рату. Оче-

⁵ Казивање: Јово (Симо) Спахић (1931–2025).

⁶ Verlustliste, Nr. 461 (Nr. 461/1916), 7. Заробљеник у логору Азинара на Сардинији. Види више: Лука Горголини, *Проклећи са Азинаре*, Нови Сад-Београд, 2014; Петар С. Јовић, Никола Б. Поповић, *Добровољци 1912–1918 најхрабрији међу храбрима*, Београд, 1989, 251.

⁷ Лазар Р. Косановић, *Поменик рајним добровољцима у Српској војсци*, књ. 1, Београд, 2017, 121.

⁸ Verlustliste, Nr. 110, (Nr. 110/1915), str. 22. Заробљен код Ниша.

⁹ База Удружења ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Београд <https://udruzenjeratnihdobrovoljaca12-18.rs/bazadobrovoljaca/> (приступљено 11. новембра 2025. године).

¹⁰ База Удружења ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Београд <https://udruzenjeratnihdobrovoljaca12-18.rs/bazadobrovoljaca/> (приступљено 11. новембра 2025. године).

¹¹ Никола Филиповић, *Херцеговци српски рајни добровољци у рајовима Црне Горе и Србије 1912–1918*, Београд, 2024, 369.

вање имена и успомена на добровољце има историјски и културни значај, јер омогућава реконструкцију колективног памћења и наглашава допринос малих заједница у ширем контексту националне борбе за слободу и стварање југословенске државе.

Извори и литература:

Објављени извори:

Verlustliste, Nr. 110, (Nr. 110/1915)

Verlustliste, Nr. 461 (Nr. 461/1916)

Резултати и описи живљења у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. године, Сарајево, 1912.

Усмени извори:

Казивање: Јово (Симо) Спахић (1931–2025)

Онлајн извори:

База Удружења ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца Београд <https://udruzenjeratnihdobrovoljaca12-18.rs/bazadobrovoljaca/>

Литература:

Гојачић, Марко, *Сирадање Срба чајљинског краја у Првом свјетском рату по документима њихове Васе Медана*, Требиње – Београд, 2021.

Горголини, Лука, *Проклеће са Азинаре*, Нови Сад-Београд, 2014.

Јовић, Петар С., Никола Б. Поповић, *Добровољци 1912–1918 најхрабрији међу храбрима*, Београд, 1989.

Косановић, Лазар Р., *Поменик ратним добровољцима у Српској војсци*, књ. 1, Београд, 2017.

Мастиловић, Драга, *Херцеговина у Краљевини Срба, Хрватиа и Словенаца (1918–1929)*, Београд, 2009.

Пилевић, Ђорђе, „Допринос Пера Слијепчевића у организовању добровољаца у Првом свјетском рату“, *Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ*, бр. 12, Подгорица, 1998.

Поровић, Владимир, *Црна књига, историја Срба Босне и Херцеговине за вријеме свјетског рата 1914–1918*, Стари Бановци, 2014.

Petar Milošević

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF VOLUNTEERS IN THE FIRST WORLD WAR: THE CASE OF THE VILLAGE OF TASOVČIĆI NEAR ČAPLJINA

Summary

The study of the participation of the inhabitants of the village of Tasovčići in the First World War demonstrates how the local Serbian population, despite occupational pressures and oppression, actively contributed to the volunteer movement. The

examples of volunteers who joined Herzegovinian units on the Salonika front illustrate the strength of national consciousness, personal courage, and resistance to Austro-Hungarian authority. Oral traditions, combined with documentary sources, allow for the identification of participants and confirm that the number of volunteers from this village corresponds to local memory. Methodically organized research revealed names that had not been preserved in the memories of the eldest residents, highlighting the importance of systematically collecting local historical data.

The case of Tasovčići represents a significant contribution to the study of local history and the affirmation of the role of Herzegovinians in the First World War. Preserving the names and memories of volunteers holds historical and cultural significance, enabling the reconstruction of collective memory and emphasizing the contribution of small communities within the broader context of the national struggle for freedom and the creation of the Yugoslav state.

Keywords: Tasovčići, First World War, volunteers, Macedonian front, Herzegovina.

СРПСКА БАШТИНА

Философија, теологија, педагогија

Мирослав Додеровић
Билјана Ј. Арсенић / Соња С. Добричанин / Анђелка В.
Пиндованић
Бранислав М. Дилпорић / Снежана М. Зечевић / Анђела М.
Николић
Децана Нешић / Никола Додеровић
Оливер Радовић / Билјана Јаредић / Сенка Костић
Иван М. Башић-Древић
Звездана М. Елезовић / Филип М. Обрдовић
Томар Добраћ
Александар Ђуковић
Дарко Бакић

Чедоморство – социолошки и правни аспекти

**Проф. др Мирослав
Додеровић**

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

УДК 343.622
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608241](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608241)

Сажетак: Чедоморство спада у привилегована убиства, што значи да у том случају постоји блаже кажњавање у односу на обично убиство. Да би постојало кривично дјело чедоморства, неопходно је да је дијете живо рођено. Само ако је дијете рођено живо, постоји објекат овог кривичног дјела. Није од значаја да ли је оно способно за живот. Чедоморство је у нашем кривичном законодавству инкриминисано чланом 146. Кривичног законика Црне Горе.

Кључне ријечи: чедоморство, убиство, живот, законодавство.

Увод

Живот представља најзначајнију вриједност човјека, јер даје основ и смисао свим осталим вриједностима које он посједује. Ако се људска права сматрају природним правима човјека, онда се то прије свега односи на право на живот. У том смислу, сви правни документи којима се прокламују права грађана, односно људска права, дефинишу и потврђују ово право. Устави савремених држава, у одредбама о правима човјека, истичу право на живот као прво међу правима грађана.

Свако прокламовано и признато право има стварну вриједност само ако је ефикасно правно заштићено. Стога и право на живот мора бити заштићено одговарајућим правним мјерама, а с обзиром на изузетну важност овог права, кривичноправна заштита – као најјачи вид правне заштите – мора бити адекватно постављена. Иако је кривичноправна заштита живота човјека постојала од најстаријих времена, њен обим и карактер нису увијек били исти. Савремени развој ове заштите карактерише се проширивањем и учвршћивањем права на живот не само унутар националних законодавстава него и на међународном нивоу, путем бројних конвенција и докумената¹. Посеб-

но се истичу Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, која одређује да је право на живот сваке особе заштићено законом, и Међународни пакт о грађанским и политичким правима, који прописује да свако људско биће има урођено право на живот, које мора бити заштићено законом, те да нико не може бити самовољно лишен живота². Кривична дјела против живота и тијела другог лица представљају најстарије облике кривичних дјела, познате од најранијих периода писане правне историје. Та дјела су увијек систематизована на првом мјесту у посебним дјеловима савремених кривичних законика, што је разумљиво, јер се њима штити физички интегритет човјека – његово тијело и живот – као основне људске и друштвене вриједности³.

Из самог назива ове групе кривичних дјела произлази да је објекат заштите двојак:

а) живот, односно право на живот, и

б) тјелесни интегритет, односно неповредивост физичке конституције човјека.

Право на живот и неповредивост физичког интегритета представљају фундаментална, универзална људска права⁴. Заштита ових вриједности има друштвени карактер и не зависи од воље појединца, што значи да пристањак повријеђеног лица нема утицаја на постојање ових кривичних дјела⁵.

1. Кривична дјела против живота

Основни облик кривичног дјела против живота је **убиство**, прописано чланом 143. Кривичног законика Црне Горе. Оно се састоји у противправном лишењу живота другог лица с умишљајем, при чему не постоје посебне околности које га чине тежим или лакшим. Објекат заштите овог кривичног дјела је живот човјека, односно право на живот као једно од темељних људских права. Радња извршења одређена је према посљедици, јер се ради о посљедичној диспозицији. Свака дјелатност чињења или нечињења којом се проузрокује смрт другог лица представља радњу извршења. Убиство се може извршити и нечињењем – у случајевима када постоји дужност да се предузме радња ради спречавања смрти⁶. У глави XIV Кривичног законика Црне Горе систематизована су основна кривична дјела против живота, која чине различите облике противправног лишења живота:

Обично убиство, предвиђено чланом 143. КЗЦГ;

Квалификовано (тешко) убиство, предвиђено чланом 144. КЗЦГ;

Привилеговано (лакше) убиство, које обухвата више специфичних случајева.

² Међународни пакт о грађанским и политичким правима, члан 6.

³ Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., *Криминологија*. Треће издање. Загреб: Накладни завод Глобус, 2002, 228–234.

⁴ Петровић З., *Телесне повреде и пристанак повређеног*, Правни живот, 9/1996, 121–133.

⁵ Бутуровић Ј., „Карактеристике кривичних дела против живота и тела у кривичним законима република и покрајина“, *Правни живот*, Београд, број 8–9/1979, 1–22.

⁶ Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., Исто.

Према члану 143. КЗЦГ: „*Ко другог лиши живоѿа, казниће се затвором од ѿеѿ до ѿеѿнаесѿ година*“. Квалификовано, односно тешко убиство постоји када је умишљајно убиство извршено на такав начин, под таквим околностима или према таквом лицу, да му то даје већи степен тежине и опасности, због чега се прописује строжа казна. Члан 144. КЗЦГ прописује да ће се затвором најмање десет година или казном дуготрајног затвора казнити онај ко:

- лиши живота друго лице на свиреп или подмукао начин;
- лиши живота друго лице при безобзирном насилничком понашању;
- лиши живота друго лице и тиме с умишљајем доведе у опасност живот још неког лица;
- лиши живота друго лице из користољубља, ради извршења или прикривања другог кривичног дјела, из безобзирне освете или других ниских побуда;
- лиши живота службено или војно лице при вршењу или у вези са вршењем службене дужности;
- лиши живота дијете или трудну жену;
- лиши живота члана своје породице или породичне заједнице којег је претходно злостављао;
- с умишљајем лиши живота више лица, а не ради се о убиству на мах, убиству дјетета при порођају или лишењу живота из самилости.

Привилегована, односно лакша убиства, представљају облике противправног лишења живота учињене под посебним околностима које им дају нижи степен друштвене опасности. За ова дјела закон прописује блажу казну⁷.

Иако сам закон не користи термин *привилеговано убиство*, у правној теорији у ову групу спадају:

а) убиство на мах, б) убиство дјетета при порођају (чедоморство), ц) лишење живота из самилости, и д) нехатно лишење живота.

У наставку рада детаљније ће бити анализирана ова посебна група кривичних дјела, с акцентом на убиство дјетета при порођају – чедоморство у позитивном праву⁸. Убиство дјетета при порођају спада у привилегована убиства, што значи да се у том случају предвиђа блаже кажњавање у односу на обично убиство. Као и код сваког другог кривичног дјела убиства, заштићени објекат овог кривичног дјела јесте живот човјека⁹.

Елементи бића кривичног дјела чедоморства:

-Заштићени објекат: живот новорођенчета;

Објекат радње: дијете, новорођенче;

Извршилац: мајка дјетета;

⁷ Стојановић З., „Право на живот као природно право човека“, *Правни живот*, Београд, број 9/1997, 3–12.

⁸ Ристић М., „Кривична дјела против живота и тијела“, *Југословенска ревија за криминологију и кривично право*, 4/1975, 655–668.

⁹ Мршић Г., „Казнена дјела против живота и тијела“, *Хрватска правна ревија*, 2/2004, 70–79.

Радња извршења: одузимање живота новорођенчету, чињењем или нечињењем, у току порођаја или непосредно након њега (радња чињењем може бити задављењем, утопљењем, гушењем, ударцима, а нечињењем, на примјер, недавање хране – *комисивно-омисивно кривично дјело*);

Посљедица кривичног дјела: смрт новорођенчета;

Узрочна веза: потребно је утврдити да је у моменту лишења живота дјетета код мајке постојао поремећај изазван порођајем, те да је убиство дјетета посљедица тог поремећаја;

Облик виности: умишљај – директни или евентуални.

Оно што ово кривично дјело чини специфичним у односу на остале облике убиства јесте посебност у погледу објекта, субјекта и времена извршења радње.

Објекат радње: живо рођено дијете;

Извршилац: искључиво мајка;

Вријеме извршења: током порођаја или непосредно након порођаја, док траје поремећај изазван порођајем.

Да би постојало кривично дјело чедоморства, неопходно је да је дијете живо рођено. Само у том случају постоји објекат заштите овог кривичног дјела. Није од значаја да ли је дијете било способно за живот. Кривичноправна заштита пружа се и дјечи са тјелесним и душевним недостацима, као и новорођенчади са тешким аномалијама.

1. 1. Судско-медицински аспект

Да би се све ове чињенице поуздано утврдиле, од пресудног је значаја **налаз и мишљење вјештака – љекара специјалисте** одговарајуће струке¹⁰. Без изричитог налаза обдукције којом се утврђује узрок смрти, живорођеност и способност дјетета за ванматерични живот, не може се говорити о кривичном дјелу чедоморства¹¹. На живорођеност новорођенчета указују: остаци пупчане врпце, порођајна отеклина главице, меконијум у цријевима и други карактеристични знакови. Осим живорођености, неопходно је утврдити и **донесеност**, односно способност за ванматерични живот. Сматра се да је дијете донесено ако је рођено након 37. недјеље трудноће, када су унутрашњи органи довољно развијени да омогуће самосталан живот. Донесеност се процјењује према тежини, дужини тијела, развијености хрскавице уха и носа, изгледу ноктију, боји коже и обиму главице (34–35 cm). Ако се ради о побаченом плоду или недоношчету неспособном за ванматерични живот, не постоји кривично дјело чедоморства. Циљ судско-медицинског вјештачења је и утврђивање узрока смрти – да ли је смрт природна или насилна. Ако је смрт настала прије или током порођаја (*интраутерино*), ради се о мртворођенчету, што искључује постојање чедоморства. У појединым случајевима, чак и када се утврди да је смрт насилна, не мора се ради о чедоморству, јер узрок може бити нехат или пропуст. Субјект овог кривичног дјела може бити само мајка дјетета, јер једино код ње постоје околности које дјело чине привилегованим. Она се налази у посебном психич-

¹⁰ Ристић М., Исто.

¹¹ Петровић З., Нав. дјело.

ком стању изазваном порођајем, што ово дјело сврстава у категорију *својеручних кривичних дјела (delicta propria)*. Сва остала лица која убију новорођенче одговарају за тешко убиство, као и саизвршилац, подстрекач или помагач. Уколико дјело физички изврши друго лице, а мајка га на то подстрекне или му помогне за вријеме порођаја или непосредно након њега, док код ње траје поремећај изазван порођајем, она се сматра саучесником у чедоморству, иако извршилац одговара за тешко убиство. Према криминалошким анализама, чедоморке су најчешће жене које карактеришу ментална инфериорност, склоност депресији, неуротичност, психофизичка незрелост, емоционална нестабилност, пасивност и низак степен образовања. Ипак, постоје и случајеви у којима чедоморство врше образоване, психофизички зреле жене, често у браку и са постојећом дјецом.

Узроци могу бити различити:

- тешка материјална ситуација,
- социјални притисак и стигма,
- несигурност у погледу очинства,
- нежељена трудноћа у позним годинама,
- трудноћа настала као посљедица силовања, инцеста или сексуалног злостављања.

Иако се ови фактори не узимају као правно релевантни при квалификацији дјела, они могу значајно утицати на психичко стање мајке у тренутку порођаја и непосредно након њега¹².

2. Чедоморство у националној правној историји

И у нашем правном систему кроз вјекове је била присутна тенденција блажег кажњавања чедоморства, у складу са социјалним и историјским околностима. С обзиром на честе ратове, устанке, буне и окупације, у нашем друштву се често рађала ванбрачна дјеца – и то како од неудатих дјевојака, тако и од удатих жена чији су мужевии били на ратишту¹³. Таква дјеца су, нажалост, често убијана, јер је у традиционалном друштву „копилство“ представљало велику срамоту. Тијела новорођенчади су налазили у шупљинама дрвећа, вировима, ријекама – што указује на то да су мајке, под притиском стида и страха, убијале своју дјецу како би прикриле „срамоту“ невјерства или нежељене трудноће. Српско средњовјековно кривично право темељило се углавном на обичајном праву, које је строго санкционисало жену која је родила ванбрачно дијете. Такав чин сматрао се тежим моралним преступом, а убиство новорођенчета које би жена починила у том контексту третирано се као најтежи злочин, који је заслуживао најстрожу казну. У почетку, чедоморство није било издвојено као посебно кривично дјело. Према Законоправилу (Номоканону) Светог Саве из 1219. године, оно је третирано као и сва остала убиства: „Ко удари човјека и он умре, казниће се погубљењем“. Међутим, Душанов законик из 1349. године, допуњен 1354, у члану 96. про-

¹² Ристић М., Исто.

¹³ Ђорђевић Ђ., „Нови облици тешких убистава у предлогу Кривичног законика“, *Правни живот*, 9/2005, 135–154.

писује: „Ко се нађе да је убио оца или матер, или брата, или чедо своје, да се тај убица сажеже на огњу“. Ова одредба јасно показује да је у средњовјековној Србији чедоморство третирано као изузетно тежак злочин, без обзира на то да ли је убиство било намјерно или из нехата. Према Црквеним каноцима, чедоморство је сматрано једним од најтежих гријехова, који је за собом повлачио дуготрајну епитимију – црквену казну у виду забране уласка у храм, причешћа и других светих обреда. Према Светом писму, Бог је тај који даје живот, а рађање је божански чин. Стога је одузимање живота, посебно живота новорођенчета, сматрано тешким светогрђем¹⁴.

С обзиром на јак утицај Цркве у средњем вијеку, није изненађујуће што су казне за чедоморство биле изузетно строге. Ипак, чак ни такве казне нијесу значајно утицале на смањење броја случајева чедоморства¹⁵. Регистри појединих среских начелстава свједоче о бројним пријавама рођења и убистава дјете, од којих су многа била ванбрачна. У појединим архивским записима, попут оних у Регистру Ужичког начелства, стоји: „Станика, кћи Матије М. из Дрежника, родила ванбрачно дијете, па га удавила“. Потребно да се ова појава регулише на хуманији начин довела је до законодавних интервенција. Тако Законом Проте Матеје (1804) и касније Карађорђевићевим закоником (1807), чланом 30, прописује се: „Жена или дјевојка којој би се случило да роди без оца дијете, тј. копиле, нека се не усуди удавити дијете, но слободно нека роди; ако је веома стидно, може га оставити на путу, куд људи пролазе, да га ко нађе и прихвати. Ако би га ипак удавила, осуђује се на смрт без милости, јер је убила човјека на свијету“. Овом нормом законодавац први пут показује социјалну осјетљивост, дајући могућност мајци да дијете остави живо, чиме се уочава прелаз ка хуманијем схватању чедоморства. Кривични законик Краљевине Југославије (1929) у члану 170. први пут квалификује чедоморство као преступ, прихватајући тенденцију да је жена која га почини привилеговани извршилац. Казна је била строги затвор за мајку брачног дјетета, а за мајку ванбрачног дјетета – затвор с могућношћу ублажавања¹⁶.

Кривични законик ФНРЈ (1951) у члану 138. прописује: „Мајка која лиши живота своје дијете за вријеме порођаја, док траје поремећај изазван порођајем, казниће се затвором најмање шест мјесеци“. Покушај је такође био кажњив. Каснији закони задржавају сличну формулацију, али мијењају оквир казне. Кривични закон СР Србије (1977) у члану 50. предвиђа казну затвора од три мјесеца до три године, уз исту дефиницију бића кривичног дјела. Кривични законик Републике Србије (2005) у члану 116. прописује: „Мајка која лиши живота своје дијете за вријеме порођаја или непосредно последице порођаја, док траје поремећај изазван порођајем, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година“. Примјетно је да је овим законом казна

¹⁴ Петровић З., Исто.

¹⁵ Ристић М., Исто.

¹⁶ Ристић М., Нав. дјело.

строже прописана, што је вјероватно последица чињенице да се број случајева чедоморства у Србији није смањивао¹⁷.

У Кривичном законнику Црне Горе, чланом 146, чедоморство је дефинисано на идентичан начин: „Мајка која лиши живота своје дијете за вријеме порођаја или непосредно последије порођаја, док код ње траје поремећај изазван порођајем, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година“. Према подацима надлежних органа, у последњих 14 година у Црној Гори убијено је 14 новорођенчади. Од 2000. до почетка 2021. године забиљежено је 13 случајева, а само у 2020. години чак три. У априлу 2020. године, тридесетшестогодишња жена из Зете осумњичена је да је након порођаја убила своје новорођенче и бацила га у јаму на породичном имању. У јулу 2020. радници ЈКП „Лим“ у Бијелом Пољу пронашли су тијело бебе у контејнеру. У августу исте године, у Пљевљима је тијело новорођенчета пронађено у купатилу породичне куће. Посљедњи случај чедоморства забиљежен је у **Подгорици 2024. године**, када је двадесетосмогодишња И. Ш. из Плужина осумњичена да је приликом порођаја убила свог сина, тијело спаковала у кутију од ципела и оставила у канти за смеће. Тијело је пронашао радник „Чистоће“, мислећи у првом тренутку да је ријеч о лутки¹⁸. Ови подаци указују да, упркос модерним законским рјешењима и развоју система социјалне заштите, чедоморство остаје присутно у нашем друштву, што захтијева континуиране превентивне и едукативне мјере¹⁹.

Убиство дјетета при порођају – чедоморство у кривичном законодавству на простору бивше СФР Југославије

У свим државама насталим на простору бивше Југославије ово кривично дјело је инкриминисано као привилеговани облик убиства²⁰. Уопштено, законодавства третирају „убиство дјетета при порођају“ као посебан, лакши облик убиства, дају му привилегован статус и предвиђају ниже казне у односу на остале облике лишења живота²¹. Република Словенија – *Kazenski zakonik* (Урадни лист РС, бр. 50/2012), чл. 119. „Detomog“: мајка која убије дијете при порођају или непосредно након њега, док је још под утицајем порођаја, казниће се затвором до три године. У словеначком праву ово је најнижи казнени распон у региону за ово дјело. Република Хрватска – *Kazneni zakon* (Народне новине, бр. 125/11; на снази од 1. 1. 2013), чл. 112. „Usmrćenje“: у оквиру привилегованих облика прописано је да се

¹⁷ Коларић, Д., „Кривично дело убиства детета при порођају у Кривичном законнику Србије“, *Безбедност: часопис државног секретаријата за унутрашње послове НР Србије*, 50, бр. 3, 2008, 101–121.

¹⁸ До имена осумњичене за чедоморство, према незваничним сазнањима новинара истражитељи су дошли тако што су на кутији, у којој је јуче пронађена мртва беба, видјели њено име. Претпостављамо да је куповала обућу преко интернета и да је због доставе на кутији писало име купца. Осим тога, осумњичена се налази и на снимку, изузетом са оближње видео-камере, на којем се види како баца кутију у канту за отпатке. На том снимку је имала исту гардеробу у којој је била када смо је затекли у стану прије хапшења. Због здравствених компликација након порођаја, И. Ш. се налази на лијечењу у Клиничком центру Црне Горе.

¹⁹ Ристић М., Исто.

²⁰ Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., Нав. дјело.

²¹ Коларић, Д., Исто.

мајка која усмрти своје дијете под утицајем снажног душевног оптерећења услед трудноће или порога казни затвором од шест мјесеци до пет година²². Сјеверна Македонија – *Кривичен законик*, чл. 127: дјело постоји за вријеме или непосредно послје порођаја, при чему се наглашава да мајка мора бити у стању растројства изазваном порођајем; запрећена казна је затвор од три мјесеца до три године. Карактеристично је да је покушај такође кажњив. Федерација БиХ – *Кривични закон ФБиХ* (Службене новине ФБиХ, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14), чл. 169. „Чедоморство“: прописује се затвор од једне до пет година када је дјело учињено за вријеме или одмах након порога, што му даје статус привилегованог убиства.

Из наведеног произлази да сва ова законодавства признају привилеговану природу чедоморства и сходно томе прописују блаже казне у односу на друга убиства. Нормативна рјешења полазе од схватања да психичко стање мајке, условљено порођајем, може бити пресудан фактор у настанку дјела – чак и онда када мајка такво понашање није планирала нити жељела²³.

Закључак

Кривично-правна заштита живота човјека, иако је у кривичном праву постојала од његових најранијих почетака, није имала исту садржину и обим у свим историјским периодима. Савремени развој ове заштите карактерише се проширивањем и учвршћивањем права на живот, не само у оквиру унутрашњег права сваке државе, већ и на међународном плану, кроз усвајање бројних међународних конвенција и декларација које јасно прокламују неповредивост људског живота. Тако Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода одређује да је *право на животи сваке особе заштићено законом*, док Међународни пакт о грађанским и политичким правима утврђује да *свако људско биће има урођено право на животи* и да нико не може бити самовољно лишен тог права. Посебну категорију кривичних дјела против живота представљају привилегована убиства – различити облици противправног лишења живота почињени под околностима које знатно умањују друштвену опасност дјела и степен кривице учиниоца. Закон таквим дјелима признаје блажи третман и предвиђа лакше казне.

Иако позитивно законодавство формално не користи термин „привилеговано убиство“, у теорији се под тим појмом обично обухватају:

- а) убиство на мах,
- б) убиство дјетета при порођају (чедоморство),
- ц) лишење живота из самилости и
- д) нехатно лишење живота.

Чедоморство је ријетко предмет систематских медицинских и психијатријских истраживања. Најчешће се обрађује у виду приказа поједи-

²² Сингер М., Ковчо-Вукадин И., Цајнер-Мраовић И., Исто.

²³ Новак М., „Право на живот“, *Правни живот*, бр. 9/1996, Београд, 4–12.

начних случајева, најчешће оних у којима је мајка патила од постпорођајног или другог психичког поремећаја. С обзиром на то да се ради о дјелу које подлијеже кривичном гоњењу, оно је прије свега предмет криминолошких и социолошких анализа. Број регистрованих случајева чедоморства је релативно мали, што се дјелимично објашњава тиме што у многим ситуацијама не постоје медицински подаци о трудноћи, па се бројна чедоморства никада не открију. Према истраживањима, чедоморство чини свега око 3% убиства дјете млађе од 14 година. Са научног становишта, чедоморство представља посебан облик инфантицида. Инфантицид је шири појам који означава намјерно убиство дјетета, без обзира на узраст и сродство извршиоца са жртвом. Чедоморство, напротив, означава убиство властитог дјетета које изврши његова мајка, и то током порођаја или непосредно након њега, док код мајке траје психофизички поремећај изазван самим чином рађања. Историјски посматрано, инфантицид је феномен присутан у свим људским заједницама, од праисторијских до савремених, а мотиви су се кретали од економских и социјалних до религиозних и културних. У прошлости су се убијала дјеца која су се сматрала „ненормалном“, „чудовишном“ или „инфериорном“, како би се „очувала чистота“ потомства или опстанак породице. У оквиру инфантицида издвајају се посебни облици:

- неонатид – убиство новорођенчета,
- фетицид – убијање нерођеног дјетета,
- чедоморство – убиство дјетета од стране мајке током или непосредно после порођаја.

Специфичност чедоморства је у томе што се оно може извршити активним или пасивним понашањем мајке. Активно чедоморство обухвата радње као што су гушење, задављење, утопљење, пригњечење или ударци. Пасивно чедоморство огледа се у пропуштању радњи неопходних за живот новорођенчета, попут недавања хране, неизвршења њега или непружања медицинске помоћи. Иако ријетко, чедоморство и даље представља друштвено и морално узнемирујуће дјело, чије разумијевање захтијева интегрисан приступ – правни, медицински, психолошки и социолошки. Савремена законодавства, укључујући и оно Црне Горе, препознају специфичност ситуације у којој се мајка налази у моменту извршења дјела и настоје да између правде и хуманости пронађу равнотежу између кажњавања и разумијевања.

Литература

- Ashworth, A. *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Атанацковић, Д. *Кривично право – Посебни дио*. Београд, 1985.
- Билтен Округног суда у Београду*, бр. 58/2002.
- Бутуровић, Ј. „Карактеристике кривичних дјела против живота и тијела у кривичним законима република и покрајина“. *Правни живоић*, Београд, бр. 8–9/1979.
- Чејовић, Б. „Трансплантација дијелова људског тијела и право на живот – кривичноправни аспект“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1995.
- Ћирић, Ј. „Убиство у стању јаке раздражености изазване кривицом жртве“. *Правни живоић*, бр. 9/1997.

- Ђорђевић, Ђ. „Нови облици тешких убистава у предлогу Кривичног законика“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/2005.
- Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода.*
- Јовашевић, Д. „Убиство дјетета при порођају“. *Безбједносћ*, Београд, бр. 5/1991.
- Коларић, Д. „Кривична дјела убиства *de lege lata* и *de lege ferenda*“. *NBP – Journal of Criminology and Law*, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
- Коларић, Д. „Привилегујуће околности кривичног дјела убиства на мах“. *NBP – Београд*, год. 13, бр. 3, 2008, стр. 41–66.
- Коларић, Д. „Кривично дјело убиства дјетета при порођају у Кривичном законик у Србије“. *Безбједносћ*, 50, бр. 3, 2008.
- Ковачевић, Р. „Психијатријско вјештачење учинилаца кривичног дјела убиства“. У: *Нека љактична ѿићања казног законодавства Југославије*. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Будва, 2000.
- Лазаревић, Љ. *Кривично право – Посебни дио*. Савремена администрација, Београд, 2002.
- Марић, Ј., Лукић, М. *Правна медицина*. Београд, 1998.
- Међународни ѿакт о грађанским и ѿлијичким правима*, члан 6.
- Mendlowicz, M. V., Jean-Louis, G., Gekker, M., Rappaport, M. H. „Neonaticide in the City of Rio de Janeiro: Forensic and Psycholegal Perspectives“. *Journal of Forensic Sciences*, 1999.
- Миљковић, М. *О убиству с обзиром на реформу кривичног законика*. Београд, 1910.
- Мршић, Г. „Казнена дјела против живота и тијела“. *Хрвајска ѿравна ревија*, Загреб, бр. 2/2004.
- Новак, М. „Право на живот“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1996.
- Петровић, Д. *Еуѿаназија*. Крагујевац, 2000.
- Петровић, З. „Тјелесне повреде и пристанак повријеђеног“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1996.
- Пресуда Врховног суда Хрвајске Кж 1758/72.*
- Пресуда Врховног суда Србије Кж 2727/65.*
- Ристић, М. „Кривична дјела против живота и тијела“. *Југословенска ревија за криминологију и кривично право*, Београд, бр. 4/1975, стр. 655–668.
- Савић, С., Ковачевић, С. „Судско-медицинско вјештачење код кривичних дјела убистава“. У: *Нека љактична ѿићања казног законодавства Југославије*. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Будва, 2000.
- Singer, M., Kovčo-Vukadin, I., Sajner-Mraović, I. *Криминологија*. 3. издање. Загреб: Накладни завод Глобус, 2002.
- Срзентић, Н., Стајић, А., Лазаревић, Љ. *Кривично право СФРЈ – Оишћи дио*. Научна књига, Београд.
- Стојановић, З., Перић, О. *Коменћар Кривичног закона Рејублике Србије и Кривични закон Рејублике Црне Горе са објашњенима*. Београд, 1996.
- Стојановић, З. „Право на живот као природно право човјека“. *Правни живоић*, Београд, бр. 9/1997, стр. 3–12.
- Стојановић, З. *Коменћар Кривичног законика*. Београд: Службени гласник, 2007.
- Таховић, Ј. *Кривично право – Оишћи дио*. Београд: Савремена администрација, 1961.
- Зечевић, Д. и сар. *Судска медицина и деонћологија*. Медицинска наклада, Загреб, 2004, стр. 234–237.

Живановић, Т. *Основи кривичног права Краљевине Југославије – Посебни дио*. Београд: Геца Кон, 1938.

Miroslav Doderović

INFANTICIDE – SOCIOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

Summary

Infanticide is classified as a privileged form of homicide, meaning that it carries a more lenient punishment compared to ordinary murder. For the criminal offense of infanticide to exist, it is essential that the child is born alive. Only in such circumstances does the object of this offense come into being. The child's ability or inability to survive outside the womb is legally irrelevant.

In the Criminal Code of Montenegro, infanticide is defined and criminalized under Article 146, which stipulates specific legal conditions and penalties for this offense.

Keywords: infanticide, homicide, life, criminal legislation.

Између духовности и економије: манастири Косова и Метохије кроз векове

Љиљана Ј. Арсић /
Сања С. Добричанин
/ Анђелка В.
Пиндовић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Економски
факултет

УДК 726:930.85(497.115)
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608281](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608281)

Сажетак: Манастири Косова и Метохије представљају не само духовне и културне центре српског народа већ и важне носиоце економског развоја током различитих историјских епоха. Од доба Немањића, када су манастири били значајни поседници земље и организатори пољопривредне, занатске и трговачке делатности, па све до савременог периода, њихова улога у обликовању локалне економије била је вишеструка и динамична. Рад анализира економске функције манастира кроз призму историјских извора, даровница и археолошких налаза, али и њихову савремену улогу у очувању културног наслеђа и развоју верског туризма. Посебна пажња посвећена је односу између духовне мисије и материјалног благостања монашких заједница, као и утицају манастира на обликовање идентитета и социо-економских структура на простору Косова и Метохије. Истраживање указује на континуитет манастирске економије као фактора стабилности, отпора и обнове у различитим историјским контекстима.

Кључне речи: манастири, Косово и Метохија, економија, духовност, културно наслеђе.

Увод

Косово и Метохија, са својим српским манастирима, регион је од изузетног значаја за Републику Србију, обухватајући духовну, културну и историјску суштину српског народа. Иако се регион суочио са бројним изазовима, трајно присуство манастира сведочи о непоколебљивој посвећености Срба очувању свог наслеђа и идентитета. Овај простор обједињује прошлост, садашњост и будућност Републике Србије, чинећи га драгоценим не само за нашу државу већ и за све поштоваоце културног и историјског наслеђа.

Историја Косова и Метохије представља спој духовних, културних и економских токова који су током векова обликовали идентитет српског народа. У том контексту, манастири имају посебно место као симболи духовности, чувари културне баштине и носиоци привредног развоја. Косово и Метохија представљају срце средњовековне Србије, која се у четрнае-

стом веку простирала од Дунава до Коринтског залива, од Тракије до обале Јадранског мора. Почевши са Стефаном Немањом, оснивачем династије Немањића, српски владари и племство граде мноштво манастира и светиња у градовима, долинама и на планинама јужне Србије и Косова (Вукоћански, 2013). Од времена владавине династије Немањића, када су настали најзначајнији манастири попут Дечана, Грачанице, Пећке Патријаршије и Богородице Љевишке, до савременог доба, ови центри верског живота представљали су и важна економска средишта региона (Зарковић, 2015). За средиште средњовековне државе српски владари, као што су били краљ Константин Бодин и цар Душан Немањић, изабрали су Призрен на данашњем Косову и Метохији (Чемерић, 2003).

Манастири су у средњем веку били комплексне институције које су, поред духовних функција, управљале обимним земљишним поседима, организовале производњу, занатство и трговину (Јовановић, 2020). Манастири у економском погледу делују у једном затвореном концепту самоодрживости, односно готово све своје потребе подмирују из сопствених ресурса. Ктитори су се посебно старали о томе да својим задужбинама обезбеде не само земљу за производњу жита и винограде већ и сточни фонд и пашњаке за напасање, пчелињаке, рибњаке, со, уље, и друго. Манастир је на пољу трговинског деловања могао да се појави пре као продавац својих произведених вишкова, него као купац неких потрештина (Копривица, 238). Захваљујући манастирским економијама, у многим областима развијене су технике пољопривредне обраде земље, сточарства и виноградарства, пчеларства, што је допринело локалном развоју и стабилности у условима политичких промена (Копривица, 2022; Марковић & Радуловић, 2019).

Улога манастира није била ограничена само на материјалну сферу. Као духовни центри, они су окупљали становништво, бавили се хуманим радом, здравственом заштитом и негом болесника, чували писменост и традицију, али су истовремено омогућавали економску сигурност и социјалну кохезију заједнице (Копривица, 2022; Ђурић, 2018). У том смислу, манастири Косова и Метохије представљају пример симбиозе духовности и економије, где су обе димензије међусобно условљене и прожете.

Савремена истраживања указују на то да овај модел има значај и у данашњем контексту – посебно у оквиру развоја верског туризма, очувања културног наслеђа и одрживог локалног развоја (Милошевић, 2021). Разумевање историјског континуитета манастирске економије омогућава дубље сагледавање односа између духовне традиције и материјалне стварности, што представља основни циљ овог рада.

Циљ овог рада је да се анализира утицај манастира на економски развој Косова и Метохије од доба Немањића до савременог периода, са посебним освртом на трансформацију њихове економске улоге. Предмет истраживања обухвата економске функције манастира, њихову улогу у локалним заједницама, а посебно данас као и начине на које духовна мисија обликује економске активности монашких заједница.

Историјски оквир и улога манастира у доба Немањића

У сагледавању српског средњовековља посебно место имају манастири који представљају кроз векове очувано сведочанство блиставог доба српске историје (Копривица, 2022; Шуљагић, 2025). Развој српске државности, културе и духовности током XII и XIII века нераскидиво је повезан са деловањем династије Немањића, која је поставила темеље институционалног и културног идентитета средњовековне Србије. У том процесу, манастири су имали централну улогу – као средишта духовног живота, али и као важни економски, политички и образовни центри (Јовановић, 2020).

Оснивање великих манастира попут Студенице, Жиче, Грачанице, Дечана и Пећке Патријаршије представља архитектонски и уметнички врхунац средњовековне Србије, као и сведочанство систематског настојања владарске „светородне лозе“ Немањића да успостави духовну и економску самодовољност државе (Петровић, 2016). Манастири су били подизани као задужбине владара и властеле, чиме је успостављен модел ктиторства, односно симболичког везивања економске моћи за духовну мисију.

Свети Сава, као први архиепископ српски, имао је пресудну улогу у обликовању православне духовности и институционалне структуре Српске православне цркве. Његова делатност у Студеници и Хиландару поставила је темеље монашком животу и духовном образовању, али је истовремено омогућила и развој специфичне манастирске економије засноване на раду монаха и управљању задужбинама (Марковић & Радуловић, 2019). Манастири су били места преписивања књига, очувања писмености и развоја уметности, али и економске активности које су омогућавале њихову самосталност.

Манастири су поседовали обимне земљишне комплексе који су им додељивани владарским повељама и хрисовуљама. Један од најзначајнијих докумената те врсте је Дечанска хрисовуља из 1330, која детаљно описује манастирске поседе, обавезе кметова и организацију производње. У њој је наведено више од 2.000 домаћинстава која су била под манастирском управом, што указује на изузетно развијен систем економског пословања (Јовановић, 2020).

Манастири су у то време функционисали као економске заједнице у којима су монаси и зависни сељаци заједно обрађивали земљу, узгајали стоку, производили мед, вино, уље и житарице. Ови производи су коришћени за сопствене потребе, али и за размену са оближњим насељима и трговцима. На тај начин манастири су постали покретачи локалне привреде, повезујући духовну делатност са економском продуктивношћу (Петровић, 2016).

Манастирска економија у средњем веку

Развој манастирске економије у средњовековној Србији био је нераскидиво повезан са политичком и црквеном организацијом државе. Од времена Немањића, па све до пада под османску власт, манастири су представљали један од најважнијих стубова друштвено-економског система. Њихова уло-

га премашивала је оквире духовног живота, јер су они били активни учесници у производњи, трговини и управљању земљиштем (Јовановић, 2020).

Манастири су били велики земљопоседници. Њихова имовина је потицала из владарских даровница, задужбина племства и прилога верника. Владарске повеље и хрисовуље представљају кључни извор за разумевање обима и структуре тих поседа (Петровић, 2016).

Сваки манастир имао је своју економију (економос – управитељ), који је био задужен за организацију рада, обраду земљишта и контролу прихода. Рад на манастирским имањима обављали су зависни сељаци – кметови, који су у замену за земљу плаћали натурални или радни данак. Монаси су, поред духовних дужности, учествовали у појединим занатским и производним делатностима, посебно у пчеларству, виноградарству и преписивању књига (Ђурић, 2018). Манастирске заједнице су тежиле самодовољности, што је подразумевало развој широког спектра привредних активности. Манастири су производили житарице, вино, уље, мед и млечне производе, а у појединим случајевима имали су и радионице за обраду дрвета, метала и коже. Производи вишка пласирани су на локалним тржиштима, чиме су манастири учествовали у регионалној размени робе и новца (Марковић & Радуловић, 2019). Посебно је био развијен виноградарски сектор, јер су манастири били главни снабдевачи вином за литургијске потребе и трговину. Познато је да је манастир Високи Дечани имао више десетина хектара винограда и сопствене подруме за вино, што сведочи о високом степену организације и стручности у пољопривредној производњи (Јовановић, 2020). Поред производње, манастири су обављали и трговачку делатност. Продавали су вишкове својих производа у оближњим градовима и панађурима, а неки су чак поседовали и трговачке везе са приморским областима. Манастир Хиландар, на пример, имао је сталне контакте са трговцима из Котора и Дубровника, што је омогућавало проток робе, новца и културних утицаја (Петровић, 2016). Манастири су, такође, функционисали као финансијске институције – давали су позајмице у новцу или житу, уз уговорене обавезе враћања, и на тај начин подстицали локалну привредну активност. Њихов финансијски утицај био је значајан јер су представљали стабилан економски фактор у време честих политичких и војних промена (Ђурић, 2018).

Економска активност манастира није имала само материјални карактер већ је служила и друштвеној мисији. Приходи су често коришћени за издржавање школа, болница и сиротишта, као и за помоћ сиромашнима. На тај начин, манастири су били и социјалне институције, које су ублажавале последице сиромаштва и нестабилности у феудалном друштву (Марковић & Радуловић, 2019).

Економска самосталност омогућавала је манастирима да очувају духовни интегритет и независност од световних власти. Управо ова синтеза духовности и економске рационалности представља специфичност српске средњовековне цивилизације, у којој је материјална добит имала смисао само у служби духовних и друштвених циљева (Јовановић, 2020).

Манастири под османском влашћу

Пад српске средњовековне државе под османску власт у другој половини XV века означио је дубоку прекретницу у политичком, друштвеном и економском животу српског народа. Са нестанком државних институција и губитком аутономије, *манастири су постали једини носиоци континуитета духовног, културног и националног идентитета* (Петровић, 2016). Њихов опстанак у новим условима био је сложен процес који је подразумевао адаптацију на османски правни и економски систем, али и очување основне духовне и друштвене функције. Османско царство је у почетку према православним манастирима примењивало систем *милетија*, који је дозвољавао верским заједницама ограничену самоуправу под условом признавања султанове власти и плаћања пореза (Јовановић, 2020). Манастири су задржали део својих поседа, али су ти поседи често били предмет опорезивања или произвољног одузимања од стране локалних феудалаца (спахија).

Многи манастири су се борили за очување својих привилегија издавањем *султанских фермана*, којима је потврђиван њихов посебан статус и имунитет од неких дажбина. Најпознатији пример је манастир *Високи Дечани*, који је у више наврата добијао султанске повеле о заштити, почев од Мурата II, па све до Сулејмана Величанственог (Марковић & Радуловић, 2019). Ови документи сведоче да је и у оквиру исламског правног система постојао простор за делимичну заштиту хришћанских верских институција. Иако су губили велике поседе, манастири су настојали да очувају минималну економску самосталност. Истовремено, задржали су мање економије, винограде и пољопривредна земљишта у оквиру својих ограда, што им је омогућавало основну егзистенцију. Приходе су остваривали и од ходочасника, прилога верника и трговине манастирским производима (Ђурић, 2018).

У појединим случајевима, манастири су имали користи од заштите појединих османских великодостојника, који су у манастирима видели симбол локалне стабилности и културне вредности. Тако је, на пример, манастир *Грачаница* опстао током XVI века захваљујући добрим односима са локалним османским управитељима, који су дозвољавали ограничену обнову и делимично враћање имања (Петровић, 2016).

Иако су материјално ослабљени, манастири су у периоду османске власти постали центри духовног отпора и културног очувања. У њима су се преписивале књиге, чувале реликвије и развијала иконописачка уметност. Монаси су били носиоци писмености и духовне свести народа, а поједини манастири су били и места скривања народних старешина и учитеља (Марковић & Радуловић, 2019). Посебно важну улогу имао је *манастир Пећка Патријаршија*, који је у XVI веку постао седиште обновљене Српске патријаршије (1557). Тај догађај означио је нови талас духовног и културног препорода, у којем су манастири постали жаришта националног идентитета и организатори образовног живота (Јовановић, 2020).

Манастири су у овом периоду деловали као *социјални и културни центри*. Обезбеђивали су склониште путницима, сиромашнима и болеснима, а у појединим областима служили су и као места окупљања локалног стано-

вништва ради прослава, сабора и трговине. На тај начин, манастири су очували улогу посредника између духовног и световног живота, одржавајући континуитет заједнице у условима окупације (Ђурић, 2018). Иако је економска моћ манастира била ограничена, њихов симболички капитал постао је још снажнији. Опстанак манастира значио је опстанак вере, писмености и националне свести. Овај период утврдио је дубоку повезаност између духовности и отпора, што ће постати трајна карактеристика манастирског живота у српској историји (Марковић & Радуловић, 2019).

Манастири у XIX и XX веку: обнове и изазови

Улога Српске православне цркве у друштву је вишеструка и значајна. Период XIX и XX века представља важан заокрет у историји манастира Косова и Метохије. Политичке промене, национални препород и модернизација имале су значајан утицај на њихову економску, духовну и културну улогу. Манастири су, иако често материјално ослабљени након векова османске владавине, доживели обнову и прилагођавање новим условима живота. Током XIX века, са растом националне свести, манастири су постали центри културног и просветног живота. Монаси и свештеници учествовали су у образовању народа, отварању школа и издавању књига. Обнове манастира биле су често финансиране од стране домаћих ктитора, дијаспоре и међународних донатора (Јовановић, 2020).

Иако је ослобођење и политичка стабилизација донела могућности за раст, манастири су се суочавали са бројним економским изазовима. Земљиште је често било уништено ратовима, а традиционални кметовски односи нестали су са променама у аграрном систему. Манастири су морали да развијају нове изворе прихода: продају уметничких радова, изнајмљивање имања, као и прикупљање прилога од ходочасника (Ђурић, 2018).

Поред тога, манастири су постепено укључени у модерну трговину и индустрију, прилагођавајући своје производе тржишним потребама. Производња вина, меда и других традиционалних производа често је служила као економска база за обнову и финансирање образовних и културних активности. У XIX и XX веку, манастири су били не само духовни центри већ и чувари културног наслеђа. Чување и преписивање средњовековних књига, икона и фресака, као и организовање изложби и музејских простора, допринело је очувању српског културног идентитета у периоду политичких и етничких промена на Косову и Метохији (Петровић, 2016).

Манастири су служили и као центри научног истраживања. Архивска грађа, документи и уметнички предмети из манастирских библиотека постали су основа за проучавање средњовековне историје, уметности и економије, чиме је манастирска улога прешла оквир само духовне функције (Јовановић, 2020).

Кроз своју осмовековну историју црква је имала великих успона и падова, а једно време је била, могло би се рећи, чак и клинички мртва, да би касније васкрсла. Чињеница је да се нова социјалистичка власт никад није усудила да, рецимо, обустави рад цркве, јер је знала да ће таквим потезом већину народа окренути против себе. Улога цркве је велика, имајући у виду

да је она суштински заинтересована за човека у свим његовим егзистенцијалним, душевним и духовним потврђивањима. То је нарочито случај са Српском православном црквом, пошто је она неодвојива од српског националног питања, и српског националног бића, као што је случај и с Косовом и Метохијом. Зато је Српска православна црква и неодвојива од Косова и Метохије, јер уколико би, којим случајем, нестало Косово и Метохија, нестало би и део носећих стубова ове институције. Улога Српске православне цркве у српском друштву је многострука и испољава се на верском, политичком и културолошком плану (Дамјановић, 2023, стр. 114).

Крај XX века и почетак XXI века доноси нове изазове: ратови, етнички сукоби, присуство међународних мисија и миграције становништва. Манастири се суочавају са проблемима безбедности, економске одрживости и одржавања културног наслеђа. Међутим, они настављају да функционишу као центри духовности, образовања и локалне заједнице, прилагођавајући се савременим условима: кроз туристичке програме, обнову манастирских економија и међународну сарадњу (Марковић & Радуловић, 2019). Савремени манастири тако показују способност комбиновања традиције и модерности, настављајући вековну синтезу духовности и економске активности која је започета још у доба Немањића. У табели 1. дат је преглед улоге манастира кроз векове.

Табела 1. Улога манастира Косова и Метохије кроз историјске периоде

Историјски период	Духовна улога	Економска улога	Друштвена и културна улога
Доба Немањића (XII–XIV век)	Развој православља; кодификација богослужења; монашко образовање	Управљање великим земљишним поседима; пољопривреда, виноградарство, пчеларство; занатство; трговина	Центри писмености; уметност и архитектура; политички престиж владарске куће; чување правних докумената
Османска владавина (XV–XIX век)	Очување духовности и идентитета; преписивање књига; обновљена Пећка патријаршија (1557–1766)	Смањена економска моћ; ограничени поседи; опорезивање; приходи од ходочасника и мање производње	Народни центри отпора; очување традиције; збегови и места сигурности; развој иконописа
XIX век – Препород	Обнова црквеног живота; учешће у формирању националне свести	Рестаурација економија; обновљени виногради, радионице и имовина	Центри образовања; оснивање школа; развој културних и просветних активности
XX век	Очување духовног живота у условима ратова и политичких промена	Нови извори прихода: уметнички радови, издаваштво, прилози; постепена модернизација привреде	Очување културне баштине; музејске збирке; научна истраживања; идентитетски стуб српског народа

Савремени период (XXI век)	Јачање верског живота; привлачење ходочасника и верника	Савремена производња (вино, мед, сир), туризам, запошљавање локалног становништва	Верски туризам; међународни културни пројекти; заштита УНЕСКО баштине; стабилизација локалних заједница
----------------------------	---	---	---

Извор: Аутор на основу анализе литературе

Савремена улога манастира у економском и културном развоју

Данас манастири Косова и Метохије представљају значајне центре духовног, културног и економског живота. Њихова улога је мултидимензионална: поред духовне функције, они утичу на локалну економију, културу и туризам, чиме настављају вековну традицију синтезе духовности и материјалног рада.

Савремени манастири доприносе локалној економији кроз више активности:

1. пољопривредну производњу и прераду – манастири обрађују земљиште, производе виноградске производе, мед, сир и друге традиционалне производе који се продају на локалним и националним тржиштима (Ђурић, 2018);

2. туризам и ходочашће – манастири попут Високих Дечана, Грачанице и Пећке Патријаршије привлаче велики број посетилаца и ходочасника, што стимулише развој локалне угоститељске и туристичке инфраструктуре (Марковић & Радуловић, 2019);

3. запошљавање и обука – манастири ангажују локално становништво у радним активностима, занатским радионицама и туристичкој делатности, што доприноси економском опоравку и развоју заједница. На овај начин, манастири делују као економски актери који интегришу традиционалне занате и модерне тржишне потребе, одржавајући свој економски значај у локалним заједницама.

Манастири представљају центре културног наслеђа и образовања, и то:

- **чување и промоција уметничког и историјског наслеђа** – манастири обезбеђују очување фресака, икона, средњовековних књига и реликвија, чиме се одржава национални идентитет (Петровић, 2016);

- **образовне активности** – кроз организацију семинара, изложби, радионица и научних конференција, манастири промовишу традиционалну уметност, историју и духовност;

- **међународна сарадња** – манастири учествују у програмима културне размене и сарадње са страним институцијама, што омогућава промоцију културне баштине ван граница региона.

Савремени манастири показују пример интеграције духовности, економије и културе у контексту одрживог развоја. Они комбинују:

- **традиционалну економију** – производња и продаја локалних производа;

- **друштвени капитал** – образовање, запошљавање и укључивање локалне заједнице;

- **културни капитал** – очување материјалне и нематеријалне баштине.

Ова интеграција доприноси одрживој локалној економији, привлачењу туриста и очувању културног и духовног идентитета региона, што представља наставак модела који је започет још у доба Немањића (Марковић & Радуловић, 2019).

Савремени манастири суочавају се са низом изазова, где се, пре свега, мисли на:

- сигурност и заштита културних објеката у региону са политичким тензијама;

- ограничени финансијски ресурси за обнову и очување наслеђа;

- потреба за балансом између духовне функције и економског деловања.

Међутим, кроз иновативне методе управљања, привредну активност и међународну сарадњу, манастири настављају да играју кључну улогу у економском и културном развоју Косова и Метохије.

Симбиоза духовности и економије

Манастири Косова и Метохије, као што је већ и наглашено, пример су јединствене симбиозе духовног и економског живота. Историјски посматрано, они нису били само места молитве и духовног усавршавања већ и економски актери који су кроз управљање имањима, производњом и трговинском обезбеђивали свој опстанак и доприносили развоју локалних заједница. Још од доба Немањића, манастири су комбиновали духовну мисију са економском самодовољношћу. Систем ктиторства и манастирских поседа омогућавао је:

- одржавање духовног живота без зависности од спољних извора;

- подршку локалној заједници кроз запошљавање и економску активност;

- финансирање културних, образовних и верских пројеката (Марковић & Радуловић, 2019).

Наведени модел се настављао кроз векове, прилагођавајући се различитим политичким и социјалним околностима – од османске владавине до савременог периода. Духовни ауторитет манастира доприноси економској одрживости на више начина:

- 1. ходочашће и туризам** – верници и туристи доносе приходе који се користе за обнову и одржавање манастира;

- 2. друштвени углед** – манастири привлаче донаторе, локалне и међународне организације, што обезбеђује додатна средства за развој;

- 3. продукти духовне активности** – издавање књига, организовање семинара и културних догађаја ствара економску вредност (Јовановић, 2020).

Економска активност не угрожава духовност, већ је омогућава и проширује њену улогу у заједници, показујући дуготрајан модел интеграције материјалног и духовног. У савременим условима, симбиоза духовности и економије омогућава манастирима да:

- прилагоде традиционалне производе савременом тржишту;

- привуку туристе и вернике, што подстиче локалну економију;

- обезбеде средства за обнову, заштиту културне баштине и образовање (Марковић & Радуловић, 2019).

Овај модел представља наставак вековне традиције српских манастира и пример одрживог развоја који интегрисхе духовну и материјалну компоненту живота (табела 2).

Табела 2. Типови манастирских прихода кроз историјске периоде

Тип прихода	Историјски период у ком је доминирао	Опис и карактеристике	Утицај на манастирску економију
Земљишни приходи (кметовска рента, обрада земље)	Немањини – рани османски период	Приход од кметова који су обрађивали манастирске поседе; плаћање у натури (жито, стока, вина) или радом	Главни извор прихода у средњем веку; основа економске самодовољности
Пољопривредни производи	Сви периоди (врхунац у XIV и XXI веку)	Производња житарица, воћа, поврћа, сточарских и млечних производа	Омогућавали константну егзистенцију монашких заједница; приходи од продаје вишкова
Виноградарство и производња вина	XII век – данас	Вино за литургију и трговину; подруми и велики виногради (Дечани, Грачаница)	Висок профит; препознатљиви манастирски производи постају бренд
Пчеларство и производња меда	Средњи век – данас	Производња меда, воска и прополиса; коришћење у литургијским и трговачким сврхама	Стабилан приход; у савремено доба – органски производи високе вредности
Занатске радионице (иконопис, дрворез, метал, кожа)	XIV век – данас (посебно XX–XXI век)	Иконописачке школе, резбарске, грнчарске и књиговезачке радионице	Повећавају културну вредност манастира; значајан приход од продаје
Трговина манастирским производима	Средњи век – данас	Продаја вина, меда, уља, свећа, икона, рукотворина	Развој локалног тржишта; интеграција у регионалну економију
Приходи од ходочасника и посетилаца	Османски период – данас	Добровољни прилози верника; куповина свећа и сувенира; донације	Значајан извор прихода, посебно у XXI веку са развојем верског туризма
Ктиторске донације (владари, племство, савремени донатори)	Немањини – данас	Материјална средства, земљиште, поклони, финансије	Обезбеђивали опстанак у кризним периодима; данас често донације из дијаспоре
Међународни фондови и пројекти	XXI век	Приходи од УНЕСКО-а, ЕУ фондова, НВО пројеката за очување културне баштине	Кључни извор финансирања обнове фресака, црквених зграда и инфраструктуре
Издавачка делатност и образовни програми	XX–XXI век	Продаја књига, календара, духовне литературе; организовање семинара, научних скупова	Јачање духовног утицаја; уједно и економски приход

Извор: Аутор на основу литературе

Поређење економских активности четири значајна манастира Косова и Метохије

Економске активности манастира на Косову и Метохији представљају кључни елемент њихове одрживости, али и значајан фактор развоја локал-

них заједница. Поређење четири најистакнутија манастира (Табела 3) показује да се сваки од ових духовних и културних центара развијао у складу са својим историјским, географским и друштвено-политичким околностима (Јовановић, 2018). Пећка патријаршија традиционално негује пољопривредну производњу, виноградарство и занатске радионице, али се у савремено доба све више ослања на економске моделе засноване на верском туризму и продаји манастирских производа. Овај манастир, као седиште српске духовне власти у прошлости, привлачи велики број посетилаца, што значајно утиче на приходе и локалну економију (Марковић, 2020).

Високи Дечани се издвајају као манастир са најразвијенијим и економски најразноврснијим активностима. Органска производња сирева, вина и меда постала је препознатљива на регионалном и међународном нивоу, што је манастиру омогућило стварање снажног брэнда. Истраживања показују да производи Високих Дечана представљају један од најуспешнијих примера одрживе економије верских заједница на Балкану (Петровић & Лукић, 2021).

Манастир Грачаница, ослоњен на урбанију средину и близину Приштине, развио је модел заснован на сувенирима, занатским производима и културним манифестацијама. Његова економија је блиско повезана са културним животом српске заједнице и у косовском поморављу, па тако манастир има и значајну социјалну функцију (Ђорђевић, 2017).

Богородица Љевишка, за разлику од претходна три манастира, има ограниченије економске активности због статуса споменика у самом урбаном језгру Призрена и честих рестаураторских процеса. Њен економски значај првенствено произлази из културног туризма и статуса УНЕСКО заштићене баштине. Приходи су у већој мери ослоњени на донације и пројекте заштите културне баштине (Костић, 2019).

Упоредна анализа показује да је ниво економске развијености манастира у директној корелацији са степеном безбедности, инфраструктуром и могућностима за туристички развој. Манастири који имају стабилнији приступ посетилаца и боље услове за производњу (као Дечани) развили су одрживије економске моделе, док су манастири у урбаним или осетљивим зонама (попут Богородице Љевишке) више зависни од спољних извора финансирања (Стојановић, 2020). Ово поређење наглашава да економске активности нису само елемент егзистенције манастира већ и средство очувања духовне, културне и материјалне баштине српског народа на Косову и Метохији.

Табела 3. Поређење економских активности четири значајна манастира Косова и Метохије

Манастир	Главне традиционалне економске делатности	Савремене економске делатности	Карактеристични производи / активности	Утицај на локалну заједницу
Пећка патријаршија	Пољопривреда, сточарство, виногради, иконописачке радионице	Производња вина и меда; сувенири; верски туризам; културни програми	Манастирско вино, мед, свеће, иконице	Запошљавање локалног становништва; развој туризма; културни центар

Високи Дечани	Виноградарство, пољопривреда, сточарство; резбарство	Органска производња (мед, сир, вино); дрворезбарство; туристичке посете	„Дечанско“ вино, органски сир, мед; резбарени предмети	Најразвијенија манастирска економија; јак туристички потенцијал
Грачаница	Пољопривреда, грнчарство, производња свећа	Туристичке посете; сувенирске радионице; културне манифестације	Сувенири, свеће, грнчарија; културни догађаји	Центар културног живота Срба у Косовском поморављу; подршка локалним занатима
Богородица Љевишка	Мање развијене традиционалне економије; локална пољопривреда	Ослањање на донације; обнове преко УНЕСКО-а; културно-историјски туризам	Културна баштина, туристичке туре	Значај у културном идентитету; подстицај урбаном туризму у Призрену

Извор: Аутор на основу литературе

Економски ефекти савремене манастирске производње огледају се у неколико кључних аспеката:

1. финансијска одрживосћ манастира – приходи од продаје производа омогућавају манастирима да обезбеде основне потребе, обнављају инфраструктуру и финансирају духовне и културне програме (Ђурић, 2018);

2. подстицај локалној економији – манастири често запошљавају локално становништво или сарађују са локалним произвођачима, чиме подстичу економску активност у регионима са ограниченим ресурсима;

3. развој верског туризма – висококвалитетни производи утичу на повећање броја посетилаца, који поред духовног садржаја добијају и могућност дегустације, куповине и учешћа у радионицама (Милошевић, 2021);

4. културни маркетинг и брендирање баштине – манастирски производи представљају симбол очуване духовности и културног идентитета, што их чини важним елементом промоције српске културне баштине (Марковић & Радуловић, 2019).

Савремени манастирски производи имају, дакле, далеко већи значај од пуке економске добити. Они представљају спој духовности, традиције и економске праксе, који доприноси не само опстанку манастира већ и ширем економском и културном развоју Косова и Метохије. Због тога се може закључити да модерна манастирска економија наставља да функционише у духу вековне симбиозе духовности и материјалног рада, прилагођена савременим потребама и изазовима (Табела 4).

Табела 4. Савремени манастирски производи и њихови економски ефекти

Манастир	Главни савремени производи	Карактеристике производње	Економски ефекти	Шири друштвени утицај
Пећка патријаршија	Вино, мед, свеће, иконице, сувенири	Комбиновање традиционалних техника са модерним стандардима; ручна израда	Стабилан приход; повећање броја посетилаца; продаја унутар комплекса	Јачање верског туризма; подршка локалној економији
Високи Дечани	Органски сир, мед, вина, дрворезбарски производи	Органска производња; високи стандарди квалитета; сертификовани производи	Највећи економски обрт међу манастирима; формирање препознатљивог брэнда	Отварање радних места; развој руралног туризма
Грачаница	Сувенири, свеће, грнчарија, књиге	Ручни рад; комбинација традиционалних и савремених техника; уметнички приступ	Приходи од верског туризма; повезивање са локалним занатлијама	Очување заната; културно јачање српске заједнице
Богородица Љевишка	Сувенири, духовна литература, туристичке услуге	Производња у мањем обиму; фокус на културном туризму	Умерени приходи; ослањање на туристе и донације	Повећање значаја Призрена као културног центра; очување УНЕСКО баштине

Извор: Аутори на основу литературе

Манастири Косова и Метохије чине један од највреднијих извора културног, духовног и туристичког потенцијала овог региона. Ови верски објекти, поред свог духовног значаја, носе и јаку историјско-уметничку вредност, што их чини атрактивним за домаће и стране туристе. Међу најпознатијим су Пећка патријаршија, Високи Дечани, Грачаница и Богородица Љевишка, чија архитектура, фрескосликарство и историјски контекст привлаче посетиоце заинтересоване за духовни туризам, историју и културу (Петровић, 2016).

Туристички потенцијал ових манастира огледа се у више аспеката:

1. верски туризам и ходочашће – манастири служе као центри духовног искуства и места ходочашћа, привлачећи вернике из целог света. Према истраживањима Јовановића (2020), број ходочасника значајно расте током верских празника и посебних обележавања у црквеном календару;

2. културни и историјски туризам – манастири су носиоци културног наслеђа и очуваних уметничких вредности, укључујући фреске, иконе и архитектонске споменике. Међународни туристи показују интересовање за наслеђе које је уписано на УНЕСКО листу светске баштине, као што је Високи Дечани (Марковић & Радуловић, 2019).

3. едукација и радионице – савремени манастири организују радионице и едукативне програме у којима посетиоци могу упознати занате, религијску културу и манастирску производњу. Ова пракса повећава атрактивност посете и доприноси интеграцији туризма и образовања (Милошевић, 2021).

4. економски утицај туризма – туризам утиче на локалну економију кроз смештај, угоститељство, продају сувенира и манастирских производа. Људи који посећују манастире користе локалне услуге и производе, што директно подстиче економску активност у заједницама око манастира (Ђурић, 2018).

5. природно окружење и еко-туризам – манастири често налазе у заштићеним природним зонама, што омогућава развој еко-туризма. Посетиоци могу комбиновати духовне, културне и природне садржаје, што значајно повећава привлачност региона као туристичке дестинације (Петровић, 2016).

Закључно, манастири Косова и Метохије имају висок туристички потенцијал који се не ограничава само на духовну димензију. Они интегришу културне, едукативне и економске елементе, доприносећи развоју туризма и очувању традиције. Ефикасно коришћење овог потенцијала захтева добро планиране стратегије заштите културног наслеђа и одрживи развој локалних заједница.

Очување манастира на Косову и Метохији представља један од најсложенијих културно-цивилизацијских задатака у оквирима југоисточне Европе. Изазови и ризици са којима се суочавају манастири су следећи:

1. Први и највидљивији ризик јесу безбедносне претње, које обухватају могућност вандализма, напада и угрожавања верских објеката. У таквом окружењу манастирима је неопходна континуирана заштита, која се често спроводи у сарадњи са међународним безбедносним снагама. Ове околности директно утичу на број посетилаца и на могућност развоја туризма.

2. Други важан аспект представљају политички ризици, који настају због нерешеног статуса покрајине и различитих институционалних приступа управљању културним наслеђем. Политичка нестабилност често успорава или онемогућава реализацију пројеката обнове, а самим тим и дугорочну заштиту ових споменика.

3. У домену културних и идентитетских ризика, манастири се суочавају са покушајима умањивања, занемаривања или преобликовања њиховог историјског значаја. Недовољно препознавање њихове аутентичности може довести до нарушавања културног континуитета и деградације идентитетске вредности коју овај простор има за српски народ.

4. Проблеми у инфраструктури такође значајно утичу на очување манастира. Инфраструктурни ризици, попут лоших путева, ограничене приступачности и недостатка туристичких капацитета, ограничавају развој туризма и отежавају редовно одржавање и надзор над објектима.

5. Климатски и еколошки ризици, нарочито повећана влажност, оштећења кровних конструкција и непланска урбанизација, представљају додатну претњу вредним фрескама и архитектури, које су већ осетљиве због старости и претходних оштећења.

6. Посебну категорију чине ризици који проистичу из неадекватног управљања, укључујући недостатак стручњака за конзервацију, недовољно финансирање и недовољну институционалну координацију. Ови фактори често доводе до споре или непотпуне реализације пројеката заштите.

7. Коначно, економски ризици, као што су ограничени извори прихода и зависност од донација, утичу на способност манастира да самостално финансирају потребне радове на санацији и очувању.

Сагледавање свих наведених фактора омогућава целовитију процену стања културне баштине на Косову и Метохији и представља неопходан основ за планирање одрживих мера заштите. Табела 5, стога, даје структуриран преглед најважнијих претњи, али и указује на могуће правце деловања који могу допринети дугорочном очувању ових непроцењивих споменика.

Табела 5. Ризици и изазови за очување манастира на Косову и Метохији

Категорија ризика	Опис ризика	Конкретни изазови	Последице по манастире	Могуће мере ублажавања
Безбедносни ризици	Претње нападима, вандализам, ограничено кретање	Напади екстремистичких група; потреба за војном/ полицијском заштитом (КФОР); ограничен приступ ходочасницима	Оштећење објеката; смањење броја посетилаца; стална несигурност	Континуирана заштита; видео-надзор; договори о сигурносним коридорима
Политички ризици	Политичке тензије и нестабилност у региону	Спорови о статусу; институционална неусклађеност у надлежностима	Отежан управљачки процес; споро спровођење пројеката обнове	Међународна сарадња; јачање правног оквира за заштиту
Културни и идентитетски ризици	Поновно угрожавање наслеђа; споре реакције институција	Непоштовање културне специфичности; покушаји преименовања наслеђа	Губитак идентитетског значаја; нарушавање аутентичности	Рад међународних организација; правна заштита УНЕСКО-а
Инфраструктурни ризици	Недовољна инфраструктурна подршка	Лоши путеви; ограничене комуникације; недостатак смештаја за туристе	Смањена посетљивост; немогућност развоја туризма	Улагање у путеве, сигнализацију, туристичку инфраструктуру
Климатски и еколошки ризици	Падавине, ерозија, климатске промене	Оштећење фресака услед влаге; пропадање кровних конструкција; прекомерна урбанизација	Убрзана деградација архитектуре и фресака	Рестаурација, климатизација, еколошка заштита зоне
Ризици од неадекватног управљања	Недостатак стручњака, ограничени ресурси	Недовољно конзерватора; споро финансирање; некоординисаност институција	Пропадање објеката; недовршени пројекти	Едукација кадра; оснаживање институција; боље планирање
Економски ризици	Недостатак финансијских средстава за обнову и заштиту	Ослањање на донације; ограничено тржиште манастирских производа	Непотпуна реконструкција; угрожена самоодрживост	Диверсификација прихода; развој манастирских брендова и туризма

Извор: Аутор на основу литературе

Дакле, држава и нација морају да бране свој уставни поредак и своје достојанство; поред државе у борби су и црква, патриотски интелектуалци, медији, образовање. Свака држава има и свој духовни извор, а за Србе је вековима било Косова, а тако ће остати и убудуће. Нису Хиландар и Сент Андреја опевани и вековима препричавани с колена на колена, већ Косово (Аврамовић, 2023, 465). Економска одрживост манастира на Косову и Метохији почива на јаким духовном и културном значају, потенцијалу за туризам и традиционалној производњи. Међутим, ограничени ресурси, мала братства и сложен политички контекст отежавају развој. Највећи потенцијал налази се у развоју верског туризма, онлајн пласману манастирских производа и коришћењу међународних фондова. У исто време, најозбиљније претње долазе из безбедносно-политичке нестабилности и економске зависности од спољних извора (можемо видети у Табели 6 – SWOT анализи).

Табела 6. SWOT анализа

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Финансијска одрживост манастира ▣ Духовни, културни и национални ауторитет ▣ Традиционални и аутентични производи и занати ▣ Ниски трошкови пословања ▣ Стабилна организациона структура/стабилна заједница и вредности ▣ Донаторска подршка ▣ Подстицај локалној економији ▣ Подршка Српске православне цркве и државних институција 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Ограничен/мањи обим производње ▣ Зависност од донација и сезоналности посета ▣ Логистичка ограничења ▣ Недовољно коришћење савремених економских (маркетинг) алата ▣ Ограничен утицај на цене и конкуренцију ▣ Ограничена економска самосталност ▣ Мала и старећа монашка братства ▣ Физичка изолованост појединих манастира
МОГУЋНОСТИ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Развој верског, културног и руралног туризма ▣ Сертификација/брендирање манастирских производа ▣ Образовне/едукативне активности ▣ Сарадња са локалном заједницом ▣ Е-трговина и дигитална промоција ▣ Међународни пројекти за очување културне баштине ▣ Одрживи модели пољопривреде и еко-производње 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Безбедносна и политичка нестабилност ▣ Економска зависност од спољних извора ▣ Демографски пад српског становништва у региону ▣ Могућност физичких угрожавања или оштећења објеката ▣ Високи трошкови заштите и обнове оптерећују финансије. ▣ Конкуренција комерцијалних произвођача ▣ Климатске промене и еколошки ризици ▣ Проблеми у инфраструктури

Извор: Аутор на основу литературе и истраживања

Закључак

Закључно, манастири Косова и Метохије представљају изузетну спону духовности, културе и економског развоја. Као чувари вековног наслеђа, они обогаћују духовни живот заједнице, чувају идентитет и истовремено подржавају локалну економију кроз пољопривреду, занатство и туризам. Ипак, њихову одрживост угрожавају бројни изазови – од физичког пропадања и недостатка финансијских ресурса, до безбедносних ризика и неповољних економских околности. Управо у настојању да превазиђу ове препреке и сачувају своју вишеструку улогу, манастири показују колико је њихов значај дубок и трајан. Синергија духовних, културних и економских функција чини их незамењивим стубом региона и моделом одрживог развоја заснованог на традицији, отпорности и заједништву.

Поред свог духовног послања, манастири на простору Косова и Метохије вековима делују као ослонци друштвене стабилности, места на којима се изграђује и преноси осећај припадности и културног континуитета. Њихова улога никада није била ограничена само на молитвени живот већ су кроз историју представљали просторе образовања, књижевног стваралаштва, развоја писмености и ширења знања. Управо у томе се огледа њихова специфичност – у способности да на истом месту обједине духовне потребе појединца и материјалне потребе заједнице, не нарушавајући ни једну ни другу димензију. Манастири су били и остали средишта која подстичу друштвену кохезију, повезаност и међусобну солидарност, што је нарочито важно у контексту дуготрајних политичких и друштвених потреса који карактеришу овај простор.

Историјски извори, даровнице и археолошки налази потврђују да су манастири имали развијену економску структуру која је у великој мери утицала на обликовање локалних заједница. Њихови поседи, обрађивана земља, виногради, воденице, трговачке активности и занатске радионице представљали су темељ економске аутономије и самосталности. То им је омогућавало да не зависе од спољних извора, што их је у историјским кризама чинило важним носиоцима отпора и местима где се одржавала организациона структура српског народа. Овај модел самодовољности, иако данас у измењеном облику, и даље се препознаје у пољопривредним активностима, производњи традиционалних производа и све већем развоју верског туризма.

Савремени контекст доноси нове потребе и изазове, али и нове могућности. У времену интензивне глобализације, дигитализације и брзих економских промена, манастири остају ретки пример институција које истовремено припадају прошлости и будућности. Њихова способност да у новим условима понуде аутентичне духовне, културне и туристичке садржаје чини их изузетним ресурсом, чији потенцијал није у потпуности искоришћен. Развој духовног и културног туризма, едукативних програма, манифестација и културних рута могао би да допринесе не само економском оснаживању манастира већ и ширем развоју локалних заједница, пружајући им нове могућности запошљавања и предузетничког ангажмана.

Не мање важно, манастири имају снажан симболички значај, јер представљају историјске носиоце идентитета, памћења и колективне свести. Њихова архитектура, фрескопис, библиотеке и уметничке збирке сведоче о културној зрелости и духовној дубини народа који их је стварао и чувао. У временима када су многе вредности под притиском модерних процеса, манастири остају места која подсећају на трајне принципе – мир, постојаност, доброту и заједништво. Управо тај спој материјалног и нематеријалног чини их јединственим културним ресурсом, чије је очување од суштинског значаја за будуће генерације.

Све наведено потврђује да манастири Косова и Метохије нису само сведоци прошлости већ и активни чиниоци садашњости и будућности. Њихова мисија и улога превазилазе оквире духовности, обухватајући културни развој, економску динамику и друштвену повезаност. Очување њихове материјалне и нематеријалне баштине представља један од најважнијих задатака у процесу јачања регионалног идентитета и социо-економског напретка. Уколико се њихов потенцијал правилно развија, манастири могу постати пример модела одрживог развоја заснованог на традицији, знању и хармоничном односу између духовног и световног.

На тај начин, манастири Косова и Метохије остају сведочанство снаге културе и духовности, као и подсећање да је историјски континуитет вредност која се не сме изгубити. Њихова трајност и способност да се прилагођавају, али не и одричу својих темељних вредности, чине их незамањивим носиоцима идентитета и стабилности. Управо зато, њихово очување и системско подржавање представљају инвестицију не само у културну и духовну будућност Србије већ и у шире друштвене процесе који теже миру, разумевању и заједничком напретку.

Литература

- Аврамовић, З. (2025). Дезинтегративна улога дела српске интелигенције у борби за Косово и Метохију (Стару Србију) - новије искуство, *Лесковачки зборник LXIII 2023*, 451–466, No 22 (2025): CHURCH STUDIES 22 (2025)
- Вукођански, И. (2013). Правни статус поседа цркава и манастира на Косову и Метохији после Другог светског рата. *Башићина*, св. 35. Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу.
- Дамјановић, С. (2023). Улога српске православне цркве у заштити националних интереса на Косову и Метохији. Докторска дисертација. Београд: Универзитет МБ у Београду, Пословни и правни факултет.
- Ђорђевић, М. (2017). *Култура и друштвена улога манастира у косовском ѿморављу*. Институт за друштвена истраживања.
- Ђурић, В. (2018). *Духовност и друштвена улога српских манастира*. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу.
- Зарковић, Б. (2015). Структура хиландарског поседа на Косову и Метохији у средњем веку. *Црквене студије*. Ниш, бр 12., 357-371.
- Jovanović, V. (2018). Kosovski čvor pomirenja, Mi и други. *Godišnjak Letnje škole interetničkog, interkulturalnog и interkonfesionalnog dijaloga*, SID за 2018. Београд: Forum за етничке односе, стр. 101–110.

- Јовановић, С. (2018). *Економске активности православних манастира на југоисто-ру Косова и Метохије*. Приштина: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
- Јовановић, М. (2020). *Манастирска економија у средњовековној Србији*. Београд: Историјски институт.
- Костић, Б. (2019). *Защитни културне баштине и економски модели одрживости историјских сјоменика*. Центар за конзервацију и рестаурацију.
- Копривица, М., (2022). *Властелинства и економија манастира средњовековне Србије*. *Црквене студије*. Ниш: Центар за црквене студије
- Марковић, Д. & Радловић, С. (2019). *Духовност и материјална култура манастира Косова и Метохије*. Приштина: Филозофски факултет.
- Марковић, А. (2020). *Верски туризам у функцији локалног развоја: Пример Пећке патријаршије*. Факултет за туризам и хотелијерство, Врњачка Бања.
- Милошевић, А. (2021). *Верски туризам и очување културног наслеђа на Косову и Метохији*. Ниш: Центар за социокултурна истраживања.
- Павловић, Б. (2004). *Манастирске болнице у средњовековној Србији*, *Црквене студије*. 1–2004, 381–388.
- Петровић, Н. (2016). *Улога српских манастира у развоју локалних заједница*. Ниш: Центар за историјска истраживања.
- Петровић, И., & Лукић, В. (2021). *Одржива економија и брендирање манастирских производа на Балкану: Студија случаја Високи Дечани*. Институт за економска истраживања. Београд
- Пешић, М. (2024). *Концептуално-методолошки оквир анализе албанских јавних дискурса о српским сакралним споменицима на Косову и Метохији*. *Српска политичка мисао*. 6/2024. Vol. 88 стр. 247–276.
- Стојановић, П. (2020). *Безбедност, инфраструктура и економска одрживост манастира на Косову и Метохији*.
- Чемерикић, М. (2003). *Призрен и околина 1919-1945*. Први том. Београд: Прво слово
- Шијаковић, Б. (2012). *Држава и црква у Србији данас*. у: *Држава и црква у Европској унији*, стр. 388–405. Београд: Институт за теолошка истраживања.
- Штедић, М. (2025). *Старање српских средњовековних владара и високих црквених достојанственика о манастирским виноградима*. *Црквене студије*. 22/2025, 353–371.
- Шуљагић, Сања. (2024). *О древности српског идентитета на Косову и Метохији*. *Политичка ревија* 3/2023. 59–87. DOI: <https://doi.org/10.5937>.
- Шуљагић, Сања. (2025). *Формирање српске средњовековне државе под владавином Немањића*. Београд: Институт за политичке студије.

Ljiljana J. Arsić/Sanja S. Dobričanin/ Anđelka V. Pindović

BETWEEN SPIRITUALITY AND ECONOMY: THE MONASTERIES OF KOSOVO AND METOHIIJA THROUGH THE CENTURIES

Summary

The monasteries of Kosovo and Metohija represent not only spiritual and cultural centers of the Serbian people, but also significant bearers of economic development during various historical periods. From the time of the Nemanjić dynasty, when monasteries were significant landowners and organizers of agricultural, craft, and commercial activities, up to the modern period, their role in shaping the local economy has been multifaceted and dynamic. This paper analyzes the economic functions of monasteries through the lens of historical sources, charters, and archaeological findings, as well as their contemporary role in preserving cultural heritage and developing religious tourism. Special attention is awarded to the relationship between the spiritual mission and the material well-being of monastic communities, as well as the influence of monasteries on shaping identity and socio-economic structures in the territory of Kosovo and Metohija. The research points to the continuity of monastic economy as a factor of stability, resistance, and renewal in different historical contexts.

Keywords: Monasteries, Kosovo and Metohija, economy, spirituality, cultural heritage.

Филм као наставни ресурс у учењу енглеског језика: ставови ученика средњих школа*

**Проф. др
Бранислава М.
Дилпарич / Проф.
др Снежана М.
Зечевич / Анбела М.
Николић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК [371.3:811.111]:791.4
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608321](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608321)

Сажетак: Рад анализира ставове ученика средњих школа о улози филма као наставног ресурса у учењу енглеског језика. Истраживање је спроведено као квантитативна студија пресека на узорку од 100 испитаника, применом адаптиране верзије упитника Рослима и сарадника (Roslim et al. 2021). Циљ је био да се утврди перцепција ученика: (а) о улози филма у повећању мотивације, интересовања, самосталности и самопоуздања, као и у смањењу анксиозности током учења и употребе енглеског језика; (б) о доприносу филма развоју језичких система и вештина, подстицању контекстуалне и аутентичне употребе језика и проширивању културолошких знања; (в) о потреби систематске интеграције филма у наставу енглеског језика. Резултати показују да ученици: (1) препознају филм као значајан извор аутентичног језичког инпута који подстиче развој вокабулара, граматичких и фонолошких компетенција, као и културолошке свести; (2) истичу позитиван утицај филма на мотивацију, ангажованост, критичко мишљење и креативност, као и лакше усвајање језика кроз контекстуалну и интерактивну изложеност; (3) наглашавају потребу за систематском интеграцијом филма у наставу енглеског језика као ресурса који доприноси ефикаснијем учењу и већем интересовању ученика.

Кључне речи: учење енглеског језика, филм, наставни ресурс, ученици средњих школа, ставови.

1. Увод

Филмска уметност представља један од најзначајнијих културних феномена савременог друштва, доступан широкој публици пре свега захваљујући дигиталним платформама и интернету. Велики број филмова производи се на енглеском језику или се прати титловима на енглеском, чиме се не само повећава њихова гледаност већ и омогућава интензивно из-

branislava.dilparic@pr.ac.rs
snezana.zecevic@pr.ac.rs
andjela.nik27@gmail.com

* Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-136/2025-03/200184).

лагање публице аутентичном језику. Такав вид изложености доприноси развоју језичких компетенција, проширује вокабулар, унапређује граматичке структуре и олакшава разумевање културолошки условљених комуникацијских пракси. Поред забавне функције, филм пружа увид и у културолошку позадину представљених прича, што га чини значајним ресурсом у настави страног језика. Стога, филм све чешће налази место у настави енглеског језика, при чему наставници подстичу ученике да га користе и изван учионице како би повећали изложеност аутентичним језичким ситуацијама.

Истраживања указују на различите перспективе примене филма у настави енглеског језика: од високог потенцијала филма да подстиче интеракцију у учионици и унапређује учење језика (Tafari 2009), до критика због недостатка јасних педагошких смерница у појединим примерима његове примене (Kusumaningrum 2016; Sari, Sugandi 2015). Свака наставна метода носи одређене предности и ограничења, али филм као наставни ресурс издваја се својим потенцијалом да наставни процес учини динамичнијим, креативнијим и мотивишућим. Управо због честих потешкоћа у осмишљавању активности које подстичу ангажованост ученика, наставници могу користити филм и друге аудиовизуелне медије као извор разноврсних садржаја погодних за развој креативности и активног учешћа (Rarick 2007). Досадашња истраживања указују и на способност ових медија да олакшају когнитивне процесе и подстакну креативно мишљење код ученика различитих нивоа постигнућа (Barlex, Welch 2001).

Савремена технолошка инфраструктура омогућава наставницима да лако интегришу филм у наставу, подржавајући развој језичких вештина и усавршавање језичких система (Champoux 1999). Увођење филма у школски план и програм може значајно повећати мотивацију ученика и учинити процес учења привлачнијим. Тај ефекат проистиче из мултимодалне природе филма – споја текста, слике, звука и наративне структуре – која га чини изузетно вредним ресурсом за развој језичких компетенција. Истовремено, редовно излагање аутентичном језику путем филма позитивно утиче на самопоуздање ученика и смањује језичку анксиозност (Kalra 2017).

Имајући у виду све већу доминацију медија у свакодневном животу, овај рад анализира перцепцију ученика средњих школа о улози филма у процесу учења енглеског језика. Истраживање је спроведено као квантитативна студија пресека током школске 2022/2023. године, анкетирањем 100 ученика економског, медицинског и гимназијског усмерења о изложености филмовима на енглеском језику у формалном и неформалном контексту. Посебна пажња усмерена је на афективне аспекте учења (мотивацију, интересовање, самосталност и самопоуздање) и когнитивне компоненте језичке компетенције.

У складу са тим, постављени су следећи циљеви:

(а) утврдити ставове ученика средњих школа о улози филма у повећању мотивације, интересовања, самосталности и самопоуздања, као и у смањењу анксиозности током учења и употребе енглеског језика;

(б) проценити ставове ученика средњих школа о доприносу филма развоју језичких система и вештина, подстицању контекстуалне и аутентичне употребе језика и проширивању културолошких знања;

(в) испитати ставове ученика средњих школа о потреби систематске интеграције филма у наставу енглеског језика.

Студија се заснива на три полазне хипотезе:

(1) гледање филмова на енглеском језику има значајан утицај на афективну сферу ученика, унапређујући њихове мотивационе, емоционалне и социјалне аспекте учења језика;

(2) филм представља ефикасан наставни ресурс за развој језичких система и вештина, за подстицање контекстуалне и аутентичне употребе језика и за проширење културолошких знања;

(3) филм треба систематски интегрисати у наставу енглеског језика, будући да га ученици препознају као мотивационо подстицајан и педагошки вредан ресурс који може значајно унапредити процес учења.

Рад је организован у неколико секција. После уводног дела разматра се значај филма као савременог образовног медија у настави страних језика и његове улоге у учењу енглеског језика у формалном и неформалном контексту. Наредни одељак садржи опис узорка, поступка и истраживачког инструмента, након чега следе преглед резултата и дискусија. У завршном делу износе се закључна разматрања са педагошким импликацијама, ограничењима и препорукама за будућа истраживања.

2. Теоријски оквир

2.1. Филм – савремени образовни медиј у настави страних језика

Савремена медијска култура пролази кроз интензивне трансформације под утицајем глобализације, технолошког развоја и доминације енглеског језика као главног средства међународне комуникације (Crystal 2003). За разлику од традиционалних облика популарне културе карактеристичних за средину XX века, савремени медијски пејзаж обликују нови културолошки обрасци и мултимодални облици комуникације. Развој масовних медија – штампе, радија, телевизије, филма и дигиталних платформи – довео је до успостављања масовне медијске културе која у значајној мери утиче на когнитивне, социјалне и образовне аспекте савременог живота (Plenković 1998). У таквом окружењу ученици су у могућности да путем различитих медијских садржаја буду у сталном контакту са аутентичним језиком и културом, што доприноси развоју језичких компетенција, екстензивном читању и слушању, као и самосталном учењу изван формалних образовних оквира (Tafani 2009).

У настави страних језика филм има изузетну вредност као образовни медиј, иако се често третира као секундарни дидактички материјал. Он пружа услове за постепено усвајање језичких структура, обогаћивање вокабулара, развој граматичке интуиције и унапређење комуникацијских способности ученика (Видосављевић 2016; Радусин-Бардић 2009). Кроз аутентичне језичке ситуације и реалистичке контексте, филм омогућава природно,

имплицитно усвајање језика и приближава ученике култури и вредностима говорних заједница (Ismaili 2013; Kalra 2017). Овакво искуство доприноси развоју унутрашње мотивације, јачању самопоуздања и активнијем учешћу у наставном процесу.

У глобализованом образовном контексту, у коме је енглески језик доминантно средство научне, технолошке и културне комуникације, филм стиче додатну педагошку релевантност. Његова интеграција у наставу омогућава примену мултимодалних стратегија које повезују визуелне, аудитивне и текстуалне елементе, подржавајући креативне наставне праксе и проширујући оквире традиционалних модела учења (Видосављевић 2023).

Емпиријска истраживања доследно потврђују високу образовну вредност филма. Иако наставници понекад показују извесну несигурност у погледу његове систематске примене, бројне студије указују да пажљиво одабран филмски материјал може значајно унапредити развој и рецептивних (слушање и читање) и продуктивних вештина (говор и писање) (Allan 1985; Sherman 2003; Tomalin 1986). Поред тога, филм подстиче критичко мишљење и развој аналитичких способности кроз тумачење моралних, социјалних и културолошких порука, чиме се јача етичка и културна свест ученика (Gray 1995). Овакве активности уједно доприносе развоју медијске писмености, која се препознаје као једна од кључних компетенција образовања у XXI веку.

Мотивациони потенцијал филма посебно је наглашен у савременој педагошкој пракси. Комбинација едукативног и забавног садржаја чини га привлачним наставним ресурсом који омогућава развој интелектуалних, социјалних и креативних способности у пријатном и стимулативном окружењу (Miles 1996). Захваљујући тематској разноврсности, филм подстиче интердисциплинарно повезивање и успостављање веза између енглеског језика и других области, попут историје, географије, природних наука и уметности.

На основу теоријских увида може се закључити да филм у савременој настави страних језика представља значајно и вишедимензионално наставно средство. Као медиј који интегрише језичке, когнитивне и културолошке аспекте учења, филм доприноси развоју комуникативне компетенције, подстиче критичко и креативно мишљење, јача мотивацију и подржава мултимодални приступ настави. Захваљујући интердисциплинарности и могућности да ученицима пружи аутентично искуство страног језика, филм се данас све чешће препознаје као незаменљив ресурс у настави страних језика у контексту постмодерне медијске културе. Стога, у наставку следи преглед његове улоге у учењу енглеског језика у формалном и неформалном контексту.

2.2. Улога филма у учењу енглеског језика у формалном и неформалном контексту

Интеграција филма у наставу енглеског језика у формалним образовним оквирима захтева систематски приступ који обухвата више међусобно повезаних фактора. Најпре је неопходно одабрати филмске садржаје прилагодене когнитивним и емоционалним способностима ученика, узимајући у

обзир њихов узраст, интересовања и тренутни ниво језичке компетенције. Наставне активности морају бити пажљиво испланиране, уз јасно утврђене опште и специфичне језичке циљеве и предвиђене исходе учења. Садржаји одабраних филмова морају бити усклађени са теоријско-филозофским принципима наставе, омогућавајући интеграцију језичких, културолошких и интерперсоналних компетенција (Morley, Lawtence 1971).

Ради повећања ефикасности филмског материјала, издваја се пет кључних смерница: (а) дефинисање улоге филма у настави; (б) утврђивање опште намене и специфичних језичких циљева; (в) формулисање критеријума за избор филмова; (г) припрема додатних наставних водича и вежби за сваки филм; и (д) активно укључивање ученика у процес учења (Morley, Lawtence 1971). Доследном применом ових принципа, филм постаје средство за развијање критичког мишљења, комуникацијских вештина, креативности и способности тумачења културолошког контекста, а ученици се оспособљавају за интердисциплинарну употребу језика (Sommer 2001).

Филм пружа богат и аутентичан језички инпут, чиме се надокнађују ограничене могућности интеракције у формалним наставним условима и омогућава усвајање фонетских, граматичких и синтаксичких особености енглеског језика, укључујући различите акценте и интонационе варијанте (Bahrani, Tam 2011; Rao 2019; Yuksel, Tanriverdi 2009). Поред тога, филм подстиче развој писмености и креативности кроз активности као што су реконструкција радње, измена заплета или анализа ликова и при томе представља користан медиј за усавршавање вокабулара, граматике и морфосинтаксичких структура. Драмске активности, игре по улогама и тематски квизови могу се интегрисати са филмским садржајем ради развијања интерперсоналних и социјалних компетенција, док се уједно продубљује културна и социокултурна свест ученика (Brodarić Šegvić 2019).

Ипак, ефикасно учење језика не може бити ограничено искључиво на формални школски контекст. Неформално окружење, у којем ученици самостално бирају филмске и дигиталне садржаје, омогућава континуирано и индивидуализовано усавршавање језика, проширује културни хоризонт и обезбеђује контакт са аутентичним језиком у природним комуникацијским ситуацијама (Brodarić Šegvić 2019; Wang 2009). Тај вид учења заснива се на активном, конструктивном и саморегулисаном процесу у оквиру којег ученици постављају циљеве, управљају мотивацијом, прате сопствени напредак и самостално контролишу когнитивне и бихејвиоралне аспекте учења (Benson 2011; Pintrich 1995).

Аудио-визуелни медији у неформалном окружењу – филмови, ТВ серије, онлајн видео-снимци, електронска комуникација и интерактивне платформе – пружају изузетне могућности за излагање језика и аутентичну праксу, подстичући како намерно, тако и инцидентално усвајање језика (Jarvis 2015). Емпиријски подаци показују да комбиновање формалног и неформалног учења доводи до виших нивоа језичке компетенције, јер омогућава примену циљног језика у разноврсним комуникацијским ситуацијама изван учионице (Cole, Vanderplank 2016; Little 2015).

У светлу наведених истраживања и теоријских увида, може се закључити да филм у настави енглеског језика представља значајан педагошки медиј који, кроз интеграцију формалног и неформалног учења, доприноси развоју језичких, когнитивних, креативних и социокултурних компетенција, као и подстицању мотивације и критичког мишљења. На тај начин, филм постаје релевантан инструмент за повезивање школског учења са реалним животним искуством ученика, продубљујући њихово разумевање културолошких и интердисциплинарних контекста. Полазећи од ових основа, спроведена је квантитативна студија пресека са циљем испитивања перцепције ученика средњих школа о улози филма као наставног ресурса у учењу енглеског језика, о чему ће бити речи у наставку рада.

3. Методологија

3.1. Структура узорка

У истраживању је учествовало 100 ученика три средње школе са подручја Косова и Метохије: Техничке школе у Витини (смер економски техничар), Медицинске школе у Ропотову са истуреним одељењем у Пасјану и Гимназије Гњилане–Шилово, такође са истуреним одељењем у Пасјану. Ради систематског и транспарентног представљања демографских и образовних карактеристика узорка, подаци су приказани табеларно (Табеле 1–3), што омогућава јаснију анализу структуре испитаника.

Анализа структуре узорка према полу (Табела 1) показује да су 52% испитаника чиниле ученице, а 48% ученици. Просечна старост испитаника износила је 16,53 године, при чему се старосни распон кретао од 15 до 19 година. Оваква дистрибуција указује на релативно хомоген узорак у погледу узраста.

Табела 1. Структура узорка према полу

Пол	Учесталост	Процент	Просечна вредност
Мушки	48	48,0	48,0
Женски	52	52,0	52,0
Укупно	100	100,0	100,0

Анализа школског узраста (Табела 2) показује да су највећи удео чинили ученици друге године (36%), затим треће године (28%), док су у мањој мери били заступљени ученици прве (21%) и четврте године (15%).

Табела 2. Структура узорка према години средње школе ученика

Година средње школе	Учесталост	Процент	Просечна вредност
Прва година	21	21,0	21,0
Друга година	36	36,0	36,0
Трећа година	28	28,0	28,0
Четврта година	15	15,0	15,0
Укупно	100	100,0	100,0

Према типу образовне установе (Табела 3), најбројнији су били ученици гимназије природно-математичког смера (46%), затим ученици медицинске школе (34%), док су најмањи проценат чинили ученици економског смера (20%).

Табела 3. Структура узорка према типу средње школе ученика

Тип средње школе	Учесталост	Процент	Просечна вредност
Економска школа	20	20,0	20,0
Медицинска школа	34	34,0	34,0
Гимназија (математички смер)	46	46,0	46,0
Укупно	100	100,0	100,0

Што се тиче постигнутог успеха из енглеског језика (Табела 4), испитаници су остварили просечну оцену од 4,40, уз распон од 3 до 5. Ови подаци показују да испитаници поседују адекватан ниво језичких компетенција, што узорак чини погодним за потребе овог истраживања.

Табела 4. Просечна оцена из енглеског језика

	Н	Минимум	Максимум	Просек	Стандардна девијација
Просечна оцена из енглеског језика	100	3	5	4,40	0,765
<i>Valid N (listwise)</i>	100	—	—	—	—

3.2. Поступак истраживања

Студија пресека спроведена је са циљем испитивања перцепције ученика о улози филма у процесу учења енглеског језика. Прикупљање података реализовано је током маја 2023. применом квантитативне методологије, анкетирањем ученика у школском окружењу. Након прикупљања, подаци су унети у базу у програму *Microsoft Excel*, а статистичка обрада извршена је у програму *IBM SPSS Statistics 17.0*. Примењене су дескриптивне статистичке методе (фреквенције, проценти, просечне вредности и стандардне девијације) ради обезбеђивања поуздане и свеобухватне анализе испитаних ставова.

3.3. Инструмент истраживања

За потребе истраживања коришћен је прилагођени упитник заснован на инструменту за процену ставова ученика о улози филма у учењу енглеског језика (Roslim et al. 2021). Упитник се састоји из два сегмента. Први обухвата социодемографске податке (пол, узраст, тип и година средње школе, просечна оцена из енглеског језика). Други сегмент односи се на ставове уче-

ника о улози филма у процесу учења енглеског језика и садржи 26 тврдњи мерених петостепеном Ликертовом скалом (од 1 – „уопште се не слажем“ до 5 – „потпуно се слажем“). Тврдње су груписане у три тематска домена: (а) афективни аспекти учења (7 тврдњи), (б) когнитивни и језички аспекти (16 тврдњи) и (в) предлози за интеграцију филма у наставу енглеског језика (3 тврдње). На основу ових тврдњи испитаници процењују утицај филма на мотивацију, развој језичких компетенција и потенцијал његове примене у наставном процесу, чиме се обезбеђује свеобухватна процена педагошке, језичке и когнитивне вредности овог медија.

4. Резултати и дискусија

Резултати добијени анализом анкетних података представљени су у складу са претходно формулисаним хипотезама. Први део анализе усмерен је на афективне аспекте учења енглеског језика кроз употребу филма, други на језичке аспекте, а трећи на перцепцију ученика о могућностима интеграције филма у формалну наставу.

4.1. Улога филма у унапређењу афективних аспеката учења енглеског језика

Истраживање утицаја филма на афективне аспекте учења енглеског језика обухватило је анализу његовог деловања на мотивацију, интересовање, самосталност, самопоуздање и ниво анксиозности током учења и употребе енглеског језика (в. Табелу 5). За статистичку обраду примењене су дескриптивне методе (фреквенције и проценти), а ради провере прве хипотезе истраживања, анализирано је седам тврдњи из упитника, чији су резултати приказани у Табели 5.

Табела 5. Ставови ученика о утицају филма на афективне аспекте учења и употребе енглеског језика

	ТВРДЊА	Уопште се не слажем		Не слажем се		Немам мишљење		Слажем се		Потпуно се слажем	
		Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%
1.	Гледање филмова на енглеском језику представља занимљив начин унапређења енглеског језика.	—	—	4	4	3	3	47	47	46	46
2.	Гледање филмова на енглеском језику мотивише ме да учим енглески језик.	—	—	9	9	19	19	56	56	16	16
3.	Гледање филмова на енглеском језику чини ме мање анксиозним приликом разумевања енглеског.	—	—	12	12	44	44	32	32	12	12
4.	Гледање филмова на енглеском језику чини ме мање анксиозним приликом употребе енглеског.	1	1	13	13	35	35	40	40	11	11

5.	Гледање филмова на енглеском језику повећава моје интересовање за све чешћу употребу енглеског језика у свакодневној конверзацији.	1	1	6	6	18	18	44	44	30	30
6.	Гледање филмова на енглеском језику чини ме сигурнијим (у себе) приликом употребе енглеског језика.	2	2	7	7	23	23	39	39	29	29
7.	Гледање филмова на енглеском језику омогућава ми самостално учење/усавршавање језика у неформалном окружењу.	—	—	5	5	15	15	49	49	31	31
ПРОСЕК		1,3	1,3	8	8	22,4	22,4	43,8	43,8	25	25

Анализа показује да 47% испитаника исказује сагласност, а 46% потпуну сагласност са тврдњом да је гледање филмова на енглеском језику занимљив и ефикасан начин за развој језичких компетенција. Само 3% испитаника заузело је неутралан став, док 4% изражава одређени степен неслагања. Ови резултати подударују се са налазима Алурија (Alluri 2018), који указује на висок ниво интересовања ученика за учење енглеског језика путем филмског медија. Слична тенденција уочава се и код процене утицаја филма на мотивацију: 56% ученика се слаже, а 16% у потпуности слаже са овом тврдњом; неутралан став заузима 19% испитаника, док 9% показује извесни степен неслагања. Када је реч о анксиозности приликом разумевања енглеског језика, 32% ученика сматра да филм доприноси њеном смањењу, док 12% у потпуности подржава ову тврдњу. Истовремено, 44% ученика изражава неутралност, а 12% неслагање. Ови резултати кореспондирају са налазима Радмиле Сузић (Suzić 2014), која истиче да су усмено изражавање и несигурност у сопствене језичке способности најчешћи извори анксиозности код ученика.

Подаци додатно откривају да филм може деловати као фактор смањења анксиозности у употреби енглеског језика, што потврђује 40% ученика, док се 11% у потпуности слаже. Неутрално се изјаснило 35% испитаника, а 14% је исказало неслагање. Када је реч о утицају филма на интересовање за чешћу употребу енглеског језика у свакодневној комуникацији, 44% ученика изражава сагласност, 30% потпуну сагласност, док 18% остаје неутрално, а 7% се не слаже. Резултати истовремено указују да гледање филмова подстиче самостално учење и усавршавање језика у неформалном окружењу: 49% испитаника се слаже, 31% у потпуности слаже, 15% је неутрално, а 5% показује неслагање. Ови налази усклађени су са претходним студијама које наглашавају позитиван утицај аудио-визуелних медија на афективне компоненте учења (Alluri 2018; Roslim et al. 2021).

Сумирањем средњих вредности за све тврдње утврђено је да приближно 69% ученика у целини или делимично сматра да гледање филмова има позитиван утицај на мотивацију, интересовање, самопоуздање, самосталност у учењу и смањење анксиозности. Неутралан став заузима 22% испитаника, док 9% не препознаје значајан ефекат овог вида активности. Емпијски налази, стога, потврђују прву хипотезу истраживања: *гледање фил-*

мова на енглеском језику има значајан утицај на афективну сферу ученика, њихове мотивационе, емоционалне и социјалне аспекте учења језика.

4.2. Улога филма у развоју језичких аспеката учења енглеског језика

У циљу провере друге хипотезе истраживања, анализирани су ставови ученика на основу шеснаест тврдњи из упитника. За статистичку обраду примењене су дескриптивне методе (фреквенције и проценти), а добијени резултати приказани су у Табели 6.

Табела 6. Ставови ученика о утицају филма на језичке аспекте учења и употребе енглеског језика

	ТВРДЊА	Уопште се не слажем		Не слажем се		Немам мишљење		Слажем се		Потпуно се слажем	
		Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%
1.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује мој вокабулар.	—	—	—	—	7	7	32	32	61	61
2.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје знање из граматике енглеског језика.	3	3	12	12	24	24	40	40	21	21
3.	Гледање филмова на енглеском језику побољшава мој изговор и интонацију приликом говора на енглеском.	—	—	4	4	11	11	48	48	37	37
4.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину говора на енглеском.	—	—	3	3	8	8	44	44	45	45
5.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину слушања/разумевања енглеског.	—	—	3	3	9	9	49	49	38	38
6.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину читања на енглеском.	1	1	7	7	10	10	45	45	37	37
7.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моју вештину писања на енглеском.	5	5	17	17	22	22	34	34	22	22
8.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје разумевање аутентичног енглеског израза.	1	1	7	7	32	32	44	44	16	16
9.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје разумевање аутентичне употребе енглеског језика.	1	1	8	8	36	36	41	41	14	14

10.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује моје разумевање културолошког аспекта енглеског језика.	1	1	12	12	32	32	40	40	15	15
11.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује употребу енглеског у различитим контекстима.	3	3	4	4	18	18	45	45	30	30
12.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује способност превођења са енглеског на српски језик и обрнуто.	—	—	3	3	11	11	46	46	40	40
13.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује флуентност у говору и писању на енглеском.	1	1	3	3	19	19	45	45	32	32
14.	Гледање филмова на енглеском језику омогућава упознавање са различитим варијантама енглеског језика (британски, амерички, аустралијски, јужноафрички енглески итд.).	2	2	1	1	19	19	36	36	42	42
15.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује способност разумевања саговорника којима је енглески матерњи језик.	—	—	4	4	10	10	55	55	31	31
16.	Гледање филмова на енглеском језику унапређује способност разумевања саговорника којима енглески није матерњи језик.	—	—	6	6	21	21	48	48	25	25
ПРОСЕК		1,9	1,9	6,3	6,3	17,8	17,8	43	43	32,4	32,4

Бројна истраживања показују да филм представља значајан и пожељан наставни ресурс, будући да доприноси развоју различитих језичких система и компетенција (Kusumawardhani, Nurhayati 2019; Yazici 2020). Резултати овог истраживања у великој мери потврђују такве налазе: 61% испитаника у потпуности се слаже, а 32% делимично слаже са тврдњом да гледање филмова на енглеском језику обогаћује њихов вокабулар. Само 7% ученика није заузело јасан став, док ниједан испитаник није изразио неслагање.

У погледу граматичког усавршавања, 21% ученика у потпуности прихвата став да филм доприноси развоју граматичког знања, а 40% делимично дели то мишљење. Неутрално се изјаснило 24% испитаника, док 15% показује различите облике неслагања. Ови резултати могу се тумачити у светлу теоријских и емпиријских истраживања која наглашавају да паралингвистички елементи филмског садржаја (мимика, гестови, положај тела) олакшавају усвајање сложених граматичких конструкција, разумевање нових лексичких јединица и идентификацију прагматичких правила у аутентичним комуникацијским ситуацијама (Alolaywi 2023; Gajdoš, Korpaš 2019; Sherman 2003; Tomalin 1986).

Када је реч о фонолошким аспектима, већина ученика препознаје позитиван ефекат филма на изговор и интонацију: 37% испитаника је у потпуности сагласно, а 48% делимично сагласно са овом тврдњом. Неутралан став има 11% ученика, док 4% изражава неслагање.

Резултати анализе језичких вештина указују на значајну улогу филма и у развоју продуктивних и рецептивних компетенција. Са тврдњом да се гледањем филмова унапређује вештина говора у потпуности се слаже 45%, а делимично 44% ученика. Сличан став односи се и на вештину слушања, која је најдиректније повезана са аудио-визуелним садржајем: укупно 88% испитаника изражава слагање, док свега 3% показује неслагање. Усавршавање вештине читања позитивно је оцењено од стране 82% испитаника, уз 8% који су исказали различите облике неслагања. Вештина писања бележи умереније резултате: 56% испитаника је сагласно или потпуно сагласно, 22% није заузело став, а исто толико (22%) показује неслагање. Ипак, чињеница да више од половине узорка препознаје корист гледања филмова (нарочито оних са титловима на енглеском) указује на њихов потенцијал у развоју ове продуктивне компетенције. Ови налази усклађени су са бројним претходним истраживањима која истичу значај аудио-визуелних материјала у развоју свих језичких вештина (Albiadi et al. 2018; Alluri 2018; Alolaywi 2023; Kusumawardhani, Nurhayati 2019; Li, Wang 2015; Roslim et al. 2021; Yazici 2020).

Анализа других језичких аспеката, као што су разумевање аутентичних израза и аутентична употреба језика, показује да 50% ученика сматра да филм олакшава разумевање аутентичних израза (16% у потпуности, а 44% делимично сагласно), док 32% није заузело став. Када је реч о подстицају аутентичне употребе језика, свега 55% ученика процењује да филм доприноси напретку у овој области, што је делимично изненађујуће имајући у виду непосредан контакт са аутентичним језичким садржајем током гледања филмова.

Културолошки аспекти такође су били предмет анализе: 55% испитаника верује да филм омогућава боље разумевање културолошког контекста, 32% је остало неопредељено, док 13% не препознаје овај ефекат. Ови налази делимично одступају од претходних истраживања која наглашавају значај филма у упознавању културолошких особености англофоног говорног подручја и других култура (Albiadi et al. 2018; Chen 2015; Goctu 2017; Ismaili 2013; Li, Wang 2015; Rafada, Madini 2017; Rarick 2007), што се може објаснити недовољним разумевањем самог појма „културолошки аспект“ од стране ученика.

Контекстуална употреба и превођење добијају високу подршку: 75% испитаника сматра да филм има позитиван утицај на разумевање контекстуалне употребе језика, док 86% ученика верује да филм поспешује развој преводилачких компетенција. Усавршавање флуентности подржало је 77% ученика, а 19% није заузело став. Ови резултати усклађени су са претходним истраживањима и теоријским поставкама Маргарет Мајлс (Miles 1996), Морлија и Лоренса (Morley, Lawrence 1971) и других истраживача

(Alolaywi 2023; Goctu 2017; Herrero, Vanderschelden 2019; Li, Wang 2015; Rao 2019).

Социолингвистичка компетенција такође је препозната као област у којој филм има значајан утицај: 76% испитаника сматра да филм побољшава разумевање различитих географских варијанти енглеског језика, 86% верује да филм олакшава разумевање говора изворних говорника, а 73% процењује да филм помаже у разумевању говора особа којима енглески није матерњи језик. Ови резултати потврђују значај аудио-визуелних материјала за развој социолингвистичке компетенције (Kabooha 2016; Kalra 2017; Kusumawardhani, Nurhayati 2019; Rao 2019; Rarick 2007; Sari, Sugandi 2019; Sherman 2003).

На основу свеобухватне анализе ставова ученика, као и усклађивања са релевантним теоријским и емпиријским налазима, може се закључити да је друга хипотеза истраживања потврђена: *филм представља ефикасан наставни ресурс за развој језичких система и вештина, за подстицање контекстуалне и аутентичне употребе језика и за проширење културолошких знања.*

4.3. Потреба за систематском интеграцијом филма у наставу енглеског језика

За проверу треће хипотезе анализирани су одговори на три тврдње из упитника које се односе на перцепцију ученика о потреби систематске интеграције филма у наставу енглеског језика. Након примене дескриптивне статистике (фреквенције и проценти), добијени резултати приказани су у Табели 7.

Табела 7. Ставови ученика о систематској интеграцији филма у наставу енглеског језика

	ТВРДЊА	Уопште се не слажем		Не слажем се		Немам мишљење		Слажем се		Потпуно се слажем	
		Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%	Фр.	%
1.	Требало би (када је то могуће) укључити филмове на енглеском језику у редовну школску наставу, као део формалног окружења за учење енглеског језика.	1	1	6	6	18	18	31	31	44	44
2.	Употреба филмова на енглеском језику у учионици повећала би интеракцију међу ученицима на часовима енглеског.	—	—	8	8	16	16	37	37	39	39
3.	Употреба филмова на енглеском језику у учионици учинила би наставу енглеског занимљивијом и забавнијом.	2	2	4	4	11	11	30	30	53	53
ПРОСОЕК		1,5	1,5	6	6	15	15	32,7	32,7	45,3	45,3

Анализа података показује висок степен сагласности ученика у погледу потребе за систематском интеграцијом филма у наставу енглеског језика. Укупно 75% испитаника изражава сагласност са овом тврдњом, од чега је 44% у потпуности, а 31% делимично сагласно. Неутралан став заузима 18% ученика, док свега 7% исказује неслагање. Ови резултати потврђују јасну перцепцију ученика да филм може заузети значајно место у образовном процесу и допринети ефикасном учењу енглеског језика.

Детаљнија интерпретација налаза показује да ученици у значајној мери препознају потенцијал филмског садржаја за подстицање интерактивности у учионици. Са тврдњом да би редовно гледање филмова повећало учешће и интеракцију ученика сагласно је 76% испитаника, 16% је остало неутрално, док 7% изражава неслагање. Ови резултати указују на то да ученици филм не доживљавају искључиво као пасивни визуелни медиј, већ као средство које може оживети комуникацију и подстаћи активније укључивање у наставни процес.

Ученици на сличан начин процењују и занимљивост и привлачност наставе засноване на филмском материјалу. Укупно 83% испитаника сматра да би филм наставу енглеског језика учинио динамичнијом и занимљивијом, 11% није заузело став, док 6% изражава неслагање. Ови резултати су у складу са претходним резултатима овог истраживања који потврђују високо вредновање филмског садржаја у афективној и когнитивној димензији учења.

Сагласност у сва три аспекта истражене перцепције показала се као очекиван исход, будући да су испитаници у претходним одговорима препознали различите академске и стимулативне користи филмског материјала у настави. Ови налази у складу су са бројним теоријским и емпиријским истраживањима која наглашавају значај филмске уметности у настави енглеског језика и потврђују успешност интеграције овог медија као забавног, али и педагошки вредног ресурса (Alolaywi 2023; Chen 2015; Gajdoš, Kopaš 2019; Goctu 2017; Ismaili 2013; Kabooha 2016; Kalra 2017; Li, Wang 2015; Rao 2019; Rarick 2007; Sari, Sugandi 2019; Sherman 2003). Сходно томе, добијени резултати потврђују и трећу хипотезу истраживања: *филм је систематски интегрисан у наставу енглеског језика, будући да га ученици препознају као мотивационо подстицајан и педагошки вредан ресурс који може значајно унапредити процес учења.*

5. Закључна разматрања

Ово истраживање спроведено је са циљем систематског испитивања улоге филма у учењу енглеског језика из перспективе ученика средњих школа. У условима глобализације и доминације енглеског као *lingua franca*, мултимодални медији, а нарочито филм, представљају богат и сложено структурисан ресурс за аутентично језичко искуство, омогућавајући усвајање лексичких, граматичких и прагматичких образаца у релевантним контекстима. Употреба филмског материјала у настави подстиче позитивну, стимулативну и мотивациону атмосферу, доприноси когнитивном и афектив-

ном развоју ученика, уз истовремено смањење анксиозности током учења језика.

Истраживање је обухватило 100 ученика три типа средњих школа (економског, медицинског и гимназијског профила), што обезбеђује поузданост и релевантност добијених резултата. Анализа података потврдила је утицај филма на афективну сферу ученика, који се огледа у повећању мотивације, интересовања, самосталности и самопоуздања, уз истовремено смањење анксиозности. Когнитивни развој подстакнут филмом обухвата унапређење вокабулара, граматичких структура, изговора и интонације, развој свих језичких вештина, као и боље овладавање аутентичном и контекстуалном употребом језика, флуентношћу и културолошким знањем.

Резултати истраживања такође указују на оправданост систематске интеграције филмског материјала у редовну наставу енглеског језика, будући да ученици препознају његов потенцијал за подстицање интеракције, колективне употребе језика и мотивације за учење. Употреба филма као наставног ресурса доприноси комплементарном афективном и когнитивном развоју, повезујући образовни процес са културолошким и аутентичним аспектима енглеског језика. Сходно томе, у наставку се представљају педагошке импликације које произлазе из примене филма у настави енглеског језика.

5.1. Педагошке импликације

Педагошке импликације добијених резултата указују на могућност обликовања наставе енглеског језика у смеру интеграције аутентичних мултимодалних ресурса који омогућавају холистичко учење. Укључивање филма у наставне активности може послужити као катализатор интердисциплинарног повезивања когнитивних, афективних и социокултурних аспеката учења, подстичући не само усвајање језичких структура већ и развој критичког и рефлексивног мишљења. Наставници имају задатак да филмски материјал трансформишу у педагошки осмишљене активности које интегришу слушање, говор, читање и писање, уз подстицање интерактивности и колаборативног учења.

Филм, поред тога, омогућава упознавање ученика са варијантама енглеског језика и културолошким контекстима, што подстиче развој интеркултуралне компетенције, емпатије и глобалне свести – кључних компетенција савременог образовања. Интеграција ових садржаја може трансформисати традиционални модел наставе у динамичан, аутентичан и мотивишући образовни простор у којем ученици не само пасивно примају информације већ активно конструишу знање и развијају сопствене когнитивне и комуникацијске стратегије.

Имајући у виду наведене чињенице, може се закључити да резултати овог истраживања показују да филм представља комплексни, мултифункционални наставни ресурс, који интегрише когнитивни, афективни и културолошки развој ученика, омогућава аутентичну интеракцију и флуентност, као и критичко и креативно мишљење, те ствара основу за трансформацију

наставе енглеског језика у савремен, мотивишући и интердисциплинарно оријентисан образовни процес.

5.2. Ограничења и препоруке за будућа истраживања

Иако је истраживање успешно реализовало постављене циљеве, уочена су одређена ограничења која могу утицати на интерпретацију и генерализовање резултата. Прво ограничење односи се на истраживачки инструмент – анкетни упитник. Варијабилност одговора испитаника, условљена концентрацијом, умором или механичким приступом анкети, могла је довести до непотпуних или површних одговора. Друго ограничење тиче се састава узорка, будући да број часова и фокус наставе енглеског језика варирају у зависности од типа школе и смера. Тако, ученици друштвено-језичког смера у гимназији имају више часова и веће излагање језику, док је предмет Пословни енглески језик у економском смеру усмерен на стручну терминологију, што може ограничити применљивост резултата у контексту свеобухватног учења. Ова ограничења указују на смернице за будућа истраживања, која би требало да обухвате шире и разноврсније узорке, као и додатне инструменте за процену искрености и мотивације испитаника.

Будућа истраживања могу испитивати корелацију између ставова ученика и интензитета конзумирања филмова, везу перцепција и нивоа језичке компетенције, као и применљивост других визуелних медија у настави. Квалитативне методе, као што су интервјуи, могу пружити детаљнији увид у индивидуалне стратегије учења и афективне реакције, док истраживања ставова наставника могу осветлити педагошке ефекте интеграције филмског материјала. Ови правци истраживања могу обогатити теоријска сазнања и пружити практичне импликације, истовремено потврђујући значај систематске употребе филма и мултимедијалних ресурса за развој когнитивних и афективних аспеката учења, мотивације, самопоуздања, интеракције у учионици и усвајања аутентичне употребе језичке у реалним контекстима.

Литература

- Видосављевић, М. (2016) „Домети емпиријских истраживања употребе филма у настави страних језика“. *Зборник радова Училијског факултета*, 10, стр. 67–82.
- Видосављевић, М. (2023) „Значај мултимодалности у онлајн настави српског као страног језика“. *Бастина*, 33(59), стр. 81–91. doi: 10.5937/bastina33-43110
- Радусин-Бардић, Н. (2009) „Савремени француски филм у настави француског језика као страног језика“. *Годишњак Филозофског факултета*, 34(1), стр. 181–190.
- Albiadi, W.S., Abdeen, F.H. & Lincoln, F. (2018) „Learning English through Movies: Adult English Language Learners’ Perceptions“. *Theory and Practice in Language Studies*, 8(12), pp. 1567–1574. doi: 10.24191/ajue.v17i3.1452
- Allan, M. (1985) *Teaching English with Video*. Harlow: Longman.
- Alluri, P. (2018) „Enhancing English Language Teaching through Films in General Foundation Programs“. *Arab World English Journal, Proceedings of 1st MEC TESOL Conference*, 1, pp. 146–154. doi: 10.24093/awej/MEC1.11

- Alolaywi, A. (2023) „Learning English from Movies: An Exploratory Study“. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(4), pp. 2332–2343. doi: 10.47191/ijsshr/v6-i4-43
- Bahrani, T. and Tam, S.S. (2011) „Technology and Language Learning: Exposure to TV and Radio News and Speaking Proficiency“. *Kritika kultura*, 17, pp. 144–160. doi: 10.13185/KK2011.01707
- Barlex, D. and Welch, M. (2001) „Educational Research and Curriculum Development: The Case for Synergy“. *The Journal of Design and Technology Education*, 6(1), pp. 29–39.
- Benson, P. (2011) „Language Learning and Teaching Beyond the Classroom: An Introduction to the Field“. In: Benson, P. and Reinders, H. (eds.) *Beyond the Language Classroom*. London: Palgrave Macmillan, pp. 7–16.
- Brodarić Šegvić, S. (2019) *Neformalno usvajanje engleskog vokabulara putem medija kao neizostavan faktor uspjehnosti u formalnoj nastavi engleskog kao stranog jezika. Rasprave i članci*. Split: Filozofski fakultet.
- Champoux, J.E. (1999) „Film as a Teaching Resource“. *Journal of Management Inquiry*, 8(2), pp. 240–251. doi: 10.1177/2F105649269982016
- Chen, Y. (2015) „The Application of English Movies in English Teaching“. *International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2015)*, 7, pp. 764–766. doi: 10.2991/icadce-15.2015.185
- Cole, J. and Vanderplank, R. (2016) „Comparing Autonomous and Class-Based Learners in Brazil: Evidence for the Present-Day Advantages of Informal, Out-of-Class Learning“. *System*, 61, pp. 31–42. doi: 10.1016/j.system.2016.07.007
- Crystal, D. (2003) *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gajdoš, M.S. and Korpaš, Lj.O. (2019) „Teaching English Tenses through Popular Movies: A Case Study“. *Zbornik Odseka za pedagogiju*, 10, pp. 137–160. doi: 10.19090/zop.2019.28.137-160
- Goctu, R. (2017) „Using Movies in the EFL Classroom“. *European Journal of Language and Literature Studies*, 3(2), pp. 121–124. doi: 10.26417/ejls.v8i1.p121-124
- Gray, H. (1995) *Watching Race: Television and the Struggle for 'Blackness'*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Herrero, C. and Vanderschelden, I. (eds.) (2019) *Using Film and Media in the Language Classroom: Reflections on Research-Led Teaching*. Bristol: Multilingual Matters.
- Ismaili, M. (2013) „The Effectiveness of Using Movies in the EFL Classroom: A Study Conducted at South East European University“. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2, pp. 121–132. doi: 10.5901/ajis.2012.v2n4p121
- Jarvis, H. (2015) „From PPP and CALL/MALL to a Praxis of Task-Based Teaching and Mobile Assisted Language Use“. *TESL-EJ*, 19(1), pp. 1–9.
- Kabooha, R.H. (2016) „Using Movies in EFL Classrooms: A Study Conducted at the English Language Institute (ELI), King Abdul-Aziz University“. *English Language Teaching*, 9(3), pp. 248–257. doi: 10.5539/elt.v9n3p248
- Kalra, R. (2017) „The Effectiveness of Using Films in the EFL Classroom: A Case Study Conducted at an International University in Thailand“. *Arab World English Journal (AWEJ)*, 8(3), pp. 289–301. doi: 10.24093/awej/vol8no3.19
- Kusumaningrum, M.A.D. (2016) „Using English Movie as an Attractive Strategy to Teach Senior High School Students English as A Foreign Language“. *LLT Journal*, 18(1), pp. 11–18. doi: 10.24071/llt.2015.180102

- Kusumawardhani, P. and Nurhayati, N. (2019) „The Analysis of Teaching Writing to English Young Learners (EYL) through a Movie: An ICT Perspective“. *Wanastra: Journal Bahasa dan Sastra*, 11(1), pp. 25–36. doi: 10.31294/w.v11i1.5065
- Li, X. and Wang, P. (2015) „A Research on Using English Movies to Improve Chinese College Students’ Oral English“. *Theory and Practice in Language Studies*, 5(5), pp. 1096–1100. doi: 10.17507/tpls.0505.26
- Little, D. (2015) „University Language Centers, Self-Access Learning and Learner Autonomy“. *Cahier de l’Apliu*, 34(1), pp. 13–26. doi: 10.4000/apliut.5008
- Miles, M. (1996) *Seeing and Believing: Religion and Values in the Movies*. Boston: Beacon Press.
- Morley, J.H. and Lawrence, S.M. (1971) „The Use of Films in Teaching English as a Second Language“. *Language Learning*, 21(12), pp. 117–135. doi: 10.1111/j.1467-1770.1972.tb00076.x
- Pintrich, P.R. (1995) „Understanding Self-Regulated Learning“. *New Directions for Teaching and Learning*, 63, pp. 3–12. doi: 10.1002/tl.37219956304
- Plenković, M. (1998) *Komunikologija masovnih medija*. Zagreb: Barbat.
- Rafada, S.H. and Madini, A.A. (2017) „Effective Solutions for Reducing Saudi Learners’ Speaking Anxiety in EFL Classrooms“. *Arab World English Journal*, 8(2), pp. 308–322. doi: 10.24093/awej/vol8no2.22
- Rao, R.S. (2019) „The Impact of English Movies on Learning English in ESL/EFL Classrooms“. *Research Journal of English Language and Literature (RJELAL)*, 7(4), pp. 430–438. doi: 10.33329/rjelal.74.430
- Rarick, C.A. (2007) „Reflections on the Use of Foreign Film in the Classroom to Enhance Cross-Culture Understanding“. *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 3(2), pp. 1–8.
- Roslim, N., Azizul, A.F., Nimehchisalem, V. and Abdullah, M.H.T. (2021) „Exploring Movies for Language Teaching and Learning at the Tertiary Level“. *Asian Journal of University Education*, 17(3), pp. 271–280. doi: 10.24191/ajue.v17i3.14520
- Sari, A. and Sugandi, B. (2015) „Teaching English through English Movie: Advantages and Disadvantages“. *The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language*, 2(2), pp. 10–15. doi: 10.36706/JELE.V2I2.2303
- Sherman, J. (2003) *Using Authentic Video in the Language Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sommer, P. (2001) „Using Film in the English Classroom: Why and How?“. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, (44)5, pp. 485–487.
- Suzić, R. (2014) „Uticaj afektivnih faktora na učenje engleskog jezika kod učenika osnovne škole“. U: Radić Bojanić, B. (ur. i pril.) *Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika. Tematski zbornik radova*. Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 127–143.
- Tafani, V. (2009) „Teaching English through Mass Media“. *Acta Didactica Napocensia*, 2(1), pp. 81–95.
- Tomalin, B. (1986) *Video, TV, and Radio in the English Class: An Introductory Guide*. London: Macmillan.
- Wang, Y. (2009) „Using Films in the Multimedia English Class“. *English Language Teaching*, 2(1), pp. 179–184. doi: 10.5539/elt.v2n1p179
- Yazici, Y. (2020) „Movieoke in Language Learning Classes“. *European Journal of Education*, 7(10), pp. 258–268. doi: 10.46827/ejes.v7i10.3302

Yuksel, D. and Tanriverdi, B. (2009) „Effects of Watching Captioned Movie Clip on Vocabulary Development of EFL Learners“. *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, 8(2), pp. 1–7.

Branislava M. Dilparić / Snežana M. Zečević / Anđela M. Nikolić

FILM AS AN INSTRUCTIONAL RESOURCE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES

Summary

This study examines secondary school students' attitudes toward the use of films as an instructional resource in English language learning, aiming to explore their perceptions of the educational potential of film art. The research pursues three objectives: (a) to investigate students' views on the role of films in fostering interest, motivation, autonomy, and self-confidence, as well as in reducing anxiety during English language learning and use; (b) to analyze students' perceptions of the contribution of films to the development of linguistic systems and skills, to the contextual and authentic use of language, and to the expansion of cultural knowledge; and (c) to assess students' opinions regarding the integration of films into regular English language instruction. The research was conducted as a cross-sectional study on a sample of 100 students from three different types of secondary schools (economic, medical, and grammar school tracks), using an adapted version of the questionnaire designed to assess students' attitudes toward the role of films in English language learning (Roslim et al. 2021). The collected data were processed within IBM SPSS Statistics 17.0 using descriptive statistical methods.

Findings indicate that secondary school students: (1) perceive films as a valuable source of authentic linguistic input that supports vocabulary acquisition, grammatical and phonological competence, and cultural awareness; (2) highlight that films enhance motivation and engagement, stimulate critical thinking and creativity, and promote learning through contextual and interactive exposure to language; (3) recognize the importance of systematically integrating films into formal instruction to improve learning effectiveness and increase interest in English language learning.

Key words: English language learning, films, instructional resources, secondary school students, attitudes.

Репрезентација српске културне баштине у програмима Јавног сервиса (анализа емисија Радио-телевизије Србије и Радио Београда 2)*

н.с. Дејана Нешкић /
Никола Додеровић

Универзитет у Нишу,
Иновациони центар, Ниш

УДК 930.85:316.77
(=163.41)(497.11)
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608363](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608363)

Сажељак: У раду се анализира начин на који јавни сервис у Србији представља српску културну баштину кроз специјализоване емисије. Циљ је истражити на који начин Радио Телевизија Србије кроз своје емисије обликује репрезентацију српске културне баштине у погледу типова баштине (материјална и нематеријална), наратива (традиционално афирмативни, аналитички, критички), и инклузивности (гласови публице). Методолошки оквир састоји се од квантитативне и квалитативне анализе садржаја, на узорку од 15 жанровски различитих емисија јавног радио-дифузног сервиса. Закључено је да јавни сервис у великој мери доприноси очувању културне традиције, али да је нематеријална баштина у одређеној мери заступљенија и да постоји простор за уравнотеженију расподелу. Наратив је претежно афирмативан у односу на традицију и већина анализираних емисија не оставља простор за плуралност интерпретација. Емисије нису у довољној мери инклузивне, те је потребно активније укључивање публице.

Кључне речи: комуникативна меморија, колективна меморија, медији, материјална баштина, нематеријална баштина, традиција, традиционализам, инклузивност, плуралност интерпретација.

Увод

У раду се полази од претпоставке да су медији носилац културне меморије тако што преводе комуникативну меморију (приче, сећања и сведочанства) у институционализовану и трајну културну баштину. Комуникација се овде посматра као „симболички процес којим се стварност производи, одржава, поправља и трансформише“ (Carey, 2009: 19). Комуникативно памћење повезује три генерације које сећања

dejana.nesic1@gmail.com
doderpress@gmail.com

* Овај истраживачки рад финансијски је подржало Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (уговор бр. 451-03-136/2025-03/200371).

преносе усменом предајом (Assmann, A., 2011), али је усмено памћење пролазно и ограничено.

„Сећање живи и опстаје кроз комуникацију, а ако се она прекине или ако референтни оквири комунициране стварности нестану или се промене, последица је заборав (Assmann, J., 2011: 23). Памтимо само оно што можемо да комуницирамо и лоцирамо у оквир колективне меморије“ (Halbwachs, 1992, цит. по Assmann, J., 2011: 23).

Дебре (*Régis Debray*) упућује да је реч о трансмисији као вертикалном и дугорочном процесу преноса вредности, знања и културних значења кроз генерације (Debre, 1996). Грандиозне културне творевине, попут религије, настале су усменим преношењем. За разлику од тога, културно памћење превазилази епохе и поткрепљено је нормативним текстовима (Assmann, A., 2011). Културна меморија обухвата „канон као активну форму, ускладиштену материјалну архиву и подручје ‘културно несвесног’ (енгл. *cultural unconscious*)“ (Assmann, A., 2011: 398). Дакле, осим традиције, садржи и каноне који могу бити класични (књижевни, философски или научни) и свети (на пример, религијски) (Assmann, A., 2011: 102), те „не само да реконструише прошлост, већ и организује искуство садашњости и будућности“ (Assmann, J., 2011: 28). У великој мери, културно памћење је било одређено „материјалношћу његових одговарајућих медијума“ (Assmann, A., 2011: 398).

Људско памћење односи се на „складиштење, преузимање и комуникацију значења“ (Assmann, 2011: 72). Значења су се, најпре, комуницирала примарним техникама комуницирања, те су антрополози открили да је свако племе имало свој језик, а потом, секундарним, попут писања, које је језик пренело у трајнију форму (Sapir, 1933). Писмо је било темељ културног памћења „још од Египћана у другом миленијуму пре нове ере и фактички до краја двадесетог века, као најтрајнији и најпозданији запис“ (Assmann, A., 2011: 11).

У савременом добу, улога писма проширује се на развијене технике комуницирања: штампање, снимање итд. „Сваки медиј је продужетак неког људског чула или функције...“ (Меклуан, 1971: 21), те они постају кључни актери који документовањем народних обичаја, празника или традиционалних заната, чине да они постану део трајне културне баштине. Важна улога медија је и у друштвеној кохезији. У *Културолошком иприсцијуу комуникацији* (1975), Џејмс Кери (*James W. Carey*) представио је ритуални модел комуникације, по коме је она „репрезентација заједничких вредности“ (Carey, 1975: 8, цит. по McQuail, 2010: 65). У овом културном чину акценат је на „...дељењу, учествовању, заједништву и поседовању заједничке вере...“ (Carey, 1975: 8, цит. по McQuail, 2010: 65), које јача колективни идентитет. На исти начин, медији ојачавају културне вредности и норме, јер се гледалац кроз различите телевизијске програме повезује са друштвом.

Улога јавних сервиса кореспондира ритуалном моделу комуникације, који наглашава културу, заједничка значења и друштвену интеграцију. Зато је **предмет овог истраживања** репрезентација српске материјалне и нематеријалне културне баштине на Радио-телевизији Србије (РТС). **Циљ рада**

је да се анализира на који начин РТС, као јавни сервис, репрезентује српску културну баштину кроз телевизијске и радијске емисије, са посебним освртом на присуство материјалне и нематеријалне баштине, тип наратива и инклузивност публике. **Проблем** је испитати да ли је представљање српске културне баштине на јавном сервису довољно уједначено у погледу типова баштине, довољно критично и у којој мери укључује партиципативне актере.

Национални идентитет и културна баштина

Полазиште националног идентитета и културне баштине је у индивидуалној меморији, „која мора да буде део колективне меморије“ (Halbwachs, 1992, цит. по Assmann, J., 2011: 23). Ипак, индивидуална сећања могу бити лажна, каткад и трауматизована, те се „памћење“ односи на „општу културну традицију образовног памћења, које везује појединца за одређени регион или нацију“ (Assmann, A., 2011: 3). Нација је „замишљена“, „ограничена“ и „суверена“ заједница, заснована на заједничким културним коренима (Anderson, 2006). У том оквиру културно наслеђе, или културна баштина, постаје кључни ресурс колективне меморије кроз коју се нација симболички обнавља и одржава. Дакле, нација се конструише као заједница заснована на заједничком идентитету, у оквиру ког, колективна меморија, културна баштина, али и традиција као преносиви образац културних вредности, играју кључну улогу у осигуравању осећаја припадности. Овде је потребно увести дистинкцију између традиције као „конститутивног елемента сваке културе“ (Božilović, 2010: 115) и традиционализма као „форме традиционалног мишљења доведене до екстремног становишта којим се заговара *сџаџус кво* (лат. *status quo*) и прекид континуитета комуницирања у култури“ (Božilović, 2010: 119).

Према Асман (*Alaida Assmann*), питање идентитета повезано је са освећивањем несвесне слике о себи, јер „група, било да је то племе, раса или нација, може бити то што јесте, само у мери у којој себе разуме, визуализује и представља као такву“ (Assmann, 2011: 111). Баштина, која легитимише и оснажује групни идентитет, је друштвени конструкт, јер се припадност групи и искључивање других из групе, одвија уздицањем сопственог наслеђа (Lowenthal, 1998). „Наслеђе подсећа на чувену словенску душу, скривену и енигматичну, а ипак непобитну“ (Lowenthal, 1998: 129). Дакле, наслеђе се, према Ловенталу (*David Lowenthal*), структурише селективном пристрасношћу. Прихватљива ревизија историје одвија се тако што се „наслеђе селективно слави, побољшава или заборавља прошлост“ (Lowenthal, 1998: 148). У другој интерпретацији, наслеђе је и „нови начин културне производње у садашњости који се ослања на прошлост“ (Kirshenblatt-Gimblett, 2004: 369) додавањем „вредности прошлости, изложбе, разлике и, где је то могуће, аутохтоности“ (Kirshenblatt-Gimblett, 2004: 370). Ослањање нације, као концепта, на прошлост, чини потребним стварање места сећања (фр. *lieux de mémoire*) на којима учвршћујемо своје идентитете. Културно наслеђе упућује на места сећања која чувају колективну меморију од изо-

бличења и заорава, јер ова места у људском памћењу садрже трајност, због своје непроменљиве локације. Без комеморативне будности историја би деформисала и трансформисала сећање:

„Музеји, архиве, гробља, фестивали, годишњице, уговори, искази, споменици, светилишта, братства – то су граничници другог доба, илузије вечности“ (Nora, 1989: 12).

У циљу прецизнијег разумевања, корисно је прећи са описног објашњења на дефиниције културне баштине која чини основу анализе. Блејк (Blake, 2000) наводи недефинисаност када су у питању појмови културна баштина (енгл. *cultural heritage*) и културно добро (енгл. *cultural property*), уз постојање различитих погледа и дефиниција. У једном случају могу бити синоними, у другим инстанцама су културна добра неки вид поткатегорије културног наслеђа. Према „Конвенцији за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба“ конституисаној у Хагу 1954. године, у њеном првом члану културна добра се дефинишу као покретна и непокретна од изузетног значаја, као зграде које се баве очувањем или излагањем културних добара (нпр. музеј) и као центри у којима се налазе значајни квантитет културних добара (United Nations, 1954). Прва тачка овог члана дефинише културна добра као покретна и непокретна и у питању су материјални облици културне баштине – споменици, архитектуре, археолошка налазишта, уметничка дела, књиге, или други предмети од сличног интереса (United Nations, 1954). Међутим, културна баштина подразумева и бројне облике нематеријалне културе, те је потребно и њихова категоризација. Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (енгл. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), познатија као УНЕСКО (енгл. UNESCO), нематеријалну културну баштину описује у оквиру бројних вештина и пракси које представљају део културног идентитета једног народа, истовремено презервирајући и преносећи их другим генерацијама (UNESCO, б. д.). У 2003. години, „Конвенција о заштити нематеријалне културне баштине“, дефинише неколико специфичних категорија нематеријалне културне баштине којима се прецизира њено значење – усмене традиције, изрази или језик, извођачке уметности, друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји, знања и вештине који се тичу природе и универзума, и традиционални занати (UNESCO, 2024). У Србији су културна добра обезбеђена на основу „Закона о културним добрима“ (Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони, 99/2011 – др. закон, 6/2020 – др. закон, 35/2021 – др. закон, 129/2021 – др. закон и 76/2023 – др. закон), који такође дефинише културна добра као покретна (уметничко-историјска дела, архивска грађа, филмска грађа, и старе и ретке књиге) и непокретна (споменик културе, просторно-културно историјска дела, археолошко налазиште, знаменито место). Од 20. септембра 2025. године, Србија има пет места која су уврштена у Светску баштину (енгл. *World Heritage Site*): Тврђава Стари Рас и Манастир Сопоћани (UNESCO, 1979), Манастир Студеница (UNESCO, 1986), Средњовековни споменици на Косову, који укључују Манастир Високи Дечани, Манастир Богородицу Љевашку, Манастир Грачаницу и Пећку патријаршију (истовремено је овај скуп православних

споменика дефинисан као културна баштина у опасности) (UNESCO, 2004, 2006), Гамзиград-Ромулијана, палата Галерија (UNESCO, 2007), и Стећци – средњовековни надгробни споменици (UNESCO, 2016).

Истраживања показују да су пројекти дигитализације у Србији усмерени доминантно на музејске и архивске збирке (материјална баштина), док је нематеријална често запостављена због проблема са документовањем и „научним стандардима“ (Ognjanović i sar., 2019). И сами медији често фаворизују представљање материјалне културне баштине, као што су споменици и музеји, док се нематеријална баштина, попут обичаја и традиција, ретко појављује у медијским садржајима (Ratković Njegovan i Šidanin, 2022). Испитаници у Србији исказују да боље познају материјално од нематеријалног културног наслеђа, а као разлог, женски испитаници наводе недовољну медијску покривеност нематеријалне баштине (Sančanin i Penjišević, 2023). Надаље, медији често стварају позитивне и промотивне представе о културним и туристичким садржајима, што утиче на формирање нових вредносних перцепција код публике (Kostadinović, 2019). Културално памћење у Србији, институционализовано је кроз музеје, архиве и медијске архиве, док су наративи заједнице и партиципативни облици сећања, мање присутни у јавном простору (Ratković Njegovan i Šidanin, 2022). Медији под утицајем популистичких и институционалних стратегија, често фаворизују „**легитимисане**“ **форме културе** и њене **репрезентативне актере** (стручњаке, кустосе, директоре установа, јавне личности), што доводи до **ограничавања медијске инклузивности** (Ratković Novković, 2023).

Јавни интерес и културна мисија јавног медијског сервиса

Према Меквејлу (*Dennis McQuail*), јавни сервис је систем успостављен законом и генерално финансиран јавним средствима (често путем претплате коју плаћају домаћинства) са великим степеном уређивачке и оперативне независности (McQuail, 2010).

„Опште образложење за такве системе је да треба да служе јавном интересу задовољавањем важних комуникационих потреба друштва и његових грађана, како је одлучено и преиспитано путем демократског политичког система“ (McQuail, 2010: 152).

Прецизна дефиниција јавног интереса коме треба да служи јавни радиодифузни сервис, је да он представља „информативну, културну и друштвену корист за шире друштво која превазилази непосредне, појединачне и индивидуалне интересе“ (McQuail, 1992, цит. по Jakubowicz, 2010: 9). Ако сагледамо медије као носиоце културне функције у демократији, те њихову улогу у очувању идентитета, и надасве њихову образовну функцију, онда су за ову дискусију од виталног интереса они циљеви јавног медијског сервиса¹ који се односе на бригу о националној култури, језику и идентитету

¹ Главни циљеви јавног радиодифузног сервиса су: 1) универзалност географске покривености (пријем и пренос); 2) разноликост у задовољавању свих главних укуса, интересовања и потреба, као и усклађивање са пуним спектром мишљења и уверења; 3) заштита посебних мањина; 4) брига о националној култури, језику и идентитету; 5)

(McQuail, 2010: 153). Ера глобално доступног медијског садржаја на захтев, представља значајан изазов за националне јавне сервисе, посебно за политике намењене заштити националне културе, будући да се суочавају са конкуренцијом мултимедијалних продуцената и програмских софтвера (Debrett, 2009: 822). Јакубовић (*Karol Jakubowicz*) исправно запажа да су јавни интерес на европским јавним сервисима „свргнули комерцијални и индивидуални интереси“ (Jakubowicz, 2010: 9). Законом о радиодифузији, којим је концепт јавног сервиса дефинисан у Србији 2002. године, прописано је да се државни радиодифузни систем трансформише у два равноправна јавна сервиса – национални (Радио-телевизија Србије, РТС) и покрајински (Радио-телевизија Војводине, РТВ) (Milosavljević i Poler, 2018). Истраживање културних политика јавних сервиса у регионалном контексту, Милосављевића и Ковачића (Milosavljević и Kovačić, 2012), показује да програме оба јавна сервиса карактерише комерцијализовани и сензационалистички садржај, којим се подиже гледаност у конкуренцији са комерцијалним емитерима. Ипак, покрајински јавни сервис РТВ има истакнуту улогу у представљању различитости са посебним фокусом на националне мањине (Marko, 2017: 22, према Milosavljević и Kovačić, 2012: 15). Закон који регулише јавне медијске сервисе у Србији обавезује их да послују у јавном интересу, а други став његовог члана 6 наводи да се „одговорност јавног сервиса према јавности и утицај јавности на делатност јавног сервиса остварују, посебно, кроз учешће јавности у унапређењу радио и телевизијског програма“ (Marko, 2021: 139). **Ово, како наводи Марко (*Davor Marko*), имплицира захтев за активнијом улогом публике, али она у пракси није примењена** (Marko, 2021: 139).

Методологија истраживања

Предмет истраживања је на који начин Радио Телевизија Србије (РТС) репрезентује српску културну баштину.

Проблем истраживања је разјаснити да ли је представљање српске културне баштине на јавном сервису довољно уједињено у погледу типова баштине, критичко и инклузивно, те да ли на тај начин доприноси развоју свести о културном наслеђу у савременом друштву.

Циљ је истражити на који начин РТС кроз своје емисије обликује репрезентацију српске културне баштине у погледу типова баштине, наратива и могућности за критичко преиспитивање, и инклузивности.

Истраживачка питања и хипотезе

У складу са циљем постављена су истраживачка питања:

који облици материјалне и нематеријалне баштине се приказују и који типови баштине имају доминантну позицију у емисијском репертоару;

служење потребама политичког система; 6) пружање уравнотежених и непристрасних информација о питањима сукоба; 7) посебна брига за „квалитет“, како је дефинисан на различите начине; 8) стављање јавног интереса испред финансијских циљева (McQuali, 2010:153).

какви наративи доминирају у анализираним програмским садржајима (традиционални, традиционалистички, критички, аналитички);

у којој мери емисије укључују различите друштвене актере, као што су представници локалних заједница, стручњаци и институционални представници;

да ли садржај осим описног и афирмативног приказа подстиче критичко преиспитивање укључивањем различитих перспектива.

Хипотезе истраживања односе се на квантитативно мерљиве димензије презентације материјалне и нематеријалне баштине (трајање приказа), као и на квантификоване налазе о типовима наратива и инклузивности актера у анализираним емисијама.

X1 У емисијама о културној баштини заступљенија је материјална баштина у односу на нематеријалну баштину.

У постављању ове хипотезе пошло се од закључака истраживања о доминацији материјалне баштине у пројектима дигитализације културне баштине у Србији (Ognjanović i sar., 2019) и у медијском представљању (Ratković Njegovan i Šidanin, 2022), као и о недовољној медијској покривености нематеријалне баштине (Sančanin i Penjišević, 2023).

X2 Наративи о културној баштини у емисијама су претежно афирмативни у односу на традицију, док аналитичке или критичке перспективе остају маргиналне.

У постављању ове хипотезе пошло се од закључака истраживања о томе да је циљ промоције баштине у медијима првенствено афирмација, а не проблематизација (Konstadinović, 2019).

X3 У програмске садржаје јавног сервиса о културној баштини чешће су укључени стручни актери (историчари, етнологзи, музејски радници) од партиципативних актера (носилаца традиције).

У постављању ове хипотезе пошло се од теоријских претпоставки о медијској структурној логици која **ограничава медијску инклузивност** (Ratković Novković, 2023), контекстуалном аргуменуу о мањој присутности партиципативних облика сећања у јавном простору (Ratković Njegovan, 2022) и закључака истраживања о недовољној укључености публике у програмима РТС-а (Marko, 2021).

Метод и узорак

Истраживачки приступ заснован је на комбинованом методу: квантитативној и квалитативној анализи садржаја. Резултати истраживања представљени су кроз систематизацију налаза по критеријумима у оквиру истраживачких питања.

Узорак овог истраживања чини укупно петнаест емисија јавног сервиса Републике Србије: једна радио емисија са програма Радио Београда2 (*Ризница*), као једина специјализована емисија за културну баштину, док осталих четрнаест припада телевизијском програму Радио-телевизије Србије. У избор су укључени различити жанрови и формати: документарни серијали (*Траг у времену*, *Родословци*, *Кавдрајшурa круга*), информативно-културни програми (*Културни дневник*), тематски формати (*ТВ Фелџон*), забавно-

едукативни програми (*Шареница*) и радијски документарни серијали (*Ризница*). Критеријум за избор формата била је тематска усмереност на српску културну баштину (материјалну и нематеријалну) и њихова доступност у јавном домену (архива РТС-а и званични Јутјуб (*YouTube*) канал. Истраживачки период обухватао је период од 1–15. септембра 2025. године. Због летње паузе, неке емисије нису емитоване у овом периоду, па су у узорак укључене последње две епизоде, емитоване пре одмора. Архивске емисије анализирани су независно од датума емитовања, како би се обухватиле релевантне тематске јединице о културној баштини.

Резултати истраживања:

Најпре, биће приказани резултати квантитативне анализе, а потом резултати квалитативне анализе садржаја и елемената диксурзивне анализе. Налази су квантификовани по сегментима: материјална и нематеријална културна баштина, тип наратива и инклузивност локалних актера. За материјалну културну баштину, укључују податке о трајању представљања покретних и непокретних културних добара, а за нематеријалну, о трајању усмених традиција, израза и језика, и извођачких уметности.

Квантитативна анализа

У *Табели 1* приказана је заступљеност материјалне и нематеријалне културне баштине у анализираним емисијама.

Табела 1. Заступљеност материјалне и нематеријалне културне баштине у анализираним емисијама

Емисија/Епизода	Материјална баштина (%)	Нематеријална баштина (%)
Траг у времену: Још о пореклу Срба (3 епизоде) (1998/2024)	13,1	8,1
ТВ Фељтон: Светска баштина Србије 12. 3. 2017.	65,3	/
ТВ Фељтон: Студеница бисер културе света 23. 2. 2021.	60	7,3
Културни дневник 12. 9. 2025.	51,5	15
Културни дневник 15. 9. 2025.	43,7	29,3
Шареница 14. 9. 2025.	51,5	7,8
Шареница 15. 9. 2025.	9	28,7
Квадратура круга: „Вуков рај на Вапи“ 28. 6. 2025.	18,6	47,7
Квадратура круга: „4 брата чувају 1500 оваца“ 12. 7. 2025.	/	61,7
Родославци: „Крф – уметност разумевања“ 23. 8. 2025.	21,8	47,7
Родославци: „Ту смо најсигуријни“ 13. 9. 2025.	44,3	39,7
Ризница: „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ 7. 9. 2025.	15,7	80,6
Ризница: „Шетња кроз забрањени Београд“ 14. 9. 2025.	/	42,7
Укупно (%)	28,7	36,7

„Траг у времену“. Мањи део емисије посвећен је српској културној баштини (21,2%), укључујући материјалну (13,1%) и нематеријалну (8,1%). У оквиру материјалне културне баштине, специфично је било бројних покретних (11,5%) и непокретних културних добара (1,6%). Нематеријалне културна баштина приказана је кроз усмене традиције, изразе и језик (7,6%) и извођачке уметности (0,5%).

„ТВ Фељтон“. Већи део садржаја у оквиру ових епизода посвећен је српској културној баштини (66,2%), укључујући материјалну (62,7%) и нематеријалну (3,5%). У епизоди „Светска баштина Србије“, већи део посвећен је српској културној баштини (65,3%), само у виду материјалне културне баштине: непокретна културна добра (63,3%) и покретна културна добра (2%). У епизоди „Студеница бисер културе света“, већи део посвећен је српској културној баштини (67,3%), укључујући материјалну културну ба-

штину (60%): непокретна културна добра (44%) и покретна културна добра (16%), и нематеријалну културну баштину (7,3%): друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји (4,2%), и усмене традиције, изрази и језик (3,1%).

„**Културни дневник**“. Већи део садржаја обе епизоде посвећен је српској културној баштини (70,1%), укључујући материјалну (47,5%) и нематеријалну (22,6%). У епизоди објављеној 12. септембра 2025. године, већи део епизоде посвећен је српској културној баштини (66,5%), укључујући материјалну (51,5%) и нематеријалну (15%). Од материјалне заступљена су непокретна културна добра (48%) и покретна културна добра (3%). Од нематеријалне најистакнутије су категорија усмених традиција, изрази и језика (9,1%) и извођачке уметности (5,9%). У епизоди емитованој 15. септембра 2025. године, већи део посвећен је српској културној баштини (73,5%), укључујући материјалну (43,7%) и нематеријалну (29,8%). Материјална културна баштина представљена је само кроз категорију покретних културних добара: уметничко-историјска дела (44%). Од нематеријалне културне баштине најистакнутије су: категорија извођачких уметности (16,2%) и усмене традиције, изрази и језици (13,6%).

„**Шареница**“. Мањи део садржаја у оквиру ових епизода посвећен је српској културној баштини (47,6%), укључујући материјалну (8,4%) и нематеријалну (39,2%). У епизоди емитованој 14. септембра 2025. године, већи део посвећен је српској културној баштини (59,4%), укључујући материјалну (51,5%) и нематеријалну (7,8%). Од нематеријалне присутне су: категорија извођачких уметности (31,3%), традиционални занати (14,3%) и усмене традиције (5,9%), а од материјалне, покретна културна добра (7%) и непокретна културна добра (1%). У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, мањи део је посвећен српској културној баштини (37,2%), укључујући материјалну (9%) и нематеријалну (28,2%). Од нематеријалне: категорија извођачких уметности (21,6%) и усмене традиције, изрази и језик (6,6%), а од материјалне: категорије покретних културних добара (5,6%) и непокретних културних добара (3,4%).

„**Квадратура круга**“. Већи део садржаја у оквиру ових епизода посвећен је српској културној баштини (64,2%), укључујући материјалну (10,1%) и нематеријалну (54,1%). У епизоди „Вуков рај на Вапи“, већи део посвећен је српској културној баштини (66,3%), укључујући материјалну (18,6%), која је присутна само у виду материјалних уметничких дела, и нематеријалну (47,7%): усмене традиције, изрази и језици (19,9%), извођачке уметности (17,8%), традиционални занати (8,5%) и друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји (1,5%). Епизода „4 брата чувају 1500 оваца“ већински се бави темом пољопривреде, али музичка подлога наглашава нематеријалну културну баштину. Такође, у две трећине емисије присутна је извођачка уметност у виду народне музике (61,6%). Од традиционалних музичких инструмената, заступљени су хармоника (27,3%), често у пратњи целовитог музичког ансамбла, кавал (17,1%), фрула (8,5%), гајде (7,8%) и гусле (0,9%).

„**Родославци**“. Већи део садржаја у епизодама посвећен је српској културној баштини (77,5%), укључујући материјалну (34%) и нематеријалну

(43,5%). У епизоди „Крф – уметност разумевања“, већи део посвећен је српској културној баштини (69,7%): материјалној (21,8%), у којој је најистакнутија категорија непокретних културних добара (11,6%), и нематеријалној (47,9%): категорија извођачких уметности (31,2%), усмене традиције, изрази и језик (11,5%) и друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји (5,2%). У епизоди „Ту смо најсигурнији“, већи део посвећен је српској културној баштини (84%): материјалној (44,3%) и нематеријалној (39,7%). Од материјалне, категорија непокретних културних добара (38,6%) и знатно мање покретна културна добра (5,7%). Од нематеријалне, категорија друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја (27,9%) и традиционални занати (11,8%).

„Ризница“. Више од две трећине садржаја у две епизоде посвећено је српској културној баштини (78,9%): материјалној (7,8%) и нематеријалној (71,1%). У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“, већи део посвећен је српској културној баштини (96,3%): материјалној (15,7%) у оквиру које су заступљена само непокретна културна добра, у усменој форми, будући да је у питању радијска емисија, и нематеријалној (80,6%): усмене традиције, изрази и језици (73,3%), и извођачке уметности (7,3%). У епизоди „Шетња кроз забрањени Београд“, мањи део посвећен је српској културној баштини (42,6%), и то, само у виду нематеријалне културне баштине: усмене традиције, праксе и језик (36,6%) и извођачке уметности (6%).

У Табели 2 приказани су резултати о типовима наратива о културној баштини у анализираним емисијама РТС-а и РБ2

Табела 2. Тип наратива о културној баштини у анализираним емисијама РТС и РБ2

Емисија/Епизода	Тип наратива	Напомена
Траг у времену: Још о пореклу Срба (3 епизоде) (1998/2024)	Традиционалистички	Аутохтонистичка теорија афирмација идентитета, простора за дебат
ТВ Фељтон: Светска баштина Србије 12. 3. 2017.	Афирмативни традиционални	Промоција српских локалних под УНЕСКО заштите
ТВ Фељтон: Студеница бисер културе света 23. 2. 2021.	Афирмативни традиционални	Манастир као симбол културе и духовног идентитета
Културни дневник 12. 9. 2025.	Аналитички/критички	Савремена културна продукција и анализа актуелних феномена
Културни дневник 15. 9. 2025.	Аналитички/критички	Упоредни приказ домаћих међународне сцене, критичке перспективе
Шареница 14. 9. 2025.	Афирмативни традиционални	Народна музика, КУД, фестивали
Шареница 15. 9. 2025.	Афирмативни традиционални	Нематеријална баштина (песма, игра), без критичке пропитувања
Квадратура круга: „Вуков рај на Вапи“ 28. 6. 2025.	Афирмативни традиционални	Чување локалних традиционалних сећања
Квадратура круга: „4 брата чувају 1500 оваца“ 12. 7. 2025.	Афирмативни традиционални	Пастирска култура као традиционална традиција
Родославци: „Крф – уметност разумевања“ 23. 8. 2025.	Афирмативни традиционални	Српско-грчко пријатељство и памћење Првог светског рата
Родославци: „Ту смо најсигурнији“ 13. 9. 2025.	Афирмативни традиционални	Манастир као духовна и културна сигурност

Ризница: „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ 7. 9. 2025.	Аналитички	Историјска анализа др Јовановића
Ризница: „Шетња кроз забрањени Београд“ 14. 9. 2025.	Аналитички	Урбана културна историја у контекстуализацији
Укупно (%)	Афирмативни традиционални: 8 епизода = 61,5% Традиционалистички: 1 епизода = 7,7% Аналитички/критички: 4 епизоде = 30,8%	

На основу *Табеле 2*, чак осам епизода од анализираних тринаест, има афирмишући наратив према традицији, и то, промоција традиције (*Шареница*) или нагласак на очувању, поносу и идентитету (*ТВ Фелџон*, *Родославци*, *Квадрајтура круга*). Емисије не нуде шири проблематизујући оквир, осим у новинарском приступу Бранислава Станковића у *Квадрајтури круга* који, осим афирмишућег тона, саговорнику приступа са дозом аналитичности, како би се употпунила слика о конкретној пракси или обичају. Једна емисија (*Траг у времену: Још о пореклу Срба*) има традиционалистички карактер са изразито идеологизованим тоном, јер се аргументација ослања искључиво на аутохтонистичке интерпретације, без отварања простора за другачију интерпретацију. Са друге стране, у четири епизоде јављају се аналитички и критички приступи (*Културни дневник*, *Ризница*) јер је у првом случају акценат на савременим интерпретацијама, а у другом на контекстуализацији баштине и историјској анализи.

У *Табели 3* приказани су резултати који се односе на инклузивност локалних актера.

Табела 3. Инклузивност локалних актера у анализираним емисијама (архивске и период 1–15. септембар 2025)

Емисија/Епизода	Локални актери (%)	Стручњаци/ институционални представници (%)	Објашњење
Траг у времену: Још о пореклу Срба (3 епизоде) (1998/2024)	/	100	Искључиво академски и факултетски професионалци
ТВ Фелџон: Светска баштина Србије 12. 3. 2017.	/	100	Нагласак на експертне институције културе; актери не постоје
ТВ Фелџон: Студеница бисер културе света 23. 2. 2021.	20	80	2 локална актера, присутна као чувари манастира доминирају стручњаци (5)
Културни дневник 12. 9. 2025.	/	100	Сегменти са експертима
Културни дневник 15. 9. 2025.	/	100	Искључиво експертна и стручна перспектива
Шареница 14. 9. 2025.	47	53	Приближнији баланс локалних актера (умећућа удружења) (8) и представника експертних институција (9)

Шареница 15. 9. 2025.	41	59	Присутни су локални уметници и носиоци традиције (7), доминирају институционалну гостију (10)
Квадратура круга: „Вуков рај на Вапи“ 28. 6. 2025.	100	0	Снажно укључивање мешовитих (гуслар/песник, уметници, домаћица) који чувају традицију (3)
Квадратура круга: „4 брата чувају 1500 оваца“ 12. 7. 2025.	100	0	Фокус у потпуности на локалним актерима, пастирима и носиоцима нематеријалне културе баштине (6)
Родославци: „Крф – уметност разумевања“ 23. 8. 2025.	50	50	Веома присутна породица сећања и усмена сведочанства старијих генерација (3) уз присуство институционалних актера
Родославци: „Ту смо најсигурнији“ 13. 9. 2025.	70	30	Присутни локални носиоци традиције (породична сећања, усмена предања, лична искуства) (3), али религијски представници доминирају (4), такође временском трајању и броју емисија (7)
Ризница: „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ 7. 9. 2025.	/	100	Искључиво академски нише (Небојша Јовановић током емисије)
Ризница: „Шетња кроз забрањени Београд“ 14. 9. 2025.	/	100	Искључиво академски нише (књижевник Ненад Нонковић, Стефановић током целе емисије)
Укупно (%)			

На основу *Табеле 3*, најинклузивније емисије су *Квадратура круга* (целокупна емисија посвећена је само локалним актерима, без иједног стручњака из области културе) и делом *Шареница*, где доминирају локални актери. Најмање инклузивне емисије су *Траг у времену*, *Ризница* и *Културни дневник* са искључиво експертском перспективом. Од две епизоде *ТВ Фелџона*, једна („Светска баштина Србије“) је искључиво експертска (стручњаци из области културе, без иједног локалног актера), док је у другој („Студеница бисер културе света“), било више стручњака из области културе (80%) у односу на локалне актере (20%). У збиру, већи део емисије *ТВ Фелџон* посвећен је стручњацима из области културе (84%) у односу на локалне актере (16%). Дакле, *ТВ Фелџон* и *Родославци* имају мешовиту, али ипак, експертски усмерену структуру.

Квалитативна анализа

У наставку су квалитативне интерпретације, које су систематизоване по истим сегментима као и у квантитативној анализи.

„Траг у времену“

Материјална културна баштина. Од непокретних културних добара примећена је Тврђава Голубац, уврћена у списак споменика културе од изузетног значаја (Републички завод за заштиту споменика културе, б. д.). Од покретних културних добара присутни су бројни артефакти у виду фи-

гурина које су припадале култури Лепенског вира, винчанској и старчевачкој култури. Ово су историјске грађевине и артефакти у контексту значајног националног српског наслеђа. Саговорник, историчар Раша Недељковић, говори о значајном виду текстуалне заоставштине: Карловачком летопису у контексту воденог божанства коме су се молили Срби у том периоду, затим, Цетињском родослову и успостављању православља у Далмацији, као и истребљењу јеретика од стране Немањића. Детаље из Бранковићевих летописа, на којем је докторирао, помиње током читаве емисије.

Немањеријална културна баштина. Представљена је у виду усмених традиција, израза и језика, и извођачких уметности. У контексту својих историјских истраживања, Новаковић је напоменуо значај познавања језика, најпре свог, затим утицај латинског на његово образовање, као и учење старословенског у основној и средњој школи, а и добро познавање црквенословенског језика. Као транзициони кадрови коришћени су визуелни симболи ћириличног и старословенског писма, а од аудио симбола, музика епохе, али јако мало. Емисија апострофира аспект квалитетног институционалног образовања у Србији између два рата, и баштини угледне личности тог времена, попут Милоша Црњанског.

Тий нарајива. Наратив је традиционалистички, јер је афирмативан у односу на аутохтону теорију о пореклу Срба, која је изазвала бројне контроверзе у научној сфери. Делимично је и аналитички (потенцирање значаја симбиозе историје и географије у истраживачком приступу, коришћење топографских карти са топонима који језички асоцирају на Србе (*Serri, Surbi, Montes Serrorum*)). Као одговор на критику у јавности, Недељковић наводи да је потребно проверити бројне чињенице и дубље испитати историју Срба, у циљу бољег познавања сопствене културе. Наратив није критички, јер се контроверзе помињу, али остају без простора за дебату. Тон емисије афирмише аутохтонистичко становиште, од најаве наратора у уводнику, до водитељкиних питања и завршног коментара да наша званична наука игнорише овај приступ.

Инклузивносћ. Искључиво академски ниво, интервју са једним професором.

„ТВ Фељтон“

Материјална културна баштина. У епизоди „Светска баштина Србије“ од непокретних културних добара су преваходно представници светске баштине: Стари Рас и Сопоћани, Манастир Студеница, Средњовековни споменици на Косову, Гамзиград-Ромулијана, палата Галерија, и Стећци – средњовековни надгробни споменици. Од археолошких налазишта од изузетног значаја поменути су Царичин град, Винча-локалитет Бели брег, Медијана, локалитет Брзи Брод и Лепенски Вир. Од других споменика културе од изузетног значаја приказан је Манастир Манасија, Смедеревска тврђава, Средњовековни град Ново Брдо. Од покретних културних добара, у овој епизоди присутни су бројни артефакти релевантни за културно наслеђе овог друштва: бронзана биста Цара Константина, Мирославова јеванђеље и Довољско четворојеванђеље. У епизоди „Студеница бисер културе света“, од непокретних културних добара, најистакнутији је споменик

културе од изузетног значаја, Манастир Студеница (задужбина Стефана Немање), где су детаљно представљени ентеријери и екстеријери Богородичине цркве и Краљеве цркве Светог Јоакима и Ане, познатије као Краљева црква. Ентеријери су приказани у виду бројних фрески (Христово распеће, Свети Сава и Свети Симеон, краљ Милутин Немањић и Симонида). Говорило се о детаљима монашког живота Светог Саве и касније транзиције Стефана Немање у Симеона. Од покретних културних добара, поменута је ризница у оквиру манастира, која је због освајача и пљачкаша током векова осиромашена. Ипак, од преосталих покретних добара, могуће је видети неколицину литургијских и црквено-уметничких предмета, рукописа (Четворојеванђеље из 14. века, Студенички синодик), накита (привесци, огрице, прстење), међу којима је најдрагоценији прстен Стефана Првовенчаног, израђен од злата у филиграну.

Нематеријална културна баштина. У „Светској баштини Србије“ нема приказа нематеријалне културне баштине. У епизоди „Студеница бисер културе света“, она је представљена кроз друштвене праксе, ритуале и свечане догађаје, и то у виду обележавања дана упокојења краља Милутина Немањића (12. новембар) и обележавања Преподобног Светог Симеона (7. октобар). Усмене традиције, изрази и језик представљени су у виду народних и црквених предања, а саговорници су износили историјске факте о Стефану Немањи, Растку Немањићу, Стефану Првовенчаном и Милутину Немањићу.

Тий нарајива. Наратив је традиционалан и афирмативан у односу на национални идентитет и културну баштину. Аналитички је и критички када указује на димензију угрожености српске баштине на Косову кроз архивске снимке њеног уништавања од стране Албанаца, што је проблем на који су УНЕСКО и међународне институције упозоравале у више наврата. Такође, у епизоди „Светска баштина Србије“, када се наглашавају институционални пропусти у очувању многих локалитета од изузетног значаја за српску културу (саговорник адресира Министарство културе и друге носиоце пројеката рестаурације и конзервације) и отвара питање приоритета културне политике, јер како сазнајемо већина ових пројеката није финансирана од државе, већ од донација других држава, са УНЕСКО-м као посредником.

Инклузивност. У епизоди „Светска баштина Србије“, осим стручњака из области културе – теологије, историје, конзервације (сликарство и архитектура), археологије и музеологије (кустос), је и двоје малолетних туриста.

„Културни дневник“

Материјална културна баштина. У епизоди објављеној 12. септембра 2025. године, непокретна културна добра представљена су кроз бројне изложбе истакнутих уметника из Србије (Срба Траванов, Милена Обрадовић, Миливоје Мишко Павловић). Од покретних приказана је културно-религијска грађевина, Храм Светог Саве, кроз кадрове екстеријера и ентеријера, али овај храм формално још нема својство споменика културе. Српско материјално наслеђе (народна ношња, разгледнице и медаљони) приказано је у прилогу о „Данима српске културе“ у Мајамију. У епизоди „објављеној 15. септембра 2025. године, материјална културна баштина представље-

на је у виду уметничко-историјских дела (покретна културна добра): бројне изложбе истакнутих уметника из Србије (Мира Бртка, Божидар Продановић, Лалсо Антал) и фестивали посвећени уметницима (Четврти тријенале „Ексцентрици“).

Нематеријална културна баштина. У епизоди емитованој 12. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности (руски црквени хор који изводи „Наша вера православна“ у крипти Храма Светог Саве) и у форми усмених традиција, израза и језика (песничка дела Душка Трифуновића и манифестација „Дани српске културе“ у Музеју историје у Мајамију која је усмерена на ширење српске националне културе у Сједињеним Америчким Државама). У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности (глума и фестивал посвећен глумцима, „Мокрањчеви дани“ посвећени композитору Стевану Стојановићу Мокрањцу, који је један од најзначајнијих српских композитора класичне музике, специфично усмерен ка хорском певању) и усмене традиције, израза и језика (документарна емисија „Култура Срба у Хрватској“ и аутобиографија Јелисавете Карађорђевић). Такође, у прилогу о изложби дела Мира Бртке (ликовна уметност, модни дизајн, сценографија и ТВ режија), истоимена фондација је истицала значај њене најављене изложбе у Будимпешти и Риму, као дела модерног националног културно-уметничког идентитета.

Тий наратив. Наратив је афирмативан у односу на традицију у прилогу о објекту српске духовне баштине – Храму Светог Саве, кроз информације о културном значају Срба у другим земљама и кроз усмене традиције у форми песничких дела. Аналитички наратив је у детаљно образложеним уметничким тежњама у оквиру савремене српске културе. Одсуство критичке перспективе је у прилогу у којем уметница Милена Обрадовић излаже афирмативан став о коришћењу вештачке интелигенције у уметности, иако је ово врло проблематизовано гледиште међу уметницима. Са друге стране, критички наратив је у ставу аутора, Миливоја Мишка Павловића, о односу човека и природе, уз истицање проблема културне свести (алузија је у контексту компаније Рио Тинто и ископавања литијума у Србији, прим. аут).

Инклузивносћ. Саговорници су у улози стручњака из области културе и визуелних уметности (сликарства, вајарства, графичког дизајна, музике), музикологије, архитектуре (дизајн ентеријера), књижевности, менаџмента у култури. Дакле, емисије нису инклузивне (задржавају официјелни ниво комуникације).

„Шареница“

Материјална културна баштина. У епизоди објављеној 14. септембра 2025. године, представљено је непокретно културно добро – неолитско археолошко налазиште Плочник, у Топличком округу, један од најстаријих металуршких центара Европе, који садржи и бројна покретна културна добра, међу њима неколицину артефаката који укључују фигурине винчанске културе, као и бројне алате, посуде, накит и жртвенике из неолита. Још је-

дан вид покретног културног добра представљен је у оквиру изложбе „Јежева кућица“ (награда Европа Ностре (*Europa Nostra*) за промоцију европске културе). У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, материјална културна баштина представљена је у виду четвртог тријенала Музеја за наивну и маргиналну уметност посвећеног „ексцентрицима“ (промоција уметности као културе и материјалне културне баштине), као и куће сточара Симе Николића у Београду са бистом прасета, којом одаје почаст животињи која га је очувала као пољопривредника.

Нематеријална културна баштина. У епизоди емитованој 14. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности, традиционалних заната и усмених традиција, израза и језика. Извођачке уметности подразумевају фолклорне игре („Дубочке краљице“, са ношњом влашке културе и „Игре из околине Београда“ са адекватном народном ношњом), модерније народне песме („Куде си пошла цвето мори“, „Мој град“, „Сачувај тајну“, „Мирјана“), фрулаштво („Млад чобане када фрулу свираш“ и „Царевка коло“ у извођењу Александра Пешића), као и промоцију културно-уметничког фестивала „Мокрањчеви дани“. У оквиру традиционалних заната, истакнути су резбарење и клесарство, у виду скулптура историјских личности (цар Душан, Милош Обреновић, Карађорђе Петровић, Драгутин Матић), као и израда лампи од тикве (комбинација српске, јапанске и немачке занатске културе). Усне традиције, изрази и језик чине сећања на културно-уметнички допринос Бранка Ћопића, и колекција разгледница Владимира Јовановића, са бројним визуелним културно-историјским подацима из Аранђеловца. У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности: бројних фолклорних игара („Свадбене игре из Врањског поља“ и „Игре из околине Београда“), чочака („Ринге ринге чочек“, „Дејвидов чочек“, у извођењу ромског трубачког оркестра Елвиса Бајрамовића) и кола („Мераклијско коло“, које је извео Народни ансамбл РТС-а). Оркестар Бајрамовића најавио је наступе у Чикагу у српској дијаспори, у циљу очувања културне баштине ван граница Србије. Са друге стране, усмене традиције, изрази и језик представљени су у форми поезије инспирисане завичајем аутора Милоша Г. Перовића из Медвеђе.

Тий нарајива. Наратив је традиционалан и афирмативан јер је усмерен на промоцију народне традиције у инфотејмент формату, без критичког или аналитичког аспекта.

Инклузивност. Гости су различити локални актери (локални уметници, занатлије као носиоци традиције, маргинализоване групе и грађани), али су институционални гости и стручњаци из области културе (туризмолози, менаџери у култури, археолози) у одређеној мери заступљенији.

„Квадратура круга“

Материјална културна баштина. У епизоди „Вуков рај на Вапи“ представљена је у виду покретних културних добара: гусле, дрворез, каменорез, иконе са православним хришћанским мотивима. Такође, музеј културне баштине Срба на Пештеру, који је саградио Вук Панатовић. У епизоди „4 брата чувају 1500 оваца“ нема материјалне културне баштине.

Нематеријална културна баштина. У епизоди „Вуков рај на Вапи“ представљена је у виду различитих категорија. У оквиру усмених традиција, израза и језика, Вук Панатовић је препричао бројна народна веровања и обичаје. Рецитовао је бројне народне песме, које су пренете из усмене традиције ради очувања језика и писма, што је наглашено у стиху „да ти писма ћирилицом пише“. На дрворезима бројних гусала приказан је српски језик. Говорио је о историјском значају Пештера, као и о значају имена села Градац, које је било утврђење у време Немањића. Помињао је значај имена Вук, које обавезује на частан живот, као и да је Свети Сава био заштитник вукова, што је још један вид усмене традиције. Од извођачких уметности у емисији значајни су певање уз гусле и изворно певање, док је традиционална музика коришћена током транзиција у емисији. Певање уз гусле је посебно значајно, јер је уврштен на листу нематеријалног културног наслеђа Србије по УНЕСКУ и Министарству културе Републике Србије (Документација Центра за НКН, 2012), као и на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства (UNESCO 2, 2018). У оквиру традиционалних заната, Вук Панатовић баво се израдом гусли и рибарством, а Сандра Панатовић, клесарством и резбарством. Од друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја поменута је здравица као круцијални део сваког великог окупљања или договора, и постављање гусли на зидовима у кућама, које су посматране као иконе и битан део културног наслеђа ових предела. У епизоди „4 брата чувају 1500 оваца“, нематеријална културна баштина присутна је само у виду извођачких уметности, тј. у оквиру музичке подлоге, коју чини народна музика различитих епоха. Присутни су бројни инструменти блиски нашој култури у аудитивној форми: хармоника, кавал, фрула, гајде и гусле. Одређена музика преузета је из богатог репертоара Продукције грамофонских плоча Радио-телевизије Србије (скр. ПРП РТС), међу којима је препознатљива „Ој, овчарче, бре, чобанче“ коју је отпевао Александар Сариевски (ПГП РТС – Званични канал, 2016). Такође, аутори „Квадратуре круга“ на самом крају епизоде навели су да су део музичког репертоара преузели од Љубише Павковића и Александра Ђорђевића Папеца (РТС Квадратура круга - Званични канал 2, 2025).

Тий нараћива. Наратив је традиционални са елементима аналитичког. Значај документарне репортаже је у балансу између афирмације традиције и анализе у разговору (питања, прикупљање значајних информација о специфичној теми).

Инклузивност. Епизоде су високо инклузивне јер снажно укључују локалне актере, мештане који чувају традицију – гусларе, уметнике, пољопривреднике и домаћице.

„Родославци“

Материјална културна баштина. У епизоди „Ту смо најсигурнији“ централни део епизоде посвећен је непокретном културном добру, Манастиру Светих врача Козме и Дамјана у Зочишту, грађевини из 14. века, саграђеној у време Немањића, која представља значајан споменик српске духовне и културне традиције. Манастир је био уништен 1999. године, а 2004. је обновљен идентично оригиналном здању. Визуелно су приказани енте-

ријер и екстеријер манастирске архитектуре, као и бројне фреске. Завршница епизоде посвећена је задужбини Симе Андрејевића Игуманова, која сада постоји у виду Богословије Светог Кирила и Методија у Призрену. Од покретних културних добара, истакнута је икона светих врача Козме и Дамјана, и вођен је разговор са сликаром о процесу њене конзервације. У епизоди „Крф – уметност разумевања“, у контексту непокретних добара, усмено су поменути споменици члановима војног оркестра Друге Моравске дивизије, који су сахрањени са својим инструментима на Аналисима, док је визуелно представљен споменик Гвозденом пуку Моравске дивизије, подигнут у част бораца у Првом светском рату. Један потенцијални споменик представљен је у виду маслињака породице Кефалонити, чији је власник поклатио маслињак на ком се наводно налазило гробље српских војника из Првог светског рата. Други вид материјалне културне баштине је презентован у виду материјалног идентитета српске традиције (српска застава, ношња, војна одела, шајкача, гусле и др.) кроз приказ бројних манифестација на Крфу, како би се указало на значај српске културне баштине и наставило образовање народа о односу Срба и Грка на Крфу.

Нематеријална културна баштина. У епизоди „Ту смо најсигурнији“, представљена је у виду друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја, као и традиционалних заната. Прва група представљена је кроз бројне конзервације о значају религијских пракси, кроз кадрове којима су приказана опела људима погинулих 1999. године, као и кроз визуелне приказе бројних молитви и литургија. У разговорима са бројним верским проповедницима, говорило се о значају светих врача и лековитим својствима њихових мошти. Кроз призму професорке српског језика, пренесена су усмена предања у виду ритуала, као што су значај манастирске славе, обичаја верника, и такође, исцелитељских моћи светих врача. Традиционални занати присутни су у виду иконописа и конзервације, специфично повезане са Драганом Домановићем, који је конзервирао икону Козме и Дамјана. У епизоди „Крф – уметност разумевања“, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности, усмених традиција, израза и језика, и друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја. Од извођачких уметности у неколико инстанци приказано је извођење српских фолклорних игра (истакнуто „Ужичко коло“ са пропратном музиком), традиционалних песама („Тамо далеко“, „Марш на Дрину“), театарских остварења (кореодрама „Сећање на бледе“ Данијеле Мојсиловић) и манифестација („Дани српства“ на Крфу). Усмене традиције, изрази и језик идентификовани су у интервјуу са мештанином, који је нагласио повезаност Срба и Грка на Крфу кроз историју и народна предања која је слушао од старијих савременика. Друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји примећени су у интервјуу са председником спортско-хришћанског удружења, који је истакао значај одржавања српског културног наслеђа.

Тий нарајива. Наратив обе епизоде „Родославаца“ је традиционалан, али је у епизоди „Крф – уметност разумевања“ и аналитичан, јер је комбинација историјског и културног дискурса. Афирмација традиције је остварена на различите начине у зависности од епизоде. У епизоди „Ту смо нај-

сигурнији“, традиција је садржана у религијском дискурсу поменутих верских проповедника, изасланика Светог синода Пећко-призренске патријаршије и ђаконa Николе Лукића, који говоре о духовној традицији, литургији, молитви и цркви као месту идентитета. Од стране црквених великодостојника, снажан акценат је на континуитету вере и традиције и на духовној вери отпорности, а аргументација о значају Цркве присутна је и код локалних актера. Елементи критичког наратива, у помирљивом хришћанском тону, присутни су у сведочењима митрополита рашко-призренског Теодосија о страдању 200 људи током 90-тих година на подручју манастира Зоциште и његове околине, као и о томе да је манастир 1999. године спаљен и миниран, док су монаси били киднаповани, па враћени. У епизоди „Крф – уметност разумевања“, традиционални наратив о страдању српске војске у Првом светском рату конструише се приказом транснационалне културне баштине на Крфу формиране између српског и грчког народа, уз додатну нарацију о колективном памћењу и пријатељству два народа кроз приче бројних грађана, али и политичких личности на Крфу. Уметничко остварење – кореодрама, „Сећање на бледе“, је истовремено едукативно и традиционално структурисано, са циљем одржавања већ етаблираног културног симбола Србије који је присутан на Крфу.

Инклузивносћ. У првој епизоди доминирају званични представници Цркве, а мали део трајања емисије посвећен је локалним актерима: професорки српског језика и двојници матураната Богословске школе у Призрену. Епизода о српском културном наслеђу на Крфу је инклузивнија, јер у њој више обичних људи, Грка и Срба, потенцира веома живу културу сећања о страдању Срба.

„Ризница“

Материјална културна баштина. У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“, представљена је у виду сада непостојећег непокретног културног добра, Двора кнеза Михаила, који је новинарка емисије представила као „Двор кнежевски“. Двор је описан као велелепна грађевина која се налазила између Градске скупштине и председништва Србије, а захватала је целокупну површину Пионирског парка, чиме је искоришћена визибилност радија како би се употпунила слика слушаоцима. Такође, наводи се и историјски значај двора као институције, који је био централна тачка тадашње српске монархије (два Карађорђевића и четири Обреновића), али и простор бројних културних манифестација, банкета, балова, који су били посећени од стране највећих званичника из региона и иностранства. У епизоди „Шетња кроз забрањени Београд“, није био присутан ниједан вид материјалне културне баштине.

Нематеријална културна баштина. У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“, представљена је у виду усмених традиција, израза и језика и извођачких уметности. Од усмених традиција, израза и језика дефинисане су историјске чињенице о приватном животу кнеза Михаила током његове друге владавине од 1860. до 1868. године, укључујући љубавне интриге, породичне односе, политичко деловање и контроверзе, као и тренутак његовог атентата. У контексту дискурса, саговорник је изнео контро-

верзе о укидању политичких слобода, и објаснио противљење левих либерала, попут Светозара Марковића, у том периоду. Наглашена је његова харизма у приватном животу. Од извођачких уметности, присутне су бројне инструменталне народне песме у оквиру музичке подлоге и транзиција између секвенци емисије. Вокално је изведена и љубавна песма Михаила Обреновића, коју је посветио Клеопатри Карађорђевић, насловљена „Што се боре мисли моје“. У епизоди „Шетња кроз забрањени Београд“, нематеријална културна баштина представљена је у виду усмених традиција, израза и језика и извођачких уметности. Представљене су бројне љубавне интриге и културно-уметнички доприноси историјских личности из области философије, сликарства и књижевности. Ксенија Анастасијевић представљена је као прва жена која је докторирала на Универзитету у Београду, наглашени су њени философски и феминистички доприноси, али и наводне афере које су касније допринеле њеном прогону са факултета. Леонид Шејка је представљен као уметник који је оставио богато наслеђе у сфери надреалне уметности, док су наглашене и његове љубавне приче, међу којима је била и Оља Ивањицки. Аница Савић Ребац је представљена као књижевница која је оставила богато уметничко наслеђе, а описан је и њен романтични живот са Хасаном Ребцем, као и то да су због мешовитог брака (припадност различитим религијама) били одбачени од стране друштва. Извођачке уметности, у овој епизоди, представљене су специфично кроз народне песме, од којих је једна „Да смо се раније срели“, док је друга препознатљива и коришћена је као музичка подлога, у којој се чуо глас певача и новинарке истовремено. Обе епизоде у фокусу имају кључне личности из српске прошлости, као што је члан некадашње монархије (Михаило Обреновић), као и друге знамените културно-историјске личности из области философије (Ксенија Атанасијевић), сликарства (Леонид Шејка), и књижевности (Аница Савић Ребац, Милош Црњански).

Тий нарајива. Наратив је аналитички. У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ реч је о историјској анализи доктора Небојше Јовановића (историјске околности у време друге владавине кнеза када је поштедео народ рата са Аустроугарском у време уједињења Италије и Немачке, као и контроверзе везане за његово укидање устава, док је целокупан утицај о изразито харизматичној личности омиљеној у народу) док је у другој дата урбана културна историја и контекстуализација (представљање података из живота (приватних и јавних) бројних културно-историјских личности).

Инклузивносћ. Ниво је искључиво експертски, са по једним саговорником. У првој епизоди књижевник и историчар, др Небојша Јовановић, а у другој, писац, Ненад Новак Стефановић.

Закључак

Анализа репрезентације српске културне баштине у програмима јавног сервиса показала је да прва хипотеза рада није потврђена, јер резултати квантитативне анализе показују да је нематеријална баштина у одређеној

мери заступљенија. Друга хипотеза рада је потврђена, емисијски наративи су већински афирмативни у односу на традицију, један је традиционалистички, док је аналитички наратив двоструко мање заступљен у односу на традиционални. Дакле, преиспитивање традиције није доминантно у медијском представљању. И трећа хипотеза је потврђена, емисије већински укључују академске и стручне актере од партиципативних.

Сумирајући, Радио-телевизија Србије доследно интегрише културну баштину у различите жанровске формате, од емисија специјализованих за културну баштину, преко документарних до инфотејмент емисија. Значајан налаз је да њено представљање обухвата више слојева: материјални, нематеријални, као и савремене облике културне продукције, чиме јавни сервис испуњава своју улогу носоца културне меморије и чувара културног идентитета, док истовремено баштини везу између прошлости и савремених културних израза.

Ограничености анализе су у ограниченом домету узорка, будући да је намеран и да не обухвата програм Радио-телевизије Војводине, те се резултати не могу генерализовати на целокупан програм јавног сервиса Србије.

Препоруке за медијску праксу и културну политику, које проистичу из добијених резултата, су у контексту неопходности критичке анализе културне баштине која би подстакла јавну дебату о њеном значају и савременим тумачењима наслеђа. Друго, за инклузивнију и разноврснију слику културне баштине, препоручује се интеграција локалних медија и продукције РТВ-а за регионалне перспективе. Треће, иако јавни сервис има кључну улогу у реинтерпретацији културне баштине, своју улогу могао би да ојача кроз партнерства са музејима и архивима, као и подстицањем сарадње у овој области са независним продукцијама, чиме би се постигло иновативније и динамичније представљање српске културне баштине. Дакле, у оквиру образовне и културне мисије јавног сервиса, неопходно је да он постане важан простор за њено креативно редефинисање у савременом друштву, уз инклузију различитих актера и неопходну критичку рефлексију.

Литература

- Anderson, B.R.O'G., 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New ed. London: Verso Books.
- Assmann, J., 2011. *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Assmann, A., 2011. *Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blake, J. (2000). On Defining the Cultural Heritage [О дефинисању културног наслеђа]. *The International and Comparative Law Quarterly*, 49(1), 61-85. Преузето 22. септембра 2025. ca: <http://www.jstor.org/stable/761578>
- Božilović, N. (2010). *Tradicija i modernizacija (Evropske perspektive kulture na Balkanu)*. Sociologija, 52(2), стр. 113–126. DOI: 10.2298/SOC1002113B.
- Carey, J.W., 1975. *A Cultural Approach to Communication*. Communication, 2(1), стр.1–22.

- Carey, J.W., 1989. *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. Boston: Unwin Hyman, стр.13–36.
- Carey, J.W., 2009. *Communication as Culture: Revised edition. Essays on Media and Society*. New foreword by G. Stuart Adam. New York and London: Routledge, Francis & Taylor Group.
- Debray, R., 1996. *Uvod u mediologiju*. Beograd: Clío.
- Debrett, M. (2009) 'Riding the wave: public service television in the multi-platform era', *Media, Culture & Society*, 31(5), стр. 807–827. doi:10.1177/0163443709339466.
- Jakubowicz, K., 2010. PSB 3.0: Reinventing European PSB. У: P. Iosifidis, ed. *Reinventing Public Service Communication*. London: Palgrave Macmillan, стр. 9–XX.
- Kirshenblatt-Gimblett, B., 2004. Theorizing Heritage. *Ethnomusicology*, 39(3), стр. 367–380.
- Kostadinović, M., 2019. *Uticaj medija na stvaranje novih trendova i vrednosnih percepcija u turizmu. Medijski dijalozi*, 34, стр. 9–22. Доступно на: <https://medijskidijalozi.wordpress.com> [Приступљено 9. октобра 2025].
- Lowenthal, D., 1998. *The Heritage Crusade and the Spoils of History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marko, D., 2021. The Future of Public Service Broadcasting in Serbia. У: T. Jusić, M. Puppis, L. Castro Herrero and D. Marko, eds. *Up in the Air? The Future of Public Service Media in the Western Balkans*. Budapest: Central European University Press, стр. 133–151.
- Меклуан, М. 1971. *Разумевање медија: продужетци човека*. Београд: Просвета. (енгл. оригинал: *Understanding Media: The Extensions of Man*, 1964).
- McQuail, D., 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*. 6th ed. London: Sage.
- Milosavljević, M. and Kovačić, M., 2012. *Media Integrity Matters: Reclaiming Public Service Values in Media and Journalism*. Ljubljana: Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies.
- Milosavljević, M. and Poler, M., 2018. Between Scylla and Charybdis – Public Service Broadcasters in the Western Balkans between Commercialization and Politicization. *Medijska istraživanja*, 24(2), стр. 5–29.
- Nora, P., 1989. *Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations*, 26, стр. 7–24.
- Ognjanović, Z., Marinković, B., Šegan-Radonjić, M., & Masliković, D. (2019). „Cultural Heritage Digitization in Serbia: Standards, Policies, and Case Studies“. *Sustainability*, 11(14), 3788. <https://doi.org/10.3390/su11143788>
- Ratković Njegovan, B. i Šidanin, I., 2022. 'Medijska arhiva kao lokacija kulturnog nasleđa', у: Sančanin, B. (ур.) *Digitalni mediji u funkciji održivog razvoja kulturnog nasleđa*, стр. 9–22. Novi Sad: Centar za kulturu, edukaciju i medije „Akademac“. Доступно на: <https://doi.fil.bg.ac.rs> [Приступљено 9. октобра 2025].
- Ratković Novković, A., 2023. 'A Critical Review of Serbian Media and Their Reductions of Culture and (Public) Cultural Programs', *Zbornik radova Akademac 2023*, Vol. 4, Chapter 8, pp. 183-206. doi: 10.18485/akademac_nsk.2023.4.ch8.
- Sančanin, B. & Penjišević, A., 2023. *Media Promotion in the Function of Preserving Cultural Heritage from the UNESCO List: Statistical Findings and Analysis*. У: *4th International Scientific Conference "The Importance of Media Interpretation for the Promotion of Cultural Heritage,"* Vol. 4, Article 1, стр.11–34. doi:10.18485/akademac_nsk.2023.4.ch1.

Sapir, E., 1933. Communication. In: D.G. Mandelbaum, ed., *Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality*. Berkeley: University of California Press, pp. 104–110.

Извори

Документација Центра за НКН. (2012). Певање уз Гусле. Преузето: 22. септембра 2025. са Нематеријално културно наслеђе Србије: <https://nkns.rs/cyr/popis-nkns/pevanje-uz-gusle>

ПГП РТС – Званични канал. (2016, 9. март). Александар Саријевић – Ој, овчарче, бре, чобанче (Аудио 1965) ХД. Преузето: 22. септембра 2025. са Јутјуб (YouTube): <https://www.youtube.com/watch?v=ZdSAZyUmRWY>

Републички завод за заштиту споменика културе. (б. д.). Непокретна културна добра – НКД. Преузето Септембра 22, 2025 са Републички завод за заштиту споменика културе: https://heritage.gov.rs/latinica/nepokretna_kulturna_dobra.php

UNESCO. (б.д.). Intangible Cultural Heritage [Нематеријална културна баштина]. Преузето: 22. септембра 2025. са UNESCO.

UNESCO. (1979). Stari Ras and Sopoćani [Стари Рас и Сопоћани] . Преузето: 22. септембра 22, 2025 са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/96>

UNESCO. (1986). Studenica Monastery [Манастир Студеница]. Преузето: 22. септембра 2025 са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/389>

UNESCO. (2004, 2006). Medieval Monuments in Kosovo [Средњовековни споменици на косову]. Преузето: 22 септембра 2025. са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/724>

UNESCO. (2007). Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius [Гамзиград-Ромулијана, палата Галерија]. Преузето: 22. септембра 2025. са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/rs/>

UNESCO. (2016). Stećci Medieval Tombstone Graveyards [Стећци – средњовековни надгробни споменици]. Преузето: 22 септембра 2025. са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/1504>

UNESCO. (2024). Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage [Основни текстови са Конвенције за заштиту нематеријалне културне баштине из 2003. године]. Paris: UNESCO.

United Nations. (1954). Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention [Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба]. Преузето са UNESCO: <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention>

Грађа

РТС (б. д.). Ризница [Емисија]. Доступно на: <https://rts.rs/radio/radio-beograd-2/emisija/5750/riznica.html?s=5750>

РТС Планета 1 (2024). Траг у времену: Још о пореклу Срба, 1. део [Онлајн]. Доступно на: https://rtsplaneta.rs/sr_lat/video/4135789/listing/4525/trag-u-vremenu-jos-o-poreklu-srba-1-deo

РТС Планета 2 (2024). Траг у времену: Још о пореклу Срба, 2. део [Онлајн]. Доступно на: https://rtsplaneta.rs/sr_lat/video/4135792/listing/4525/trag-u-vremenu-jos-o-poreklu-srba-2-deo

РТС Планета 3 (2024). Траг у времену: Још о пореклу Срба, 3. део [Онлајн]. Доступно на: https://rtsplaneta.rs/sr_lat/video/4135795/listing/4525/trag-u-vremenu-jos-o-poreklu-srba-3-deo

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал (2017). ТВ Фељтон: Светска баштина Србије [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=JiuR3SdyVno>

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал (2021). ТВ Фељтон: Студеница бисер културе света [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=y7zzQzT-Ioo>

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал 1 (2025). Културни дневник (12. 09. 2025.) [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=WMiJqDpikwk>

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал 2 (2025). Културни дневник (15. 09. 2025.) [Онлајн]. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=AeAx_LLbVU

РТС Шареница – Званични канал 1 (2025). Шареница | ТВ РТС 13. 09. 2025. [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=4vzJu3CiJIU>

РТС Шареница – Званични канал 2 (2025). Шареница | ТВ РТС 14. 09. 2025. [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=4vzJu3CiJIU>

Квадратура круга – Званични канал 1 (2025). Вуков рај на Вапи [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=kbccE0z1fi8>

Квадратура круга – Званични канал 2 (2025). 4 брата 1500 оваца [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=k7ILWIGWQys>

РТС Актуелности – Званични канал 1 (2025). Родославци: Крф – уметност разумевања [Онлајн]. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=J_NO0UxkAwQ

РТС Актуелности – Званични канал 2 (2025). Родославци: Ту смо најсигурнији. [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=bMX7YEpVRc8>

Dejana Nešić / Nikola Doderović

**Representation of Serbian Cultural Heritage in Public Service
Broadcasting Programs (Analysis of Radio Television of Serbia and
Radio Belgrade 2 Programs**

Abstract: The paper analyzes the ways in which the Serbian public broadcaster represents Serbian cultural heritage through specialized television programs. The aim is to examine how Radio Television of Serbia (RTS) shapes the representation of Serbian cultural heritage in terms of the types of heritage (tangible and intangible), narrative approaches (traditionally affirmative, analytical, critical) and inclusivity (voices of the audience). The methodological framework combines quantitative and qualitative content analysis, applied to a sample of 15 genre-diverse programs broadcast by the national public service. The study concludes that the public broadcaster significantly contributes to the preservation of cultural tradition, but that intangible heritage is somewhat more represented and that there is room for a more balanced distribution. The narrative is predominantly affirmative toward tradition, and most analyzed programs leave little space for plural interpretations. The programs are not sufficiently inclusive, indicating the need for a more active audience engagement.

Key words: communicative memory, collective memory, media, tangible heritage, intangible heritage, tradition, traditionalism, inclusivity, plurality of interpretations.

Семантика љубави: језичка и психолошка перспектива

**Доц. др Оливера
Радовић / Др
Биљана Јаредић/
Доц. др Сенка
Костић**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК [177.61:159.964]:
81'37
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608401](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608401)

Сажетак: Љубав је један од најфреквентнијих, али и најполисемичнијих појмова у људском искуству и научном истраживању. Циљ овог рада је да понуди интердисциплинарни анализу концепта љубави кроз лингвистичку, психолошку и неуробиолошку перспективу. Полазећи од претпоставке да љубав није јединствена емоција, већ вишедимензионални конструкт, рад синтетизује водеће психолошке теорије – од Стернберговог модела интимности, страсти и посвећености, преко стилова љубави Џона Лија и теорије привржености, до когнитивно-бихевиоралне интерпретације Арона Бека и неуробиолошког приступа Хелен Фишер. Посебна пажња посвећена је улози језика у поимању љубави, будући да лингвистичка структура утиче на то како појединци дефинишу, изражавају и разумеју љубав. Комбинација семантичке неодређености и психолошке комплексности представља значајну препреку у емпиријском мерењу и интеркултуралном истраживању овог појма. Рад закључује да љубав треба разумети као психокултурни конструкт – резултат интеракције неуробиолошких механизма, когнитивних и афективних процеса, језичких категорија и културолошких вредности. Уместо редукционистичког приступа који љубав своди на емоцију или биолошку реакцију, предложен је модел који интегрише више дисциплина у циљу потпунијег разумевања љубави као динамичне и контекстуално одређене појаве. Ова перспектива омогућава развој прецизнијих истраживачких алата и интервенција у области менталног здравља, образовања и саветовања.

Кључне речи: љубав, психологија, језик, неуронаука, емоције.

Љубав је универзални и егзистенцијално значајан феномен који се у различитим историјским, религијским и културним контекстима често представља као крајњи животни циљ, вредност која мотивише понашање, обликује идентитет и даје смисао људском постојању (Frankl, 2006; de Rougemont, 1983). Ипак, упркос њеној прожимајућој улози у личном и друштвеном животу, остаје теоријски и емпиријски тешко одредити шта љубав заправо јесте. Управо због

своје истовремене важности у људском животу и концептуалне неухватљивости, љубав све више постаје предмет интердисциплинарног научног интересовања (Sternberg and Sternberg 2008; Jankowiak and Fischer, 1992).

Иако су термини „љубав“ и „волети“ дубоко укоренењени у свакодневном говору, они ретко подразумевају јасну концепцију односа, понашања или емоција на које се односе (Fehr, 1988). Љубав се често интуитивно осећа и именује, али ретко формално дефинише, што отежава њено прецизно научно разматрање, а често је и повод неспоразума и нереалних очекивања у свакодневном животу. Ова спонтаност у употреби термина доводи до појмовне нестабилности и полисемије – љубав може означавати све од романтичне страсти до алтруистичке бриге или духовне посвећености (Berscheid and Regan, 2016).

Из психолошке перспективе, ова неодређеност указује на разлику између афективног искуства и когнитивне репрезентације љубави: људи често доживљавају љубав као дубоко значајну, али је не представљају кроз јасан ментални модел (Sternberg, 1986). С лингвистичког аспекта, љубав функционише као лексичка генерализација – један термин покрива разноврсна емоционална и релациона стања (Wierzbicka, 1999), што може довести до интерпретативне нејасноће у комуникацији и научној анализи.

Дакле, један од кључних изазова у научном проучавању љубави је њена појмовна вишезначност. Појам се употребљава у широком дијапазону контекста – од романтичне привржености и пријатељске блискости до естетске, духовне или интелектуалне везаности (Shaver et al., 1987). Таква семантичка неодређеност често доводи до концептуалне флуидности у емпиријским студијама: оно што један испитаник назива љубављу, други може разумети као приврженост, пожуду или моралну дужност. Упркос покушајима психолошке типологизације, као што су Стернбергова троделна теорија (Sternberg, 1986) или Лијеви стилови љубави (Lee, 1973), ретко се довољно проблематизује чињеница да су појмови који се користе у инструментима мерења унапред језички и културолошки условљени. Ова семантичка разноврсност често онемогућава доследну теоријску артикулацију и емпиријску операционализацију, што може довести до методолошких тешкоћа као што су редукционизам или концепцијска неусклађеност. Отуда се јавља потреба за критичким премишљањем самог појма љубави, не само као психолошке категорије, већ као језичког конструкта, који истовремено обликује и ограничава начине на које је могуће емпиријски приступити овом феномену. Циљ овог рада је да, кроз критичку и интердисциплинарну анализу, истражи појам љубави као психокултурног конструкта, с фокусом на лингвистичке репрезентације и психолошке теоријске моделе љубави. Рад има за намеру да прикаже начине на које језик обликује доживљај љубави, као и да преиспита ограничења психолошких парадигми у објашњењу овог комплексног феномена.

Концептуализација љубави у језику и култури

Љубав је један од најраспрострањенијих и семантички најсложенијих појмова у људској комуникацији. Иако се често користи као општа емоционал-

на категорија, анализа лексичког и когнитивног коришћења овог термина показује да „љубав“ није униформан концепт, већ полисемичан, културно и језички детерминисан појам. Кроз перспективу когнитивне и антрополошке лингвистике, љубав не постоји изван система језичких репрезентација које је дефинишу, класификују и обликују.

Античка грчка култура, на пример, показује изузетну семантичку прецизност у односу на љубав. Термини као што су *eros* (еротска страст), *philia* (пријатељска наклоност), *agapē* (духовна и алтруистичка љубав), *storgē* (породична наклоност), *manía* (опсесивна љубав), *pragma* (рационална, дугорочна љубав) и *ludus* (љубав као игра), указују на свест о емотивној и релационој хетерогености самог појма љубави (Fromm, 1956; Jankowiak and Paladino, 2008). За разлику од тога, већина савремених језика, укључујући српски, енглески или француски, користи један термин („љубав“, „love“, „amour“) за спектар различитих емоционалних искустава – од сексуалне жеље до родитељске бриге или чак естетске привлачности („волим музику“, „волим чоколаду“).

Ова лексичка економија доводи до семантичке неодређености, која у психолошким и социолошким истраживањима често резултира у концептуалној неусклађености и методолошким тешкоћама. Како истичу Феџр и Расел (Fehr and Russell, 1991), чак и када испитаници деле исти језик, њихове интерпретације термина „љубав“ могу се знатно разликовати у зависности од искуства, културе и контекста.

Когнитивна лингвистика додатно показује да језик не само да описује реалност већ је конституише. Лакоф и Џонсон (Lakoff and Johnson, 1980, 2003) тврде да су метафоре основни когнитивни алати којима људи организују своје искуство. Љубав, као сложен концепт, често се изражава кроз стабилне метафоричке обрасце као што су:

Љубав је иштовање („стигли смо до краја“, „наша веза иде у погрешном смеру“),

Љубав је физичка сила („привлачи ме“, „нема више искре“),

Љубав је власништво („имам те“, „моја љубав“),

Љубав је пројекат („радимо на вези“, „одржавање брака“).

Ови изрази нису само идиоми већ когнитивне структуре које утичу на афективно искуство. У српском језику, изрази попут „пуца од љубави“, „пресече га љубав“ или „срце му је пуно“ показују концептуализацију љубави као емотивне силе која физички утиче на субјекта. Таква метафоричка мрежа обликује не само језик већ и мисаоне обрасце и културна очекивања у вези.

Поред метафора, кључан аспект когнитивне лингвистике је анализа лексичких значењских поља. Истраживачи као што је Виерџбицка (Wierzbicka, 1999) показују да појмови попут „љубави“ немају универзално значење, већ су у сваком језику и култури семантички и прагматички профилисани. Поређења са језицима као што су:

Јапански: *amae* – пасивна емоционална зависност, блиска афективна потреба,

Португалски: *saudade* – носталгична, чежњива љубав у одсуству вољене особе,

Немачки: *sehnsucht* – егзистенцијална чежња, често са романтичним елементима,

Арапски: *hubb, ishq, mawaddah* – различите нијансе љубави од страсти до милости, показују да оно што називамо „љубављу“ у једном језику, у другом језику може бити детаљно раздвојено на више термина, сваки са различитом културном и моралном конотацијом (Kövecses, 2000; Wierzbicka, 1999).

Са становишта научног истраживања, ова лексичка и културолошка варијабилност ствара проблеме у креирању психометријских инструмената. Упитници попут *Скале сјавава љубави* (Hendrick and Hendrick, 1986) или *Скале љубави* (Sternberg, 1986) често користе термин „љубав“ без јасне операционализације – не дефинишући да ли се мери страст, интимност, посвећеност, или нека друга компонента. Оваква недовољна језичка прецизност може угрозити интерпретативну вредност добијених резултата. У крос-културним студијама, ови проблеми се још више појачавају јер се полази од претпоставке да постоји универзални концепт љубави који је могуће мерити истим инструментом у различитим језичким и културним срединама – што емпиријски подаци све чешће доводе у питање (Sorokowski et al., 2021).

У том смислу, теоријска и емпиријска истраживања љубави морају укључивати лингвистичку анализу као предуслов, а не само као контекстуалну допуну. Разумевање језика којим љубав бива исказана неопходно је да би се избегле семантичке замке, концептуалне редукције и методолошке грешке. Језик није транспарентан медиј – он је епистемолошки филтер кроз који љубав бива артикулисана, тумачена и проживљена.

Да закључимо: љубав, као појам, не постоји изван језичких образаца који је обликују – не само у погледу њеног именовања већ и у погледу тога како се она схвата, вреднује и доживљава. У оквиру когнитивне лингвистике, појмовна метафора „љубав је љубав“ (Lakoff and Johnson, 1980) указује на дубоко укоренење менталне моделе који обликују наше разумевање интимних односа кроз језичке обрасце попут: „*наша веза иде у љубавном смеру*“, „*сјавава смо до раскрснице*“, или „*наши љубави су се разишли*“. Ови идиоматски изрази нису само стилске фигуре – они носе когнитивну структуру која утиче на то како људи организују своја емоционална искуства. Поред тога, лексичка полисемија речи „љубав“ – која се користи за означавање и еротске страсти и пријатељске наклоности, родитељске бриге, па чак и гастрономске привлачности („*волим чоколаду*“) – додатно замагљује аналитичку употребљивост овог појма у психолошким и лингвистичким истраживањима.

Културолошке разлике у језичким репрезентацијама љубави додатно компликују кроскултурална поређења. На пример, док енглески користи један термин *love* за различите модалитете љубави, грчки језик јасно разликује *éros, philía, storgé* и *agápē*, сваки са специфичним афективним и моралним импликацијама. Овакве дистинкције нису само језичке већ дубо-

ко културне – што значи да испитаници у емпиријским истраживањима не приступају појму љубави са истом семантичком мапом. У том смислу, позиви на „мерење љубави“ без претходног језичко-семантичког прецизирања ризикују да резултирају концептуалним неусклађеностима и интерпретативним грешкама (Wierzbicka, 1999). Све ово указује на нужност увођења језичке анализе као предуслова за било какво поуздано психолошко или социолошко истраживање љубави.

Поимање љубави у психологији

Философски и лингвистички модели пружају важан теоријски оквир за разумевање љубави, али унутар психологије све више преовлађује тенденција да се љубав разложи на своје саставне компоненте – афективне, когнитивне, мотивационе и бихевиоралне. Овај приступ омогућава операционализацију љубави у истраживачком контексту и подстиче развој теоријских модела попут Стернбергове троделне теорије, која појам љубави структурира кроз три основне димензије: интимност, страст и посвећеност (Sternberg, 1986).

Унутар психологије емоција, љубав се често третира као сложена емоција која настаје комбинацијом примарних афеката попут радости, сигурности, сексуалне жеље и блискости. Аутори попут Екмана (Ekman, 1992) и Плучика (Plutchik, 2001) не сврставају љубав међу основне емоције, већ је дефинишу као секундарну емоцију, односно психолошки конструкт који произилази из комбинације базичних афективних стања. Љубав се, при томе, анализира кроз физиолошке (нпр. убрзан рад срца), експресивне (осмех, додир) и субјективне компоненте. Шејвер и сарадници (Shaver et al., 1987) у свом моделу предлажу да љубав обухвата три емоционалне категорије: интимну, страсну и посвећену љубав, што додатно указује на њену унутрашњу хетерогеност. Ова класификација доприноси бољем разумевању различитих искустава љубави и избегава њен редукционистички третман као једнодимензионалне емоције.

Поред емоционалних, значајну тежину у психолошким тумачењима имају и вољни и понашајни модели љубави. Ерих Фром (2002) у делу *Умеће љубави* наглашава да љубав није само афективно стање, већ пре свега одлука, етичка оријентација и вештина. Он пише: „Љубав није пасиван осећај који те обузима; то је чин воље“ (Фром, 2002: 94). У овом оквиру љубав подразумева практичне чиниоце као што су брига, одговорност, поштовање и знање – и тиме добија статус интерперсоналне вештине која се учи и развија.

Сличан приступ деле и хуманистички психолози попут Родерса (Rogers, 1961) и Меја (May, 1969) који наглашавају значај аутентичности, емпатије и личног раста у одржавању љубавних односа. Уместо да се љубав схвата као пролазна емоција, она се третира као процес који укључује доследност, комуникацију и узајамну подршку.

Љубав као понашање анализирају и бихевиоралне и социјално-психолошке теорије, које наглашавају значај позитивних интеракција, реципроцитета и кооперативних стратегија у односима (Kelley et al., 1983). Из ове

перспективе, љубав се не мери само интензитетом емоционалног стања већ и кроз конкретне поступке који подржавају међуљудску повезаност.

Питање да ли је љубав емоција или чин није само теоријско већ има и практичне импликације за психолошку терапију, едукацију и истраживање. Емоционални модели могу објаснити настанак привлачности и афективне повезаности, али често не покривају механизме одржавања односа. С друге стране, модели који наглашавају избор и понашање могу описати стабилност веза, али не и интензитет иницијалне заљубљености. Савремени теоријски токови све више теже интеграцији ових приступа, кроз холистичке моделе који обједињују афективне, когнитивне и бихевиоралне димензије љубави (Fletcher et al., 2000). Такав приступ омогућава свеобухватније разумевање настанка, развоја и одржавања љубави у различитим животним контекстима – од краткорочне привлачности до дуготрајних партнерских и породичних односа.

Троделна теорија љубави Роберта Стернберга: Љубав као динамичка интеракција три психолошке компоненте

Једна од најутицајнијих савремених теорија у области психологије љубави је троделна теорија љубави коју је развио Роберт Стернберг (Sternberg, 1986). Према овом моделу, љубав се састоји од три међусобно повезане, али концептуално различите компоненте: интимности, страсти и посвећености.

Интимност подразумева емоционалну блискост, подршку, поверење и узајамно разумевање. Она се временом гради и представља темељ емоционалне сигурности у односу.

Страст укључује физичку привлачност, сексуалну жељу и узбуђење, често доминантне у раним фазама везе и повезане са високом психофизиолошком активацијом.

Посвећеност је когнитивна и вољна компонента која се односи на одлуку да се остане у односу и тежи његовом одржавању.

У зависности од присуства или одсуства ових компоненти, Стернберг идентификује седам основних типова љубави, који се могу приказати као различите конфигурације унутар „троугла љубави“:

Табела 1. Седам типова љубави према троделној теорији љубави

Компоненте	Тип љубави	Опис
Интимност	Пријатељска љубав (<i>Liking</i>)	Емоционална блискост без страсти и обавезе.
Страст	Заљубљеност (<i>Infatuation</i>)	Интензивна привлачност без дубљег повезивања или стабилности.
Посвећеност	Празна љубав (<i>Empty love</i>)	Формални или навикнути однос без страсти и блискости.
Интимност + страст	Романтична љубав	Емоционална и физичка повезаност без дугорочне одлуке.
Интимност + посвећеност	Другарска љубав	Стабилна и блиска веза без сексуалне страсти.

Страст	+	„Глупа“	љубав	Брза обавеза без дубљег упознавања и блискости.
посвећеност		(<i>Fatuous</i>)		
Све	три	Потпуна	љубав	Идеализован, али ретко постојан облик
компоненте		(<i>Consummate</i>)		који укључује све аспекте.

Стернберг истиче да ове компоненте нису статичне – страст често опада с временом, интимност се продубљује кроз заједничка искуства, док посвећеност обично захтева највише времена да се развије (Sternberg, 2006).

Ова теорија послужила је као основ за развој Скале троделне љубави (*Triangular Love Scale – TLS*), која омогућава емпиријско мерење различитих аспеката љубави. Истраживања показују да управо комбинација све три компоненте најпоузданије предвиђа задовољство, стабилност и трајност односа (Acker and Davis, 1992; Dewanto et al., 2025).

Иако је Стернбергова троделна теорија љубави (1986) дала значајан допринос систематизацији компоненти љубави – страсти, интимности и посвећености – модел се у новијој литератури све више доводи у питање, пре свега због своје структуралне поједностављености и ограничене емпиријске стабилности. Једна од честих критика односи се на претпоставку да се све врсте љубави могу свести на различите комбинације три поменуте компоненте, што занемарује културне, контекстуалне и развојне варијације у поимању и доживљају љубави (Acker and Davis, 1992). Поред тога, поједине емпиријске студије указују на то да компоненте модела нису увек јасно диференциране у стварним љубавним искуствима, као и да постоје стилови љубави који не могу бити адекватно обухваћени овом тријадом – попут платонске љубави, родитељске или трансценденталне љубави.

Такође, критичари указују на то да Стернбергов приступ имплицира универзалност психолошких компоненти љубави, чиме се ризикује културни етноцентризам – јер модел полази од индивидуалистичког, западног концепта интимних односа. Употреба скала попут *Скале троделне љубави* често занемарује семантичке и културне разлике у значењима појмова као што су „интимност“ или „посвећеност“, што доводи у питање валидност резултата у крос-културним студијама (Sorokowski et al., 2021). Иако користан као аналитички алат, Стернбергов модел стога захтева критичку надградњу кроз интеграцију језичко-културних варијабли и проширење појмова како би био применљив у ширем интердисциплинарном и међукултурном контексту.

Теорија привржености у одраслом добу: Љубав као емоционална веза формирана на основу раних искустава

Теорија привржености (*attachment theory*), коју је развио Џон Боулби (Bowlby, 1969, 1973, 1980), представља један од кључних психолошких оквира за разумевање љубави, како у романтичним везама, тако и у ширим друштвеним контекстима. Полазећи од хипотезе да је потреба за блискошћу биолошки заснована, теорија објашњава како рана искуства са примарним неговатељима обликују унутрашње радне моделе себе (нпр. „да ли сам вредан љубави?“) и других (нпр. „да ли су други поуздани?“), који касније

утичу на стилове социјалне и емоционалне повезаности у одраслом добу (Bowlby, 1980).

Мери Ајнсворт (Ainsworth et al., 1978) проширила је овај модел, а Хазан и Шејвер (Hazan and Shaver, 1987) адаптирали су теорију за контекст одраслих романтичних односа, идентификујући три основна стила привржености:

Сигурна приврженост – особе са позитивном сликом себе и других, способне за емоционалну блискост и стабилне везе;

Избегавајућа приврженост – особе које наглашавају аутономију, избегавају зависност и имају потешкоће у емоционалном повезивању;

Анксиозно-амбивалентна приврженост – појединци високо мотивисани за интимност, али обузети страхом од одбацивања и потребом за константном потврдом.

Касније, Бартоломју и Хоровиц (Bartholomew and Horowitz, 1991) проширују модел у четвороструку типологију, додајући дезорганизовану приврженост коју карактерише истовремена жеља за блискошћу и страх од ње, услед негативних модела себе и других.

Основни допринос теорије привржености разумевању љубави лежи у тврдњи да љубав није само афективни одговор већ стратегија емоционалне регулације и социјалног преживљавања (Mikulincer and Shaver, 2007). Љубав, у овом контексту, представља психолошки механизам којим се обезбеђује осећај сигурности, стабилности и повезаности са значајном другом особом. Истраживања последњих деценија потврђују да стилови привржености значајно предвиђају различите аспекте љубавних односа: задовољство, трајност, начине регулације конфликта, емпатију, па чак и физиолошке реакције у стресним ситуацијама (Simpson and Rholes, 2017; Fraley and Shaver, 2000).

Иако је модел првенствено примењиван на партнерске односе, савремена истраживања истичу његову широку применљивост – од родитељске љубави (Main et al, 1985), пријатељских односа, па све до односа према себи, где се стилови привржености повезују са капацитетом за самоприхватање и регулацију емоција (Neff and McGehee, 2010).

У савременој психологији, стилови привржености се све чешће мере димензионално, најчешће кроз две осе:

Анксиозност (забринутост за доступност и љубав партнера);

Избегавање (тежња ка дистанцирању од блискости и ослањања на себе).

Ове димензије операционализују се кроз инструменте као што су Скала искуства у блиским релацијама (*Experiences in Close Relationships*) и Упитник стилова привржености за одрасле (*Adult Attachment Questionnaire*), који се користе у истраживањима менталног здравља, партнерства, родитељства и емоционалне резилијенције (Brennan, Clark, and Shaver, 1998).

Теорија привржености пружа развојно-психолошки оквир за разумевање љубави као динамичне, еволутивне и релационе појаве. Љубав, посматрана кроз призму привржености, није тренутни афект, већ стабилан стил повезивања, условљен емоционалном историјом, унутрашњим представама и капацитетом за блискост.

Иако је теорија привржености постала један од кључних оквира за разумевање емоционалних веза, њена примена у објашњењу љубави као комплексног психосоцијалног феномена није без ограничења. Пре свега, приврженост као концепт не разликује довољно прецизно љубав у ужем смислу (нпр. романтичну или еротску љубав) од опште емоционалне зависности и сигурности, што отвара простор за семантичку неразлучивост у интерпретацијама.

У многим језицима постоје различити лексички ресурси за изражавање различитих врста љубави – од пријатељске (*filia*), родитељске (*storge*), до романтичне (*eros*) и алтруистичке (*agape*). Насупрот томе, овај приступ, ослањајући се углавном на термин *приврженост*, уједначава различите релационе модалитете под оквиром једне развојне матрице. Таква лингвистичка редукција може довести до теоријских и методолошких конфузија у кроскултурним истраживањима, где појам „блискости“ или „сигурности“ не подразумева нужно и *љубав* у афективно-романтичном смислу.

Даље, критичари указују да теорија привржености, упркос својој еволутивној убедљивости, често патологизује стилове који одступају од „сигурне“ норме – попут избегавајуће или анксиозне привржености – без довољног разматрања социокултурних услова који такве обрасце могу чинити адаптивним (Rothbaum et al., 2000). На пример, у колективистичким културама, висока емотивна повезаност с породицом не мора бити у нескладу с избегавањем интимности у партнерству – што доводи у питање универзалност привржености као предиктора љубавног понашања.

Поред тога, иако модел успешно објашњава механизме емоционалне регулације, он не задире довољно у вољну компоненту љубави – односно у способност да се љубав одржи и развија свесним избором и ангажовањем, што је кључно за дугорочне односе. Тај аспект боље обрађују хуманистичке и когнитивно-бихевиоралне теорије, које љубав виде као *етиичку йраксу* или когнитивну одлуку, а не искључиво као развојни продукт.

У том смислу, теорија привржености остаје изузетно корисна у разумевању раних облика социјалне повезаности и емоционалних очекивања, али захтева јасније појмовно разграничење када се користи за објашњење сложених, културно и језички обојених облика љубави у одраслом добу.

Стилови љубави: Типологија Цона Лија — Љубав као стил везивања

Један од значајнијих психолошких приступа разумевању љубави у другој половини 20. века понудио је Цон Ли (Lee, 1973), који је у својој теорији развио типологију стилова љубави, инспирисану класичном грчком терминологијом. За разлику од теорија које љубав дефинишу као универзални афективни или когнитивни процес, Ли је љубав посматрао као стил понашања – начин на који појединци доживљавају, изражавају и организују љубавне односе.

Према његовој теорији, постоји шест основних стилова љубави, који одражавају различите афективне потребе, обрасце везивања и начине комуникације у романтичним везама:

Ерос – страствена и романтична љубав, обележена физичком привлачношћу, емоционалним интензитетом и идеализацијом партнера. Карактеристични су брзо заљубљивање и висока емоционална узбуђеност.

Лудус – играчка и манипулативна љубав, у којој се избегава дубља везаност. Односи су често краткотрајни, површни и вођени личним ужитком, без дугорочне обавезе.

Сторге – пријатељска и стабилна љубав, која се развија полако и темељи на пријатељству, поверењу и разумевању. Одликује је емоционална сигурност, а не страственост.

Манија – опсесивна и зависна љубав, коју прате несигурност, љубомора, потреба за потврдом и емоционална нестабилност. Често се јавља код особа са ниским самопоуздањем.

Прагма – рационална и практична љубав. Избор партнера базира се на компатибилности, вредностима и социјалним критеријумима. Емоције нису занемарене, али се односи структурирају логички.

Агапе – алтруистичка и несебична љубав. Заснована је на емпатији, моралним вредностима и спремности на жртву без очекивања узвраћености.

Лијева типологија указује да љубав није једнодимензионална емоција, већ разнолик скуп стилова који се могу разликовати међу појединцима, али и код исте особе у различитим животним фазама и односима. Истраживања показују да се људи често идентификују са више стилова љубави истовремено, а компатибилност стилова код партнера може предвидети квалитет и стабилност везе (Hendrick and Hendrick, 1986). За емпиријску процену развијена је Скала стилова љубави (*Love Styles Scale*), која се користи у психолошким и социолошким истраживањима задовољства у вези, комуникације, емпатије и везивних стратегија.

Иако је дескриптивног карактера, Лијева типологија се може интегрисати са другим теоријама љубави: Ерос се надовезује на Стернбергову компоненту страсти; Сторге кореспондира интимности и сигурној привржености; Прагма одражава когнитивни аспект љубави и рационални избор; Агапе је у складу са хуманистичким идеалима алтруизма; Лудус и Манија се могу тумачити у оквиру избегавајуће и анксиозне привржености (Feeney and Noller, 1990). Посматрајући љубав као стил, а не као универзалну емоцију, Лијева типологија нуди флексибилан модел за разумевање индивидуалних разлика у љубавним односима, укључујући динамику, развој и могућности промена у начину везивања током живота.

Иако Лијев модел стилова љубави (Lee, 1973) представља важан покушај класификације различитих облика љубавног односа, он се често критикује због своје дескриптивности и недовољне теоријске дубине. Концепти попут Ероса или Агапеа преузети су из философских и књижевних традиција, али њихова операционализација у психолошким истраживањима остаје методолошки упитна. Поред тога, модели попут *Скале сивовова љубави* ослањају се на самоописне категорије, што значајно отежава мерење сложених и често подсвесних мотива у љубавном понашању (Hendrick and Hendrick, 1986).

Још једна критика односи се на могућу рефиксацију културних стереотипа – на пример, повезивање маничног стила љубави са женским испољавањем емоција, или лудичког са мушким избегавањем блискости може резултирати у одржавању родних предрасуда у тумачењу емоционалних односа. Такође, постоји ризик од категоријалне фиксације, јер људи ретко испољавају један стил љубави у свим контекстима и фазама живота. Иако сам аутор сугерише могућност комбинације стилова, у пракси се често занемарује динамичност љубавних искустава у корист фиксних типологија.

Да би модел имао већу применљивост у савременој психологији, неопходно је његово проширење кроз интеграцију социјалних, когнитивних и развојних фактора, као и критичка реинтерпретација стилова у светлу културне варијабилности и личне историје појединца.

Арон Бек: Љубав као когнитивно-понашајна пракса

У оквиру когнитивно-бихевиоралне традиције, Арон Бек (Beck, 1988) нуди алтернативни оквир за разумевање љубави, који се значајно разликује од доминантних романтичних и афективних наратива. Уместо да љубав посматра као спонтану емоцију, Бек је дефинише као когнитивно-понашајну праксу, која захтева рационалну процену, свестан напор и активну комуникацију.

Љубав, према Беку, није стабилно унутрашње стање које „имамо“, већ динамички процес интеракције, формиран кроз уверења, очекивања и когнитивне шеме партнера. Он посебно истиче утицај аутоматских мисли и когнитивних дисторзија – попут персонализације, читања мисли, или црно-белог размишљања – као кључних фактора у деградацији односа, чак и када је емоција љубави присутна. Примери деструктивних уверења које Бек наводи укључују ставове попут „Ако ме воли, знаће шта ми треба и без да кажем“ или „Уколико се свађамо, значи да љубав више не постоји“.

Овакве мисли воде ка интерпретативним грешкама, емоционалној дистанци и конфликтним ескалацијама. Кључна техника у терапијском раду је когнитивна реструктурирација, која подразумева преиспитивање и замену ирационалних мисли реалистичнијим и функционалнијим тумачењима (Beck, 2011).

Бек критикује културну склоност да љубав схватамо као нешто пасивно, спонтано и ирационално. Насупрот томе, предлаже да се љубав схвати као намерна пракса – глагол, а не именица. То подразумева понашања као што су свесно исказивање поштовања и емпатије, доследно улагање у однос, спремност на компромис и рационално решавање сукоба. У том смислу, истуче се да „Љубав није само осећај; она је свакодневна одлука која захтева дисциплину, свесност и одговорност“ (Beck, 1988:3).

У когнитивно-бихевиоралној терапији парова, љубав није циљ по себи, већ резултат конструктивног понашања, здравих когниција и комуникацијских вештина. Стабилност везе не зависи од интензитета емоције, већ од свакодневних избора који одржавају партнерску хармонију (Dattilio, 2010). Беков модел је проширен у оквиру рационално-емотивно-бихевиоралне терапије (РЕБТ), где је љубав дефинисана као научено, когнитивно устројено понашање, подложно променама и терапијској интервенцији. Корнелијус

(Cornelius, 2023) и ДиЏузепе (DiGiuseppe, 2021) наглашавају да љубав није „суштина“ коју имамо, већ рационална и етичка пракса, која укључује емпатију, стрпљење и поштовање, и која се може развити и обликовати.

Оваква концептуализација отвара простор за интеграцију КБТ модела са другим теоријама љубави. На пример, студија коју су спровели Полоји, Јагуби и Този (Poloe, Yaghubi and Toosi, 2024) показује да се интервенције засноване на Стернберговој троделној теорији (интимност, страст, посвећеност) могу унапредити когнитивним техникама – посебно кроз рад на очекивањима, емоционалној регулацији и рационалној комуникацији. Беков приступ, тиме, представља важан корак ка реалистичном, интегративном и етички утемељеном разумевању љубави, у којем се афективне компоненте не искључују, већ се уклапају у ширу когнитивно-понашајну структуру односа.

Концептуализација љубави у оквиру когнитивно-бихевиоралне парадигме, какву је формулисао Арон Бек (1988), уноси вредан допринос депатологизацији романтичних односа и усмерава пажњу са афективних импулса на рационалне процесе, комуникацију и свесне изборе у партнерству. Љубав, у овом моделу, није мистификована као ирационална сила, већ се третира као понављајуће понашање у функцији личних уверења и когнитивних шема. Овакав приступ је посебно значајан у терапијском контексту, јер омогућава да се љубав „научи“ и обнавља кроз реструктурисање интерпретација, рад на очекивањима и свакодневной пракси поштовања, компромиса и емпатије.

Као ни претходне, и ова парадигма није без својих ограничења. Кључна примедба односи се на редукцију љубави на когнитивно-понашајне компоненте, уз минималан фокус на афективну дубину, естетску фасцинацију или телесну спонтаност која често прати заљубљеност и страст. Иако је нагласак на когницијама терапијски користан, постоји ризик да се тиме изгуби егзистенцијална димензија љубави – као унутрашње повезаности, смислености и емотивне трансформације. Другим речима, љубав као „одлука“ не објашњава у потпуности љубав као доживљај.

Даље, културно-језичка критика Бековог модела огледа се у његовој западноцентричној рационалности, у којој је љубав често представљена као елемент емоционалне саморегулације унутар партиципативног односа. У многим другим културолошким контекстима, љубав се не артикулише кроз когнитивне шеме већ кроз наративе, симболе, ритуале и језичке метафоре, што указује да је когнитивни модел само један од могућих приступа, а не универзална платформа. На пример, док се у англосаксонским културама љубав често третира као међусобна размена и договор, у многим традиционалним друштвима она се више перципира као *духовна, морална или колективна вредност*.

Конечно, Бекова дихотомија између ирационалне љубави и рационалне праксе може произвести непотребну супротстављеност, јер љубав у стварности обухвата оба аспекта: афективну непредвидивост и вољну одлуку. Савремене интегративне теорије (нпр. DiGiuseppe, 2021; Cornelius, 2023) указују да емоционалне и когнитивне димензије не треба раздвајати, већ их

синтетизовати у динамички модел који препознаје и унутрашње импулсе и спољашње понашање као равноправне аспекте љубавног односа.

У том смислу, Беков модел пружа вредан алат за психотерапију и свесни однос, али као научна теорија остаје делимично редуccionистички ако се не надогради афективним, културним и егзистенцијалним увидима.

Неуропсихолошке и биолошке перспективе љубави: Љубав као биолошки заснован процес

У савременој когнитивној и афективној неуронауци, љубав се све чешће третира као биолошки заснован, еволутивно адаптиран процес, са јасним неурохемијским и анатомским основама. Један од најразвијенијих модела у овом оквиру понудила је антрополошкиња и неуронаучница Хелен Фишер (Fisher, 1998, 2004), која идентификује три функционално и неурохемијски различита, али повезана система који заједно обликују љубавно искуство:

Сексуални нагон

Овај систем представља основну мотивациону енергију за тражење партнера, покретану превасходно дејством андрогена и естрогена. Његова еволутивна функција је репродуктивна, а неуролошки се повезује са хипоталамусом и деловима лимбичког система. Функционише независно од емоционалне блискости и карактеристичан је за краткотрајне сексуалне интеракције, без романтичне или привржене везаности (Fisher, 2004).

Романтична фасцинација

Други систем представља емоционалну и когнитивну фокусираност на једну особу, типичну за стање заљубљености. Активира се у вентрална тегментална област (VTA) и нуклеус акумбенс, деловима мозга повезаним са наградом и мотивацијом. Биохемијски, одликују га повишени нивои допамина и норепинефрина, као и снижени серотонин – слично обрасцу виђењем код опсесивно-компулзивних поремећаја (Marazziti et al., 1999). Овај систем производи еуфорију, губитак апетита, несаницу, али и идеализацију партнера и интрузивне мисли. Еволутивно, његова функција је фокусирање репродуктивне енергије на једног партнера како би се повећала вероватноћа стабилне везе у оквиру које ће се остварити потомство (Fisher et al., 2005).

Везаност

Трећи систем је повезан са дубоком емоционалном повезаношћу, сигурношћу и дугорочном стабилношћу. Неуробиолошки, повезан је са окситоцином и вазопресином, хормонима који се ослобађају током физичке блискости (нпр. мажења, дојења, сексуалног односа). Активира се у деловима префронталног кортекса који су повезани са проценом поверења и социјалне сигурности (Young and Wang, 2004). Овај систем омогућава одржавање партнерских и родитељских веза, подржавајући социјалну кохезију и заједничко старање о потомству.

Фишер истиче да се ова три система могу активирати одвојено или заједно, што објашњава разноврсност љубавних искустава. На пример:

Сексуална жеља без романтичне привржености (нпр. повремени односи);

Везаност без страсти (нпр. породични односи, пријатељство);

Романтична фасцинација без посвећености (нпр. краткотрајна заљубљеност).

Љубав се стога не може редуковати на једно осећање – она је комплексна неуробиолошка конструкција, која укључује више система, еволутивне функције и понашајне исходе. Неуробиолошка перспектива пружа вредне увиде у механизме љубави као мерљивог и природног феномена, са значајним импликацијама за терапију, образовање и интервенције у менталном здрављу (Zeki, 2007). Међутим, многи аутори упозоравају на ризик редукционизма – свођење љубави искључиво на хемијске процесе може занемарити културне, језичке и психосоцијалне компоненте, без којих разумевање љубави као људског искуства остаје непотпуно (Franks, 2010). Концептуализација љубави као резултата активације специфичних неуротрансмитера (допамина, окситоцина, вазопресина) и можданих структура (VTA, nucleus accumbens) омогућава прецизно физиолошко мапирање, али занемарује симболичке, језичке и културне димензије љубавног искуства (Zeki, 2007).

Један од кључних проблема лежи у интерпретацији неуроактивације: на пример, исти региони мозга активирају се током конзумирања дроге, ризичног понашања или религиозног узбуђења, што отвара питање специфичности „неурољубави“. Поред тога, Фишерина три система – сексуални нагон, романтична фасцинација и везаност – описују функционалне аспекте понашања, али не објашњавају у потпуности интересубјективни квалитет љубави, нити њену променљивост кроз време, културе и језике.

Такође, тумачење љубави искључиво кроз биохемијске процесе носи опасност дехуманизације субјекта, јер појединци више нису схваћени као слободни актери који воле, већ као носиоци неуролошких реакција. Такав приступ може бити користан у клиничкој неуропсихологији, али је недовољан за целовито разумевање љубави као психокултурног феномена.

У том смислу, неуронаучна перспектива највећу вредност има када се интегрише са психолошким, језичким и социолошким теоријама – како би се избегла поједностављења и омогућило холистичко тумачење љубави у оквиру људског искуства.

Закључак

Љубав представља један од најсложенијих и највишезначнијих појмова у људској комуникацији, чија интерпретација варира у зависности од лингвистичког, културолошког и теоријског контекста. Анализа различитих научних перспектива показује да љубав није јединствена и стабилна категорија, већ психокултурни конструкт – динамична интеракција језика, афекта, когниције, понашања и биологије.

Лингвистичка перспектива указује на то да језик не само да изражава већ и формира доживљај љубави. Семантичка неодређеност појма, метафоричке структуре и културно обликовани обрасци говора утичу на начин на који појединци разумеју, артикулишу и практикују љубав. То значи да разлике у речнику и граматички изражавања љубави нису тривијалне, већ носе дубоке импликације за саму емоционалну стварност.

Психолошки модели, попут Стернбергове троделне теорије, Лијевих стилова љубави, теорије привржености и когнитивно-бихевиоралних концепата, покушавају да структурирају ово искуство кроз различите димензије и диспозиције. Међутим, критичка анализа ових приступа показује да су често редуccionистички – занемарујући културну контекстуализацију, језичку варијабилност или афективну дубину емоције. Истовремено, неуробиолошка истраживања, попут модела Хелен Фишер, потврђују биолошку утемељеност љубави, али и упозоравају на опасност свођења емоционалног искуства на хормоналне механизме.

Уместо да се љубав посматра као универзална или искључиво културно одређена појава, ова анализа показује да је она резултат интеракције биолошких капацитета и културно-језичких образаца. Љубав је биолошки могућа, психолошки артикулисана и лингвистички посредована. Управо стога, ниједна дисциплина сама не може обухватити њену пуноћу; потребан је интердисциплинарни приступ који интегрише експерименталну строгост психологије, критичку осетљивост лингвистике и културолошку ширину хуманистике.

На крају, разумевање љубави као вишеслојног, контекстуално обликованог процеса, а не као фиксне или урођене категорије, омогућава продуктивнији приступ не само у академском проучавању већ и у психотерапијској пракси, образовању и међуљудским односима. Љубав није само осећај који нас обузима, већ и чин избора, комуникације и интерпретације – чин у којем се, кроз језик и однос, обликује сама људска егзистенција. Уколико се љубав схвати као *вештина, осећај, избор и биолошка реалност*, онда је и њено проучавање могуће само уколико подједнако озбиљно узмемо у обзир и хормоне и метафоре, и мозак и језик, и експеримент и нарацију.

Литература

- Acker, M. and Davis, M.H., 1992. Intimacy, passion and commitment in adult romantic relationships: A test of the Triangular Theory of Love. *Journal of Social and Personal Relationships*, 9(1), pp.21–50. Available at: <https://doi.org/10.1177/0265407592091002>
- Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E. and Wall, S., 1978. *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bartholomew, K. and Horowitz, L.M., 1991. Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), pp.226–244. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226>
- Beck, A.T., 1988. *Love is never enough: How couples can overcome misunderstanding*. New York: Harper Perennial.
- Beck, J.S., 2011. *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond*. 2nd ed. New York: Guilford Press.
- Berscheid, E. and Regan, P., 2016. *The psychology of interpersonal relationships*. 2nd ed. New York: Psychology Press.
- Bowlby, J., 1969. *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.
- Bowlby, J., 1973. *Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger*. New York: Basic Books.

- Bowlby, J., 1980. *Attachment and loss: Vol. 3. Loss: Sadness and depression*. New York: Basic Books.
- Brennan, K.A., Clark, C.L. and Shaver, P.R., 1998. Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In: J.A. Simpson and W.S. Rholes, eds. *Attachment theory and close relationships*. New York: Guilford Press, pp.46–76.
- Cornelius, T., 2023. Love as ethical behavior: A REBT-informed perspective on affective relationships. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 41(1), pp.34–49. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10942-022-00429-7>
- Dattilio, F.M., 2010. *Cognitive-behavioral therapy with couples and families: A comprehensive guide for clinicians*. New York: Guilford Press.
- de Rougemont, D., 1983. *Love in the Western World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Dewanto, F., Suryani, A. and Nugroho, R., 2025. Triangular love and relational satisfaction among young adults: The mediating role of emotional regulation. *Contemporary Psychology Review*, 12(1), pp.45–62.
- DiGiuseppe, R., 2021. Irrational beliefs in love and relationships: A REBT perspective. *Cognitive Behaviour Therapist*, 14, e9. Available at: <https://doi.org/10.1017/S1754470X21000096>
- Ekman, P., 1992. An argument for basic emotions. *Cognition & Emotion*, 6(3–4), pp.169–200. Available at: <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Feeney, J.A. and Noller, P., 1990. Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(2), pp.281–291. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.281>
- Fehr, B., 1988. Prototype analysis of the concepts of love and commitment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 55(4), pp.557–579. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.55.4.557>
- Fehr, B. and Russell, J.A., 1991. The concept of love viewed from a prototype perspective. *Journal of Personality and Social Psychology*, 60(3), pp.425–438. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.3.425>
- Fisher, H.E., 1998. Lust, attraction, and attachment in mammalian reproduction. *Human Nature*, 9(1), pp.23–52. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12110-998-1010-5>
- Fisher, H.E., 2004. *Why we love: The nature and chemistry of romantic love*. New York: Henry Holt.
- Fisher, H., Aron, A. and Brown, L.L., 2005. Romantic love: An fMRI study of a neural mechanism for mate choice. *The Journal of Comparative Neurology*, 493(1), pp.58–62. Available at: <https://doi.org/10.1002/cne.20772>
- Fletcher, G.J.O., Simpson, J.A. and Thomas, G., 2000. The measurement of perceived relationship quality components: A confirmatory factor analytic approach. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 26(3), pp.340–354. Available at: <https://doi.org/10.1177/0146167200265007>
- Frankl, V.E., 2006. *Man's search for meaning*. Boston, MA: Beacon Press.
- Franks, D.D., 2010. *Neurosociology: The nexus between neuroscience and social psychology*. New York: Springer.
- Fraley, R.C. and Shaver, P.R., 2000. *Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions*. *Review of General Psychology*, 4(2), pp.132–154. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.4.2.132>
- Fromm, E., 1956. *The art of loving*. New York: Harper & Row.

- Hazan, C. and Shaver, P.R., 1987. Romantic love conceptualized as an attachment process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), pp.511–524. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511>
- Hendrick, C. and Hendrick, S.S., 1986. A theory and method of love. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50(2), pp.392–402. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.2.392>
- Jankowiak, W.R. and Fischer, E.F., 1992. A cross-cultural perspective on romantic love. *Ethnology*, 31(2), pp.149–155. Available at: <https://doi.org/10.2307/3773618>
- Jankowiak, W.R. and Paladino, T., 2008. Desiring sex, longing for love: A tripartite model of the evolution of human romantic love. *Evolutionary Psychology*, 6(3), pp.575–587. Available at: <https://doi.org/10.1177/147470490800600312>
- Kelley, H.H., Berscheid, E., Christensen, A., Harvey, J.H., Huston, T.L., Levinger, G. and Peterson, D.R., 1983. *Close relationships*. San Francisco: W.H. Freeman.
- Kövecses, Z., 2000. *Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lakoff, G. and Johnson, M., 1980. *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lakoff, G. and Johnson, M., 2003. *Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. New York: Basic Books.
- Lee, J.A., 1973. *The colors of love: An exploration of the ways of loving*. Don Mills, Ontario: New Press.
- Main, M., Kaplan, N. and Cassidy, J., 1985. *Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation*. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 50(1/2), pp.66–104. <https://doi.org/10.2307/3333827>
- Marazziti, D., Akiskal, H.S., Rossi, A. and Cassano, G.B., 1999. Alteration of the platelet serotonin transporter in romantic love. *Psychological Medicine*, 29(3), pp.741–745. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0033291799008946>
- May, R., 1969. *Love and will*. New York: W.W. Norton & Company.
- Mikulincer, M. and Shaver, P.R., 2007. *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change*. New York: Guilford Press.
- Neff, K.D. and McGehee, P., 2010. Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. *Self and Identity*, 9(3), pp.225–240. Available at: <https://doi.org/10.1080/15298860902979307>
- Plutchik, R., 2001. The nature of emotions. *American Scientist*, 89(4), pp.344–350. Available at: <https://www.jstor.org/stable/27857503>
- Poloe, M., Yaghubi, H. and Toosi, M.S., 2024. Comparing the effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the characteristics of Sternberg's love model. *Journal of Fundamentals of Mental Health*. Available at: <https://www.sid.ir/fileserver/je/197-356606-en-1592130.pdf>
- Rogers, C.R., 1961. *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.
- Rothbaum, F., Weisz, J.R., Pott, M., Miyake, K. and Morelli, G., 2000. Attachment and culture: Security in the United States and Japan. *American Psychologist*, 55(10), pp.1093–1104. Available at: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.10.1093>
- Shaver, P.R., Schwartz, J.C., Kirson, D. and O'Connor, C., 1987. Emotion knowledge: Further exploration of a prototype approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(6), pp.1061–1086. Available at: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1061>

- Simpson, J.A. and Rholes, W.S., 2017. *Adult attachment, stress, and romantic relationships*. *Current Opinion in Psychology*, [online] Available at: https://socialinteractionlab.psych.umn.edu/sites/socialinteractionlab.psych.umn.edu/files/files/simpson_rholes_cop_2017.pdf
- Sorokowski, P., Sorokowska, A., Marczak, M., Danel, D.P., Bialek, M., Karwowski, M. and Zimbardo, P.G., 2021. Universality of the Triangular Theory of Love: A cross-cultural study. *Frontiers in Psychology*, 12, 667803. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.667803>
- Sternberg, R.J., 1986. A triangular theory of love. *Psychological Review*, 93(2), pp.119–135. Available at: <https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119>
- Sternberg, R.J., 2006. *The New Psychology of Love*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sternberg, R.J. and Sternberg, K., 2008. *The Nature of Love*. New York: Cambridge University Press.
- Wierzbicka, A., 1999. *Emotions across languages and cultures: Diversity and universals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Young, L.J. and Wang, Z., 2004. The neurobiology of pair bonding. *Nature Neuroscience*, 7(10), pp.1048–1054. Available at: <https://doi.org/10.1038/nn1327>
- Zeki, S., 2007. The neurobiology of love. *FEBS Letters*, 581(14), pp.2575–2579. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.03.094>
- Фром, Е., 2002. *Умеће љубави*. Прев. А. Станојчић. Београд: ИПС – Центар за психологију.

Olivera Radovic / Biljana Jaredic /Senka Kostic

THE SEMANTICS OF LOVE: A LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

Summary

Love is one of the most frequently used yet semantically ambiguous concepts in human experience and scientific discourse. This paper offers an interdisciplinary analysis of love through linguistic, psychological, and neurobiological perspectives. Starting from the premise that love is not a singular emotion but a multidimensional construct, the study synthesizes leading theoretical models—ranging from Sternberg’s triangular theory (intimacy, passion, commitment), Lee’s love styles, and attachment theory, to Aaron Beck’s cognitive-behavioral approach and Helen Fisher’s neurobiological model.

Special emphasis is placed on the role of language in shaping how individuals conceptualize, express, and interpret love. The combination of semantic vagueness and psychological complexity creates substantial challenges for empirical measurement and cross-cultural comparison. The paper argues that love should be understood as a psychocultural construct—the outcome of interactions between neurobiological systems, cognitive-affective processes, linguistic categories, and cultural values.

Rather than a reductionist view that equates love solely with emotion or biological drive, the paper proposes an integrative model that brings together insights from

multiple disciplines to better understand love as a dynamic and context-dependent phenomenon. This perspective enables the development of more precise research tools and interventions in the domains of mental health, education, and interpersonal counseling.

Keywords: love, psychology, language, neuroscience, emotion.

Друштвена улога интелектуалаца у савременом друштву

**Проф. др Иван М.
Башчаревих**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 316.344.22:316.7
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608445](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608445)

Orcid: 0009-0006-8869-5135

ivanbascarevic80@gmail.com

Сажетак: У раду се разматрају појмови интелигенције, интелектуалаца и дисидената, као синоними у односу на њихову друштвену улогу и значај који су имали, или имају у савременом друштву. Аутор ће настојати да прати генезу ових појмова, од њиховог настанка, кроз различита социоисторијска раздобља, до савременог доба, како би се уочило варирање њиховог деловања у зависности од различитих друштвених околности. У настојању да појмове интелигенције и интелектуалаца у великој мери схвати као синониме, у смислу лингвистичких настојања бројних аутора који покушавају да одговоре на значење самих појмова, један део рада биће посвећен и појму дисидентства, како у свету, тако и код нас. Циљ је да се уоче разлике њиховог деловања које је у великој мери одређивала глобална политика, а која у савременом свету, данас, готово да потискује или маскира било какав вид интелектуалног односно дисидентског ангажовања. На крају, сматрамо, да сам текст, на начин што представља само један социјалноисторијски осврт на друштвену улогу интелигенције, интелектуалаца и дисидената, може помоћи у одговору на питање: где су они данас у разним антагонизмима подељеном и бројним проблемима и тешкоћама оптерећеном свету?

Кључне речи: интелигенција, интелектуалци, дисиденти, друштвена улога, социоисторијске околности, савремено друштво.

Интелигенција са својим културним капиталом¹ представља важан сегмент свакога друштва. О интелигенцији је тешко говорити као о неком посебном и јединственом друштвеном слоју, већ је пре свега реч о хетерогеној друштвеној групи, утемељеној на специфичном положају у друштвеној подели рада, коју пресецају бројне поделе и дехомогенизују разне противречности својствене друштву у целини или појединим његовим деловима (Уп. Трипковић, 2007, 195–

¹ Према П. Бурдијеовом схватању капитала, економског, политичког, друштвеног и културног, као ентитет који се акумулише, проширено репродукује, стиче и губи, конвертује итд. (Уп. Бурдије, 1986). О интелектуалном или културном капиталу вид. опширније Ijal, Zelini, Taunsl, 2003.

196). М. Трипковић сматра да је „појам интелигенција почео, најпре, систематски да се употребљава у Русији, средином XIX века“ (Трипковић, 2005, 195). С друге стране, када говори о појму интелектуалац, означавајући тиме припадника посебне друштвене елите, Р. Шнел наводи „да термин води порекло из Француске“ (Шнел, 2008, 254). У прилог тој тези, Р. Шнел наводи догађаје које описују Н. Чомски (Noam Chomski) и Ж. Бенда (Julian Bende)². У складу са својом друштвеном поделом на *елиџе* и *месе*, К. Манхајм сматра да се интелигенција одликује специфичном наткласном позицијом, будући да она „слободно лебди“ у друштвеном простору, што јој омогућава да изгради особену синтетичку и непристрасну слику друштва³. У том смислу, прави се разлика између двеју елита: интегративних и сублимативних. Прве се састоје од политичких и организаторских лидера, а њихова најважнија функција је интеграција великог броја индивидуалних воља. Другу чине моралне, религиозне, естетске и интелектуалне елите, чији је основни задатак да усмеравају психичку енергију људи у правцу размишљања и стварања културних добара. К. Манхајм истиче да уколико се шире схвати појам политичке, а нарочито интелектуалне елите, онда се у оквиру њих могу посматрати и остале сублимативне елите, односно верска, економска, војна и др. Интелектуалне елите, према К. Манхајмовом схватању, обухватају све ствараоце у сфери људске духовне делатности, почев од вере, преко науке до уметности, а одликује се духовним способностима и стварањем (Уп. Манхајм, 1968, пр. Трипковић, 2007, 195–196). Говорећи о друштвеном положају, М. Трипковић даље закључује да „иако интелигенција углавном припада средњим слојевима, она има и неке своје посебности, које произлазе из високог школског образовања и специфичних послова који се по том основу обављају. Мада друштвени положај интелигенције варира од једног историјског периода до другог и зависи од конкретних друштава, може се рећи да је он, у целини гледано, смештен негде између горњег средњег и доњег вишег слоја, с тим да је по правилу, нешто нижи кад се сагледава из угла материјалног богатства и политичке власти, а виши ако се посматра из

² Наиме, „у јануару 1898. Е. Зола је написао отворено писмо под насловом ‘Оптужујем’, које је објавио дневни лист ‘Аугоре’. Он је у име људских права тражио слободу за капетана Драјфуса, јеврејина који је неправедно оптужен за шпијунажу и осуђен на прогонство. За кратко време француска јавност се поделила на ‘драјфусовце’ и оне који су били против њега; тежило се одбрани људских права од државних резона, али и одговорности интелектуалаца да говоре истину и откривају лажи. Тако је још тада створена прва нејасноћа у вези са питањем да ли интелектуалци треба да буду универзални (заправо непристрасни) или пристрасни. Од тада се од интелектуалаца не очекује да интервенишу у дневно – политичким дебатама, већ да то чине у духу демократских вредности“ (Бенда, 1996, пр. Шнел, 2008, 255).

³ К. Манхајм је сматрао да се развитак савремених индустријских друштава може описати као покрет од класног система ка систему елита и масе, односно, од друштвене хијерархије засноване на приватној својини и њеном наслеђивању, до оне која се заснива на заслуги и достигнућу. Наиме, у К. Манхајмовом делу, класна подела представља основни узрок и објашњење само када је у питању друштвено условљено мишљење, које је обухваћено појмовима идеологије и утопије, док се у разумевању политичких система и демократског поретка објашњење углавном налази у природи политичких и духовних елита и одговарајућем положају и улози широких маса (Уп. Манхајм, 1968).

перспективе друштвеног угледа и престижа. Уз то припадници интелигенције се издвајају и по посебном стилу живота“ (Исто, 195). Полазећи од латинског термина *intellego, lexi, lectum* (увидети, размотрити, замишљати), Љ. Тадић изводи закључак да појам интелектуалац означава: „способност или моћ да се сазнају ‘највиши принципи’ на основу ‘моћи расуђивања’, умовања о нашој друштвености и људскости“ (Тадић, 1998, 120). Ж. Бенда сматра да су интелектуалци чувари и поседници независног расуђивања, лојални само истини (Уп. Бенда, пр. Шнел, 1996). А. Грамши сматра да интелигенција представља „целокупну друштвену масу која има функцију организовања у ширем смислу, како на пољу производње и културе, тако и у политичко-административној сфери“ (Исто, 254). Дакле, ради се о „социјалној скупини, насталој првенствено на основу нарастања значаја интелектуалних занимања, и јачању потребе за вршењем духовних функција у модерним друштвима“ (Трипковић, 2007, 195), па би у том смислу интелигенцију „сачињавали они појединци који имају високо образовање, који се баве немануелним занимањима, и чији рад, је барем до извесног степена стваралачки а не рутински“ (Исто, 195). Међутим, унутар те категорије, постоји ужи слој или још тачније уска елита креативних људи у области културе и уметности, хуманистичких, друштвених и природно-техничких наука, и јавних личности, који су савест друштва и који дају специфичан тон његовој духовној атмосфери (Уп. Ђорђевић, 2001, 178). С тог становишта, Ђ. Шушњић класификује три типа интелектуалаца: 1. „*неутирални техничари*“ који прикупљају и класификују чињенице и понашају се као „вредносно неутрални истраживачи, замењујући хуманизам сцијентизмом“; 2. „*социјални филозофи*“ као критичари друштва са становишта универзалних људских идеала, признајући да постоје трајније вредности без којих живот губи смисао, али не одговарају на питање како да се ти идеали остваре у репресивном друштву, те остају само морални критичари; и 3. „*критички интелектуалци*“ који се не задовољавају сазнањем о датим чињеницама већ их суочавају са реалним могућностима у процесу сазнања и стварања – они су, у ствари, јавни тумачи приватних живота, који од појединачних проблема стварају друштвени проблем, вршећи побуну против „света чињеница“ језиком реално могућег (Уп. Шушњић, 1993, 421–427). Дакле, егзистенција интелектуалца зависи од начина постављања питања и давања одговора. Тиме интелектуалци нису догматични у философији ни ауторитарни у политици и немају инструментални однос према идејама, већ је критичко мишљење, које укључује критички став и према сопственим идејама као и према свету у којем живе, њихова препознатљива одредба – они су духовна опозиција систему моћи (Уп. Шушњић, 1993). Постоје, дакле, интелигенција која свој друштвени статус стиче образовањем, и она, која поред тога, својим јавним радом улази у друштвене процесе различитог карактера, дајући им често свој субјективан тон. Ови други, своју легитимацијску подлогу налазе у ставу – да њихов јавни наступ или апел представља „глас народа“, јавно мњење које проговара из њиховог појединачног ангажмана. Тиме се њихово индивидуално деловање усмерава у правцу друштвеног деловања јавног карактера. Јавно иступање најчешће нема у

виду научне побуде, већ превасходно настоји да мобилише аудиторијум. То је место где се изворне идеје приближавају публици, популаризују. Овакво друштвено деловање, најчешће као свој циљ има изношење сопственог суда о политичким, националним, етничким, расним, религијским и другим друштвеним питањима, о општим и универзалним, посебним и личним правима и слободама појединца. Зато интелигенција, уколико настоји да буде „радикална критика постојећег друштва, елита издигнута изнад свих класних и слојних подела“ (Ђорђевић, 2001, 179), неминовно улази у сукоб са владајућом елитом. Како истиче М. Трипковић, „друштвени положај интелигенције одликује се неуједначеношћу, недовољном стабилношћу и високом зависношћу од општег стања у друштву, посебно од друштвене стабилности. Разумљиво је онда што интелигенција показује амбивалентну склоност да се, с једне стране, стави у службу оних који од ње имају већу друштвену моћ, између осталог и као стваралац и популаризатор њихових идеологија; а с друге стране, да очува, макар и привидно, свој индивидуализам, критичност и аутономију мишљења и деловања“ (Трипковић, 2005, 195). С друге стране, политички ангажман интелектуалаца као „игру политичких страсти“, Ж. Бенда сматра издајом, будући да такав ангажман тежи „непосредним резултатима и жељеним циљевима“ презирући аргументе, и супротстављајући се племенитом ангажману, у име „апстрактне правде“ без политичких страсти. То је ангажман у којем интелектуалац преузима јавну акцију у складу са његовим истинским дужностима јер то чини у име разума, указујући на грешке када верује да су оне направљене. Ж. Бенда јасно диференцира политички ангажман и рационално интелектуално ангажовање. Дакле, насупротив некритичкој одбрани и глорификацији сопствене државе и нације, која ставља активност интелектуалаца у службу политичких страсти, постоји потреба да интелектуалци разумом процењују друштвене, политичке и културне прилике у којима живе. У том смислу, аутор првенствено има у виду оне интелектуалце који политички пристрасно интерпретирају историју, да би афирмисали своје идеолошке претензије, а критику користе за своје практичне намере. Односно, супротставља универзални принцип националном, који велича само своје, партикуларно и презири уздизање изнад етничких циљева оптужујући хуманизам⁴ као моралну, чак и интелектуалну деградацију. Можемо констатовати, да се у тумачењима Ж. Бенде недвосмислено прави разлика између „истинских интелектуалаца“ који се ангажују у одбрани универзалног морала осуђујући неправду, и оних који су издали позив интелектуалаца ставивши се у службу дневне тј. националне политике, спремни да бране status quo (Уп. Бенда, пр. Шнел, 1996, 35–70). Било како било, у сваком друштву постоји мањина оних који за разлику од већине других, назови „обичних људи“, „испитује и општи са симболима који су виши од непосредних конкретних ситуација. Код те мањине постоји потреба да се то трагање за универзалним преточи у усмени или писани говор. Управо та потреба да се изађе изван оквира непосред-

⁴ Под хуманизмом Ж. Бенда подразумева осетљивост на апстрактни квалитет оног што је људско, тј. оно што је заједничко свим људима насупротив глорификацији националног партикуларизма и презирању универзалног морала (Уп. Исто).

не емпиријске датости је обележје интелектуалца у сваком друштву“ (Шилз, 1984, 8). Друштва варирају по степену прихватљивости културног капитала који нуде интелектуалци, али се њихов утицај у тој сфери друштвеног живота не може оспорити. Да ли ће или не у неком друштву доћи до веће акумулације културног капитала, афирмације у погледу естетских и моралних вредности, не зависи само од улоге интелектуалаца, иако је та улога кључна. Интелектуалци су пре свих заинтересовани за вредносни систем, али и за развој алтернативних могућности. Начин деловања извесне групе интелектуалаца постаје узоран, управо зато што већина „оних других“ сматра да то деловање више одговара извесним захтевима истине, лепоте и врлине. Практично је у природи интелектуалца да буде у сталној напетости или чак супротности са вредносним оријентацијама оличеним у институцијама неког друштва, из чега проистиче да интелектуалци на тај начин стоје насупрот онима који чине већину, дакле масама, а нарочито према владајућој структури, јер се она и представља као творац и чувар централног институционалног система (Уп. Шилз, 10–11). Такође, у природи је интелектуалца да сумња у све оно што је очигледно, да релативизује сваки ауторитет, и да поставља питања која други из ма ког разлога не би постављали. Све то га несумњиво доводи до конфронтације са позицијом, али „свака позиција о чијој се супротности не дискутује је слаба позиција“ (Дарендорф, 1984, 69). Исти аутор долази до закључка да је „друштвени задатак [...] интелектуалаца да учврсте прихваћене политичке, моралне, религијске, педагошке и друге позиције, тако што ће их довести у питање да би их поставили на солидну основу“ (Исто, 69). Како истиче Р. Шнел, „иако се спор око интелектуалаца увек везује за њихово име, стиче се утисак да се не ради толико о личностима, колико о додели улога и очекивањима везаним за њихово деловање“ (Шнел, 2008, 255). Исти аутор долази до закључка да медији представљају својеврстан „полигон“ на коме долази до афирмације различитих интелектуалних ангажмана. Поред тога, „будући да масовни медији нуде свој простор за дебате, ова бинарна констелација је заснована и на тенденцији медија да путем селективности одлучују о конфликтима, да их стварају или подстичу. Пошто се конфликти увек доводе у везу са личностима и састоје од морализовања, интелектуалци се управо нуде као објективне селекције. Ако изузмемо политичаре, међу јавним личностима, пружају највише материјала из кога медији [...] црпе своје контроверзне информације. Интелектуалци се често и сами покуравају овом бинарном обрасцу конфликта и морализовања, тако да тешко успевају да се отргну од публицистичких механизма“ (Исто, 255). Р. Шнел истиче да интелектуалци добрим делом доприносе имагинарној изградњи нације. Већ због саме чињенице да им медији, не без сопствених интереса, нуде много простора, њихово деловање може да се шири јавно. На тај начин, интелигенција може да утиче на саморазумевање нације и њено памћење. Из тог разлога, интелектуалци су у ствари, „произвођачи значаја“ (Уп. Шнел, 254–255). Разматрајући улогу југословенске и светске интелигенције осамдесетих година двадесетог века, С. Летица износи следеће: „(ако, прим. И. Б.) [...] критички прочитамо публикације наших водећих интелектуалаца у дужем раздобљу, открит ћемо фасци-

нирајуће ‘конвертитство’. Исто бисмо добили читањем говора и списка неких политичара; напосто стога што је у политичком животу понекад мање важно бити досљедан, а врло важно бити у праву [...]“ (Летица, 1985, 21–23)⁵. Исти аутор даље наводи: „из идеологијске и политичке позиције интелигенције често су изведени и секундарни показатељи њеног социјалног положаја и вриједносног сустава [...] промијењене социјалне околности и политичка и интелектуална клима мијењају ставове – интелектуалне и политичке. Оно што се много теже мијења људска је природа, вриједносни сустав и опћи став интелектуалца о смислу и сврси његова професионалног рада (новинара, књижевника, знанственика, умјетника). Формална политичка и идеологијска ‘опредјељења’ увијек су изведена из наведених људских и професионалних увјерења [...]“ (Исто, 21). Из овога се може извући закључак да „нетолерантни и милитантни интелектуалац, склон политизацији с националистичким ‘кодом’, може нпр., промијенити ‘код’ (нпр. у милитантни антинационализам), али не и природу (коју ће и даље красити нетолерантност, агресивност, искључивост) [...]“ (Исто, 21). Све изречено о интелигенцији, намеће питање повезаности њене улоге, деловања и моћи. С. Летица одговара да интелектуалци, „своју професионалну моћ стјечу на темељу способности да своје идеје претворе у дјела: правне норме, политичке, технологијске и пословне одлуке. Да би то могли остварити, они дјелују координирано, као чланови својеврсне ‘партије’. Знанственик члан ‘партије’ пронађе (истомишљеника, а те идеје, прим. И. Б.) брзо популаризирају новинари који подржавају ‘партију’. Дакле, подједнаку вриједност⁶ имају они интелектуалци акције који производе нова знања (иновације) и они који производе климу за њихов ‘пласман’ (нпр. новинари) [...]“ (Исто, 22). За интелектуалце акције, како С. Летица назива овај интелектуални ангажман, „класични је, интелектуалац ‘независни’ или ‘слободни’, онај који трага за универзалним истинама, у име којих је вољан принијети сваку особну жртву [...]“ (Исто, 22). Он је дакле, према овом аутору, „идеалист прегажен временом и приликама [...]“ (Исто, 22). С. Летица одговара и на питање може ли се „повући нека паралела између скициране и наше социјалне и интелектуалне ситуације?“ (Исто, 23). И одговара да је „једна битна разлика између европске и југословенске ситуације уочљива [...] и лаци: продукција интелектуалних производа (прије свега технолошких и других иновација) још и сад је непремостиви проблем у нашој ситуацији (а није проблем за већину развијених европских земаља). Потражња и могућ-

⁵ *Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985.

⁶ „Та се подједнака вриједност огледа у заједничкој диоби добитка, израженим познатствима с највишим политичким, војним и пословним естаблишментом и сл. У најновијем раздобљу интелектуалци се ангажирају као стални савјетници за привредни и политички систем, за економску и социјалну политику и сл. За израду дугорочног програма економске стабилизације такођер су били ангажирани социолози, филозофи, економисти, правници [...] на погрешан начин, додуше, али ипак [...] интелектуалци (већином знанственици друштвених знаности) били су након седамдесетих ангажирани у провођењу спектакуларних реформи образовања, културе, знаности, здравства [...] неки међу њима таквим су ангажманом стекли голему популарност и политичку моћ“ (Летица, 1985, 21–23, објављено у *Двонедељнику Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985).

ности ‘пласмана’ веће су од понуде и могућности производње [...] многи елаборати завршавају у бирократским ладицама; [...] осамдесете године до-нијеле су крупне промјене у животу наших интелектуалаца акције. Економска криза сузила је простор за провођење великих реформи (тако популарних у нашем друштву) [...] опћи процес политизације јавности довео је инерцијом чисто идејна питања у средиште интереса политичке акције. Све више интелектуалаца акције бавило се све ужим скупом тема и дилема⁷: јавним животом почела је доминирати тзв. идејна борба о питању улоге интелигенције у друштву, улоге новинарства, знаности; теме религија, национализам, [...] политички систем [...]“ (Исто, 23). На тај начин, према овом аутору, „отворен је својеврсни интелектуални фронт који би било неумјесно назвати полемичким, пошто пријети да произведе масовну психозу антиинтелектуализма и антисциентизма. И интелектуалци акције и, назовимо их, тако, слободни (критички) интелектуалци подијељени су тако у два дугорочно вриједносно и интересно супротстављана табора. Оно што их примарно раздваја [...] нису различити политички и идејни ставови него опћи став о смислу интелектуалног стваралаштва и о односу ‘власти’ и интелигенције“⁸ (Исто, 23). Негодујући због оваквог тренутног интелектуалног ангажмана, аутор даље закључује да „спонтано састављени сценариј сталног рата интелектуалаца акције и критичких – слободних интелектуалаца увесељава народ и политичку јавност [...] и сужава перспективе интелектуалног стваралаштва [...] њихове се услуге траже и цијене углавном у ‘идејној борби’; све мање у доношењу политичких и пословних одлука. А хиперактивност у идејној борби може бити контрапродуктивна [...]“ (Исто, 23). У оваквој атмосфери, коју осамдесетих година двадесетог века, као савременик описује С. Летица, може ли се уопште говорити о дисидентима на југословенској политичкој сцени, који се наравно, „регрутују“ из редова интелигенције? Према Н. Попову, под дисидентством се подразумева: „критички став према владајућој идеологији и њој одговарајућем поретку који се изражава јавно и континуирано кроз дуже временско раздобље и изражава наду у слободу и демократију. Овде, дакле, није реч о било каквом неслагању са владајућом идеологијом и режимом, нити о свима онима који су долазили под удар режима или сами себе проглашавали дисидентима“ (Попов, 2000, 19–20). С друге стране, П. Рак поставља питање: „није ли диси-

⁷ „Интелектуалци акције почели су водити, идејну борбу против ‘нама туђих схватања’ у новинама, часописима, политичким, скуповима. Основни извор ‘туђих схватања’ видјели су у литератури коју су сами читали, тј. у писаним радовима својих професионалних (тзв. ‘независних’) колега. Књижевници су ударили на књижевнике, филозофи на филозофе, социолози на социологе, економисти на економисте, политолози на политологе, новинари на новинаре. ‘Независни’ су узвратили: кроз часописе, јавне трибине, савјетовања“ (Исто, 23).

⁸ „У том смислу други доиста представљају својеврсну ‘опозицију’ у односу на прве [...] и обрнуто. Довољно је лаички проанализирати језик и стил било које полемике у којој судјелује неки интелектуалац акције и критички интелектуалац, па да се докаже како политички квалификативи [...] имају функцију голе етикете која смјера на могућу априорну дисквалификацију противника [...] критички (‘слободни’) интелектуалци узвраћају онима ‘проданима’ истом и гором мјером. Разлика је у нијанси: они користе цинизам као замјену за политичке етикете, те традиционалне чисто интелектуалне етикете (неталентиран, неспособан, глуп, неморалан, продан и сл.) [...]“ (Летица, 1985: 21–23).

дентски покрет у Београду седамдесетих и раних осамдесетих година био под јаким утицајем западних представа о дисидентству, будући да није имао довољно јаку подлогу да се развије као аутохтони покрет који задовољава домаће друштвене потребе за другим и друкчијим животом“ (Рак, 1998, стр. 23). Ову тезу потврђује и М. Богдановић, сматрајући да се дефиниција Н. Попова „изводи из идеализиране улоге интелигенције у пост-просвјетитељском добу. Преширока је јер обухваћа критичку интелигенцију на Истоку и Западу, док дисидентство третира као феномен својствен реал-социјализму, и зато што појмови ‘слобода’ и ‘демократија’ немају за свакога идентичан садржај“ (Богдановић, 2008, стр. 114). Јер, како сматра П. Рак, „за разлику од Русије, Чешке, Пољске итд., мало је грађана тадашње Југославије осећало да им недостаје ишта друго, сем нешто више новаца. Зато је дисидентски покрет код нас био ограничен на узак слој људи које је понајвише тиштала немогућност да се равноправно баве политиком, облашћу у којој је владао скоро потпуни монопол [...]” (Рак, 1998, стр. 30; Богдановић, 2008, стр. 118). Све ово наводи на закључак М. Богдановић, која, позивајући се на ставове Т. Инђића износи да су „као појавне форме ‘културе отпора’, окупљалишта ‘дисидената и критичке интелигенције’, [...] (били, прим. И. Б.) уз *Гледишта* шездесетих и седамдесетих година, [...] Српско филозофско друштво, Удружење књижевника Србије, Социолошко друштво Србије, часописи *Филозофија*, *Праксис*, *Дело*, *Књижевне новине*, *Поља*, *Студент*, *Видици*, *Сусрећ*, скупови попут Зимских филозофских сусрета Српског филозофског друштва, Стражиловских сусрета, културне институције попут Кино клуба Београд, Атељеа 212, те кућне и отворене универзитете [...], (где су, прим. И. Б.) у име демократског социјализма, ‘социјализма са људским ликом’ порицане [...] официјелна идеологија и власт као невешто маскирана (‘самоуправна’) стаљинистичка деспотија и једнопартијска узурпација заједнице“⁹ (Инђић, 1998, стр. 25; Богдановић, 2008, стр. 119). С тим у вези, ауторка се слаже са П. Раком, да се „феномен дисидентства и његове варијације не могу [...] схватити без његовог ситуирања у контекст хладнога рата [...] запад није много заинтересован да види ко су дисиденти и шта они раде, него их гледа преко и кроз – свој пупак. То јест, Запад је загледан у себе, види само себе, па и источне дисиденте види на неки начин као себе, као део себе [...]“¹⁰ (Рак, 1998, стр. 28–29; Богдановић, 2008, стр. 120). На тај

⁹ Како наводи М. Богдановић: „онда сам и ја била дисидент, али то нисам знала док нисам прочитала Инђићев прилог у *Рејублиц*. Срећом је Инђић дисиденте ставио међу наводнике“ (Исто, 119).

¹⁰ „Због полицијског ограничавања своје или туђе слободе дисиденти су улазили у сукоб с влашћу и почињали да се баве политиком; а дисиденти су били и пре тога, јер су се били одвојили од државе и живели мимо ње [...] ипак, десило се да у свету дисиденти постану познати скоро искључиво по својој политичкој, ‘правозаштитничкој’ делатности. Запад је у дисидентима видео оно што му је било корисно: идеолошког савезника у хладном рату. Запад је у односу на Совјетски Савез и руско друштво гледао и видео само себе, свој ‘пупак’, а тај пупак је био искључиво идеолошке природе. Запад није интересовала руска дисидентска култура, него њене политичке последице. Па и то не директне, теоријске, идејне, него последице оног касног стадијума сукоба културе и власти, кад дође до затварања и забрана. Тај идеолошки пупак западног гледања на дисидентство оставио је озбиљне последице и на само дисидентство које му се понекад прилагођавало, покушавало је што је могуће више

начин, М. Богдановић сматра да „наши дисиденти, који су покушавали показати да су бољи комунисти од Тита, нису тиме могли импресионирати Запад. Пошто су били љевичари, зашто би их Запад подржавао? А ако су били националисти или десничари, они би шкодили Титу и поткопавали државу, чија је стабилност била на врху западних приоритета. Дисиденти код нас заправо ником нису требали, осим себи самима. Да је вањској политици САД требало југославенских дисидената, она би их, како је то рађено поглавито у СССР и сателитима, без проблема наштанчала. Али се вјеровало да је један Тито глобално кориснији у борби против комунизма, док су безбројни дисиденти у совјетској империји биле тек помоћне пјешачке снаге“ (Исто, стр. 131). Дакле, као општи закључак, можемо навести следеће: с циљем да се уоче разлике било интелектуалног било дисидентског деловања можемо рећи да их у великој мери одређује глобална политика, а која у савременом свету, данас, готово да потискује или маскира било какав вид интелектуалног односно дисидентског ангажовања. На крају, сматрамо, да сам текст, на начин што представља само један социјалноисторијски осврт на друштвену улогу интелигенције, интелектуалаца и дисидената, може помоћи у одговору на питање: где су они данас у разним антагонизмима подељеном и бројним проблемима и тешкоћама оптерећеном свету?

Литература

- Бенда, Ж., (1996). *Издаја интелектуалаца*. Београд; Социјална мисао.
- Богдановић, М., (2009). Југословенски дисиденти и хладни рат, у *Социологија*, вол. 51, бр. 2, Београд: ИСИ. 113–136.
- Boyardiey, P., (1986). 'The forms of capital', in J. E. Richardson (ed.) *Handbook of Theory for Research in the Sociology of Education*, Westport, C.T.: Greenwood Press.
- Грамши, А., 1959, *Изабрана дела*. Београд: Култура.
- Дарендорф, Р., (1984). *Интелектуалац и друштво, друштвена функција „будале“ у двадесетом веку*. Ниш: Градина.
- Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985. Београд.
- Ђорђевић, М., (1998). „Дисиденти – бекство из утопије“, у *Република*, год. X, бр. 179–180, Београд. 17–22.
- Ђорђевић, М., (2000). „Отворени круг дисидентског изазова“, у *Република*, год. XII, бр. 240–241, Београд. 29–38.
- Ђорђевић, Д., (2001). *Социологија*. Пунта: Ниш.
- Eyal, G., Szelenyi, I., Townsley, E., (2003). *On Irony: An Invitation to neoclassical sociology*. London. Sage publications.
- Летица, С., (1985). У ладницама бирократа. у *Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985. Београд. 21–23.
- Манхајм, К., (1968). *Идеологија и уточија*. Београд: Полит.

да личи на оно што се од њега унапред очекивало, не би ли тако добило на публицићету и ефикасности у конкретним случајевима, када је сукоб са совјетском влашћу већ био у току. Такође, тај западни идеолошки пупак је обележио средине где је дисидентство било слабашино, неутохтоно, недовољно ослоњено на сопствене културне традиције, него је од почетка само себе гледало у огледалу Запада“ (Исто, 120).

- Попов, Н., (1983). *Друштвени сукоби – изазов социологији*. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију.
- Попов, Н., (1989). *Контра фајтум, Случај групе професора Филозофског факултета 1968–1988*. Београд: Младост.
- Попов, Н., (2000). Дисидентска скривалица, у *Рејублика*, бр. 242–243. Београд. 18–42.
- Попов, Н., (ур.). (2002), *Српска сирана раја, траума и катарза у историјском амћењу*, Београд: Самиздат Б 92.
- Рак, П., (1998). Дисиденти – култура и политика, у *Рејублика*, бр. 192–193. Београд. стр. 27–30.
- Ренд, А., (1984). *За новог интелектуалца*. Ниш: Градина.
- Тадић, Љ., (1998). *Филозофија у свом времену*. Београд: Филип Вишњић.
- Трипковић, М., (2007). Појам интелигенције, у *Социолошки речник*, пр. Мимица, А., Богдановић, М., Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Шилз, Е., (1984). *Природа задаци и традиције интелектуалца*, Ниш: Градина.
- Шнел, Р., (2008). (пр.) *Лексикон савремене културе, теме и теорије, облици и инстинкције од 1945. године до данас*. Београд: Плато.

Ivan M. Bašcarević

THE SOCIAL ROLE OF INTELLIGENCE IN MODERN SOCIETY

Summary

The paper examines the concepts of intelligence, intellectuals and dissidents as synonyms in relation to their social role and the importance they had, or have, in contemporary society. The author seeks to trace the genesis of these concepts, from their emergence, through different socio-historical periods, to the modern era, in order to observe the variation in their actions depending on different social circumstances. In an effort to understand the concepts of intelligence and intellectuals to a large extent as synonyms, in the sense of the linguistic efforts of numerous authors who are trying to respond to the meaning of the concepts themselves, one part of the paper is also dedicated to the concept of dissidence, both in the world and in our country. The aim is to observe the differences in their actions, which were largely determined by global politics, and which in the modern world, today, almost suppresses or masks any form of intellectual or dissident engagement. We believe that the text itself, in the way that it represents only one socio-historical review of the social role of the intelligentsia, intellectuals and dissidents, can help answer the question: where are they today in a world divided by various antagonisms and burdened by numerous problems and difficulties?

Keywords: intelligentsia, intellectuals, dissidents, social role, socio-historical circumstances, contemporary society.

Глобалные медиа и локальные идентичности (между культурной гомогенизацией и культурной гибридизацией)

**Др Звездана М.
Елзович / Филип М.
Обрадович**

Институт сербской
культуры,
Приштина – Лепосавич

УДК 316.776.33(100):
316.35.023.4
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608491](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608491)

zvezdana.el@gmail.com
philipobradovich@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются сложные взаимосвязи между глобальными медиапотокми и локальными культурными идентичностями с особым акцентом на феномены культурной гомогенизации, гибридизации и глобализации. Глобальные медиа посредством социальных сетей и современных цифровых платформ все больше формируют повседневные практики, ценности и модели идентичности по всему миру. Однако их влияние не является однозначным. Локальные сообщества и пользователи цифровых технологий выступают не пассивными потребителями, а активными участниками процесса переосмысления и адаптации к глобальному медиаконтенту.

Ключевые слова: глобальные медиа, локальная идентичность, культурная гибридизация, глокализация, цифровая культура.

В современном глобализированном обществе границы между местным и глобальным становятся все более слабыми, особенно в сегменте культуры и медиа. Глобализация подразумевает не только экономические процессы, но и распространение культурных моделей, ценностей и образа жизни через различные медиаканалы. В этом контексте глобальные медиа играют ключевую роль как трансляторы культурных содержаний, формирующих повседневные практики, идентичности и самовосприятие индивидов и сообществ. Интернет и цифровые платформы, такие как Netflix, YouTube, TikTok, Instagram и другие, обеспечили широкий и быстрый доступ к разнообразным контентам, но в то же время подняли вопрос о доминировании определенных культурных моделей, преимущественно западного происхождения.

Часто возникает вопрос: «Приводит ли повсеместное распространение глобального медиаконтента к культурной гомогенизации, то есть к вытеснению и стиранию локальных особенностей и идентичностей, или же на самом деле возникает процесс культурной гибридизации, в котором местные сооб-

щества активно участвуют в переосмыслении и адаптации глобальных влияний, создавая новые, гибридные формы культурного самовыражения?»¹ Данная дилемма находится в центре современных исследований культуры и медиа, поскольку она открывает возможность рассматривать локальные сообщества не исключительно как пассивных получателей глобальных содержаний, но и как активных участников процесса культурной продукции.

Целью настоящей статьи является исследование влияния глобальных медиапотоков на формирование локальных культурных идентичностей. Особое внимание будет уделено молодому поколению, выросшему в цифровой среде и ежедневно участвующему в глобальном культурном обмене, зачастую неосознанно балансирующему между культурными образцами, заимствованными из глобальных медиа, и местными нормами и ценностями, в которых происходит их социализация.

Исходя из теоретических концепций культурной гомогенизации, культурной гибридации и глокализации, в статье предпринимается попытка критически проанализировать, как идентичности обсуждаются, трансформируются и переопределяются в современном медиaprостранстве. Подобный подход позволяет углубить понимание актуальных культурных динамик и дает представление о сложности взаимосвязи между глобальным влиянием и локальным культурным контекстом.

В современную эпоху цифровой взаимосвязи глобальные медиа стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей по всему миру. Указанные медиасилы, от крупных корпоративных сетей до социальных платформ, таких как YouTube, Netflix, TikTok и Instagram, играют ключевую роль в формировании культурных нарративов, норм и идентичностей. Благодаря технологическому прогрессу и глобальной взаимосвязи культурный контент сегодня распространяется с высокой скоростью и на значительные расстояния, стирая как пространственные, так и языковые барьеры. Однако это изменение также поднимает важный вопрос: какова взаимосвязь между глобальным производством медиаконтента и локальными культурными идентичностями?

Часть исследователей, занимающихся данной проблематикой, предупреждает об опасности культурной гомогенизации, то есть процесса, в рамках которого локальные культуры становятся все более схожими вследствие доминирования западных медиамodelей и контента. Балогун и Аруотуре указывают, что социальные сети, несмотря на их потенциальную способность обеспечивать культурное разнообразие, нередко способствуют распространению единого, доминирующего культурного образца, маргинализирующего локальные голоса и ценности.² Такое доминирование можно рассматривать через призму медиаимпериализма, при котором глобаль-

¹ Robertson, R. (1997). *Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity*. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), *Global Modernities* (pp. 25–44).

² Balogun, S. K., & Aruoture, E. (2024). Cultural homogenization vs. cultural diversity: Social media's double-edged sword in the age of globalization. *African Journal of Social and Behavioural Sciences*, 14(4).

ный медиа-рынок, руководствуясь интересами крупных западных корпораций, вытесняет локальные производства и формы культурного выражения.³

Противоположный подход рассматривает роль глобальных медиа не только как силу гомогенизации, но и как пространство культурной гибридации. Речь идет о динамичном процессе смешения глобальных и локальных элементов, в результате которого формируются новые формы выражения. Кипнгетич подчеркивает что идентичности в глобализованном обществе все чаще формируются путем объединения и сочетания культурных кодов из разных источников, что приводит к возникновению новых гибридных форм, не являющихся ни «чисто локальными», ни «полностью глобальными».⁴ Примеры подобных практик можно наблюдать в локальных версиях глобальных трендов, таких как TikTok-челленджи, реализуемые на местных языках, или YouTube-инфлюенсеры, использующие глобальные форматы, но с локальной тематикой и юмором.

В современную эпоху цифровой взаимосвязанности культурная гибридация становится все более значимым понятием для понимания взаимоотношений между локальными культурными практиками и глобальными медиавлияниями. Этот процесс не сводится к простому смешению культур, а представляет собой чрезвычайно сложную динамику, в рамках которой индивиды и сообщества одновременно принимают, трансформируют и переосмысливают элементы различных культурных кодов. В этом смысле культурная гибридация является пространством переговоров, сопротивления, креативности и адаптации, наиболее ярко проявляясь в повседневном использовании языка, цифровых ритуалах и популярной культуре.

Одним из ключевых пространств, где происходит гибридация, является диаспора. Люди, живущие между различными географическими, языковыми и культурными контекстами, формируют идентичности, которые являются текучими, многослойными и транскультурными. Исследование «Между мирами» („Between Worlds“ 2024) показывает, что диаспорные сообщества в цифровом пространстве создают специфические культурные выражения, которые сочетают местные корни с глобальными дискурсами. Эти выражения включают в себя смешение языков (например, спанглиш, хинглиш), адаптированные ритуалы, мультикультурную музыку и новую повседневную символику. Исследование Лутца и Арагона показывает, как алгоритмы социальных сетей, таких как TikTok, часто пытаются «сжать» сложные языковые и культурные выражения в стандартизированные, коммерчески привлекательные формат.⁵ Тем не менее пользователи часто сознательно сохраняют и развивают свою культурную специфику именно через эти платформы, что подтверждает идею о том, что аудитория не явля-

³ Siregar, A. K., Effendi, S., & Purwanto, E. A. (2024). The influence of mass media in the process of cultural globalization. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 45(1), 1–10.

⁴ Kipng'etich, L. (2024). Cultural hybridity and identity formation in globalized societies. *International Journal of Humanity and Social Sciences*, 2(5), 14–25.

⁵ Lutz, N., & Aragon, C. (2024). "We're not all construction workers": Algorithmic Compression of Latinidad on TikTok. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW2), 1–31.

ется пассивным получателем контента, а активным создателем культурного значения.

Роль цифровых медиа в процессе гибридизации особенно заметна на примере популярной культуры, такой как корейская поп-музыка. Фильм «Кей-поп-охотницы на демонов», недавно вышедший на Netflix, привлек большое внимание и вызвал споры. Хотя в основе фильма лежат корейская мифология и эстетика, его содержание включает элементы других азиатских культурных традиций, что вызвало обвинения в культурной апроприации, особенно со стороны китайских сообществ и кругов.⁶ Однако фильм добился огромного успеха на глобальном уровне, показав, как гибридный контент может преодолевать языковые и культурные границы, а также поднимать новые вопросы о собственности, аутентичности и репрезентации.

В теоретическом плане процесс культурной гибридизации можно понять через концепцию «третьего пространства», разработанную Хоми Бхабхой. Он считает, что культурные идентичности не существуют как чистые, фиксированные категории, а постоянно конструируются и преобразуются в пространстве между культурами, в третьем пространстве, которое является одновременно конфликтным и креативным.⁷

В современном контексте особенно важна концепция «платформенного империализма», предложенная Даль Ён Джином. Он указывает на то, что глобальные цифровые платформы не только распространяют контент, но и формируют и направляют способы, с помощью которых культурные выражения воспринимаются, делятся и оцениваются.⁸ Тем не менее локальные сообщества продолжают находить способы использовать те же инструменты для создания собственных нарративов. Например, корейская культурная волна (Халлю) не смогла бы оказать глобальное влияние без активного участия локальных поклонников, переводчиков и создателей контента, которые адаптируют и переосмысливают материалы для разных рынков, не теряя при этом локальной специфики.⁹

Культурная гибридизация, таким образом, не сводится к простой симбиозе «западного» и «локального», а должна рассматриваться как сложный процесс, в рамках которого идентичности, язык, символы и нормы постоянно подвергаются обсуждению. В этом процессе аудитория играет не пассивную, а активную и творческую роль. Цифровой мир предоставляет новые пространства для самовыражения и коммуникации, но одновременно порождает новые вызовы в плане видимости, контроля и коммерциализации идентичности. Культурная гибридизация становится ключевым аспек-

⁶ India Times. (2024). *Netflix's K-pop Demon Hunters sparks culture war; accused of stealing Chinese traditions*: <https://indiatimes.com/trending/netflixs-k-pop-demon-hunters-sparks-culture-war-accused-of-stealing-chinese-traditions-despite-breaking-global-streaming-records-661869.html>

⁷ Bhandari, N. B. (2022). Homi K. Bhabha's third space theory and cultural identity today: a critical review. *Prithvi Academic Journal*, 171–181.

⁸ in, D. Y. (2015). *Digital platforms, imperialism, and political economy*. Routledge.

⁹ Chen, S. (2016). Cultural technology: A framework for marketing cultural exports—analysis of Hallyu (the Korean wave). *International Marketing Review*, 33(1), 25–50.

том понимания современного мира — пространства встречи, конфликта и создания новых культурных горизонтов.¹⁰

Особенно важную роль в этих процессах играют молодые люди, которые в курсе самого актуального глобального контента и наиболее активно формируют свою цифровую идентичность. Исследования показывают, что молодые люди используют социальные сети не только для потребления контента, но и для самовыражения, сетевого взаимодействия и переосмысления культурных значений.¹¹ В этом смысле социальные сети становятся пространствами для переговоров об идентичности, то есть местами, где глобальное и локальное постоянно встречаются, сталкиваются и трансформируются. В современную цифровую эпоху, когда границы между «локальным» и «глобальным» становятся все более размытыми, теоретическая концепция глокализации предоставляет чрезвычайно полезную основу для понимания культурных, медийных и идентичностных процессов. Термин «глокализация» (Анг. Glocalization), популяризированный социологом Роландом Робертсоном, обозначает одновременное присутствие глобальных и локальных динамик. По его мнению, глобальные культурные и медиаконтенты проникают в локальные сообщества не одинаково по всему миру, а адаптируются, трансформируются и контекстуализируются в соответствии с локальными вкусами, нормами, ценностями и потребностями.¹²

В современном глобализованном и цифрово взаимосвязанном обществе взаимоотношение между глобальными медиа и локальными идентичностями все чаще формируется посредством процессов культурной гомогенизации, гибридизации и глокализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- AJPO. (2024). Impact of social media on cultural identity in urban youth. *African Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences*, 3(2).
- Balogun, S. K., & Aruoture, E. (2024). Cultural homogenization vs. cultural diversity: Social media's double-edged sword in the age of globalization. *African Journal of Social and Behavioural Sciences*, 14(4).
- Bhabha, H. K. (1994). The postcolonial and the postmodern: The question of agency. *The location of culture*, 171–197.
- Bhandari, N. B. (2022). Homi K. Bhabha's third space theory and cultural identity today: a critical review. *Prithvi Academic Journal*, 171–181.
- Chen, S. (2016). Cultural technology: A framework for marketing cultural exports—analysis of Hallyu (the Korean wave). *International Marketing Review*, 33(1), 25–50.
- Gineperda, L. (2024). Global sports and localized fandom: The glocal identity of football supporters. *Journal of Sport and Culture Studies*, 11(1), 44–62.

¹⁰ Stockhammer, P. W. (2011). Conceptualizing cultural hybridization in archaeology. In *Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach* (pp. 43–58). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

¹¹ AJPO. (2024). Impact of social media on cultural identity in urban youth. *African Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences*, 3(2).

¹² Robertson, R. (1997). *Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity*. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), *Global Modernities* (pp. 25–44).

- Hall, S. (2015). Cultural Identity and Diaspora. In *Colonial discourse and post-colonial theory* (pp. 392–403). Routledge.
- India Times. (2024). *Netflix's K-pop Demon Hunters sparks culture war, accused of stealing Chinese traditions*. Dostupno na: <https://indiatimes.com/trending/netflixs-k-pop-demon-hunters-sparks-culture-war-accused-of-stealing-chinese-traditions-despite-breaking-global-streaming-records-661869.html>
- Istanbuli, L. (2025). Cultural translation and the neoliberal landscape of glocalised media. *Media and Identity Studies*, 4(1), 22–37.
- Jin, D. Y. (2015). *Digital platforms, imperialism, and political economy*. Routledge.
- Jin, D. Y. (2017). Rise of platform imperialism in the networked Korean society: A critical analysis of the corporate sphere. *Asiascape: Digital Asia*, 4(3), 209–232.
- Kipng'etich, L. (2024). Cultural hybridity and identity formation in globalized societies. *International Journal of Humanity and Social Sciences*, 2(5), 14–25.
- Lutz, N., & Aragon, C. (2024). "We're not all construction workers": Algorithmic Compression of Latinidad on TikTok. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW2), 1–31.
- Rivera, A., Morales, J., & Castillo, F. (2024). Digital journalism in Ecuador: Glocal content strategies post-pandemic. *Journal of Digital Media Studies*, 5(2), 1–18.
- Robertson, D. (2024). *Chinese to English Video Game Linguists and Culture Specific Items in the Translation of a Wuxia RPG: a controlled partial-localisation case study* (Doctoral dissertation, Newcastle University).
- Robertson, R. (1995). *Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity*. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), *Global modernities* (25–44). SAGE.
- Robertson, R. (1997). *Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity*. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), *Global Modernities* (pp. 25–44). Sage
- Siregar, A. K., Effendi, S., & Purwanto, E. A. (2024). The influence of mass media in the process of cultural globalization. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 45(1), 1–10.
- Stockhammer, P. W. (2011). Conceptualizing cultural hybridization in archaeology. In *Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach* (pp. 43–58). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Utomo, A. B. (2024). *Glocalisation and paradiplomacy: Localising global agendas through local networks*. E-International Relations. Dostupno na: <https://www.e-ir.info/2024/12/08/glocalisation-and-paradiplomacy-localising-global-agendas-through-local-networks>.

Zvezdana Elezović / Filip Obradović

Summary

GLOBAL MEDIA AND LOCAL IDENTITIES

(Between Cultural Homogenization and Cultural Hybridization)

The article analyzes the complex interrelationships between global media flows and local cultural identities, with particular emphasis on the phenomena of cultural

homogenization, hybridization, and glocalization. Global media, through social networks and contemporary digital platforms, increasingly shape everyday practices, values, and models of identity around the world. However, their influence is not unambiguous. Local communities and digital technology users do not act as passive consumers, but as active participants in the process of reinterpreting and adapting global media content.

Keywords: global media, local identity, cultural hybridization, glocalization, digital culture.

Синдром сагоревања наставника у контексту наставе на даљину

Тамара Добрић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 371.3:004.738.5
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608516](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608516)

Сажетак: Синдром сагоревања је стање емоционалне исцрпљености, деперсонализације и смањеног личног постигнућа и остварености. Ванредно стање проузроковано вирусом корона довело је до повећаног стреса код наставника. Новонастала ситуација и прелазак са традиционалне наставе на наставу на даљину допринели су појави сагоревања код наставника. Наставници који доживљавају сагоревање током наставе на даљину често испољавају потешкоће у физичком и психичком функционисању, као и смањен ниво организационе самоефикасности на радном месту. Сагоревање наставника је праћено и лошим друштвеним односима, исцрпљеношћу, анксиозношћу везаном за посао, као и опадањем интересовања за наставничку професију. Циљ рада је да се сагледа синдром сагоревања код наставника у условима наставе на даљину, да се идентификују главни фактори који доприносе његовом настанку, као и да се укаже на могуће стратегије и превазилажење сагоревања у наставничкој професији.

Кључне речи: синдром сагоревања, наставник, ученик, настава на даљину.

1. Синдром сагоревања на послу

Синдром сагоревања представља стање емоционалне исцрпљености, деперсонализације и смањеног личног постигнућа и остварености (Tasić, 2020, 1). Он подразумева пролонгирани одговор на емоционалне и интерперсоналне стресоре повезане са радним окружењем. Најчешће се јавља код особа чији је рад усмерен на интензивну комуникацију и рад са људима. Синдром сагоревања се посебно уочава код особа које теже перфекционизму и имају веома висока очекивања и процене у вези са сопственим радом. Конфликти повезани са професионалном улогом најчешће доводе до емоционалног замора, док ниска пословна способност и недовољна подршка сарадника доприносе осећају ниског личног постигнућа (Dedić, 2005, 851).

Прве дефиниције и одређење појма сагоревања на послу (burnout), настале су 1974. захваљујући психијатру Фројденбергеру, а касније их је даље развила социјални психолог Маслач 1976. Фројденбергер је описао процес у којем особе које помажу другима и пружају социјалне и психолошке услуге доживљавају губитак мотивације и приврженост послу, као и емоционалну отуђеност. Маслачева је, у сарадњи са својим сарадницима, спровела истраживање у којем су интервјуисане велике групе запослених у организацијама за пружање помоћи, испитујући ефекте стреса које доживљавају на послу. На основу тих резултата, 1976. предложила је појам изгарање као најпримеренији за опис новог синдрома (Чабаркапа, 2009, 270–271).

Постоје три нивоа синдрома сагоревања.

- а) почетни стадијум, напетосни стрес;
- б) реактивно надокнађивање стресом уз очување енергије;
- в) ниво сагоревања (Tasić, 2020, 3).

У првој фази напетост доводи до физиолошких и психолошких реакција као што су стална раздражљивост, анксиозност, несаница, заборавност, периоди повишеног крвног притиска, пробавни проблеми, проблеми са концентрацијом. У овој фази особа свој посао не доживљава као задовољство. Ова фаза се често не примећује као почетна фаза сагоревања јер је обично маскирана сложеним захтевима посла. Међутим, уколико се појави најмање два од наведених симптома, може се закључити да је реч о првој фази изложености стресу. У другој фази особа обично касни на посао, одлаже извршење радних обавеза, осећа умор и изолованост од породице и пријатеља уз повећану горчину и цинизам. Често долази до појаве апатије, при чему се јавља потреба за очувањем енергије у што већој мери. У трећој, пак, фази исцрпљености, већина људи уочава да нешто није у реду. Рад се доживљава као оптерећење, појављује се хронична депресија, физички умор, главобоља, жеља за повлачењем од породице и пријатеља, као и хронични желудачни и цревни поремећаји (Tasić, 2020, 3).

На основу поменутих фаза, могу се издвојити три групе симптома који су заступљени, а то су: физички, емоционални и бихејвиорални.

Физички симптоми синдрома сагоревања обухватају хронични умор и исцрпљеност, несаницу, смањен имунитет, различите болне тегобе, проблеме са телесном тежином, пробавне сметње, повећану потребу за седативима, цигаретама или алкохолом. Емоционални симптоми укључују осећај емоционалне празнине, осећај губитка животног смисла, анксиозност, губитак ентузијазма и мотивације за одлазак на посао, апатију, изолацију, досаду, осећај туге и беспомоћности, осећај губитка снаге, као и смањено самопоуздање и самопоштовање. У тежим случајевима може се јавити и депресија. Бихејвиорални симптоми обухватају губитак концентрације и заборавност, грубост, негативан став према послу и људима, безосећајност, међуљудске сукобе, претерану осетљивост на спољне утицаје, ригидност у понашању, сталну окупираност послом, као и породичне проблеме и прекид пријатељских односа (Обреновић, 2014, 13–14).

Синдром сагоревања је веома распрострањен и може се јавити код запослених у свим професијама. Посебно је изражен код особа које током

радног процеса остварују интензиван и непосредан контакт са људима који-ма је потребна помоћ, односно у помагачким професијама. Запослени у занимањима усмереним на помоћ другима раде у захтевним условима под високим нивоима одговорности и емоционалног притиска што доводи до веће учесталости синдрома сагоревања (Дробац & Мицић, 2024, 366). Савремени темпо живота и рада запослених, изложеност фрустрацијама и стресу на радном месту, као и поремећени међуљудски односи доприносе физичкој и менталној исцрпљености организма која се описује као синдром сагоревања. Овај синдром је посебно присутан у професијама које подразумевају велико физичко и психичко оптерећење нарочито код лекара, медицинских сестара, васпитача, учитеља, наставника, пилота и других занимања изложених свакодневном стресу (Тасић, 2020, 4). Наведене карактеристике синдрома сагоревања представљају основу за разумевање његове појаве у наставничкој професији, нарочито у специфичним условима наставе на даљину.

2. Синдром сагоревања наставника током наставе на даљину

Ванредно стање проузроковано вирусом короне довело је до појаве повећаног стреса код наставника и ученика. Новонастале друштвене и динамичне промене у образовању условиле су и промену улоге наставника. Наставници у школи проводе велики број сати, преносе и усвајају знања ученицима, а врло често раде и са ученицима који нису довољно мотивисани за рад и учење. Уколико се уз све наведено, уведе и нов начин организовања наставе за који наставници нису у довољној мери припремљени, то може довести до значајног стреса и професионалног оптерећења. Посао наставника подразумева континуирану интеракцију са ученицима, њиховим родитељима, колегама и ширим друштвеним окружењем. Професионално ангажовање, рад и размена информација, као и интеракцијски однос са другима захтевају већи ниво одговорности, што последично доводи до великог стреса (Грчић, 2014, 288). Према мишљењу Крњажича (Крњажич, 2003, 224) стрес наставника је „одговор на синдром негативних афеката као што су љутња, анксиозност, тензија, фрустрација или депресија, који су често праћени потенцијално патогеним физиолошким или биохемијским променама насталим као последица неких аспеката наставничког рада“. Извори наставничког стреса су мултидимензионални. Као најважнији извори стреса и сагоревања на послу код наставника, према већини аутора, издвајају се следећи фактори:

- а) лоше понашање ученика;
- б) превелика количина посла, обим посла;
- в) лоше радно окружење (према: Dazdarević & Čolaković-Lončar, 2017, 97)

Колико ће наведени извори стреса бити стресогени за наставника, зависи од више фактора, као што су радно искуство, ниво компетентности, карактеристике личности, самопоуздање, самопоштовање и слично. Превелика количина и обим посла могу бити последица великог броја ученика у одељењу или дефицитарности савремених наставних средстава. Лоше по-

нашање ученика током наставе може утицати на прекид наставног часа, нарушити психосоцијалну климу и ометати учење других ученика. Лоше радно окружење, као што су нарушени односи са колегама, нереална професионална очекивања директора, неадекватна комуникација са родитељима или нереална очекивања просветних власти, посебно могу допринети развоју синдрома сагоревања код наставника (Dazdarević & Čolaković-Lončar, 2017, 98)

Проучавање стреса код наставника у основним и средњим школама има велики значај, како због ученика и запослених, тако и због друштвеног значаја ових професија. Иако већина учитеља и наставника наводи да воле свој посао и да су посвећени школи, све већи број истраживања показује да код значајног броја наставника долази до испољавања замора, незадовољства и професионалне исцрпљености (Чабаркапа & Грубачић, 2013, 437).

Реформе кроз које пролази наше школство на свим нивоима образовања представља значајан извор напора и стреса за наставнике. Оне захтевају стално прилагођавање променама, усвајање нових метода рада, примену информационе технологије у настави, као и одбацивање старих, традиционалних приступа раду са ученицима. Услед радног незадовољства и оптерећења која прати овакве промене може доћи до нарушавања васпитне улоге наставника, смањене креативности, потешкоћа у комуникацији са родитељима, ученицима и колегама као и угрожавање других важних задатака које наставник обавља (Чабаркапа, & Грубачић, 2013, 438).

Током пандемије Ковид-19, образовне институције су у контексту очувања здравља укинуле наставу уживо и прешле на друге медије као што су интернет и телевизија. Поред карантина који је у потпуности смањио контакт са пријатељима и члановима породице, контакт наставника са ученицима такође је био ограничен. Новонастала ситуација утицала је на интеракцију и комуникацију ученика и наставника. Како би се спречио синдром сагоревања код ученика, неопходно је подстицати редовну комуникацију и интеракцију током наставе на даљину али и након тога. С обзиром на то да наставник не може истовремено путем екрана пратити сваки израз лица, глас наставника постаје кључни фактор за преношење садржаја (Векић & Малчић, 2022, 103–104). Због тога је важно ускладити темпо излагања, нагласити најважније делове градива и подстицати активност ученика. Током наставе треба укључивати ученике, постављати питања, подржавати групне дискусије и тежити повратној информацији о градиву које се учи тог дана (Векић & Малчић, 2022, 104). Међутим, важно је усмерити пажњу и на наставнике. Уколико наставници доживе синдром сагоревања, као последицу смањеног квалитета наставе, ученици могу да реагују слично. Развој синдрома сагоревања код наставника доводи до пада квалитета предавања што утиче на квалитет учења код ученика и може створити осећај нерципрочности са обе стране (Векић & Малчић, 2022, 104). Негативне последице наставничког сагоревања су бројне и односе се на функционисање школе, професионално постигнуће и на професионални и здравствени статус наставника и његове породице. Велика пажња посвећена овом проблему појавила се током последње две деценије, а условљена је: бригом за по-

бољшањем квалитета живота и рада наставника; сазнањем да пролонгира ни стрес може довести до физичких и психичких обољења; и чињеницом да негативни стрес може утицати на квалитет наставе и односе између наставника и ученика (Ранђеловић *et. al.*, 2013, 261).

Настава на даљину значајно се разликује од традиционалног начина учења јер се одвија без физичког присуства у учионици и без директне интеракције лицем у лице са вршњацима и наставницима. Током наставе на даљину од ученика се очекује да буду самостални и да управљају темпом свог учења. Због тога су самопоуздање и стручност у коришћењу дигиталне технологије пресудни за успешно реализовање наставе на даљину (Yang & Du, 2024, 2).

Настанком пандемије, већина школа је веома брзо прешла на наставу на даљину, у року од неколико дана. Због тога се тврди да брз прелазак на наставу на даљину представља значајан изазов за психолошко благостање наставника као и за квалитет онлајн материјала за наставу (Mosleh *et. al.*, 2022, 2). У новонасталим условима током пандемије Ковид-19, наставници преузимају кључну улогу, користећи свој утицај како би допринели појединачним постигнућима ученика, и успешно реализовали новине у настави. Нове улоге наставника довеле су до појаве синдрома сагоревања који се манифестују лошим друштвеним односима, исцрпљеношћу, анксиозношћу везаном за посао, као и смањењем интересовања за наставничку професију (Yang & Du, 2024, 2).

Значајно је напоменути да су сви наставници изложени високом нивоу стресора на послу. Међутим истраживања показују да сама изложеност стресорима не доводи увек до појаве сагоревања, па је за појаву овог синдрома потребно више фактора, како спољашњих, тако и индивидуалних. Међу индивидуалним факторима најзначајније су стратегије суочавања са стресом које обухватају начине на које се појединци на когнитивном и конативном нивоу суочавају са захтевима околине (Koludrović *et. al.*, 2009, 236). У таквим условима наставници представљају једну од професионалних група које су посебно изложене ризику од сагоревања.

3. Фактори настанка сагоревања наставника током наставе на даљину

Појава синдрома сагоревања може се објаснити на основу фактора ситуације и индивидуалних фактора.

Фактори ситуације обухватају:

- карактеристике радног места: квантитативни захтеви-преоптерећеност дужином радног времена и обимом посла; квалитативни узроци: конфликти и губитак подршке колега;
- професионалне карактеристике везане за посао (притисак обавеза на послу, конфликти на радном месту);
- однос посао – емоције (захтева да се изрази осећање, емпатија, стрпљивост, толерантност);
- организационе карактеристике.

Индивидуални фактори обухватају:

- демографске карактеристике: године старости, наводи се да је чешћи код млађих, пол, брачно стање – углавном чешћи код неожењених/неудатих, ниво образовања-чешћи код нижег нивоа образовања;

- особине личности: особе које су мање храбре, смањеног самопоштовања, особе које избегавају да се суоче са проблемима у животу;

- однос према радном месту: превелика очекивања од радног места, претходно радно искуство, стил рада (Dedić, 2005, 852).

Поред наведених фактора који најчешће доводе до синдрома сагоревања, важно је нагласити да су ограничења узрокована пандемијом Ковид-19, увела две значајне промене у наставничковој професији које су се десиле брзо, и трајале дуже време. Прва промена односи се на наставу од куће – уместо у учионици и школи, наставници су предавали из својих домова. Друга промена односи се на наставу користећи технологије за комуникацију на даљину – уместо лицем у лице. Први фактор који је довео до сагоревања наставника био је повећан конфликт између породичних и радних обавеза. Наставници су морали да предају из својих породичних домова, а истовремено да брину о деци и другим члановима породице, што је довело до значајног оптерећења. Други фактор био је прелазак на наставу на даљину са пуним радним временом. Наставници су указали на недостатак припрема, обука за рад на даљину, и одговарајуће инфраструктуре као главне изазове у реализацији наставе на даљину (Gutentag & Asterhan, 2022, 2).

Брзе промене у настави и учењу током пандемије поставили су додатне захтеве на појединце физички, когнитивно и емоционално. Психолошки притисак и негативне последице нису били ограничени само на добробит особља него су значајно утицале и на родитеље и ученике, као и на цео наставни процес (Mosleh et. al., 2022, 2). Највећи пораст стреса код наставника, забележен је у првим месецима пандемије, при чему већина наставника наводи да је пандемија негативно утицала на њихово психолошко здравље. Везано за радно благостање, наставници који су показивали знаке сагоревања били су мање посвећени својим обавезама и чешће размишљали о напуштању професије. Што се тиче психолошког благостања наставници код којих је запажан синдром сагоревања доживљавају више анксиозности и депресивног расположења (Gutentag & Asterhan, 2022, 2). Неколико студија је потврдило да су поремећаји у образовању током пандемије Ковид-19 довели до огромних захтева и менталног стреса због кратких рокова за припрему наставе на даљину. Ови фактори значајно су допринели синдрому сагоревања наставника (Mosleh et. al., 2022, 2).

Један од најзначајнијих фактора који доприносе сагоревању наставника током наставе на даљину су организациони фактори. Они обухватају нејасноћу улога, сукоб улога, различите перцепције радних захтева, као и стресогене ситуације које из тога проистичу. Нарушавање радне климе такође има значајан утицај на стрес, а самим тим и на сагоревање. Истраживања показују да се међусобно непоштовање у радном окружењу повезује са већим степеном емоционалне исцрпљености и деперсонализације, док је недостатак друштвености повезан са деперсонализацијом и нижим нивоом личног постигнућа. Поред тога, недостатак социјалне подршке уопште,

укључујући емоционалну подршку колега и осталих чланова наставног особља, повезан је са вишим нивоима емоционалне исцрпљености и деперсонализације. Из ових налаза јасно произлази да је незадовољство послом уско повезано са синдромом сагоревања (Tasić, 2020, 11).

Последице синдрома сагоревања повезане су са смањеним учинком на послу и нарушеним здрављем. Синдром сагоревања може довести до различитих облика повлачења са посла, од константног изостајања с намером да се посао напусти, па све до конкретног напуштања радног места. Код особа које остану на послу, сагоревање се манифестује као смањена продуктивност и ефикасност. Особе које доживљавају овај синдром могу негативно утицати на колеге, често доводећи до конфликта због непоштовања радних обавеза. Када је у питању здравље, осећај исцрпљености представља типичну последицу радног стреса. Синдром сагоревања изазива менталну дисфункцију, и претходи побољшању менталног здравља. Особа која доживи овај синдром често разлоге за своје проблеме тражи у самом себи, потцењује своје способности и осећа се непрофесионално (Чабаркапа, 2009, 274–275).

Синдром сагоревања код наставника могу изазвати бројни фактори, као што су и дисциплински проблеми ученика, тешкоће у сарадњи са родитељима, професионална незасићеност, кратки рокови за извршење радних обавеза, као и ниска материјална примања. У информатичкој ери, посебно се издваја нов облик овог синдрома, а то је дигитално сагоревање. Током пандемије Ковид-19 наставници су били изложени интензивној и дуготрајној употреби дигиталних технологија услед увођења наставе на даљину. У том процесу били су приморани да се самостално обучавају за коришћење различитих дигиталних алата, често одступајући од свог уобичајеног радног времена док су истовремено настојали да се прилагоде новом систему образовања на даљину. Дигитално сагоревање се може посматрати као последица прекомерног коришћења дигиталних алата, што доводи до повећаног стреса и умора, губитака пажње, као и различитих физичких и менталних проблема. Ово стање може проузроковати и физичке и психолошке поремећаје који значајно угрожавају добробит појединца. Наставници који доживљавају дигитално сагоревање често испољавају потешкоће најчешће у психичком функционисању, као и смањен ниво организационе самоефикасности на радном месту. Такво стање може директно утицати на квалитет процеса и реализацију наставе (Sindekli et. al., 2022, 82–83).

Прекомерна употреба дигиталне технологије праћена је стресом изазваним нестабилном интернет конекцијом, као и честим техничким проблемима. Дуготрајно гледање у екран може негативно утицати на концентрацију и довести до повећане раздражљивости наставника. Недостатак дигиталних вештина, као и недовољна техничка подршка, додатно могу допринети појави дигиталног сагоревања. Наведени технички изазови могу довести до смањене мотивације и ангажованости наставника у настави на даљину, као и до пада квалитета наставног процеса и образовних исхода.

4. Наставник током наставе на даљину у личној борби са синдромом сагоревања

Како би се наставници изборили са синдромом сагоревања, план управљања стресним ситуацијама може бити од велике помоћи. Он доприноси развијању објективнијег односа према факторима који стварају напетост у њиховом животу. Веома је важно идентификовати карактеристичне симптоме стреса, повећати осетљивост на њих као и развијати самост. Полазећи од тога, неки аутори предлажу различите стратегије стресом, које обухватају: одговорност за контролу физиолошких и емоционалних последица дистреса (физичко здравље, мишићна релаксација), преузимање одговорности за контролу стресних искустава кроз промену начина размишљања који производе дистреси, развијање уравнотежене перспективе, као и преузимање одговорности за промену ситуација у којој дистрес настаје, путем стручних група за подршку, организационих промена, прилагођавања стратегија рада и развојних програма (Pearlin & Schooler, 1978, према: Sparks, 1983, према: Grujić, 2014, 289).

Већина истраживања која су се бавила проблематиком сагоревања код наставника, посматра наставнике као хомогену групу занемарујући њихов приступ послу, фокус контроле и друге индивидуалне варијабле. Стога је циљ савремених истраживања да се детаљније испитају извори стреса, индивидуалне разлике и копинг стратегије које запослени примењују како би се успешно изборили са стресом на послу (Чабаркапа, 2009, 283). Индивидуалне копинг стратегије могу се поделити на два типа: директне акционе технике и палијативне технике. Директне акционе технике обухватају активности које наставник може преузети ради елиминације или смањења извора стреса. То подразумева да наставник најпре стекне јасну слику о изворима стреса, а затим примени одговарајуће акције која ће му омогућити да се у будућности успешније носи са захтевима који изазивају стрес. Ове технике укључују бољу организацију времена, развијање нових знања и вештина радне праксе, као и договор и сарадњу са колегама. Палијативне технике нису усмерене на саме изворе стреса, већ на ублажавање реакција које се јављају као последица стреса. Оне могу бити менталне и физичке. Менталне технике односе се на ментално моделовање ситуације, односно на покушај наставника да изгради нов когнитивни приступ проблемима у настави. Физичке технике подразумевају активности које помажу у смањењу анксиозности и тензије настале услед изложености стресу (Чабаркапа, 2009, 283–284).

Поред поменутих техника, веома је важно да наставници постављају јасне границе, прецизно одреде своје радно време и користе само један канал комуникације. Такође, препоручује се коришћење готових материјала и комбиноване синхроне и асинхроне наставе како би се смањило оптерећење. Наставници треба да воде рачуна о свом менталном здрављу, користећи кратке паузе током часова, као и да се фокусирају на остваривање исхода учења, а не искључиво на количину наставног градива.

Закључак

Синдром сагоревања представља веома сложен проблем савременог радног окружења, а наставничка професија спада у оне које су посебно подложне ризику његовог настанка. У раду смо навели сагоревање као последицу дуготрајне изложености стресорима, укључујући емоционалне и организационе захтеве посла, као и индивидуалне карактеристике наставника. Посебан акценат је стављен на специфичне услове наставе на даљину током пандемије ковид-19, при чему смо навели и друге облике оптерећења кроз дигитално сагоревање. На основу релевантне литературе потврђено је да су наставници током наставе на даљину били суочени са наглим променама у организацији рада, недовољном техничком подршком, повећаним обимом посла, као и усклађивању породичних и професионалних обавеза. Наведени фактори допринели су појави емоционалне исцрпљености, деперсонализацији и осећају смањеног личног постигнућа, што су значајне компоненте синдрома сагоревања. Сагоревање наставника поред психичког здравља, значајно утиче и на квалитет наставног процеса, као и на мотивацију ученика.

Појава синдрома сагоревања наставника зависи од интеракције ситуационих и индивидуалних фактора, као и од начина како се наставници односе према стресу. Отуда је развијање адекватних стратегија на индивидуалном и организационом нивоу од изузетног значаја. Планирање и управљање стресом, постављање граница између приватног и професионалног живота, обезбеђивање системске подршке наставницима представља важне кораке у ублажавању синдрома сагоревања. Препознавање и превенција синдрома сагоревања наставника током наставе на даљину од великог је значаја за очување његовог менталног здравља и професионалне ефикасности.

Литература

- Bekić, S., Malčić, B. (2022). „Pandemija korona virusa i sindrom sagorevanja kod studenata“. *Pedagoška stvarnost* LXVIII (1), 97–110.
- Grujić, Lj. (2014). *Nastavnikov stres i mogućnosti prevazilaženja. Humanistički ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije*. Niš. Filozofski fakultet, 287–293.
- Gutentag, T., Asterhan, C. (2022). „Burned-Out: Middle School Teachers After One Year of Online Remote Teaching During COVID-19“. *Frontiers in Psychology*, 13, 1–13.
- Dedić, G. (2005). „Sindrom sagorevanja na radu“. *Vojnosanitetski pregled* 62 (11), 851–855.
- Дробац, А., Мицић, И. (2024). *Синдром сагоревања код дефектолога у школама за децу са сметњама у развоју у Републици Србији: изазови и фактори ризика*. Зборник института за педагошка истраживања. 56 (2), 365–395.
- Dzardarević, N., Čolaković Lončar, J. (2017). „Intenzitet sagorevanja na poslu kod nastavnika srednje škole“. *Civitas* 7 (1), 89–105.
- Yang, X., Du, J. (2024). „The effect of teacher self-efficacy, online pedagogical and content knowledge, and emotion regulation on teacher digital burnout: a mediation model“. *BMC Psychology*, 12 (51), 1–13.

- Krnjajić, S. (2003). „Nastavnik pod stresom“. *Zbornik instituta za pedagoška istraživanja*, 53, 222–244.
- Koludrović, M., Jukić, T., Reić Ercegovac, I. (2009). „Sagorevanje na poslu kod učitelja razredne i predmetne nastave te srednjoškolskih nastavnika“. *Život i škola* 22 (2), 235–249.
- Mosleh, S., Kasasbeha, M., Aljaawarneh, Y., Alrimawi, I., Rajeh Saifan, A. (2022). „The impact of online teaching on stress and burnout of academics during the transition to remote teaching from home“. *BMC Medical Education*, 22 (475), 1–10.
- Obrenović, J. (2014). „Burnout sindrom, menadžerska bolest i stres“. *Tematski zbornik radova, Rad, ličnost i društvo*, Ur. B. Dimitrijević. Niš. Filozofski fakultet u Nišu, 9–21.
- Ранђеловић, К., Стојиљковић, С., Милојевић, М. (2013). „Персонални фактори синдрома изгарања код наставника у оквиру теорије самоодређења“. Београд. *Зборник инстџитута за педагошка испраживања*, 45 (2), 260–281.
- Sindekli, S., Altıntaş, S., Göçen Kabaran, G. (2022). „The Examination of Teachers' Digital Burnout Level“. *International Technology and Education Journal*. 6 (2), 82–93.
- Tasić, R. (2020). *Ispitivanje sindroma sagorevanja na poslu kod medicinskih sestara vaspitača u predškolskim ustanovama u Beogradu*. Beograd. Medicinskih fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija.
- Чабаркапа, М. (2009). „Синдром изгарања на послу код наставника“. *Насџава и васџџање*. LVIII, бр. 2, 268–287.
- Чабаркапа, М., Грубачић, Ј. (2013). „Извори стреса и синдром изгарања код наставника“. *Зборник радова Филозофског факултета у Приштини*, Косовска Митровица XLIII (1), 433–449.

Tamara Dobrić

THE BURNOUT SYNDROME AMONG TEACHERS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING

Summary

Burnout syndrome is a state of emotional exhaustion, depersonalization, and a reduced of personal accomplishment and fulfillment. The state of emergency caused by the coronavirus led to an increased level of stress among teachers. The newly emerged situation and the transition from tradicional classroom teaching to distance learning contibuted to the development of teacher burnout. Teachers who experience burnout during distance learning often show difficulties in physical and psychological functioning, as well as a reduced level of organizational self-efficacy in the workplace. Teacher burnout is aslo accompanied by poor social relationships, exhaustion, work-related anyiety, and a decline in interest in the teaching profession. The aim of this paper is to examine teacher burnout in the context of distance learning, to identify the main factors contributing to its development and to point out possible strategies for the prevention and overcoming of burnout in the teaching profession.

Keywords: burnout sindrome, teacher, student, distance learning.

Обриси културне и идентитетске политике у Црној Гори у доба социјализма (1950–1990)

Мр Александар
Ђуковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 323.1:32(497.16)"
1950/1990"
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608550](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608550)

Сажетак: Рад анализира развој културне и идентитетске политике у Црној Гори у периоду од 1950. до 1990, са посебним освртом на улогу једнопартијског система у обликовању институција, образовног система и културне продукције. Посебна пажња посвећена је идеолошким контекстима, као и механизмима преко којих је владајућа партија утицала на формирање црногорског културног и националног идентитета.

Кључне ријечи: идентитет, култура, политика, идеологија, Црна Гора

Владајућа партија, Савез комуниста Југославије (СКЈ), односно његова републичка организација Савез комуниста Црне Горе (СКЦГ), улагала је напоре да се републичка, тј. државна, а самим тим и национална, културна и идентитетска посебност Црне Горе истакну и кроз новоформиране институције које ће радити на даљем каналисању те и такве идеје. Уложени напори били су уочљиви на више нивоа и стратума друштвене заједнице која се градила и опорављала од последица Другог свјетског рата.

На овај процес посебно указује историчар Живко Андријашевић у својој књизи *Историја црногорске државности од средњег вијека до 2006. године*, гдје између осталог цитира документ из 1966. у којем црногорско партијско руководство инсистира на томе да се посебна пажња мора усмјерити на афирмацију црногорске културе, односно „инструисању културних и научних дјелатника да се у јавном послу баве темама из националне прошлости Црне Горе и да им прилазе са одговарајућим идеолошким приступом, али и да се критички односе према романтичарским схватањима. Задатак културних дјелатника јесте и да указују на посебност црногорске културе.”¹ Дакле, уочава се јасно институционално дјеловање са прецизно назначеним смјерницама које су за циљ имале ефикасност и максимизацију назначених активности. Као

додатна погодност јавила се и потреба за оснивањем нових институција чиме се отвара нови простор за даље и плодотворније дјеловање.

Надаље Андријашевић појашњава како је на симпозијуму о црногорској култури из 1968. године, Веселин Ђурановић, вођа црногорских комуниста, инсистирао на одвојености српског и црногорског културног и националног идентитета. Такође, наредне, 1969, Вељко Милатовић је, према писању Андријашевића, истицао улогу културног идентитета у равноправности југословенских нација², а свакако да су Црној Гори тога доба за тако нешто биле потребне институције које би могле парирати много развијенијим и јачим републикама и центрима у окружењу. Касније ће, нарочито деведесетих година 20. вијека и у првим деценијама 21. вијека бити уочљиво инсистирање на експлицитном одвајању црногорског и српског културног идентитета, а самим тим и националног, што је довело до одређених јавних полемика и несугласица у назначеном периоду. Оваква матрица нарочито је била у употреби уочи референдума о црногорској независности 2006.

И за Блажа Јовановића, председника Владе НРЦГ (1945–1953) и председника ЦКСКЦГ (1948–1963), познатог друштвено-политичког радника Црне Горе и СФРЈ, српски и црногорски идентитет били су неспојиви, на шта указује историчар Драгутин Паповић:

„Од почетка политичке активности његов национални идентитет је био јасан. Био је Црногорац. У читавој политичкој каријери о српству у Црној Гори никада није написао ни реченицу. Србију је сматрао одговорном за уништење црногорске државе 1918. године. Залагао се за равноправност Црне Горе и Србије у равноправној Југославији, али су црногорство и српство за њега били неспојиви.”³

Паповић биљежи да је Јовановић прихватио марксистичко-лењинистичко-стаљинистичко тумачење настанка и развоја црногорске нације које је заговарао Милован Ђилас. По том мишљењу је, како наводи Паповић, црногорска нација настала крајем XIX вијека, у моменту када су у Црној Гори завладали капиталистички односи, те да је нација у суштини производ капиталистичког друштва:

„Ову комунистичку схему према Ђиласовом одређењу Јовановић је безусловно прихватио. И без таквог одређења црногорске нације Јовановић би био Црногорац, али, пошто је то био и став партије о црногорској нацији, Јовановић то тумачење никада није довео у питање. Увијек поштујући партијску директиву и хијерархију, он је дисциплиновано прихватао чак и овакве дефиниције.”⁴

У већ споменутом дјелу историчар Андријашевић истиче да је „Актуелна питања развоја црногорске културе” назив програмског документа којим је Савез комуниста Црне Горе 1970. утврдио које то тачно активности треба спроводити како би се афирмисала „национална основа републичке државности”⁵. У документу се наводи да је „развој културе битна компонен-

² *Истио*, 468–470.

³ Паповић, Драгутин, „Политичка мисао Блажа Јовановића”, доступно на: <https://montenegrina.net/politicka-misao-blaza-jovanovica-dragutin-papovic-2/>; приступљено: 8.5.2025. године.

⁴ *Истио*.

⁵ Андријашевић, Живко, *Историја црногорске државности од Средњег вијека до 2006. године*, ЦАНУ, Подгорица, 2022, 470.

та слободног и свестраног развитка и даље афирмације црногорске нације јер нема нације без своје културе, нити култура може бити анационална”⁶. Надаље се наводи да је СКЦГ мишљења како је важно обезбиједити новац како би се створили адекватни услови за развој црногорске културе и редовно финансирале дјелатности из те области, али и формирале институције које ће предано радити на том послу. То је, у пракси, значило наговјештавање формирања Научног друштва, односно будуће Академије наука и умјетности, као и формирање Универзитета, а комунистичка партија је такође сматрала да је важно унаприједити издавачку дјелатност и радити на публиковању вишетомне историје Црне Горе, као и објављивању историје црногорске књижевности и енциклопедије Црне Горе.⁷

И институције и организације које су већ постојале у одређеним облицима и на одређеним нивоима изјашњавале су се о овом питању у складу са агендом СКЦГ, па је тако Удружење књижевника Црне Горе (УКЦГ), на својој Скупштини, одржаној дана 26. 6. 1970. подржало оснивање универзитета и академије. О томе свједочи и вијест на ТВ дневнику од тог датума која каже:

„На Скупштини Удружења књижевника Црне Горе подржане су тезе Савеза комуниста Црне Горе о актуелним идејним и друштвено-политичким питањима црногорске културе и њеног даљег развоја. Удружење не само да подржава напоре да се у Црној Гори оснује универзитет, већ инсистира да се што прије приђе формирању друштва за науку и умјетност јер то друштво чекају започети радови на припреми историје црногорске књижевности и многих других капиталних научних дјела”.⁸

Из наведеног цитата експлицитно се види да се УКЦГ изјаснило да „подржава тезе СКЦГ” о даљем развоју културе и идентитета на тлу Црне Горе. Наравно, било је очекивано у једнопартијском систему да је немогуће да дође до неслагања са званичном политиком у једној организацији као што је то УКЦГ⁹. Када је ријеч о односу државе према Савезу књижевника Југославије, односно УКЦГ, Мило Краљ биљежи да је тај однос подразумијевао својеврсну трансмисију између државе и писца, тачније: „правац и обим активности и једних и других, био је, највећим дијелом, условљен било оним што је са стране иницирано и у њихове програме 'уношено', било оним што су саме организације, из 'базе', иницирале али притом чврсто ослушкујући

⁶ *Истио*.

⁷ *Истио*, 471.

⁸ Архив Радио-телевизије Црне Горе, *Дневник*, 26. 6. 1970. године, видео снимак.

⁹ У контексту културне и идентитетске политике у Црној Гори, на овом мјесту је важно констатовати и да је Удружење књижевника Црне Горе, односно његова Управа, 1971. издала „Саопштење о језику” у коме се, између осталог, тражи признање црногорског језика, јер је: „језичка равноправност један од основних елемената националне равноправности. Покушај негирања наше језичке варијанте и оспоравање права на национално име за језик којим говоре Црногорци, често се своди на негирање црногорске књижевности и нације”. У Саопштењу се додаје: „Нијесу ли црногорски писци одувјек говорили и писали својим језиком, који су научили у својој кући, језиком који је стварао и којим говори црногорски народ?” (Текст је објављен у загребачком часопису „Критика”, бр. 17, ожујак-травањ 1971, 378).

захтјева 'одозго'. У таквим условима активност (...) била је у највећој мјери 'прописана', па самим тим и обезбијеђена"¹⁰.

Писци УКЦГ, односно само Удружење, било је идеолошки ангажовано, тако да је у социјалистичком периоду често одржавало наступе у част Конгреса Савеза комуниста или рођендана Јосипа Броза Тита¹¹. Ту праксу Удружење је задржало и након смрти предсједника Тита, и то гостовањима у више црногорских градова. „Побједа” од 21. априла 1982. доноси текст под називом „Пјеснички поздрав Конгресу”¹², гдје се говори о учешћу писаца у обиљежавању 90. рођендана предсједника Тита.

Темељ културне и идентитетске реформе, у том смислу, како се да примијетити, јесте школство на свим нивоима, односно промјена уџбеника, наставних планова и програма, лектире и уподобљавање наставног кадра изазовима у приближавању културних стремљења прокламованим у СКЈ. Од посебне важности били су концепти уџбеника историје, гдје је изразито била видљива и ни мало ријетка појава идеолошког тумачења историје.¹³ Ту је посебно важно истаћи да су „бројни примјери индоктринације ученичког узраста идеолошким фразама, које потичу од самог врха државне и партијске власти у земљи”¹⁴, те да су школска историја и посебно уџбеник историје, идеалан простор за пласирање одређених (жељених) историјских истина и формирање слике свијета у складу са агендом владајуће партије.¹⁵

Политиколог и историчар Раденко Шћекић истиче да је образовање кроз историју било „подручје непосредне политичке контроле и имплицитно или експлицитно, средство политичке социјализације, односно систематски покушај да се младе генерације формирају у складу са преовлађујућим вредносним системом”¹⁶. Интересантно је споменути да се Шћекић у овом контексту не фокусира само на историографију већ и на књижевност, посебно се бавећи политизацијом књижевности у јавном дискурсу чије карактеристике јесу „сурова замјена културног обрасца, идеологизација и рационализација.”¹⁷

Образовном политиком у Црној Гори, у послератном периоду, детаљно се бавио историчар Аднан Прекић у својој докторској дисертацији „Политичке идеје и идеологија у Црној Гори 1945–1955”, гдје констатује да је образовање стављено у функцију идеологије¹⁸.

¹⁰ Краљ, Мило. *Ушмељења и раси – Четиридесет година књижевничке организације у Црној Гори*. Удружење књижевника Црне Горе, Титоград, 1986, 39.

¹¹ Краљ, Милица; Ђуковић, Александар. *Вријеме ријечи – Удружење књижевника Црне Горе од 1946. до 2020. године*, УКЦГ, Подгорица, 2020, 16.

¹² *Побједа*, Титоград, сриједна, 21. април 1982.

¹³ Фемић, Радован, *Идентичност у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018, 105.

¹⁴ *Исто*, 115.

¹⁵ Фолић Звездан, „Елементи идеологизације у настави савремене историје”, у: *Историјски записи*, година XIXVII, број 1–2 (1994), 132.

¹⁶ Шћекић, Раденко, „Политизација књижевности у јавном дискурсу”, у: *Српска баштина*, бр. 1/2024, Институт за српску културу, Никшић, 2024, 246.

¹⁷ *Исто*, 242.

¹⁸ Прекић, Аднан, *Политичке идеје и идеологија у Црној Гори 1945–1955*, докторска дисертација, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, 2017, 225.

У првој деценији након завршетка Другог свјетског рата, како биљежи он, образовни систем у Црној Гори представљао је један од централних елемената унутар ширег идеолошког апарата Комунистичке партије Југославије. Као инструмент државне политике и идеолошког обликовања, школа је служила не само као мјесто образовања већ и као важан канал за преносење комунистичких вриједности и изградњу новог „социјалистичког човјека”.

Фокусирајући се превасходно на младе, партијска власт је досљедно користила образовне установе за индоктринацију нових генерација, наметање званичне историјске интерпретације, као и за формирање лојалности према режиму и његовој идеолошкој матрици. Образовни процес био је строго централизован и подвргнут надзору од стране државних и партијских органа, док су наставни планови и програми били усклађени са политичким приоритетима тадашње власти. У том контексту, учитељи и наставници нису били само преносиоци знања већ и важни идеолошки субјекти, чија је улога била да активно учествују у обликовању идеолошки подобних грађана.

Овакав модел образовања одражавао је шири социополитички контекст послератне Југославије, у којој је држава настојала да кроз различите институционалне механизме успостави монопол над колективном свијешћу. Стога, образовни систем није био само простор знања већ и један од најзначајнијих механизма културне и политичке хегемоније, кроз који је Комунистичка партија стремилa да учврсти своју идеолошку доминацију у друштву.

„Преко наставних програма, уџбеника и просвјетних радника образовни систем учио је младе вриједностима социјалистичког друштва. На примјерима такозване социјалистичке изградње и народноослободилачке борбе образовни систем требало је да научи и увјери младе генерације да је социјалистички систем, стваран у Црној Гори, најбољи друштвени оквир за њих. У званичној терминологији користи се формулација о стварању појединца који разумије идеале социјалистичког друштва и спреман је да усваја нове вриједности засноване на тој традицији.”¹⁹

Прекић биљежи да су локални партијски органи у Црној Гори након 1950. добили задужење да организују састанке на којима би се расправљало: о раду појединих школа, квалитету наставе, успјеху ученика и идеолошком раду међу просвјетним радницима. Такође, биљежи Прекић, „у циљу подизања квалитета наставе одлучено је и да локални партијски органи изврше селекцију и попуњавање наставничког кадра”.²⁰ Према његовим налазима, просвјетни радници били су уједно и идеолози у учионици²¹.

Умјетничко стваралаштво било је строго контролисано од стране партије. „Контрола књижевног стваралаштва кроз монопол државних издавачких предузећа био је само један вид контроле. Додатни механизми развијали су се преко идеолошког апарата Партије. За то су била задужена одјељења Агитпропа која преко својих органа”, закључује Прекић²². Чак

¹⁹ Исто.

²⁰ Исто, 232.

²¹ Исто, 244.

²² Исто, 392.

су и културни и идентитетски обрасци, који су већ били устаљени, какав је Његош за Црну Гору, доживјели нова, социјалистичка читања и тумачења²³.

За СКЈ је дилема да ли постоји црногорска нација у том случају била „нестварна и исконструисана”²⁴.

„Намјера владајуће партије у Црној Гори да афирмише националну културу и национални идентитет као извориште легитимитета и утемељења републичке државности, није само црногорска специфичност. У већини југословенских република крајем шездесетих година долази до истовјетних трендова, с тим што су понегдје ти трендови почели само као афирмација националног идентитета, а завршили се као национализам. У Црној Гори такав исход нијесу имали. Уистину, једини циљ тог партијског бављења идентитетом био је да се конституише одржива и постојана идејна основа републичке државности, као и да се формира институционална и кадровска база у науци, образовању и култури, која ће ту идејну платформу учинити примјенљивом и утицајном. Власт је жељела да постави чврсте институционалне и идејне темеље црногорске националне интелигенције, која ће уз партију, уставно-политички систем и националну економију, бити један од стубова посебности Црне Горе у Југославији.”²⁵

С тим у вези, реформу школства и културе, а самим тим јачег утицаја у смислу формирања културног и националног идентитета било је могуће извршити јер су култура и просвјета, у најширем смислу, у социјалистичкој Црној Гори постале доступне не само уском кругу елите, као што је то био случај раније, већ и најширем кругу становништва, а слободно можемо рећи по обиму, дOMETИМА и по коришћењу нових техника и технологија, односно медија, можда и по први пут у историји.

„Ријечју, од 1945. до 1990. културни садржаји биће на различите начине доступни готово свакоме. Култура ове епохе, разумије се, посматрана је као један дио националне политике, и често је имала идеолошку функцију. Кроз културу се промовишу вриједности социјалистичког друштва. Јављају се многи културни центри, а култура се шири кроз многа аматерска културно-умјетничка друштва, све до професионалних и специјализованих институција”²⁶, сматра историчар Радован Фемић у својој књизи *Идентитет у излогу*.

Према његовом мишљењу реформа средњег образовања тога периода може се подијелити у двије фазе: прва, од 1974. до 1986, и друга – од 1986. до 1990.

„Овај други период познат је и као 'реформа реформе'. Спровођење реформе средњег усмјереног образовања темељило се на сљедећим документима:

- Уставу СФРЈ из 1974, као и Уставу СР Црне Горе, из исте године;
- Документима X конгреса СКЈ и Резолуцији комуниста Југославије о социјалистичком самоуправном преображају васпитања и образовања;
- Закону о удруженом раду.”²⁷

²³ *Истио*, 410.

²⁴ Андријашевић, Живко, *Историја црногорске државности од Средњег вијека до 2006. године*, ЦАНУ, Подгорица, 2022, 471.

²⁵ *Истио*.

²⁶ Фемић, Радован, *Идентитет у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018, 47.

²⁷ *Истио*, 64.

Овдје ваља подсјетити да су управо Устав СФРЈ из 1974. многи историчари касније окарактерисали као први и најважнији корак ка дезинтеграцији Југославије, док је закључак Десетог конгреса СКЈ био да је нови устав потврда класне оријентације револуције²⁸, односно да представља нову етапу револуције²⁹, и фазу борбе за социјализам³⁰.

Фемић примјећује да су „након увођења социјалистичког самоуправљања, републичке институције просвјете, културе и науке трансформисане у складу са новом идеолошком парадигмом.”³¹

Важно је истаћи да је однос према идеји југословенства у самој партији трпио одређене промјене, те да се он у крајњем директно рефлектовао на доживљај формирања републичких, односно државних, а самим тим и националних и културних идентитета.

Предраг Ј. Марковић детаљно анализира све аспекте односа власти према југословенству, издвајајући два периода – први (до половине 60-их година XX вијека), у ком Партија и Тито подржавају југословенство, и други (од половине 60-их до 90-их), када југословенство бива скрајнуто.³² Шта је то заправо значило? Први период је, како Марковић појашњава био такав да је став СКЈ био да је национални идентитет превазиђен, што се саопштава на Другом пленуму Централног комитета СКЈ 16. јуна 1953. на Брионима. На Седмом конгресу Савеза комуниста Југославије (1958) дефинисан је однос Партије према нацијама у Југославији и инсталирано је тзв. *социјалистичко југословенство* (које представља допуну националном идентитету, и није у супротности с националним идентитетом), што значи да се национални идентитет не потири, већ се истиче.

Све оно што је у идентитетској и културној политици од завршетка Другог свјетског рата до грађанског рата који је означио распад СФРЈ остварено у Црној Гори под патронатом и залагањем СКЦГ, имало је и има значајне импликације не само по културни већ и уопште по друштвени живот у Црној Гори на самом крају 20. и у прве двије деценије 21. вијека. Чини се да је савремена стварност и располућеност друштва која је постала њено главно обиљежје, уистину формирана у назначеном периоду, остављајући велике посљедице које ће тек бити предмет озбиљних и опсежних научних разматрања.

Уочљиво је да је период социјалистичке Југославије, с посебним освртом на Црну Гору од 1950. до 1990, представљао кључну фазу у обликовању савремених идентитетских политика и културног наратива. У условима једнопартијске власти и централизоване културне продукције, режим је настојао да кроз институције, образовање, медије и симболички простор

²⁸ *Побједа*, 2. 6. 1974, 7.

²⁹ *Побједа*, 30. 5. 1974, 8.

³⁰ *Истио*, 1.

³¹ Фемић, Радован, *Идентитет у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018, 69.

³² Марковић, Ј. Предраг, „Однос Партије и Тита према југословенском националном идентитету”, у: *Идентитет: Срби и/или Југословени*, Институт за европске студије, Београд, 2001, 13–55.

формира нови, југословенски, идентитет, који је, у случају Црне Горе, нужно утицао и на редефинисање њене националне свијести.

Иако је званични дискурс фаворизовао наднационално јединство, истовремено су се афирмисали и поједини елементи црногорске посебности, али у мјери која није доводила у питање опстанак јединствене социјалистичке парадигме. Та амбивалентност је створила подлогу за касније политичке и културне тензије, које су ескалирале крајем XX вијека.

Рад указује на потребу да се анализирају историјски процеси кроз призму културне политике и њеног утицаја на формирање колективних идентитета. Политика идентитета у Црној Гори, као примјер ширих регионалних динамика, показује како се идеолошка и национална питања преплићу, а државне институције користе као алат у тој трансформацији.

Будућа истраживања могу се усмјерити на компаративну анализу с другим југословенским републикама, као и на улогу конкретних културних пракси и актера у одржавању или нарушавању пројектованих идентитета.

Извори и литература:

- Андријашевић, Живко, *Историја црногорске државности од Средњег вијека до 2006. године*, ЦАНУ, Подгорица, 2022.
- Краљ, Мило. *Ушмељења и раси – Четиридесет година књижевничке организације у Црној Гори*. Удружење књижевника Црне Горе, Титоград, 1986.
- Краљ, Милица; Ђуковић, Александар. *Вријеме ријечи – Удружење књижевника Црне Горе од 1946. до 2020. године*, УКЦГ, Подгорица, 2020.
- Марковић, Ј. Предраг, „Однос Партије и Тита према југословенском националном идентитету”, у: *Идентитет: Срби и/или Југословени*, Институт за европске студије, Београд, 2001.
- Паповић, Драгутин, „Политичка мисао Блажа Јовановића”, доступно на: <https://montenegrina.net/politicka-misao-blaza-jovanovica-dragutin-papovic-2/>
- Прекић, Аднан, *Политичке идеје и идеологија у Црној Гори 1945–1955*, докторска дисертација, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, 2017.
- Фемић, Радован, *Идентитет у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018.
- Фолић Звездан, „Елементи идеологизације у настави савремене историје”, у: *Историјски записи*, година XIXVII, број 1–2, Подгорица, 1994.
- Шћекић, Раденко, „Политизација књижевности у јавном дискурсу”, у: *Српска баштина*, бр. 1/2024, Институт за српску културу, Никшић, 2024.
- Архив Радио-телевизије Црне Горе, *Дневник* 26. 6. 1970. године, видео снимак. *Кришка*, бр. 17, Загреб, ожујак-гравањ 1971.
- Побједа*, Титоград, 2. 6. 1974.
- Побједа*, Титоград, 30. 5. 1974.
- Побједа*, Титоград, 21. 4. 1982.

Aleksandar Ćuković

**OUTLINES OF CULTURAL AND IDENTITY POLICIES IN
MONTENEGRO DURING THE SOCIALIST ERA (1950–1990)**

Summary

The paper analyzes the development of cultural and identity policies in Montenegro from 1950 to 1990, with a particular focus on the role of the one-party system in shaping institutions, the education system, and cultural production. Special attention is devoted to ideological contexts, as well as the mechanisms through which the ruling party influenced the formation of Montenegrin cultural and national identity.

Keywords: identity, culture, politics, ideology, Montenegro

Историјски развој Ерп система и њихова улога у управљању људским ресурсима

Др Дарко Бакић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 004:005.96
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.18608578](https://doi.org/10.5281/zenodo.18608578)

azbucnik7@gmail.com

Сажетак: ЕРП модули за управљање људским ресурсима имају веома широку примјену у управљању људским ресурсима. Најпознатији су САП ЕРП модули, чија апликативна рјешења обухватају: организационо управљање, персоналну администрацију, управљање радним временом, развој запослених, управљање обуком и догађајима, као и регрутовање и селекцију. Имплементација ЕРП система, односно његових модула, укључујући и модул за управљање људским ресурсима, намеће се као конкурентска нужност компаније у савременом пословном окружењу.

Кључне ријечи: ЕРП системи, људски ресурси, управљање људским ресурсима, ЕРП модули за управљање људским ресурсима, САП ЕРП модули.

УВОД

Све комплексније пословно окружење, наметнуто растућом глобализацијом тржишта, интернационализацијом пословања, снажним развојем производних и комуникационих технологија, захтијева од менаџмента предузећа да помно прати свјетске трендове, како би се адекватно одговорило на изазове савремене конкуренције. Флексибилност и адаптивност пословања, односно способност правовременог реаговања на промјене на тржишту, како на технолошком, тако и на стратешком, тактичком и оперативном нивоу, представља основни предуслов за опстанак једне компаније у пословном окружењу. Успјешна ревизија пословног процеса, проузрокована насталим тржишним флукуацијама, подразумијева прецизно дијагностиковање тренутног стања предузећа, идентификацију поремећаја и доношење изводљивог ревизионог плана.¹

Посматрано у овом контексту, менаџменту организације потребан је ефикасан информациони систем, како би се путем смањења трошкова и боље ло-

¹ А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић, *Развој ЕРП-концепта и ЕРП-система (Development of erp concept and erp system)*, Engineering Review, Ријека, 2007, 37.

гистике повећала конкурентност компаније. Данас се развијају интегрисани информациони системи, који омогућавају и олакшавају управљање, оптимизацију, планирање и праћење свих сегмената пословања једног предузећа. Они помажу да се у право вријеме донесе права одлука, лакше анализирају пословни процеси и на вријеме уоче или предвиде могуће критичне тачке у пословању компаније, те да се правовременом реакцијом предуприједи нежељене посљедице. За разлику од традиционалних вишеструких информационих система, које одликују релативно аутономна, изолована и неинтегрисана пословна подручја (рачуноводство, финансије, управљање људским ресурсима, маркетинг, производња итд) и засебне базе података, ове системе чине интегрисани модули, који подржавају све или већину пословних процеса у предузећу. Веома популарни системи, које предузећа имплементирају у циљу интеграције својих пословних процеса, а који им омогућавају да тренутно реагују на промјене на тржишту, прије свега захваљујући систематизацији података, процеса и пословних објеката, јесу системи за планирање ресурса предузећа, тј. ЕРП (Enterprise Resource Planning) системи. У савременим условима пословања, нарочито је незамисливо функционисање великих предузећа без примјене система ове врсте.²

Први елемент акронима ЕРП (Enterprise) подразумева сложену организацију, корпорацију са низом повезаних друштава, као и организацију која није профитно оријентисана, а која може обухватити различите индустријске сегменте и више различитих земаља.

Други елемент односног акронима (Resource), претпоставља све ресурсе који учествују у економском процесу (људи, основна средства, сировине, материјал, енергија, услуге, права, финансијски ресурси итд), док посљедњи члан акронима ЕРП (planning), осим планирања, обухвата и извршавање и анализу.³

1. ПРЕТЕЧЕ ЕРП СИСТЕМА

Рјешења која су претходила савременим ЕРП системима, представљала су фазе у еволуцији ових система, која је пратила развој рачунарског хардвера и софтверских пакета. Ријеч је о фазама, које су карактерисале следећа рјешења (системи):

- Inventory Control System – ИЦ (Систем за контролу залиха)
- Material Resource Planning – МРП (Систем за планирање захтјева за материјалима)
- Manufacturing Resources Planning – МРП II
- Closed Loop МРП- МРП са повратном везом (МРП затворене петље)

² Исто; Н. Коматина, Х. Пушкарић, Т. Цветић, *Правци развоја савремених ЕРП рјешења*, Фестивал квалитета 2019 (46. Nacionalna konferencija o kvalitetu)-Зборник радова, Крагујевац, 2019, 117.

³ Д. Рејман-Петровић, *ЕРП системи у функцији унапређења квалитета пословања*, 16. (<http://www.cqm.rs/2009/pdf/36/04.pdf>)

- Extended Enterprise Resource Planning – Проширени ЕРП.⁴

1.1. Inventory control system (ИЦ)

Шездесетих година XX вијека започео је дизајн, развој и имплементација централизованих рачунарских система, која су предузећа користила за аутоматизацију контроле залиха. Ови системи (Системи за контролу залиха – Inventory control systems) били су засновани на програмским језицима као што су КОБОЛ, АЛГОЛ и ФОРТРАН. Углавном су их предузећа развијала у властитом ИТ сектору, а међусобно су били некомпатибилни.⁵

1.2. Material Resource planning (МРП)

Системи за планирање захтјева за материјалима, тј. МРП (Material Requirements Planning) системи, развијени су седамдесетих година прошлог столјећа, као резултат покушаја привредних друштава да управљају својим ресурсима и потребама.⁶

МРП системи омогућавају предузећима да утврде колика је потражња за материјалима, тако што се почиње од финалног производа и иде се ка његовим елементарним компонентама, како би се планирала потражња за сировинама, полупроизводима, дјеловима, подсклоповима, помоћним материјалима и сл.

Помоћу ових система произвођачи су у стању да прецизно одреде када и колико материјала и сировина је потребно да се наручи, у зависности од производње, набавке, продаје, али и у зависности од тога колико је материјала и сировина на залихама. Тако се постиже да увијек постоји довољно материјала за производњу онолико јединица колико се потражује.

Основна техника за планирање производње односи се на планирање потреба за материјалом (МРП) и заснива се на декомпозицији саставнице производа у контексту реализације мастер плана, односно укупних циљева организације.⁷

Резултат континуиране примјене МРП система у једној организацији представља детаљни календар наруџбина материјала и радних налога за производњу, који је синхронизован са стањем залиха.

Планирање захтјева за материјалима, као систем који врши прорачун материјала и компоненти потребних за производњу неког производа, састоји се од четири основна корака и то:

- евидентирање, идентификовање и прикупљања потребних залиха материјала и компоненти које се налазе на складишту;
- идентификовање додатних материјала и компоненти који су потребни за производњу неког производа;
- заказивање њихове правовремене набавке;

⁴ М. А. Rashid, L. Hossain, J.D. Patrick, *The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective*, 3–4 (<https://fddocuments.net/document/istorija-erp-sistema.html>)

⁵ Исто.

⁶ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, *ЕРП системи – аутоматизација пословних процеса у пракси*, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука, 2020, стр. 6; Н. Коматина, Х. Пушкарић, Т. Цветић, н.р., 118; А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић., н.р., 39.

⁷ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 6.

- производња неког производа у одговарајућој количини или вриједности.

МРП се служи подацима са саставнице на којој се налази попис свих материјала и компоненти потребних за израду неког производа (заједно с њиховим количинама), као и подацима о стању на складишту, те распоредом производње (уколико постоји фазни приступ) за израчунавање потребних материјала и тачних времена када ће они бити потребни током процеса производње. Саставница представља најважнији документ за квалитетно и оптимално планирање производних ресурса, али и за оптимално планирање производње.

Главни циљ МРП-а је да се осигура да сав потребан материјал и компоненте буду расположиви за процес производње кад год је то потребно, како би се производња могла одвијати по плану. Ефикасно управљање и оптимизација залиха такође представља циљ МРП-а.

МРП се може проширити и надоградити с функционалношћу планирања и заказивања производње (Production Planning & Scheduling), што доводи до повећања ефикасности производног процеса, усљед коришћења прецизног распореда за оптимизацију употребе опреме и радника.

Основни проблеми у погледу МРП анализа односили су се на недостатак довољне процесорске снаге за њихово вршење у мањим временским интервалима. С обзиром на чињеницу да су ове анализе трајале данима, резултати сваке сљедеће анализе, због нормалних флукуација у снабдијевању и тражњи, знатно су одступали од резултата претходне анализе. Ове нестабилности утицале су на то да залихе буду предимензионисане, а ефекти примјене МРП методе мањи од очекиваног.⁸

1.3. МРП са повратном везом (Closed Loop MRP)

Без обзира на то што је МРП метода широко прихваћена као ефикасан начин за управљање залихама, она није обухватала остале ресурсе предузећа. Потреба за интегрисањем више пословних компоненти у оквиру једног јединственог система за планирање, извршење и контролу производње, довела је до примјене модификоване МРП методе, познате под називом МРП са повратном везом, односно МРП затворене петље (Closed Loop МРП). При том се 'повратне везе' односе на интеракцију планирања залиха и планирања капацитета, као двије компоненте интегрисаног система, путем остваривања директне везе између модула за мастер планирање производње (МПС) и модула за планирање захтјева за капацитетом (ЦРП - Capacity Requirements Planning). Даља еволуција примјене МРП техника је довела до развоја алата за планирање укупне продаје и одговарајућег нивоа производње (Sales & Operations Planning); прогностичких метода (forecasting) и планирања продаје (sales planning), које заједно припадају области управљања тражњом (demand management). Примјена Closed-Loop МРП метода је, поред сегмента планирања производње, остварила утицај и на њену извршну фазу. Она обухвата и средства за узајамно референцирање произ-

⁸ Исто, 6–8.

водње и планирања, при чему се планови ревидирају у складу са принципом очувања приоритета у измијењеним условима.

Дакле, МРП је омогућио откривање приоритета у константно промјенљивим потребама производње, на начин што се прате тренутна производња и тренутне потребе, те сходно томе закључује шта ће бити потребно од материјала у будућем периоду. У складу са тим закључцима наручује се потребан материјал и формирају се одговарајуће залихе. Тако је ријешен проблем приоритета у производњи. Међутим, рјешавање проблема планирања капацитета производње и продаје, захтијевало је да се МРП развије у Closed Loop МРП (слика 1).

Може се констатовати да се главне карактеристике МРП-а са повратном везом огледају у чињеници да се овај систем састоји од великог броја функција које раде независно, али синхронизовано, као и у томе да садржи функције које рјешавају проблем приоритета и капацитета, које уједно дају подршку планирању и производњи. У смислу главних карактеристика Closed Loop МРП-а такође је потребно истаћи да односни систем посједује повратну везу из функција производње у функције планирања, што значи да се планови производње могу мијењати промјеном услова у производњи, при чему се води рачуна о поштовању приоритета.⁹

Слика 1. МРП са повратном везом¹⁰

1.4. Планирање ресурса производње (MRP II)

Као резултат даљег усавршавања МРП концепта, осамдесетих година развијен је систем за планирање ресурса производње, односно МРП II сис-

⁹ Исто, стр. 8–9.

¹⁰ А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић, н.р., 40.

тем.¹¹ Тако се МРП II, за разлику од МРП-а, који је обухватао планирање и управљање припремом производње и залихама, фокусирао на интеграцију свих аспеката процеса производње, укључујући материјал, финансије и радну снагу. Како је примарни циљ МРП-а II био да обезбиједи конзистентне податке свим учесницима у процесу производње, било је потребно омогућити интеграцију свих расположивих информација путем јединствене базе података.¹² Његова дефиниција, формулисана од стране АПИЦС-а (АПИЦС – American Production and Inventori Control Society), гласи: „МРП II је метода ефективног планирања свих ресурса производне компаније. Она користи јединице мјере за оперативно планирање, новчане јединице за финансијско планирање и подржава симулациону могућност да одговори на 'шта-ако' питања. Састоји се од различитих функција, које су међусобно повезане: пословно планирање, планирање продаје и операција, планирање производње, планирање материјалних захтјева, планирање захтјева капацитета и системи за подршку извршењу планова капацитета и материјала. Излаз из оваквих система је интегрисан са финансијским извјештајима, попут бизнис плана, извјештаја о набавци, логистичким буџетима и новчаним пројекцијама нивоа залиха“.¹³

МРП II се разликује од МРП-а затворене петље у три кључна елемента:

- Планирање продаје и операционо планирање (концепт који омогућава уравнотежења потражње и набавке);
- Финансијски биланс (способност претварања операционих планова у новчане јединице);
- Симулација (способност постављања питање „што ако“, као и добијања одговора на основу којег се може дјеловати).¹⁴

Да би се коришћењем МРП II концепта постигла задовољавајућа ефикасност производње, потребно је унификовати и хармонизовати три врло важна тока унутар пословног система, и то:

- Ток материјала (претварање полупроизвода или сировине у финални производ);
- Ток информација (трансформирање улазних у излазне информације, те планирање и контрола производње);
- Ток трошкова (трошкови се акумулирају у финалном производу од његовог усвајања преко производње, дистрибуције, продаје, све до краја гарантног рока).¹⁵

¹¹ Исто, 41; З. Тешкић, Б. Милић, *ЕРП системи у интелигентном привређивању*, Зборник радова-IX међународни научно-стручни Симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА Vol. 9, Реф. С-11, 2010, 349. (<https://infotech.etf.ues.rs.ba/zbornik/2010/radovi/C/C-11.pdf>)

¹² М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 10.

¹³ Исто.

¹⁴ А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић, н.р., 41.

¹⁵ Исто.

2. ЕРП СИСТЕМИ

2.1. Појава и дефинисање ЕРП система

Системи за планирање ресурса предузећа, односно ЕРП (Enterprise Resource Planning) системи, појавили су се почетком деведесетих година, као наставак развоја МРП II система.¹⁶ Без обзира на то што је термин ЕРП установљен 1990. године (од стране *Gartner, Inc.* Корпорације), ЕРП системи почели су да се пробијају на тржиште тек од 1994. Тада је САП, њемачка компанија за израду софтвера, представила на тржишту први ЕРП систем, познат под називом САП Р/3.

Прилагођавање ЕРП модела конкретном кориснику омогућава се помоћу посебних алата, као и помоћу посебних или стандардних програмских језика. У развоју ЕРП система САП се углавном базирао на АБАП-у, програмском језику високог нивоа, који је тренутно позициониран као језик за програмирање САП апликационог сервера и представља дио њихове Нетвивер платформе за изградњу пословних апликација. Осим за АБАП, Нетвивер, има подршку и за, програмски језик Јава.¹⁷

САП корпорација покрива највећи дио сегмента тржишта ЕРП система, који су намијењени великим привредним друштвима, поготово у вертикалним сегментима примјене у државној управи, финансијама, здравственој заштити и едукацији. Након куповине компаније PeopleSoft, Oracle корпорација је постала најозбиљнији конкурент САП-у у овом сегменту тржишта.

У данашње вријеме ЕРП системи почињу да налазе своју примјену и у малим и средњим предузећима, а као доминантни добављачи јављају се као што су Microsoft, Epicor, NetSuite, Sage и др.¹⁸

ЕРП системи представљају „широк спектар алата за управљање организацијом, који балансирају набавку и потражњу и омогућавају повезивање добављача и потрошача у јединствени ланац снабдијевања користећи доказане пословне процесе за доношење одлука, и обезбјеђују висок степен функционалне интеграције између продаје, маркетинга, производње, логистике, набавке, рачуноводства и финансија, развоја нових производа и људских ресурса, и на тај начин омогућавају запосленима да обављају свој посао са већом продуктивношћу, мањим трошковима и залихама и већом оријентацијом на потрошаче“.¹⁹

¹⁶ З. Тешић, Б. Милић., н.р. 349.

¹⁷ АБАП је најприје била скраћеница за Allgemeiner Berichtsaufbereitungs prozessor (општи процесор за прављење извјештаја), али је касније преименован у Advanced Business Application Programming. Овај језик се у почетку користио за извјештавање у САП Р/2 платформи, која је омогућавала великим компанијама да праве централне пословне апликације за менаџмент материјале и економско књиговодство. Синтакса АБАП-а донекле је слична програмском језику КОБОЛ. (М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 17)

¹⁸ Исто, 20–21.

¹⁹ Д. Д. Берић, *Модел информационог система за подршку управљању индустријским предузећима (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, 2019, 15, 16.

ЕРП системи се могу дефинисати и као софтверски системи, у којима су обједињени модули који омогућају функционисање сегмената, као што су: планирање, производња, продаја, маркетинг, дистрибуција, рачуноводство, финансије, менаџмент људских ресурса, пројектни менаџмент, основна средства, сервиси, одржавање, транспорт и е-бизнис.²⁰

Сажетије речено, ЕРП системи представљају стратешко средство, које омогућава интеграцију свих организационих дјелова и синхронизацију изолованих пословних функција у организацији у повезане пословне процесе јединственог информационог система.²¹

У циљу бољег разумијевања овог концепта послужимо се још неким дефиницијама ЕРП система:

- ЕРП системи означавају смислено и компактно софтверско рјешење, које тежи интегрисању свих процеса у пословном систему, у циљу презентовања цјеловитог погледа на организацију, путем јединствене информацијске и ИТ архитектуре.²²

- ЕРП системи представљају метод за ефикасно планирање и контролу свих ресурса потребних за узимање, произвођење, транспорт и финансије за клијентске потребе у производњи, дистрибуцији или одржавању компаније.²³

- ЕРП системи су системи чији је задатак да обједињују све комерцијалне софтверске пакете, који обећавају пуну интеграцију свих токова информација у оквиру компаније – финансије, рачуноводство, људске ресурсе, лапац снабдијевања и податке о корисницима.

- ЕРП системи представљају конфигурационе системске информационе пакете који интегришу информације и процесе токова информација у оквиру и преко функционалних дјелова организације.

- ЕРП системи су системи који подразумевају једну базу података, једну апликацију и уједињени интерфејс у оквиру цијеле компаније.

- ERP системи су рачунарски оријентисани системи, који су дизајнирани да процесирају трансакције у организацији, као и да олакшају интегрисање и планирање у реалном времену, у продукцији и у одзиву ка корисницима.²⁴

2.2. Карактеристике ЕРП система

Поред тога што је неопходно да интегрише све пословне функције једног предузећа, да би се неки систем сматрао ЕРП системом, потребно је да посједује и сљедеће карактеристике:

²⁰ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д, 1.

²¹ Х. Лајшић, *ЕРП СИСТЕМИ-ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВАЊА (Компаративна анализа ЕРП рјешења у подршци УЉР)*, Научно-стручни часопис *СВАРОГ*, 2017, бр. 14, 141–142.

²² А. Вуковић, И. Цамбас, Д. Блажевић, н.р., 43; Н. Klaus, М. Rosemann, G. G. Gable, *What is ERP?*, 2000, 1 (https://www.researchgate.net/publication/220199006_What_is_erp Information Systems Frontiers)

²³ Дефиниције Заједнице америчких произвођача и организација за бригу о робно материјалној контроли из 2001. године. (М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д, 1)

²⁴ Исто.

- Флексибилност

ЕРП системе карактерише могућност прилагођавања реалним потребама одређеног предузећа, што значи да су они способни да одговоре на сваки захтјев, који се, у складу са промјенама у пословном окружењу, поставља пред организацију.²⁵

- Независност

ЕРП систем је независан од хардвера, оперативног система и система за управљање базом података, а такође и од изграђених организационих структура и организације пословних процеса у пословном систему.

- Свеобухватност

ЕРП систем је такав систем који подржава све врсте пословних функција и пословне организације свих врста дјелатности.²⁶

- Модуларност

Савремени ЕРП системи састоје се од модула, при чему је сваки од њих намијењен одређеном домену пословних функција. То предузећима оставља могућност да систем обликују према својим потребама и могућностима, а број модула и њихове могућности зависе од конкретног произвођача ЕРП система. Но, без обзира на овакав приступ, ЕРП системи морају функционисати као јединствена и интегрисана цјелина.²⁷

Иако различити произвођачи софтверских рјешења нуде ЕРП системе са одређеним степеном специфичности, сам костур модула исти је код свих њих. Ријеч је о сљедећим модулима: рачуноводство, финансије, процес производње, систем шпедиције и набавке, систем продаје и дистрибуције, менаџмент људских ресурса, менаџмент ланца снабдијевања, менаџмент подршке корисницима и е-пословање.²⁸

- Отвореност

ЕРП системи морају подржавати различите хардверске платформе, с обзиром на то да предузећа посједују хетерогене системе. Исто тако, мора се обезбиједити и веза са апликацијама других произвођача софтвера.

- Прилагодљивост

Свакој организацији нису потребни сви модули ЕРП система, па је неопходно прилагодити систем њеним захтјевима, водећи рачуна о индустријској грани, организационој структури, начину пословања и значајнијим пословним процесима.

- Искуство

У ЕРП системе уграђено је искуство за све пословне процесе, као и рјешења која су у досадашњој пракси показала најбоље резултате.²⁹

2.3. Архитектура ЕРП система

²⁵ Исто, 17.

²⁶ Д. Рејман-Петровић, н.р., 17; М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 17.

²⁷ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 17.

²⁸ Н. Новић, *ЕРП-Enterprise Resource Planning: Историјат развоја, поље примјене и нови облици пословања применом cloud решења (мастер рад)*, Универзитет Сингидунум, Београд, 2014, 13.

²⁹ Д. Рејман-Петровић, н.р., 17.

ERP системи заснивају се на отвореној вишеслојној архитектури клијент/сервер.

Принцип отворене архитектуре подразумејева флексибилност проширивања и додавања других компонената или функционалности система.

Вишеслојна архитектура обезбјеђује симултани приступ подацима многих корисника, што доводи до смањења ризика од пада система.

Иначе, о архитектури се може говорити као о двослојној, трослојној и интернет/интранет архитектури.

Први слој двослојне архитектуре односи се на сервер који управља са апликацијом и са базом података, те уједно покрива пословну логику.

Други слој двослојне архитектуре односи се на клијента који контролише корисничке интерфејсе, а одговоран је за приказ података и улаз података до сервера.

Пошто сервера може бити више и клијенти могу бити дистрибуирани на више повезаних мјеста. Стога су и ERP апликације постављене на дистрибуирани или дисперзиван начин. Притом сервери могу бити централизовани, а клијенти су обично постављени на различитим локацијама привредног друштва.³⁰

Трослојна архитектура се састоји од слоја података, апликацијског и презентацијског слоја.

Слој података односи се на сервере базе података, а осигурава интегритет података примјеном уграђених аутоматских контрола и процедура.

Апликацијски слој представља апликативне сервере, којих може бити један или више. Овај слој покрива главни дио пословне логике, омогућава комуникацију с базом података и обезбјеђује интегритет података када то није у стању спровести база података.

Презентацијски слој односи се на кориснички слој или клијента, тј. на софтвер за кориснички интерфејс који је задужен за унос, приказ и испис података.

Интернет/Интранет архитектура заснива се на јакој локалној мрежи (Local Area Network – ЛАН) и раширеном подручју мрежа (Wide Area Network – ВАН).³¹

2.4. Безбједност ERP система

С обзиром на важност података са којима манипулише ERP систем, питање његове безбједности поставља се као фактор од изузетног значаја за функционалност система. Структура безбједности једног ERP система сликовито се може приказати у облику пирамиде. (Слика 2).

³⁰ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 19.

³¹ Исто.

Слика 2. Безбједност ЕРП система

Први ниво, основа пирамиде, представља физичку безбједност хардвера, базе података и медија за чување података, док други ниво ради са оперативним системом.

Трећи ниво је усредсређен на безбједност софтвера, која се постиже инсталирањем безбједносног производа или његовом уградњом у оперативни систем. Сврха овог нивоа је да осигура простор на диску, те да спријечи директан приступ оперативном систему и хардверу преко ЕРП система. Трећи ниво доприноси и безбједности рачунарског окружења. Уколико је оно сигурно, ЕРП системи ће побољшати финансијски и оперативни интегритет осјетљивих трансакција, док ће у супротном њихов интегритет бити нарушен.

Четврти ниво односи се на релациону базу података до које се приступа структурисаним језиком упита (SQL – Structured Query Language).

Врх пирамиде представљен је ЕРП системом. Важно је поменути да ЕРП систем укључује многе контроле, као што су то заштита приступа подацима, провјера корисничких ограничења, ауторизација корисника за одређене трансакције и др. За сваку извршену трансакцију креирају се документи који не могу да се избришу, чиме се постиже да остаје видљив траг свих уноса података.³²

2.5. Имплементација ЕРП система

Избор стратегије имплементације ЕРП система зависи од величине компаније, хитности имплементације, расположивих материјалних и кадровских ресурса за реализацију пројекта, обима пројекта, али и нивоа толеранције ризика којег је предузеће спремно да предузме, одређујући се за одређени метод увођења ЕРП система у компанију.

³² М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д, 19–20.

Три основна начина увођења ЕРП система у неко предузеће позната су као фазна, велики прасак (big bang) и паралелна имплементација.

2.5.1. Фазна имплементација ЕРП система

Фазна имплементација, како јој и само име каже, изводи се фазно, у односу на модуле, пословне јединице или географска подручја. Овај, најспорији метод увођења ЕРП система, компаније обично бирају да би смањиле ризике и олакшале управљање пројектом, при чему успјех у једној фази имплементације, даје подстрек имплементационом тиму да настави са реализацијом пројекта. С друге стране, вишегодишња реализација пројекта може створити утисак да се пословне промјене протежу у недоглед, те да овом процесу нема краја.

Посебан проблем у овој стратегији односи се на функционалност привремених интерфејса између ЕРП модула и старог система, чије постојање је неопходно све док стари систем, у процесу имплементације, не буде замијењен ЕРП модулима.

Уколико је ријеч о фазној имплементацији по пословним јединицама, имплементација се прво врши у релативно једноставним и никако атипичним пословним јединицама, а тек онда у осталим дјеловима пословног система.³³

Фазна имплементација поготово је подесна за децентрализоване организације, чија одјељења не дијеле исту базу података, пословне процесе или пословну културу.³⁴

2.5.2. Велики прасак (big bang) имплементација ЕРП система

Велики прасак (big bang) имплементација је најамбициознији и најтежи начин увођења ЕРП система у компанију, који подразумева једнократну имплементацију ЕРП рјешења на нивоу организације као цјелине, што захтијева спровођење многих тестирања система прије његовог пуштања у рад. Процес имплементације подразумева напуштање старих система обраде података, с тим што се подаци у нови систем уносе од стране сваког одјељења појединачно. Притом, сви запослени почињу да раде са новим системом у тренутку његове имплементације, тако да су они истовремено и на обуци. То ствара низ проблема у имплементацији, па је често овакав начин увођења ЕРП система у организацију подложен брзом пропадању и напуштању, као и великим отпорима од стране запослених. Највећи промашаји у имплементацији ЕРП система у прошлости повезан је управо са примјеном ова стратегије, те је стога данас користе искључиво мање компа-

³³ Ж. Томић, *Интеграција модела за управљање ресурсима предузећа и односима с потрошачима у информационој-технолошкој дјелатности (докторска дисертација)*, Универзитет Џон Незбит-Факултет за пословне студије, Београд, 2016, 39.

³⁴ Г. Кнежевић, В. Павловић, Ј. Милачић, *Изазови имплементације ЕРП система у рачуноводству, Економски погледи*, vol. 17, број 2, Косовска Митровица, 2015, 116.

није, са мање комплексним пословним системом. Њене добре стране односе се на краће вријеме имплементације и бржи поврат инвестиције.³⁵

2.5.3. Паралелна имплементација ЕРП система

Паралелна имплементација подразумијева да ЕРП систем извјесно вријеме ради паралелно са старим системом. У том периоду корисници, обављајући своје послове на старом, уче како да раде на новом систему. Овај приступ је најмање ризичан, али захтијева ангажовање највећег броја запослених, најскупљи је и може довести до пометње и нетачности података у оба система. Због тога се паралелни приступ имплементацији ЕРП система пријењује скоро искључиво у тестној фази.³⁶

3. ПОЈАМ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Људски ресурси играју огромну улогу у животу организације. Захваљујући њима елементи производње (инвестициони, материјални, информациони) чине јединство, које се користи за креирање производа или пружање услуга. Без щудског рада овај процес апсолутно није могућ. Људски ресурси не само да изводе производни процес већ га и стално побољшавају, како у техничко-технолошком смислу, тако и у погледу управљања.³⁷

Појам щудски ресурси појавио се седамдесетих и осамдесетих година XX вијека, најприје у САД и Великој Британији, одакле се проширује на друге земље и регионе свијета, да би се код нас одомаћио средином деведесетих година прошлог вијека.³⁸

Употребу овог појма често прате оспоравања и критике. Спорна је ријеч ресурс, у смислу њене употребе када се ради о щудима, при чему се износе ставови да се на тај начин човјек поистовјећује са објектом управљања и своди на средство економског искоришћавања и немилосрдне експлоатације. Међутим, како су људи највеће богатство организације, јасно је да се они не могу доводити у исту раван с новцем, машином и информацијом, те да појам ресурс у овом случају има значење извора, снаге, могућности, односно потенцијала. То значи да се задатак менаџмента организације не односи само на то да се обезбиједи потребан број људи са одговарајућим квалификацијама већ и да се дјелује у правцу откривања и развијања њихових потенцијала, које је потребно довести у функцију остваривања циљева организације, а самим тим и њихових личних циљева и интереса.³⁹

Под щудским ресурсима се подразумијевају укупни щудски потенцијали у организацији, које чине расположива знања и искуства; употребљиве

³⁵ Исто; Ж. Томић, *н.д.*, стр. 39.

³⁶ Ж. Томић, *н.д.*, 39.

³⁷ Л. А., Бирман, *Управление человеческими ресурсами*, Издательский дом ДЕЛЮ, Москва, 2018, 8.

³⁸ З. Милић, *Менаџмент щудских ресурса*, Висока стручна школа за предузетништво, Београд, 2011, 10; М. Радић-Бранисављевић, *Управљање щудским ресурсима и савремена технологија*, Синтеза-Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум, Београд, 2014, 331.

³⁹ Исто.

способности и вјештине; могуће идеје и креације; степен мотивисаности и заинтересованости за остваривање организационих циљева и сл.⁴⁰

4. ДЕФИНИЦИЈА И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Управљање људским ресурсима (менаџмент људских ресурса) представља теоријско-научну и наставну дисциплину, односно управљачке мјере и активности, којима се обезбјеђују, развијају, усмјеравају, прилагођавају и унапређују људски ресурси у организацији, ради њиховог рационалног коришћења и остваривања организационих и појединачних циљева и интереса.⁴¹

Основни циљ управљања људским ресурсима односи се на побољшање координације и појачавање интензитета снаге предузећа, у правцу остваривања циљева организације. Иначе, циљеви менаџмента људских ресурса могу се класификовати у односу на вријеме реализације, општост, основни смјер и поједине компоненте менаџмента људских ресурса.

Према времену реализације, циљеви управљања људским ресурсима могу се подијелити на дугорочне (стратегичке), средњорочне и краткорочне (оперативне) циљеве. Дугорочни циљеви произлазе из дугорочних потреба и циљева организације, док су краткорочни циљеви много детаљнији и усмјерени су према рационалном коришћењу расположивих људских потенцијала.

Циљеви менаџмента људских ресурса према општости дијеле се на заједничке (односе се на цјелокупни систем људских ресурса) и појединачне (изводе се из заједничких циљева) циљеве.

Када је ријеч о основном смјеру, циљеви се могу односити на смањење, повећање и стабилизовање појединих стања процеса људских ресурса.

У односу на основне компоненте система људских ресурса, циљеви се могу подијелити на: циљеве радног процеса, циљеве образовања и циљеве информисања.⁴²

Поред наведеног, требало би истаћи да се циљеви управљања људским ресурсима могу разврстати у три основне групе.

Прва група циљева односи се на економске и пословне циљеве. Основни економски циљ је да се обезбиједи максималан поврат на уложене инвестиције. Запослени и улагања у њих представљају инвестицију у пословање и развој. Поврат на такву инвестицију организација остварује најбољом могућом употребом запослених и развијањем њихових потенцијала. Одатле произлази да је основни пословни циљ да се у односу на запослене осигура њихов прави број, прави квалитет, ангажовање у право вријеме и на правом мјесту, као и да се на прави начин искористе њихови потенцијали, што под-

⁴⁰ Ј. Миљевић, *Стратегијско управљање људским ресурсима као основа конкурентске предности савремених организација (master rad)*, Универзитет Сингидунум, Београд, 2013, 26; З. Милић, н.д., 10.

⁴¹ З. Милић, н.д., 12.

⁴² Х. Лајшић, *Развој модела управљања људским ресурсима уз подршку информационих технологија (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду, 2016, 28–29.

разумијева да се они усмјере у правцу остваривања организационих циљева, повећање организационе конкурентске снаге и успјешности. У крајње економске циљеве убрајају се: пораст производности и профитабилности; снижавање укупних трошкова, осигурање конкурентске способности и пораст укупне организационе успјешности.

Друга група циљева обухвата социјалне циљеве, као што су: задовољавање потреба, очекивања и интереса запослених; побољшање социоекономског положаја запослених, употреба и развој индивидуалних могућности; осигуравање способности сталне запослености, као и подизање квалитета радног живота.

У трећу групу циљева менаџмента људских ресурса убрајају се циљеви флексибилности и сталних промјена.

Једна од главних претпоставки, не само развоја већ и опстанка организације, јесте непрекидно и брзо прилагођавање промјенама које се догађају у окружењу. Притом су запослени ти који представљају извор прилагодљивости организације. У том смислу може се говорити о трећој групи циљева менаџмента људских ресурса, тј. о циљевима флексибилности и сталних промјена. У ове циљеве убрајају се: стварање и одржавање прилагодљивог потенцијала свих запослених; смањење отпора на промјене и њихово прихватање као дио свакодневног живота; те повећање осјетљивости људских потенцијала организације на квантитативне, квалитативне и структурне промјене.⁴³

Најважнија активност функције људских ресурса унутар организације односи се на процес формирања циљева, који се састоји од сљедећих фаза: одређивање дугорочних (стратегичких) циљева, одређивање краткорочних циљева, одређивање циљева за поједине организационе цјелине и одређивање појединачних радних циљева.

Циљеви међусобно могу бити зависни или независни. Исто тако, може се говорити и о њиховој негативној или, пак, позитивној повезаности. У првом случају промјена једног циља условљава супротну промјену код другог циља, док у другом случају промјена једног циља изазива исту промјену код другог циља. Осим тога, промјена једног циља може истовремено утицати на промјену више других циљева.⁴⁴

ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Процес управљања људским ресурсима одвија се кроз неколико основних фаза, и то: планирање људских ресурса; регрутовање; селекција; обука и развој запослених; развој каријере, оцјена учинка запослених и утврђивање надокнаде; те компензације и бенефиције.⁴⁵

Планирање људских ресурса представља активност којом се, на основу очекиваних промјена у интерном и екстерном окружењу, предвидјају пот-

⁴³ Исто, 29–30.

⁴⁴ Исто, 30.

⁴⁵ Ј. Ђорђевић-Бољановић, *Менаџмент људских ресурса*, Универзитет Сингидунум, Београд, 2018, 69–70.

ребе за људским ресурсима. Организације у којима се овој активности не придаје довољно значаја, прије или касније се суочавају са недостатком кадрова одговарајућег образовног профила и са озбиљним проблемима по питању остваривања пројектованих задатака и циљева. Планирање људских ресурса је интегрални дио укупних планских активности организације.⁴⁶

Регрутовање се односи на процес идентификације, привлачења и обезбјеђивања квалификованих кандидата, у броју који организацији омогућује да између више њих, одабере оне који највише одговарају захтјевима упражњених радних мјеста. Потребе за људским ресурсима могу се задовољавати на два начина: запошљавањем нових људи и развојем потенцијала постојећих.

У фази селекције се, примјеном унапријед утврђених и стандардизованих метода, правила и техника, врши избор између више квалификованих кандидата, како би се засновао радни однос са онима људима, који највише одговарају захтевима одређеног посла. Селекција кадрова представља једно од најважнијих подручја управљања људским ресурсима, пошто све друге радње и активности у организацији и систему управљања људским ресурсима, највише зависе од квалитета и компетенција изабраних људи.⁴⁷

У савременој економији предузећа своју конкурентску предност базирају на знању запослених. Брз развој технологије присиљава компаније да од својих радника траже да непрестано обогаћују своје знање, вјештине и способности, да би били у стању да овладају новим производним процесима и системима. С друге стране, сами запослени имају потребу за сталним учењем, обуком и усавршавањем, како би стекли знања и вјештине које ће их припремити за нове пословне задатке и изазове и које ће им, у крајњем, омогућити да задрже своје радно мјесто у организацији. Стога, предузећа морају успоставити програме перманентног усавршавања и обуке својих радника. Компанија која не стимулише и не мотивише своје запослене на стално усавршавање, биће суочена са губитком тешко стечених позиција на тржишту.⁴⁸

Развој каријере је процес у коме свака индивидуа напредује кроз серију различитих нивоа, од којих је сваки окарактерисан као релативно јединствен скуп питања, тема и задатака. Овај процес захтијева мноштво организационих и индивидуалних активности, које морају бити међусобно повезане и усклађене, како би однос између организације и сваке њене индивидуе био партнерски. Према томе, у развоју каријере своју улогу имају како појединац, тако и предузеће. У том смислу може се говорити о појмовима као што су планирање каријере и управљање каријером. Планирање каријере представља процес помоћу којег појединац идентификује, преузима и усмјерава неопходне мјере и активности за остваривање професионалних циљева, односно циљева каријере, док се под управљањем каријером подразумева процес у којем менаџмент организације плански и орга-

⁴⁶ З. Милић, н.д., 166.

⁴⁷ Исто, 16, 27, 39, 67.

⁴⁸ Исто, 67; Ј. Ђорђевић-Бољановић, н.д., 140.

низовано прати, оцјењује, распоређује, усмјерава и развија запослене и њихове потенцијале.⁴⁹

Под оцјеном учинка запослених подразумејева се упоређивање њихових резултата са успостављеним стандардима, што менаџерима омогућава да донесу објективну одлуку у погледу утврђивања надокнада за своје раднике. Поред тога, оцјена учинка запослених може се користити и у сврху планирања нове радне снаге, одређивање јаких и слабих страна радника, те њиховог похваљивања, награђивања и унапређивања. Исто тако, информације које се добијају по основу извршене евалуације учинка, корисне су за утврђивање потреба за обуком и развојем запослених, планирање и развој њихове каријере, као и њихово премјештање или отпуштање. Процјена учинка запослених треба да резултира како високим појединачним, тако и високим организационим радним учинком.⁵⁰

Када је ријеч о компензацијама и бенефицијама веома је важно да оне буду засноване на јасно прецизираним и правичним критеријумима, који ће, као такви, задржати стручне људе у организацији и привући нове квалитетне кадрове, те на основу мотивације запослених повећати учинак предузећа као цјелине. Под компензацијама се подразумејевају надокнаде за запослене, у које се убрајају сви видови плата или награде које се дају запосленима. Бенефиције представљају дио надокнаде запосленима који је најчешће нематеријалне природе, као што су то бенефиције у вези са одсуствовањем са посла, бенефиције у вези са осигурањем, пензионе бенефиције и др.⁵¹

6. ЕРП МОДУЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

За успјешно пословање једног предузећа од великог је значаја да његове активности у погледу управљања људским ресурсима буду свеобухватне, квалитетне, брзе, довољно флексибилне и у складу са савременим токовима. Стога примјена технолошких достигнућа и предности информационих технологија, представља неизбјежан фактор успјешног и конкурентног менаџмента људских ресурса.⁵²

ЕРП модули за управљање људским ресурсима имају веома широку примјену у раду одјељења за управљање људским ресурсима.⁵³ Најпозна-

⁴⁹ З. Милић, н.д., 74.

⁵⁰ Исто, 57; Ј. Ђорђевић-Бољановић, н.д., 176.

⁵¹ Ј. Ђорђевић-Бољановић, н.д., 187, 196.

⁵² А. Брадић-Мартинковић, *Значај имплементације ХРИСА-а у савременој економији*, 2011, 178. (https://www.researchgate.net/publication/349915756_ZNACAJ_IMPLIMENTACIJE_HRIS-a_U_SAVREMENOJ_EKONOMIJI)

⁵³ Софтверска рјешења за управљање људским ресурсима могу се подијелити три групе. У прву групу се убрајају поменути ЕРП модули, који су саставни део ЕРП система. Другу групу чине интегрална софтверска рјешења, која обједињују различите модуле за аутоматизацију послова управљања људским ресурсима, позната под називом ХРИС (Human Resources Information Systems). Ова рјешења имају шири спектар могућности од ЕРП модула. Трећа група односи се на парцијалне софтверске пакете, који покривају само једну функцију. Ријеч је о једноставним и релативно јефтним рјешењима за мала предузећа, којима није потребно да имају све модуле или се, пак, ради о томе да предузеће сматра да

тији су САП ЕРП модули, који пружају потпун и интегрисан скуп апликативних рјешења, намијењених управљању пословним процесима у вези са запосленим у организацији. У апликативна рјешења ових модула спадају: организационо управљање (organizational management), персонална администрација (personnel administration), управљање временом (time management), развој запослених (employee development), управљање обуком и догађајима (management training and events) и регрутовање и селекција (recruitment and selection).⁵⁴

6.1. Организационо управљање

Организационо управљање, као апликативно рјешење САП ЕРП модула, омогућава графички приказ и анализу организационе структуре, затим планирање потреба за запосленима, као и управљање трошковима зарада. Омогућава се симулација нових организацијских цјелина и структура извјештавања. Ово апликативно рјешење подржава управљање комплетном организационом структуром, без обзира на то да ли се ради о матричној, функционалној, хибридној или пројектној структури. Апликација укључује софтверска рјешења за: управљање матичним подацима; креирање и одржавање организацијске шеме; дефинисање организацијских јединица, радних мјеста (позиција), послова и каталога радних задатака; те генерисања стандардних извјештаја. Интегрисана је са модулима за финансије и контролинг.

6.2. Персонална администрација

Персонална администрација подржава све основне процесе за управљање кадровима и обраду информација о запосленима, које се архивирају и одржавају у централној бази података. База података представља централни дио рјешења, пошто све функције приступају овим подацима, користе их и ажурирају у реалном времену. Софтвер аутоматски провјерава и датира све податке по редосљеду уноса, а управља са подацима као што су: лични подаци запослених, адресе, врсте уговора, радно вријеме, образовање, основна зарада и сл. За овај софтвер је карактеристично да обезбјеђује извјештаје о структурама запослених, групама и подгрупама запослених, али и извршава слједеће кадровске радње: запошљавање, интерна прерасподјела, одлазак на мировање, одлазак у пензију, одлазак из организације, поновно запошљавање и др.⁵⁵

6.3. Управљање временом

Апликација управљање временом омогућава биљежење, праћење, контролу и процјену радног времена, као и активности запослених. Ово апликативно рјешење обухвата одржавање временских података запослених, који се користе као основа за обраду обрачуна зарада. Прецизније функционалности апликације су: креирање календара за запослене, дефинисање планираног

је потребно аутоматизовати и унаприједити само поједини сегмент управљања људским ресурсима. (Исто, 178, 184)

⁵⁴ Х. Лајшић, н.д., 86.

⁵⁵ Исто, 86–87.

радног времена (канцеларијско радно вријеме, смјенски рад, смјенски рад 12 сати, ротирајуће смјене), креирање одсуства (боловање, годишњи одмор, породилско одсуство, плаћена одсуства), креирање присуства (пословни пут, присуство на обукама, прековремени рад), креирање замјена и доступности, те обезбјеђивање стандардних и ad hoc извјештаја.

6.4. Развој запослених

Развој запослених се користи за имплементирање одређених мјера, које се односе на лични развој и тренинг запослених, у циљу унапрјеђења њиховог професионалног развоја. Развој запослених обезбјеђује да се у свим функционалним областима организације запошљавају радници у складу са стандардима и захтјевима тих области, као и у складу са њиховим склоностима, потенцијалима и жељама. У основне функционалности овог апликативног рјешења убрајају се: креирање квалификација запослених и захтјева радних мјеста, те глобалних и индивидуалних планова развоја; постављање циљева и оцјењивање; планирање каријере, планирање насљеђивања, упоређивање профила (квалификације запослених и захтјева радног мјеста), креирање предлога за обуке, обезбјеђивање стандардних и ad hoc извјештаја.⁵⁶

6.5. Управљање обуком и догађајима

Апликативно рјешење које се односи на управљање обуком и догађајима, интегрише и управља већим бројем процеса пословања и обуке. Оно помаже да се динамика обуке прилагоди потребама и моделима обуке, које одговарају конкретним појединцима. Интеграцијом ове апликације са другим САП функционалностима омогућено је планирање, праћење и мјерење ефеката који се постижу обуком, те осигурава усклађеност појединачних стратегија обуке са циљевима организације. Софтвер се иначе употребљава за планирање, администрирање и управљање пословним догађајима, као и управљање ресурсима и трошковима обука. Поред тога, употреба овог софтвера такође се односи на резервације, предрезервације, поновне резервације и отказивање присуства обукама, затим оцјењивање предавача, полазника и обуке, те обезбјеђивање стандардних и стандардних ad hoc извјештаја.

6.6. Регрутовање и селекција

Регрутовање и селекција радника обезбјеђује да се у кратком року пронађу одговарајући таленти и заснују трајни односи са актуелним и потенцијалним кадровима. Притом, у потпуности развијене функције праћења кандидата и извјештавања, помажу при организацији обраде молби за посао и вршењу надзора ефективности организације у одабирању радника. Основне функционалности овог апликативног рјешења су: захтјеви за радном снагом, оглашавање, администрација кандидата, кореспонденција са кандидатима, интервјуисање, селекција, увођење у посао, трансфер података о кан-

⁵⁶ Исто, 87–88.

дидату у апликацију кадровска администрација, стандардни и ad hoc извјештаји.⁵⁷

ЛИТЕРАТУРА

- Бирман, Ј.А. (2018). *Управление человеческими ресурсами*, Издательский дом ДЕЛО, 2018, Москва.
- Берић, Д. Д. (2019). *Модел информационог система за подршку у управљању индустријским предузећима (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука.
- Брадић-Мартиновић, А. (2011). *Значај имплементације ХРИС-а у савременој економији*. (https://www.researchgate.net/publication/349915756_ZNACAJ_IMPLEMENTACIJE_HRIS-a_U_SAVREMENOJ_EKONOMIJI)
- Вуковић, А., Цамбас, И., Блажевић, Д. (2007). *Развој ЕРП-концепција и ЕРП-система*
- Ђорђевић-Бољановић, Ј. (2018). *Менаџмент људских ресурса*, Универзитет Сингидунум, Београд.
- Klaus, H., Rosemann, M Guy G Gable, G.G., (2000). *What is ERP?* (https://www.researchgate.net/publication/220199006_What_is_erp Information Systems Frontiers).
- Кнежевић, Г., Павловић, В., Милачић, Љ. (2015). *Изазови имплементације ЕРП система у рачуноводству*, Економски погледи, вол 17, број 2, Косовска Митровица, 107–122.
- Коматина, Н., Пушкарић, Х., Цветић, Т. (2019). *Правци развоја савремених ЕРП рјешења*, Фестивал квалитета 2019 (46. Национална конференција о квалитету)-Зборник радова, Крагујевац, 117–126.
- Лајшић, Х. (2017). *ЕРП СИСТЕМИ-ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВАЊА (Компаративна АНАЛИЗА ЕРП рјешења у подршци УЉР)*, Научно-стручни часопис СВАРОГ, бр. 14, 140–152.
- Лајшић, Х. (2016). *Развој модела управљања људским ресурсима уз подршку информационог технологија (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду.
- Милић, З. (2011). *Менаџмент људских ресурса*, Висока стручна школа за предузетништво, Београд.
- Миљевић, Ј. (2013). *Стратегијско управљање људским ресурсима као основа конкурентске предности савремених организација (мастер рад)*, Универзитет Сингидунум, Београд.
- Новић, Н. (2014). *ЕРП-Enterprise Resource Planning: Историја и развоја, његове примјене и нови облици пословања применом решења (мастер рад)*, Универзитет Сингидунум, Београд.
- Радић-Бранисављевић, М. (2014). *Управљање људским ресурсима и савремена технологија*, Синтеза-Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум, Београд, 330–335.
- Rashid, M.A., Hossain, L., Patrick, J.D., *The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective* (<https://documents.net/document/istorija-erp-sistema.html>)
- Рејман-Рејман-Петровић, Д., *ЕРП системи у функцији унапређења квалитета пословања*, 15–22. (<http://www.cqm.rs/2009/pdf/36/04.pdf>)

⁵⁷ Исто, 88.

- Тешић, З., Милић, Б. (2010). *ЕРП системи интелегентном управљању*, Зборник радова-IX међународни научно-стручни Симпозијум ИНФОТЕХ- ЈАХОРИНА Vol. 9, Реф. Ц-11, 348-351 (<https://infotech.etf.ues.rs.ba/zbornik/2010/radovi/C/C-11.pdf>)
- Томић, Ж. (2016). *Интеграција модела за управљање ресурсима предузећа и односима с потрошачима у информационој-технолошкој делатности (докторска дисертација)*, Универзитет Дон Незбит-Факултет за пословне студије, Београд.
- Травар, М., Травар, Д., Ристић, С. (2020). *ЕРП системи – аутоматизација пословних процеса у пракси*, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука. <https://idoc.pub/documents/history-and-evolution-of-erp-mw11r28579nj>

Darko Bakić

HISTORICAL DEVELOPMENT OF ERP SYSTEMS AND THEIR ROLE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Summary

ERP human resource management system modules have a very wide application in human resource management. The most famous are SAP ERP modules, whose application solutions include: organizational management, personnel administration, time management, employee development, management training and events and recruitment and selection. The implementation of the ERP system, ie its modules, including the module for human resource management, is imposed as a competitive necessity of the company in the modern business environment.

Keywords: ERP systems, human resources, human resource management, ERP modules for human resource management, SAP ERP modules.

СРПСКА БАШТИНА

Борис А. Ђорџ
Петар Милошевић
Мирослав Додеровић

О литератури на бранику (истинске) либералне мисли

Борис А. Ђорџ

Универзитет у Источном
Сарајеву, Филозофски
факултет

Игор Перишић, *Књижевност и либерална мисао*, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2023, 340 страна

Године 2023, у издању „Института за књижевност и уметност“ из Београда, изишла је нова књига прилежног историчара књижевности и културе, те књижевног критичара, Игора Перишића, а носи наслов „Књижевност и либерална мисао“.

Укупно шеснаест књижевноисторијских и културноисторијских огледа смјештено је у четири веће цјелине: „Знакови полета“, „Знакови равнотеже“, „Знакови питања“, те „Знакови успоравања“. Први и трећи дио садрже по пет студија, а друга и четврти по три. Ова књига је утемељена на разумијевању развоја, трајања и опстанка српске либералне мисли, од средине 19. вијека, те њених зачетака на овим просторима, до данас. У томе кључу Игор Перишић је сагледао одабрана дјела српске књижевности и српске културе – научне и публицистичке списе, те романе – са темељом у теоријским промишљањима низа свјетских и домаћих тумача либералне мисли уопште. Овај аутор кроз анализе са великом пажњом разматра улогу књижевности и културе у за либерализам суштинској борби против догматских, „тоталних“, размишљања, те свих тоталитарних идеологија, „лијевих“, „десних“, „хибридних“: од „протофашизма“ средњовјековне инквизиције, па потом преко националсоцијализма, фашизма и комунизма, учвршћених у 20. вијеку, па све до савременог технократизованог „неолиберализма“, са којим се истински либерализам неријетко, а погрешно, изједначаје.

У првом раду дијела „Знакови полета“ главна ауторова мисао је да истинска либерална мисао и јесте на бранику слободе човјека као јединке која мисли и дјела слободно и самостално. У вези са српском либералном мисли, оном истинском, аутор потцртава и да је безмало половину прошлог вијека интерес проучавалаца махом био усмјерен на „реконструкцију српске социјалистичке традиције“, јер социјалистима са ових простора нису биле пожељне изворне идеје „ограниченог национализма“, прихватања западних вриједности као узора за уређење српске државе (што није и несувверено заступање западних политика) и одупирање панславистичким идејама зарад ширења осјећања национал-

не посебности. У другом од радова из одјељка појашњена су четири основна начела класичног либерализма, која је истакао енглески теоретичар Џон Греј. То су: индивидуализам, егалитаризам и универзализам (тј. једнаке почетне шансе и услови за све), мелиоризам (могућност усавршавања друштвених и политичких уређења). Перишић потом истиче да је, током развоја теоријских размишљања, српски историчар Милош Ковић, пратећи мисао енглеско-јеврејског филозофа Исаије Берлина, истакао како се могу придодати још нека начела: суверенитет, владавина права, слободе штампе, приватне својине, те приватности, али и вјерска слобода. Према Перишићу, сам И. Берлин је развио размишљања о сродним појмовима какви су негативно и позитивно схваћене слободе – позитивна значи право човјека да потребе оствари у несметаном политичком учешћу, а негативна се схвата као одсуство принуде над човјеком. Када је у питању што прецизније схватање природе човјека, Перишић истиче мишљење српског филозофа Мише Ђурковића да општи либерални поглед јесте антрополошки реализам (као код Мила и Де Токвила), „на скали“ смјештен између макијавелистичког песимизма (као код Макијавелија и Хобса) и просвјетитељског оптимизма, пошто се човјек схвата као биће „које је на пола пута између анђела и ђавола“ (Игор Перишић). У литератури се, према аутору књиге, истичу и сљедећа либерална начела: конституционализам, уставно ограничење као гаранција спречавања самовоља, с којима слобода појединца може бити упитна; епистемолошки скептицизам, супротстављен тоталитарним доктринама; начело меритократије, којим се у либерализму из 20. вијека коригује начело егалитарности, будући да једнаке шансе не значе нужно и једнак успјех за све. Кроз тумачење односа „либерално – национално“, разматрајући научне погледе израелске професорице филозофије Јаел Тамир, Перишић казује како су њени погледи да је могуће истовремено бити и либерал и националиста, а да прихватање позитивних западних тековина не значи одрицање од идентитета, те се утврђивањем свог национализма не негира да је Другом његова култура важнија него што јесте Нама. Слично су у другој половини 19. вијека заступали и српски либерали Јеврем Грујић и Владимир Јовановић, те други њима савремени интелектуалци. Послије Великог рата, каже Перишић, српска идеја разводњава се у међуратном југословенству, што је потом видљиво у добу социјализма. Што се тиче односа „либерално – мултикултурално“, у четвртном поглављу првога одјељка истиче се како либерализам временом као валидне прихвата и групне вриједности попут расе, језика, нације, неубичајене за почетне његове поставке. У мултикултурализму, према Перишићу, национално-културни идентитет јединке треба да буде уважаван, а мултикултурална политика да буде спој либерализма и национализма. У петом раду из овог дијела, аутор се при разматрању односа „либерално – постколонијално“ пита да ли је постколонијална теорија, развијена након Другог свјетског рата и ослобађања од колонија, само средство за „прање савјести“ европских либерала, потеклих прије свега из колонијалних либералних друштава, још од 19. вијека, а изражених и у 20. вијеку, као и то да ли примарни заступници те теорије заиста исправно разумију било шта што је различито од онога на шта су ти тумачи навикли у својим махом западним и либералним државама.

У другом одјелјку, „Знакови равнотеже“, најприје о Слободану Јовановићу, затим о Станиславу Винаверу, те потом о Николи Милошевићу, говори се као о српским изразитим либералним мислиоцима, у оном изворнијем значењу. Перишић истиче како се либерализам код С. Јовановића и код Винавера – који су, пак, свјedoци и оштри критичари рађања и развоја болшевизма, те националсоцијализма – препознаје кроз њихова дјела, док је Милошевић одрана преиспитивао политичка одређења, те од комунисте постаје либерал. Како тумач њиховог опуса наводи, њих тројица у својим научним и публицистичким списима посебно оцртавају шта се може десити друштву у цјелини ако се злоупотребе слободе, ако догматско превлада над аргументима, који су и ријетко када наклоњени тоталитарним идеологијама. С. Јовановић је, даље, према И. Перишићу, био отворен и за националну и за европску културу, али је своје увиде стављао „у службу“ своје националне, да би, и као историчар и као тумач књижевности, сагледавао та дјела и у контексту мјеста које то дјело заузима у цјелини српске културе, те оне свјетске, јер је Јовановић тежио да на националним темељима формира један европски културни образац. Он је – потцртава Перишић – и први у српској култури фашизам, нацизам и болшевизам свео под тоталитаризам, налазећи да имају и сродне ригидне методе, али и исти став да историјски процвати и преврати управо од њих почињу. Први је и који критици идеологија приступа са либералних позиција, осуђујући револуционарне методе и држећи се правних начела, која су антипод тоталитаризма. Перишић истиче и да је Јовановић указао како је нацизам више полагао пажњу на национални темељ него на правну организацију државе, па је стога националистичкији од фашизма, што је била забрањена тема у СФРЈ. И Винавер у својим есејима препознаје хитлеризам као „идеолошки мутант“ (нација + класа), пише Перишић. Године 1965 – на теоријским оквирима у виду научних промишљања аустријско-британског филозофа Карла Попера о дедукцији (излагању хипотезе, па њеном преиспитивању, уз могућност оповргавања) као путу ка вриједном научном сазнању – Н. Милошевић је, по схватању Перишића, засновао мисао о томе да „тотално“ тумачење може неку хипотезу да устоличи као једину и неопозиву „истину“ којој није потребно преиспитивање, што води и до несагледивих негативних посљедица. Управо је антидогматски и критички дух у складу с начелима либерализма, што Перишић наглашава и кроз цијелу књигу.

Дио „Знакови питања“, трећи по реду у књизи, јесте у знаку сагледавања имплицитних сагледавања питања схватања и домета како слободне мисли, тако и утицаја идеологија на људске животе. Већина дјела која је Перишић бирао за анализу јесу романи („Употреба човека“ Александра Тишме, „Гробница за Бориса Давидовича“ Данила Киша, „Остаци света“ Игора Маројевића (у компаративном самјеравању са романом „Бели хотел“ Доналда Мајкла Томаса), те више дјела тројице Владимира, Арсенијевића, Табашевића и Кеџмановића), док је пак петокњижје Драгослава Михаиловића о Голлом отоку документарна проза, али је ипак и у одређеној мјери литераризована, па тако има и умјетничких елемената. Тишмином роману „Употреба човека“ приступљено је преко појмова „субалтерног“ (Грашми) и „интерпе-

лације“ (Алтисер), а прво од реченог, како сажима Перишић, тиче се односа дискурзивне надређености, гдје увијек постоји надређени, али и онај субалтерни, док се у тумачењу „интерпелације“ истиче да је јединки немогуће да проговори као онај субјекат који није одређен, није обиљежен ма којом идеологијом. И када се човјек одрекне неког старог идеолошког става, и оно што преузима на себе опет је „осјенчено“ неком идеологијом. Људи се у 20. вијеку – истиче даље Перишић – посматрају постхуманистички, тј. „употребљени“ су, постају испразни пред идеологијама смрти, а људско се поништава, гази, репресивни механизми „мељу“, а многи се и не извуку. Киш се, како запажа Перишић, у „Гробници...“ обрачунавао са тоталитарним идеологијама, болшевизмом, стаљинизмом, те са медијевалном инквизицијом као својеврсним протофашизмом. Киш је изједначавао све тоталитарне системе, те тако и болшевичко-стаљинистички са нацистичким. Једноумља, онога што је супротстављено либералној мисли, треба се чувати, а у томе контексту се и јавља мисао како се треба чувати једне књиге, тј. онога који чита само једну књигу, а у фанатизму неће да зна ни за једну другу, за друкчије мишљење – што је опет супротно либералним схватањима. Став Д. Михаиловића је, према Перишићу, како култура сјећања на злочине почињене у име колектива треба да буде темељ правне државе, у опозиту према социјализму као негатору правосудних правила, а да је правне државе било, да се није радило тек о тражењу идеолошких правовјерности – Голи оток не би ни био могућ. „Ако је [Михаиловић] у младости био распет између идеалистичких левих погледа и сурове њихове реализације, у зрелим увидима, управо зато што су потпомогнути самосвојном епистемолошки и антрополошки песимистичком историозофијом, (...) има потребу да пише и у име апела против досегљивих истина које нуде тоталитарне идеологије“ (Перишић). У романима Д. М. Томаса и И. Маројевића тематизује се женско логорско искуство из Другог свјетског рата. Двије жене, обремене културним наслеђем из више етничких заједница, допадну Бабјег Јара код Кијева, односно, са друге стране, Јасеновца. Радња Томасовог романа одвија се дијелом док се рат само наслућује, али завршава се страдањем јунакиње, као и нестанком њеног мужа. Према Перишићу – који, пак, у дјеловима о пропасти и парафразира ставове Давида Албахарија, Томасовог преводиоца на српски – пропада културна Европа, круг се затвара, а митови европске културе и пропадају гдје изопачености досегну врхунац. У оба романа, у Европи је цивилизација на измаку. У вијеку концентрационих логора, близу је пораз културе (према Перишићу). Осим двије приче о нацизму у два романа, код Маројевића се деконструираше и франковски шпански фашизам, а прикривено и титоизам, настављач тековина Шпанског грађанског рата. Маројевићев роман нуди и дио либералне епистемолошке и антрополошке скепсе у постмодерно, али и увид у трансхуману филозофију, кроз антрополошкопесимистичке ставове главне јунакиње о повременом приклањању злу чак и најбољих људи. И три Владимира – Арсенијевић, Табашевић, Кеџмановић – појавили су се у раздобљу „транзиција“, те постлибералног друштва које нагиње и ка постхуманој филозофији, и ка политички коректним и постколонијалним тенденцијама. Како се наводи код Перишића, њих тројица окренути су к релативном

повратку реалистичкијим изразима, који су окренути и посебним тумачењима ратног и постратног периода на просторима экс-СФРЈ, кроз својеврсне и самосвојне критике „неототалитарне природе савременог света“, чак и у геополитичком контексту. Код три Владимира се истиче и „интересовање за појединачне трагичке судбине без обзира на националну страну са које долазиле“ (Перишић). То је код Табашевића појачано тиме што као најближи љевичарству критикује оне радикално „лијево“ идеје које су прерасле у политичку коректност, те у покушај повратка соцреализма у „главни ток“ српске литературе и њеног новог утапања у један од видова тоталитарнога, али и ону, наводно љевичарски пожељну, апстрактну љубав према цијелом свијету, насталу услед немогућности да се неко заиста заволи.

У одјељку „Знакови успоравања“ засебно се говори о статусу књижевности и умјетности у једном постлибералном добу, добу кризе због успона неолибералног. Модерни неолиберализам, према том схватању, одводи према постлибералном стању, које запућује свијет према дехуманизацији човјека уз превласт биотехнологије. Традиционални либерализам, окренут очувању аутономије умјетности, те слободном појединцу, нешто је од чега се зазира у западној култури обременењеној погрешно схваћеним либерализмом. То и води ка идеји о превазиђености сувереног грађанина – истиче Перишић. Умјетност без примата комерцијалног или без пропаганде није пожељна у тоталитарним режимима, о чему аутор размишља у свим радовима из књиге, а о томе су размишљали и сви они чија дјела Перишић представља. Једнообразност неолибералне идеологије може „истурити“ и тзв. „културу отказивања“, произишлу из потенцирања политичке коректности, што је опет супротно начелима либералне мисли. Форма „отказивања“ смета умјетничком говору, који је суштински политички некоректан, јер тај говор не може бити естетски релевантан ако се стави у функцију некој идеологији, ма колико заступници одређене идеологије њу сматрали за „напредну“, „еманципаторску“, „нетоталитарну“ – јасан је И. Перишић. А бити либералан, што извире из човјекових потреба за слободама живљења и мишљења, значи да не треба зазирати од научно-технолошких достигнућа, али да треба уважити оне који упозоравају на могућа ништења људских вриједности. Тако је – још једанпут парафразирајмо Перишића – књижевност она која треба и да баштини истинску либералну мисао и да буде њен корективни фактор, да људе упозори на све што им може угрозити индивидуалну слободу.

У цјелини узевши, Игор Перишић овдје зналачки сагледава одабрана књижевна, научна и публицистичка дјела као успјела представљања својстава и дехуманизујућих дејстава тоталитарних режима постојећих у посљедња два вијека, али и који вијек уназад, као и погубних догматских, једностраних, мишљења. Обрађена дјела утемељена су у либералним тежњама, те чврсто стоје на бранику слободне мисли, уз отпор једноумљу – мисли као корективу друштва. Она су махом прочитана и из нових углова, те се може говорити и о новом њиховом сјају. Због свега наведенога, студије из дјела „Књижевност и либерална мисао“ заслужују и још читалачке и критичке пажње.

Законоправило – огледало душе и државе

Мр Петар
Милошевић

Музеј Херцеговине,
Требиње

*Законоправило Светог
Саве: Тврдошко-савински
џрејис: фототипија, За-
дужбина Кнез Мирослав
Хумски, Требиње, 2025,
850 стр.*

Појављивањем фототипског издања *Тврдошко-савинског џрејиса Законоправила Светог Саве* културна и духовна јавност добила је дјело које представља не само научни већ и свенародни и црквени догађај. Ова књига није тек репродукција једног старог рукописа, него чин оживљавања наслеђа, подсјећање да темељи идентитета почивају на ријечима и текстовима који су изњедрили и чували наш народ кроз вјекове. Управо зато, издање стоји на граници између науке и духовности, између академске дисциплине и националног памћења.

У предговору презвитера др Зорана Деврње истиче се да Законоправило Светог Саве, настало почетком XIII стољећа, није само зборник канона и закона него духовни кодекс који је више од осам вјекова објасњавао словенске цркве и друштва. Канонским дјелом установљен је исправан поредак унутар Цркве, а грађанскоправним уређени су друштвени односи, као и односи између цркве и државе. На тај начин Законоправило је постало не само темељ Српске архиепископије већ и правни зачетак потоњих српских кодекса, укључујући Српски грађански законик из 1844. и Општи имовински законик Књажевине Црне Горе из 1888. Оно је, другим ријечима, трајно свједочанство да је српска државност од својих почетака настојала да се заснива на хришћанској вјери и духовном поретку.

Уводна студија Ђорђа Бубала, под насловом *Законоправило Светог Саве у канонском џредању Источне Цркве*, пружа читав један историјски и духовни хоризонт у којем је овај зборник настајао. Бубало показује како се номоканонска традиција развијала у Византији, од најранијих канонских зборника и тумача, преко Аристина, Зонаре и Валсамона, све до Светог Саве, који је превео, прилагодио и уобличио сасвим нову кодификацију, по мјери свог народа и своје новоосноване архиепископије. Указује се на чињеницу да Савино дјело није пуки превод, него стваралачки чин: избором, допунама и систематизацијом он је

створио оригинални мозаик канонских и законских текстова, чији је циљ био да обезбиједи и чистоту вјере и поредак у држави.

Посебна вриједност ове фототипије јесте чињеница да је у питању Тврдошко-савински препис, настао у XVI вијеку. Судбина овог рукописа, који је од митрополита Силвестра 1602. доспио у манастир Тврдош, а потом, у вријеме историјских ломова, пребачен у манастир Савину, сама по себи говори о путевима српске културе и духовности. Увијек на граници страдања и отпора, овај рукопис је чувао Законоправило као залог идентитета, као ризницу правног и духовног поретка који је надживљавао царства и државе. Његове особености – глосе, допунски чланци, палеографске одлике – чине га јединственим свједоком једне епохе и једне духовне истрајности.

Фототипско издање, дакле, није само за научнике – мада они у њему добијају непроцјењив извор за текстолошка, кодиколошка и палеографска истраживања. Оно је и за културну јавност: за све који желе да се подсјете да је српска државност и култура поникла из дубине хришћанске саборности и да је свој правни систем темељила на закону Божијем и мудрости Отаца. У том смислу, ово издање је и чин духовног памћења: оно враћа Законоправило у живот, чини га опет присутним, и подсјећа да оно није само прошлост него и садашњи позив и будућа оријентација.

Значај издања огледа се и у симболичком плану. Као што је Свети Сава у свом вијеку усагласио свјетовно и духовно, државно и црквено, тако и ово издање спаја научну методичност и духовни занос. Оно показује да Законоправило није архаични споменик, већ живо насљеђе – текст који и данас може бити огледало и путоказ. Кроз њега можемо разумјети не само средњовјековну Србију него и дубље слојеве народног етоса, вјековну тежњу ка правди и поретку, али и свијест да без духовног темеља нема истинске државности.

Закључно, фототипија *Тврдошко-савинског ѿрејиса Законоправила Светог Саве* јесте подвиг једне генерације, која је препознала да у овом рукопису није сачуван тек један правни зборник, него жива ризница идентитета. Ово издање омогућава да се Законоправило чита и разумије као оно што јесте: спој светитељске духовности и правничке мудрости, документ који је изњедрио народ, али и путоказ којим народ и данас може корачати. У времену када су искушења честа, а изазови бројни, сусрет са Законоправилом значи враћање на извор – на темељ на којем је могуће обнављати и лични и свенародни живот.

О српским муслиманским народним пјесмама

**Проф. др Мирослав
Додеровић**

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

Осман А. Ђикић, *Српске муслиманске народне женске ѿјесме из Херцеговине*; Приређивачи: др Љубомир И. Милутиновић и др Будимир Р. Алексић; Институт за српску културу, Никшић 2025, 258 страна

Објављивање књиге *Српске муслиманске народне женске ѿјесме из Херцеговине*, коју је крајем XIX вијека сакупио Осман А. Ђикић, представља догађај од изузетног значаја за савремена фолклористичка, књижевноисторијска и културноантрополошка истраживања. Захваљујући приређивачком раду др Љубомира И. Милутиновића и др Будимира Р. Алексића, рукописна грађа која је више од једног вијека била похрањена у Архиву Српске академије наука и уметности коначно је постала доступна научној и широкој културној јавности. Овим издањем не објављује се само заборављена збирка народних пјесама већ се ре-афирмише и личност Османа Ђикића као фолклористе, културног посредника и свједока сложених идентитетских процеса у Босни и Херцеговини на прелазу из XIX у XX вијек. Крајем XIX вијека, у времену снажних друштвених и политичких промјена након аустроугарске окупације Босне и Херцеговине, Осман Ђикић је у Херцеговини записивао усмену традицију муслиманског становништва. Збирку је насловио *Херцеговачки бисер*, чиме је већ симболички нагласио њену културну вриједност и репрезентативност. Грађа је прикупљена у више херцеговачких средина: Столац – 22 пјесме, Мостар – 20 пјесама, Требиње – 4 пјесме, Корјенићи – 1 пјесма, Невесиње – 2 пјесме, укупно 60 пјесама, са приближно 5000 стихова, чини корпус који свједочи о богатој усменој традицији женског пјевања. Збирка је поклоњена Српској краљевској академији у Београду, али никада није штампана, иако су поједине пјесме – посебно баладе и романсе – представљале врхунце народне поезије. Приређивачи истичу да је управо та необјављеност допринијела да збирка остане изван главних токова фолклористичких истраживања, те да њено објављивање данас попуњава значајну празнину у документовању херцеговачке усмене традиције. Збирка припада слоју женског лирског и наративног пјесништва, које је у традиционалним заједницама имало важну улогу у обликовању колективног памћења и емоционалне комуникације. Тематски слојеви обухватају: љубав и

чежњу, брачне и породичне односе, част, стид и друштвене норме, судбину жене у патријархалној средини, растанке, сеобе и емотивне губитке, религијску осјећајност и моралне вриједности. Поетски изрази показују снажно присуство севдалинске мелодике, оријенталних мотива и метафорике, али и словенске усмене традиције. Управо та синтеза чини ове пјесме драгоцјеним свједочанством културне слојевитости Херцеговине. Језик пјесама очувао је ијекавски изговор и локалне лексичке особености, што збирци даје додатну лингвистичку вриједност. У њима се препознају трагови османске културне сфере, али и аутохтоног балканског наслеђа, што потврђује вишеслојност идентитетског простора у којем су настале. Посебна вриједност збирке огледа се у чињеници да припада традицији женског пјевања, која је дуго била маргинализована у фолклористичким истраживањима. Ове пјесме нису само умјетнички текстови већ и културни документи који свједоче о: а) емотивном свијету жена, б) њиховом друштвеном положају, ц) моделима понашања и моралним нормама, д) свакодневним искуствима и унутрашњем животу традиционалне заједнице. У том смислу, збирка омогућава интердисциплинарна читања – од фолклористике и етнологије до родних студија и културне антропологије. Иако је јавности познат првенствено као пјесник и културно-политички дјелатник, ово издање потврђује Ђикића и као савјесног сакупљача народне грађе. Његов приступ биљежењу пјесама показује свијест о важности очувања усменог наслеђа и разумијевање његове културне вриједности. Рођен 1879. године у Мостару, Ђикић је школовање започео у родном граду, а потом наставио у Београду, Цариграду и Бечу. У Мостару се зближио са Алексом Шантићем, Јованом Дучићем и Светозаром Торовићем, што га је увело у круг српске модерне књижевности. Његово књижевно стваралаштво обухвата лирику ослоњену на севдалинску традицију, родољубиве пјесме и драмске текстове. Сакупљање народних пјесама у Херцеговини представља природан наставак његовог интересовања за народни израз и културни идентитет. Ђикићево дјеловање одвијало се у времену када су национални идентитети у Босни и Херцеговини били флуидни и предмет интензивних политичких и културних процеса. Као муслиман који се изјашњавао као Србин, Ђикић припада сложенем идентитетском простору који савремена истраживања настоје разумјети у ширем историјском контексту. Његово дјело данас се посматра као дио и српског и муслиманско бошњачког културног наслеђа. Управо због те двоструке припадности, поједини савремени тумачи виде у Ђикићу потенцијалну симболичку спону између културних традиција. Милутиновић и Алексић обавили су темељит филолошки и архивски рад: пронашли су рукопис, извршили његову транскрипцију, стандардизовали текст уз очување изворног језичког слоја и опремили издање научним апаратом. Тиме је омогућена поуздана употреба збирке у научним истраживањима. Уреднички рад др Николе Маројевића допринио је јасноћи структуре издања и његовој високој академској релевантности. Ова књига има вишеструки значај: а) документује културну баштину муслиманског становништва Херцеговине, б) потврђује међусобна прожимања културних традиција, ц) доприноси проучавању усмене књижевности јужнословенског простора, д) отвара

нова питања о идентитету, традицији и културном памћењу. Истовремено, она подсјећа на важност појединаца попут Османа Ђикића, који су својим радом настојали очувати и представити народно наслеђе у времену дубоких друштвених промјена. Објављивање збирке *Српске муслиманске народне женске њјесме из Херцеговине* представља важан културни и научни догађај. Она омогућава дубље разумијевање усменог пјесништва Херцеговине, освјетљава улогу женског пјевања у традиционалној култури и реafirмише Османа Ђикића као значајног сакупљача народне баштине. Ово издање није само филолошки подухват већ и подсјетник на богатство заједничког културног наслеђа које надилази савремене подјеле и потврђује сложену културну историју простора Босне и Херцеговине. Као такво, оно има трајну вриједност и представља драгоцјен извор за будућа истраживања и културно памћење.

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Јован Падменџ

In memoriam: Комнен Бећировић (1936–2026) Мир души Комнена Бећировића – витеза од Ловћена

Јован Пламенац

Митрополија црногорско-
приморска,
Цетиње

За Комнена Бећировића може се рећи да је специфична институција српске културе. Како је својим животом спојио Љевишта и Париз, тако је и својим дјелом спојио врхунске француске интелектуалце двадесетог вијека и свјетску јавност са Ловћеном, Морачом, Косовом и Метохијом... Париска култура коју је дугим животом у овом граду и упивши француску књижевност усвојио, никада није запала у колизију са горњоморачком коју је посисао са мајчиним млијеком; француска и српска култура су се плодно стопиле у његовој личности.

Једном у цркви, док се у сузама Богу молила за покој души њеном сину Вељку, који је умро када му је било дванаест година, Комненова мајка Милена чула је глас: „Родиће ти се једно велико добро на коме ће ти се завијети“. Наредне године га је родила. Било је то у Љевиштима, у Горњој Морачи, 5. априла 1936. године.

Од оца Стевана, ратника са Скадра, Брегалнице и Мојковца, потом сужња у аустроугарским и њемачким логорима, понио је горштакчу одважност и неустрашивост, а од мајке Милене, неписмене сељанке, поетску суптилност, утемељену на христољубљу, која га је свезала за Ловћен, Морачу, Косово и Косовски завјет, страдални српски, али и руски и сав словенски род.

Завршио је Гимназију у Никшићу. На Филозофском факултету Београдског универзитета 1960. дипломирао је на Катедри за свјетску књижевност и теорију књижевности. Као стипендиста француске владе, магистрирао је на Европском Универзитетском центру у Нансију. На његовој Словенској катедри двије године је предавао српскохрватски језик и књижевност.

Захваљујући Комнену Бећировићу, почетком седамдесетих година прошлог вијека Париз је постао свјетска престоница за одбрану Ловћенске цркве. Користећи своје везе у париским књижевним круговима, прича о злочину црногорских комунистичких вла-

сти над црквом Светог Петра Цетињског, и над самим Ловћеном којем су врх разровали и срубили, доспјела је на странице великих свјетских листа: „Фигаро“, „Монд“, „Коријере дела сера“, „Сандеј тајмс“, „Франкфуртер алгемајне цајтунг“, „Тајмс оф Индија“ па и јапанског „Асахи Шимбуна“. У тој борби прикључили су му се хришћански филозоф, драмски писац и музички критичар Габријел Марсел; писац и историчар умјетности Жан Касу; писац и политичар, чувени француски министар културе Андре Малро и други.

Због овог прегалаштва запао је у немилост Брозовог режима и једно вријеме није могао да долази у Отаџбину. Када се вратио, са неколико својих сабораца – истакнутих црквених великодостојника, академика, књижевника и универзитетских професора – основао је, 1990. године, „Покретачки одбор за повратак Његошеве капеле на Ловћен“.

Деведесетих година Комнен Бећировић громко и упорно диже глас против планова о изградњи брана и акумулација на ријечи Морачи, указујући да би тиме био угрожен кањон и надасве манастир Морача. Тим поводом у Морачу је довео највећег свјетског еколога тог времена Франца Вебера, са групом од дванаест новинара из разних европских новина. Па и касније, након 2000-те, сваки пут када је прича о хидроелектранама на Морачи актуелизована, актуелизована је и борба Комнена Бећировића за спас Мораче.

Комнен Бећировић је у Француској, и уопште на Западу, био један од најупорнијих српских интелектуалаца који су бранили истину о српском народу, посебно о Косову и Метохији, од медијских и политичких фалсификата.

Објавио је више књига, на српском и француском језику: *Одбрана Мораче од њојшоја – зборник чланака, расправа, изјава и других њрилога мноштва аутора у времену од 1987. до 1991.* (Светигора, Цетиње, 2002), *Борба за сјас Мораче* (Светигора, Цетиње; Институт за српску културу Никшић, 2017), *Пола вијека на служби ловћенском олтјару* (Институт за српску културу Никшић, 2021), *Combat mondial pour la sauvegarde du sanctuaire du Lovtchene – Свјетски бој за одбрану ловћенског светиљилишја* (Институт за српску културу Никшић, 2024). Објавио је и бројне чланке, интервјуе и полемичке текстове.

Митрополит Амфилохије му је на Госпођиндан 2016. године у манастиру Морачи уручио орден Светог Петра Цетињског „за несебичну љубав према православлју и за животно дјело посвећено косовском завјету и заштити Његошеве, ловћенске светиње“, а митрополит Јоаникије одликовао га је 4. октобра прошле године, у његовој кући у Љевиштима, орденом Светог Петра Другог Ловћенског Тајновидца „за борбу за очување Његошеве капеле на Ловћену и за очување Његошевог завјета“.

Живио је у Паризу, али свако љето проводио је у родним Љевиштима, при извору Мораче која протиче поред његове куће, никада засићен њеним појем у распону од жубора до јеке, и љепотом околних планинских врхова које је познавао као најближи род. Оставио је супругу Борку и двоје дјеце, Наташу и Богдана.

„Од Средњег века, у двадесети и двадесет први век; из дивљине његових Љевишта, са обале Мораче, усред цивилизације у Париз, на обали Сене; из домаћег, патријархалног, племенског друштва, у туђе, савремено, грађанско друштво; од чобанчића, испод извора, до саговорника великих књижевника и мислилаца који су му постали животни сапутници; од љевишке колибе, до париске Краљевске палате; од камене плоче коју је углачала Морача, до компјутера; од кањона Мораче, до кањона Колорада; од ходочасника, у дјетињству, у острошку светињу, до ходочасника, у зрело доба, по многим српским светињама; од јеке гусала и звука чобанске свирале, до хармонија Моцарта, Шуберта, Рахмаџинова... – пут је Господњи којим је умно и господствено ходио овај српски бард“, записао је у уводнику биографског интервјуа који је са Беђировићем, поводом његових осамдесет година, водио писац проф. др Радомир Батуран.

СРПСКА БАШТИНА

Из архива

Бранислав Ковачевић

Радомир Булатовић: „КОНЦЕНТРАЦИОНИ
ЛОГОР ЈАСЕНОВАЦ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
ДОЊУ ГРАДИНУ“. ИСТОРИЈСКО-СОЦИОЛОШКА И
АНТРОПОЛОШКА СТУДИЈА. „Свјетлост“ – Сарајево,
1990. стр. 451.

**Др Бранислав
Ковачевић**

Југословенска историографија о геноциду у Другом свјетском рату обogaћена је једном по много чему изузетном књигом др Радомира Булатовића „Концентрациони логор Јасеновац с посебним освртом на Доњу Градину“. Она је још једно документовано сазнање о нашој прошлости, нашим расколима, сукобима и жестоком потирањима једног монструозног и осмишљеног концепта уништавања читавих народа.

Концентрациони логор Јасеновац је највеће страстиште на Балкану и једно од највећих у Европи. О њему је до сада мало писано, ако изуземо неколико књига казивања преживјелих логораша и нешто објављене грађе. У том смислу, књига др Булатовића представља до сада најпотпунију научно фундирану студију о бестијалности и наказности једног режима, који је имао за циљ ликвидацију читавих народа. На преко 450 страна текста аутор нас води кроз вријеме, простор и збивања у Јасеновцу, тој „планети смрти“ у Другом свјетском рату. Интердисциплинарним поступком: историчара, социолога и антрополога, аутор открива све страхоте и страдања недужних људи, жена и дјеце. Не осврћући се много на досадашња, до краја исполитизована одређења о броју жртава у Јасеновцу, Булатовић се определијелио за нов научни приступ. Комбинујући три методе он изводи релевантне доказе о броју жртава у Јасеновцу.

Послије уобичајеног поступка проучавања архивских докумената, које је прикупила Комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и његових домаћих помагача, Булатовић је увео интересантну новину – метод који се ослања на казивањима преживјелих гробара и крпара, који су се тим послом као логораша бавили. Користио је и исказе злочинаца, команданата логора, као и свједочења преживјелих очевидаца јасеновачке голготе. Трећи методолошки пос-

тупак је сасвим нов у истраживању узрока геноцида – антрополошка истраживања. То је несумњиво један од најегзактнијих и најпотпунијих историјских извора за проучавање „фабрике смрти“ у Јасеновцу. Комбинованим методолошким поступком: писаним историјским изворима, исказима гробара и крпара, преживјелих логораша и извршилаца злочина, са антрополошким истраживањима, Булатовић открива много тога до сада непознатог о страдањима у Јасеновцу.

Да не бисмо остали само на констатацијама, илустроваћемо овај, на изглед једноставан, али нов научни приступ. Аутор анализира исказе једног од гробара Егона Бергера, који свједочи да није прошао ни један дан а да није покопао 200 до 300 логораша, које су побиле усташе, а некад и више. Поменути гробар Бергер и његова група нијесу били једини који су се бавили покопавањем убијених логораша. Булатовић полази од сасвим прихватљиве претпоставке; ако су у Логору постојале само двије такве групе (мада их је морало бити више) онда произлази да је дневно убијано између 400 и 600 логораша. Ако знамо да је овај злогласни логор – гигантска гробница смрти – постојао од почетка 1942. до 1. маја 1945. године, онда је једноставно доћи до броја ликвидираних логораша. По овој Булатовићевој рачуници он износи 1.110.929 жртава.

И искази крпара, лица која су била задужена да сортирају одјећу логораша, дају приближан број уморених људи. Према исказу Марка Родића, једног од ријетких који су успјели да побјегну из јасеновачког пакла, само у 1942. години транспортовано је преко сто вагона крпа – одјеће, које су усташе скинуле с логораша непосредно пред њихово убијање. Други крпарии тврде да није било дана а да нијесу сортирали пет до десет кола крпа. Претпоставља се да на једна кола може стати одјеће са стотину убијених логораша, што практично значи да је дневно убијено око 500 људи.

Ове наводе Булатовић поткрепљује антрополошким истраживањима, која су у 1964, 1965. и 1976. години обавили најпознатији југословенски антрополози. Они су утврдили да се у просјеку на једном квадратном метру површине коју запрема гробље налази девет жртава. Ако знамо да се гробље логораша у Доњој Градини распостире на 111.000 квадратних метара, онда добијамо приближно исти број погубљених људи.

Поред овако изведених доказа, Булатовић подсјећа и на жртве, чији се број највјероватније неће никада утврдити. Ради се о великом броју недужних жртава, које су претходно измасакриране, отпремане низ Саву, са порукама какве је могао да смисли и напише само посувраћени људски ум и монструозна патолошка мржња, за коју вјероватно цивилизовани свијет није чуо: „Месо за Јованову пијациу – Београд“, или „Право Београд – путуј краљу Петру“. Такве „пошиљке“ унакажених људи према Београду биле су свакодневне. Овдје нијесу урачунате ни све жртве логораша које су завршиле у казанима за справљање сапуна, или они чија су тјелеса спаљивана, како би се затро траг незапамћеног злочина.

Објављивањем антрополошких налаза из 1964, 1965. и 1976. године Булатовић је не само дао значајну новину у методолошком поступку утврђивања геноцида у Јасеновцу него је и на поуздан начин доказао и утврдио

приближан број жртава. Антрополошка истраживања у Доњој Градини су показала постојање три врсте гробница: гробнице убијеног становништва у стојећем ставу; гробнице са „искуханим костима жртава, које су кухане у жељезним казанима на Градини“ и гробнице са пепелом спаљених људи. Спаљивање је најбољи доказ да су усташе настојале да сакрију трагове својих злочина. Антрополошка истраживања омогућавају да се утврди начин на који су вршена злочинства, као и фабрикација у више индустријских постројења.

Др Булатовић спада у ријетке научне раднике-историчаре, који посебно мјесто дају економској страни историјских процеса и појава. У усташкој пљачки и конфискацијама види стварање економске основе власти, с истовременим пљачкашким мотивима појединих зликоваца. Презентира сасвим нову тезу да убијања људи у Јасеновцу имају превасходно материјални интерес, који је у основи главни мотив и подстицај монструозном злочину на коме је Павелићева Независна Држава Хрватска заснивала своју владавину. То је сасвим нова теза у нашој историографији да геноцид има економску суштину, а не само расну. Он посебно наглашава да је Јасеновац „творница за стицање капитала“. Такво своје становиште поткрепљује подацима да су усташе убијали и закопавали голе жртве, јер је у питању била материјална корист. Далеко је важнија појава да се убијенима одузима земља и на њој спроводи колонизација тзв. Независне Државе Хрватске и други иметак, станови, трговачке радње, које су биле у власништву Срба и Јевреја, накит и сл. Тако је према Булатовићу, највећа „фабрика смрти“ у Југославији у Другом свјетском рату истовремено била фабрика која је њеним управљачима доносила позамашан капитал. У њој је све до детаља било прецизно разрађено и ничега у њој није било што није могло да послужи у корисне сврхе. Тако су, на примјер, од коже скинуте са жртава прављене ташне и ципеле, а њихове кости коришћене су за производњу сапуна. У Доњој Градини је нађено неколико казана у којима се, кувањем, од људских костију добијао сапун.

У документима која су објављена у овој књизи види се да су Њемци са њима својственом педантношћу израчунавали да се од сваког логораша Трећи рајх обогатио за 1.631 марку, у шта не спада приход остварен од продаје њихових костију и пепела. Зар, уосталом и сам Хитлер није наговоријестио такву могућност, изјавивши да ће пепелом Словена нађубрити њемачку земљу, чиме је јасно ставио до знања да и смрт људи може да донесе материјалну корист, а масовна смрт – и читав капитал.

У прилог тези о економским мотивима масовног злочина над Србима, Јеврејима и Циганима (Ромима) Булатовић наводи и формирање Завода за колонизацију при влади НДХ. У архивима Босне и Херцеговине пронашао је имена Срба са прецизно пописаним катастарским парцелама њихове земље која се додјељује усташким и домобранским породицама као награда њиховим власницима за примјерно обављену службу. У плану је било да се читаво подручје Козаре, послје познате Шталове офанзиве у љето 1942. године, насели новим становништвом, које потиче, углавном, из тзв. хрватских крајева.

И покрштавање Срба, и њихово превођење у католичку вјеру, Булатовић у основи тумачи економским мотивима. Католичка црква је настојала да процесом покрштавања увећа своје приходе.

И тако се у књизи наводе и анализирају многи документи који потврђују овакве тезе и оригинална закључивања о економској основи геноцида. Но, ма колико нам биле ове оцјене прихватљиве, ми не можемо а да не искажемо наше мишљење, које је, уосталом, и скоро општеприхваћено, да је геноцид везан за покушај стварања у Хитлеровом новом поретку јаке хрватске-католичке државе на Балкану, која је имала за циљ да потпуно потисне Србију, да је сведе на „шумадијски атар“, повезан са Бугарском, успостављањем тзв. словенског лука између Хрватске и Бугарске, Загреба и Софије. Такву политику помагали су Њемачка и Ватикан.

Најновија историографска истраживања недвосмислено показују да је римски папа знао шта се у НДХ-у ради са читавим једним народом, јер је лично Бенито Мусолини показао „Светом оцу“ документе о геноциду над Србима. Отуда је сасвим прихватљива оцјена др Булатовића да је у питању јединствен европски феномен, без преседана у Европи, који је имао јасну одредницу – потирања српског народа у Хрватској, односно НДХ-у. О каквим се овдје размјерама ради најбоље илуструје Булатовићев навод: „Тешко је наћи коју безданицу или јаму у Босни и Херцеговини и Хрватској гдје усташе нису формирале стратиште“. Усташе су пошле с јасном намјером да побију све Србе, 1.900.000 Срба у НДХ. Има истраживача који наводе и већи број: генерал Глезе фон Хорстенау говорио је о НДХ као „држави која једе саму себе“, а амерички обавјештајни официр Лин Фериш писао је свом предсједнику крајем 1943. године да су усташе „химлеровски терористи“.

Стварање једнонационалне усташке државе изазвало је незадовољство и дијела Муслимана. Булатовић у својатању Муслимана као Хрвата види чин асимилације, о коме се, на жалост не пише. То насилно претварање Муслимана у Хрвате с разлогом третира као својеврсни геноцид над Муслиманима од стране усташке власти.

Понирући у проблем који обрађује аутор ове студије у трагању за мотивима злочина и злочинцима регрутованим током Другог свјетског рата, дошао је до сазнања да је највише кољача из западне Херцеговине, образлажући то њиховим скученим животним условима и акумулираним незадовољством насталим усљед тога, а који су своју шансу видјели у запосједању комшијских иметака. Он, с научним поштењем говори о томе ко су усташе, истичући да они нијесу хрватски народ, него 5% тога народа, односно да је у питању терористичко језгро у једном народу, које је покренуло инфернални процес чије су жртве српски народ, Јевреји, Цигани, муслимански и хрватски антифашисти. Па ипак, не можемо а да не нагласимо да и 5% једног народа с изразитим агресивним и терористичким набојем који се претвара у најмонструозније злочине, с тенденцијом уништења читавог једног народа, није мали и за потцјењивање. Треба да се подсетимо и на онај фамозни дочек Њемаца у Загребу 10. априла 1941. године, док је још Југославија водила рат против Њемачке и Италије, када је проглашена НДХ. Тај дочек Њемачке у Загребу и одушевљење које је том приликом показано у много чему

је превазишло онај чувени дочек Хитлера у Линцу, последије аншлуса. Тада је генерални секретар КПЈ Јосип Броз изјавио да је то највећа љага у историји хрватског народа. Тај срамни и еуфорични дочек окупатора као ослободиоца трајно је забиљежен на филмској траци и много говори.

Има у овој, по много чему изузетној књизи још много питања на која аутор најчешће даје оригиналне одговоре. Далеко би нас одвело ако бисмо их само набројили. Али, има и отворених питања, као и неслагања научних радника у појединим оцјенама о овом нечувеном злочинском поступању усташа. Но, оно што је неспорно, а што још увијек чека потпунији одговор јесте чињеница да у свјетској историографији о Другом свјетском рату нема помена о Јасеновцу. Зашто?! Академик Владимир Дедијер писао је о томе, истичући да је и поред свих његових настојања да истина о Јасеновцу продре у свијет није уродила плодом, прије свега, зато што је учешће Римокатоличке цркве у геноциду било и остала табу-тема. Нешто касније је британски филозоф и хуманиста Берtrand Расел дошао до закључка да је Ватикан одговоран за скривање истине о ономе што се догодило у Југославији.

И на ово питање др Булатовић даје одговор. Поред наше пословичне немарности и небриге, када је у питању упознавање свјетске јавности са страдањима српског народа, за шта нам је Косово најбољи примјер, а више захваљујући утицају моћног Ватикана, свијет ни до данас није сазнао истину о Јасеновцу и геноциду који је извршен на тлу некадашње НДХ, при чему не треба занемарити, ни у једном ни у другом случају (мисли се на заташкавање геноцида почињеног у Другом свјетском рату и скривању истине о расељавању Срба и Црногораца са Косова) улогу Јосипа Броза. У том смислу Булатовић најављује:

„Пракса ће убрзо показати да Јасеновац са свим својим грозотама пред којима стаје људска памет, није био црна мрља само на савјести усташа и усташких главешина. Треба ли подсјетити да давно започета расправа о томе да ли су партизани, уз веће или мање жртве, могли да ликвидирају ово усташко упориште и тако ослободу логораше, још није на ваљан начин приведена крају, као што нису завршени послови на адекватном обиљежавању меморијалног комплекса, поготово у Доњој Градини, и утврђивања броја жртава. Чињеница је и то да Јосип Броз за свих 35 година, колико се налазио на челу државе, иначе велики свјетски путник, ниједном није нашао за сходно да посети Јасеновац. Због Јасеновца се и папина посјета Југославији одгађа из године у годину, ево већ неколико деценија“.

У југословенској историографији на ово питање има и другачијих гледања. Није пригода да их овдје презентирамо, али је чињеница да је дуго и предуго постојао ембарго над истином, односно над настојањем да се до истине дође. И сама чињеница да су антрополошка истраживања, која чине основ Булатовићеве књиге, објављена још 1964, 1965. и 1976. године и да нијесу била доступна научним радницима за коришћење довољно говоре да смишљена и кратковидна политика заташкавања и одлагања истине, по систему: „сада за то није вријеме“, „имамо важнијих послова“ или „не копајмо по утроби“, у име привидног мира и хармоније међунационалних односа, довела нас је до овога данас, јер стратегија ћутања и заборављања само одлаже проблем, а не рјешава га, напротив увећава га за онолико колико је одлаган. Питање је несумњиво комплексно. Подсјетићу само на чињеницу да

Јосип Броз у току рата извјештава Коминтерну о истребљењу српског народа у НДХ, и о Јасеновцу, а пропагандни одсјек АВНОЈ-а издаје брошуру о овом злогласном логору 1942. године, али је, како у једном свом раду истиче др Бранко Петрановић, општи узрок одређивао однос руководства према страдањима Срба, тј. интернационализам, југословенство, политика „братства и јединства“ као антитеза другим националистичко-шовенистичким политичким поставкама. И у изворима емиграције, које др Булатовић презентира, јасно је да се према геноциду над Србима заузима сличан став, у име одржавања Југославије, смиривања националних страсти у југословенској Влади у избјеглиштву, страху од могућег распада југословенског центра власти у иностранству итд.

Овдје треба истаћи и то да је аутор, у тежњи да проникне у оне латентне разлоге за неосвјетљавање овог злочина у Јасеновцу, проучио различите изворе: усташке, партизанске, њемачке, италијанске, мађарске, југословенске емиграције, британске. Подсјетићу само на британске изворе о геноциду из којих се види да Британци у име обнове Југославије и њене будуће равнотеже потискују у задњи план усташке злочине над Србима, јер им је била тежња да обнове Југославију која не би била у знаку српске превласти, држећи се своје традиционалне девизе да је *џолиџика дјелатносџи у којој џџрајно доминира инџџерес*, а не никакви сентименти којих се ми никако не можемо да ослободимо.

И још нешто, сматрам да посебно ваља нагласити: Булатовићева студија буди асоцијације на нашу савременост. План исељавања 200.000 Срба из Босне у „Стару Србију“, који побуђује и мађарске окупаторе да траже исељавање Срба из Бачке у Србију, асоцира Булатовића на савремено исељавање са Косова и Метохије. На једном мјесту у књизи он каже: „Интересантно колико сличности са савременим поступцима албанских сепаратиста према Србима и другим народима који живе на Косову и Метохији да се иселе у ужу Србију, Турску, Црну Гору“. Ријеч је, наравно, о асоцијативној историји, о промишљањима као да хоће да опомене, упозори, укаже на то да притајено, некажњено, недоречено и неоткривено зло може поново да покрене, оживи, подстакне ново зло – у овом суморном кризном времену сужене свијести, распамећених националистичких и сепаратистичких страсти које су окренуте повампиреним аветима прошлости. Наравно, аутор не мисли на понављање историје, него како он на једном мјесту у књизи каже: „Ако се историја не понавља, она се занавља“, јер непоновљивост историје не значи да не постоје историјски процеси дугог трајања који се исказују у сличним формама и у другим контекстуалним ситуацијама које изражавају суштину понашања претходних. Отуда су на тим основама асоцијације могуће и оправдане.

О вриједности ове књиге говори и чињеница да је уврштена у избор историографских и других дјела о геноциду на предстојећем засиједању Раселовог суда у Београду. Срећна би била околност ако би се југословенска држава заинтересовала и финансирала превођење ове књиге на један од великих свјетских језика, како би истина о Јасеновцу и са великим закашњењем стигла у свијет.

Књига др Радомира Булатовића „Концентрациони логор Јасеновац с посебним освртом на Доњу Градину“ садржи и велики број прворазредних докумената и фотографија. Они који буду прочитали ову несвакидашњу књигу имаће најмање једну бесану ноћ „страве и ужаса“, али и многобројна нова сазнања о једном времену, догађајима и наказама људског рода. Она представља научни изазов о могућем расплету јасеновачког пакла, тог, још увијек, отвореног српско-хрватског неспоразума.

Изворник: *Васпитување и образовање (часопис за педагошку теорију и праксу)*, Титоград, бр. 4/1991, стр. 100–104.

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISSN 2337-0939 = Српска баштина
COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

